

ISSN 2393-8641

VOLUME-1 SEPTEMBER 2014

संस्कृतचिन्तनम्

Samskṛtacintanam

A Peer Reviewed Research Journal of Sanskrit

Ramakrishna Mission Sikshanamandira
Belur Math, Howrah-711202
West Bengal, India

VOLUME-1 SEPTEMBER 2014

ISSN 2393-8641

संस्कृतचिन्तनम्

Saṃskṛtacintanam

A Peer Reviewed Research Journal of Sanskrit

RAMAKRISHNA MISSION SIKSHANAMANDIRA
BELUR MATH, HOWRAH-711202
WEST BENGAL, INDIA

ADVISORY BOARD

Swami Tattwavidananda

President, Advaita Ashrama, Mayabati

Swami Tattwasarananda

Principal, Ramakrishna Mission Sikshanamandira, Belur Math

Swami Shastrajnananda

Principal, Ramakrishna Mission Vidyamandira, Belur Math

Dr. Gopalchandra Mishra

Vice Chancellor, University of Gourbanga

Dr. Manabendu Banerjee

Secretary, The Asiatic Society, Kolkata

Dr. Tarapada Chakrabarty

Former Professor, University of Burdwan

Dr. Sanghamitra Sengupta

Former Professor, The University of Calcutta

EDITORIAL BOARD

Prof. Brajakishore Swain

Sri Jagannath Sanskrit University, Puri

Prof. Ayan Bhattacharyay

The West Bengal State University

Prof. Sukumar Chattopadhyay

Banaras Hindu University, Banaras

Prof. N. B. Biswas

Assam University, Silchar

Prof. Didhiti Biswas

University of Calcutta

Prof. Rabindranath Karmakar

David Hare Training College, Kolkata

Prof. Tapas Kumar Bagchi

Bijay Narayan Mahavidyalaya, Hooghly

Foreword

It is both a pleasure and privilege for us to present before our learned readers, this first volume of Saṃskṛitacintanam, a Journal of Sanskrit to be published annually by Ramakrishna Mission Sikshanamandira, a College of Teacher Education. An effort has been made here to offer within two covers a collection of as many as colorful, brilliant and yet lucid expositions which are resultants of continuous thinking and trialing for origination in the process of nurturing and cultivating Sanskrit both as a heritage language and as a dynamic diffusion of culture. The papers published here have been written with sprightly authority to enable teachers, educators, researchers, academicians and even policy makers of the state to explore Sanskrit language and literature in their respective ways. There may not be a common consensus among their opinions, but, there will surely be an agreement on the issue that each of these writings will be intended to provoke discussion, introspection, inspiration and ultimately action.

The constitution of the Ramakrishna Mission highlights the importance of education in the first item in its 'Methods of Action': "to train men so as to make them competent to teach such knowledge or science as are conducive to the material and spiritual welfare of the masses". And it would, according to Swami Vivekananda, only be possible through "Western Science coupled with Vedanta, Brahmacharya as the guiding motto, and also Sraddha and faith in one's own self." To condense the combination of Indian traditional education with knowledge from the West, Swamiji used one epigram, 'Science and Sanskrit', of course both the terms need to be understood in their broadest sense. Swamiji envisioned "...there is a great chance, much more than you ever dream of, for those wonderful stories scattered all over the Sanskrit literature, to be re-written and made popular." We wish and pray that this humble beginning with the publication of this Sanskrit bi-lingual journal fulfil all that Swamiji wished-for long back in respect of Sanskrit language and literature.

To conclude, we owe our indebtedness to the learned members of the Advisory as well as the Editorial Board for their valuable suggestions and untiring co-operation for bringing out this Volume and extend our heartfelt thanks to the Members of Faculty and Staff of this College for their always remaining with us. There are at least two Sanskrit scholars (they are teaching in Government aided Colleges) without whom this venture could not be translated into a reality but whose name I cease mentioning due to some procedural compulsion. I pray to Thakur, Maa and Swamiji for their choicest blessings shower on them forever. Lastly, our utmost thanks and gratitude are due to those who have contributed in this Journal.

Holy Mahalaya,
23rd September, 2014

Shri Tattvasarananda

संस्कृतचिन्तनम्

सेप्टेम्बर २०१४

सूचीपत्रम्

Sanskrit Literature : Western Perspective <i>Dr. Bhagirathi Biswas</i>		1-11
मृतितत्त्वविमर्शः <i>सेखसाविर-आलिः</i>	...	12-25
समाजविषयिणी विवेकानन्दस्य नव्यस्मृतिचिन्ता <i>दिलीप-पण्डाः</i>	...	26-37
वैद्यविद्यादीपकः न्यायविस्तरः <i>विप्लव-चक्रवर्ती</i>	...	38-47
पारिषेविकनेतृत्वमर्थशास्त्रे मूल्यमाधुनिकोपयोगश्च <i>सुरजित्-व्यानार्जी</i>	...	48-55
पाणिनीयानुबन्धः — एकमध्ययनम् <i>विमल-रक्षितः</i>	...	56-70
शक्तिस्वरूपविमर्शः <i>देवनाथ-पालः</i>	...	71-78
प्रत्याहारतत्त्वविमर्शः <i>पीताम्बर-निराला</i>	...	79-91
मुद्राराक्षसे ऐतिहासिकोपादानत्वविवेचनम् <i>सुहृद-चक्रवर्ती</i>	...	92-103
अर्वाचीनसंस्कृतवाङ्मये छन्दसां वैचित्र्यम् <i>सुभ्रजित्-सेनः</i>	...	104-120
अद्वैतवेदान्तस्यालोकेन श्रीचैतन्यदेवः <i>श्रीगोविन्दकुमारपात्रः</i>	...	121-130

INSTRUCTIONS TO AUTHORS

1. The Samskr̥tacintanam accepts original research reports not published elsewhere, containing new facts on any discipline of Sanskrit or new interpretation of existing knowledge. The research papers should be written in English or Sanskrit.
2. Manuscripts must be typed in single column using double spacing (using figure legends, footnotes or endnotes, literature cited, etc.) on one side of bond paper (A4 size 29.5cm x 21cm). The responsibility of accuracy of literature citation is borne by the author. Margins on all sides should be at least one inch. The pages of the typescript should be numbered consecutively.
3. The article should not exceed 3000 words. Research paper must be in appropriate research format. Please use Unicode fonts for Devanagari script and IAST (transliteration scheme) for Sanskrit words in roman script (for papers those are written in English).
4. Papers must be sent in both format, PDF and Word to sanskritachintanam@gmail.com.
5. Format of the research paper:
 1. The first page of the paper should contain the title of the research paper and an abstract of approximately 100-150 words. Please write keywords after the abstract. The first page should not contain any information identifying the authors or institutions, because the present journal conducts blinded peer-review. However, While submission of papers, authors must indicate in their email message author's name, past or present academic or professional affiliation, and email address and phone or mobile no. this information will be printed in the journal.
 - a. Main body of the paper should contain sections and subsections. New paragraphs should be indicated by clear indentation. Quoted passages longer than three lines should be indented throughout. Single foreign words and phrases should be italicized (for papers written in English). In-text references should be mentioned as: author, year of publication and page: e.g.,(Sengupta 1951,p.39), (Gupta and Goel 2005, p.119).
 2. Bibliographical references should be arranged alphabetically and should be given at the end of the text in the following format:
 1. Book:
Last name, first and second name. Year. *Title of the book* (italicized). Place:
Publisher. For example:
Kane, P.V.1920.History of Dharmashastra. Pune:Bhandarkar Oriental
Research Institue.

2. Edited Book:

Last name, first and second name. Year. *Title of the book* (italicized). Ed. Name of the Editor. Place: Publisher. For example:

Sadanandayogindra. 1997. *Vedanta-sara (The essence of Vedanta) of Sadananda Yogindra*. ed. And trans. Swami Nikhilananda. Calcutta: Advaita Ashrama (original work published year unknown).

3. Article in a professional Journal:

Last name, first and second name. Year. "Title of the Article," *Title of the Journal* (italicized) with issue. Place: Publisher. Pages. For example:

Das, Umesh Chandra. 1977. "Problems and Justifications of the Theory of Dṛṣṭiṣṭi," *Journal of Indian Philosophy* 5. Holland: D. Reidel Publishing Company. pp.151-161.

a.i. Electronic Resources:

Last name, first and second name. Year of Publication. *Title of the book*. Retrieved: month, day, year, with complete address/full url. For example;

Dawson, J., et al. 2002. "Referencing, not Plagiarism". Retrieved: October 31, 2002, from <http://lisweb.curtin.edu.au/study/studytrekk/strek6.html>.

SANSKRIT LITERATURE: WESTERN PERSPECTIVE

Dr. Bhagirathi Biswas

ABSTRACT

"No country except India and no language except the Sanskrit can boast of a possession so ancient or venerable. No nation except the Hindus can stand before the world with such a sacred heirloom in its possessions, unapproachable in grandeur and infinitely above all in glory. The Vedas stand alone in their solitary splendour, serving as a beacon of divine light for the onward march of humanity." It is quoted by M. Krishnamachariar from "Hindu Superiority." This statement reveals that Sanskrit occupied an important position in the World Literature.

The spread of Indian Literature to the West took place in the 17th Centuries and till more in the 18th Century as observed by Maurice Winternitz. He wrote that the individual travellers and missionaries acquired certain knowledge of Indian Languages and got themselves acquainted with one or the other work of Indian Literature. The more specific the spread of Sanskrit took place in the West during English ruler specially Warren Hastings. Charles Wilkins was the first Englishman who acquires knowledge of Sanskrit. He took Sanskrit lessons from the Pandits in Benaras, the centre of Indian-scholarship. He published an English translation of the Bhagavadgita in 1785 with this, a Sanskrit work was translated for the first time directly from Sanskrit into a European Language. From this time onwards till date lot of works of Sanskrit have been translated, interpreted, and created, by the West and from the West. This background of the spread of Sanskrit persuaded the researcher to raise certain issues that who are the scholars have shown interest in Sanskrit ? what are the areas of

Sanskrit have been covered by them ? what are the exact work done by them ? To find out the answer of these issues the present paper titled "SANSKRIT LITERATURE: WESTERN PERSPECTIVE" is designed. In this paper attempt has been made to make a brief review of the significant influence of Sanskrit in the West with special reference to Veda, Upanishad and classical Sanskrit Literature.

Key Words: Indology, Antiquity, Comparative philology, Heirloom, Mythology.

In this paper, I have mentioned those German Scholars Indologists who studied Sanskrit, read Sanskrit, enriched Sanskrit, loved Sanskrit and contributed lots to Sanskrit studies. I have also mentioned their valuable comments to India and Sanskrit Language and Literature.

First the Name of German Sanskritists and their contributions to various aspects of Sanskrit Language and Literature such as Veda, Upanisadas, Epics and Puranas, Philosophy, Grammar and classical Sanskrit are mentioned.

1. **Alexander Hamilton** (1802) was the only man in the whole of European continent who knew Sanskrit. He is the Sanskrit teacher of Friedrich Schlegel.

2. **Friedrich Schlegel's** book entitled, "On the Language and Wisdom of the Indians. A Contribution to the Study of Antiquity" published in 1808,

3. **August Wilhelm Schlegel** made a comprehensive study of the Sanskrit language.

4. **Hermann Jacobi** (1850-1937) is famous for his studies on Ramayana, and its historical significance. His work "The Ramayana: its history and contents" is the real proof of this.

5. **Kirfel and Hacker** are two important names intimately connected with original research in Puranic Studies. Das Purana Pancalaksana (1922) has been a basic work for scientific investigation in Puranic studies. Besides for Indian philosophy Hacker is well known for his legendary and mythological studies like the Man- Lion myth etc.

6. **Paul Thieme** got D.Litt. from the Banaras Hindu University honoris causa for his outstanding works in "Vedic and grammatical studies." His PhD thesis, Panini and the Veda (1935)" and numerous substantial articles on Panini's grammar have paved the way for further researches in Indology.

7. **H. V. Stietencron** has been working in the field of comparative religion, mythology and other aspects of Indology based on Sanskrit texts. His prominent writings are the " the Indian sun- priests, samba and the Sakadvipiya Brahmins (1966), The Ganga- Yamuna, and many papers on Lord Jagannatha and other aspects of Indian culture."

8. **Theodor Benfey** (1809-1881) is known for his edition and translation of the Samaveda which was printed in 1848. His translation of Pancatantra was published in 1859.

9. **Hermann Oldenberg's** work on the Upanisads "The Doctrine of the Buddhism (1915) and the beginning of Buddhism deserves special mention. His other work "the Mahabharat- Its Origin, Content and Form" published in 1922.

10. **Franz Kielhorn** (1804-1908) was Professor in Sanskrit at Deccan College in Pune. He was an authority on Panini's grammar. His critical edition of Patanjali's Vyakarana is still considered to be the only authentic text for investigations on grammatical studies. Many of his famous writings as notes on the Mahabhasya were contributed to the Indian Antiquary and are still treated as model studies for modern Paninias. His well known work "Katyayana and Patanjali: and their relation to each other and to Panini" appeared in 1876.

11. **Martin Haug** served for some years in India as Prof. of Sanskrit.

12. **Helmut Hoffmann** also was in India as Prof. of Sanskrit. He was, however, interested in Buddhism.

13. **Karl Friedrich Geldner** was the famous German Indologist who made the famous German translation of Rgveda which was published in 1876. The Sanskrit scholars look to this as the basic one for further Vedic studies even after a hundred year.

14. **Wilhelm Rau** is known for his work "state and society in ancient India" which is written based on the Brahmanas.

15. **Heinrich Luders** (1869-1943) contributed to Vedism with a fresh and original outlook. Unfortunately his major work on the Vedic deity Varuna remained incomplete.

16. **Friedrich Max Muller**, the best German Indologist in India published six big volume of the Rgveda with the commentary of Sayana which came out between 1849-1874. His sacred books of the East published during 1874-1884 of which 31 volumes are translations of Indian texts won him world-wide recognition.

17. **Friedrich Rosen:** Research by German scholars in the Vedas started with him who translated one eighth of the Rgveda but it was made popular and inspiring by F. Max Muller and Rudolf von Roth.

18. **Rudolf von Roth** published the Vedic work in German entitled "On the literature and History of the Veda."

19. **Grassmann** translated Rgveda.

20. **Albrecht Weber** translated the White Yayurveda.

21. **Heinrich Zimmer** published his classic work "Ancient Indian life- the culture of the Vedic Aryans" in 1879. His other famous work "The Indian Myth" published in 1936 and reprinted in 1952.

22. **Alfred Hillebrandt** wrote his work entitled "Vedic mythology" in 1902 and it was treated as an encyclopaedia on the Indian deities.
23. **Hermann Lommel** in 1935 published his work "the Ancient Aryans..... the nature and nobility of their Deities."
24. **Julius Grill** "A Hundred hymns of the Atharvaveda." Published in 1834.
25. **Hermann Beckh**: "Hymn to the Earth" published in 1934.
26. **Otto Bohtlingk** translated the "Astadhyayi" in 1887.
27. **Johannes Hertel** has contributed to the Upanisadic teaching.
28. **Eduard Roer** also has contributed to the Upanisadic teaching.
29. **Paul Deussen** (1845-1919), the greatest German philosopher contributing to Indian thought. His monumental works includes the "Philosophy of Upanisads" published in 1899, "Sixty Upanisads" published in 1897 and "The Secret Teachings of the Veda" published in 1907.
30. **A. W. Von Schlegel** translated Bhagvad Gita into Latin in 1823.
31. **Richard Garbe** wrote an exposition of the "Samkhya System" in 1894.
32. **J. W. Hauer, H. Walter, Richard Schmidt** enriched the Yoga Philosophy.
33. **Helmuth Von Glasenapp** and **Rudolf Otto** made a thorough study of Ramanuja and Madhva.
34. **Theoder Goldstrucker** studied "Panini and many related problems and as an outcome he gave his famous book, "Panini and his place in Sanskrit literature"(1860)
35. **Liebich** (1862-1939) has critically edited the Dhatupada with proper accent marks.
36. **Franz Bopp** and **Holtzmann** have written their works on Mahabharata.
37. **Kosegarten, Franz Bopp** and **Friedrich Ruckert** translated the story of Nala and Damayanti.
38. **A. F. Von Schach** translated the story of Savitri and Satyavana into German. It is published in book form in 1877.
39. **A. Baumgartner's** work "The Ramayana and the Rama-Literature of India" published in 1894.
40. **A. Paul's** work "Krsna's passage through the World-An Indian myth in twenty Devotions" published in 1905, and
41. **Alois Wurm's** Ph.D. Theses, "The Character portrayals in the Ramayana of Valmiki"(1976) are worth mentioning.
42. **Grimm Brothers** translated "Fables and Fairy tales of Pancatantra".
43. **Hermann Brockhaus** translated Katha-sarit-sagar.
44. **Richard Schmidt's** translation of Sukasaptati is well known.
45. **Goethe**, the most celebrated poet of Germany, whose eulogy of Kalidasa's Sakuntala may be taken as a symbol of the climax of the German response to Sanskrit Literature.

It is evident from the anthropological and linguistic research that the ancient Greek, Latin, Keltic, German etc. language-speaking people are Aryans. And the Indian Aryans and Iranian Aryans people had some blood relation with those Aryans. So, all these Aryan had the same origin. In 19th century, when the study of comparative philology was in highest excellence in Europe specially in Germany by the joint effort of different Indologists like **Frantz Bopp, Jacobi Grimm, Rasmus, Rask, August Schleier, Karl Brugmann** etc. then Sanskrit was considered as an indispensable language and literature.

The valuable comments of the German Scholars to India and Sanskrit Language and Literature are as follows:

Sir William Jones, the renowned Indologist, recognised the importance of Sanskrit first. In his speech at the Royal Asiatic Society in 1786 he said, "The Sanskrit language.... is of wonderful structure; more perfect than the Greek, more copious than the Latin and more exquisitely refined than either; yet bearing to both of them a stronger affinity both in the roots of verbs and the forms of grammar, than could possibly have been produced by an accident; so strong indeed that no philologist could examine the Sanskrit, Greek and Latin, without believing them to have sprung from some common source....."

Winternitz, Maurice, about the influence of Sanskrit on the thought and ideas of the people of out side India in ancient time, says—"The influence which this literature (i.e. Indian Literature), already in ancient times, exerted over the mental life of other nations, reaches far beyond the boundaries of India to farther India, to Tibet, as far as China, Japan and Korea, and in the South over Ceylon and the Malay Peninsula far away over the islands of the Indian and the Pacific Oceans, while to the West the tracks of Indian mental life may be traced far into Central Asia to Eastern Turkestan, where buried in the sands of the desert, Indian manuscripts have been found." (A History of Indian Literature, Vol. 1., New Delhi; Oriental Books Reprint Corporation, 1972, P.-1).

The interest of German scholars of 18th, 19th and 20th century towards Sanskrit language, literature, philosophy and spiritualism of India have been revealed in their writings. **Wilson Leslie** carried out in depth research on Sanskrit language and literature. He said, "From the time of unrecorded prehistoric cultural currents... through the magnificence of Greek conquest, through the restless and relentless loquaciousness of travelling missionaries, merchants, and mercenaries to the period of perspicacious, scholarly preoccupation with its language and culture, India exerted a gentle and persistent pressure on the consciousness and intellect of the West. At the ripe and appropriate moment the diverse and ubiquitous flow crystallized in the catalytic hands of Herder in the form of a lodestone which irresistibly claimed the

minds and hearts of many German Romantists.”(A Mythical Image; The Ideal of India in German Romanticism, Durbam, N. C., Duke University Press, 1964, p.239).

The German scholars who had carried research on Indian literature and philosophy among them, **William Jones, Johann Gottfried Herder, Max Muller, Christian Lassen, Albrecht Weber, Ernst Wunsch, Richard Pischel, Hermann Jacobi, Maurice Winternitz, Arthur A. Macdonell, A. B. Keith, Karl Geldner, Wilhelm Geiger** etc. are very renowned.

Max Muller observed the historical values of the Vedas. He says “In the history of the world the Vedas fill a gap which no literary work in any other language could fill. It carries us back to a time of which we have no records anywhere, and gives us the very words of a generation of men of whom otherwise we could form but the vaguest estimate by means of conjectures and inferences. As long as man continues to take an interest in the history of his race and as long as we collect in libraries and museums the relics of former ages, the first place in that long row of books which contains the records of the Aryan branch of mankind, will belong for ever to the Rig-Veda.” (Ancient Sanskrit Literature, p.63).

Griswold also said about the historical values of the Vedas “It forms a connecting link between India and the West. For while on the one hand it fulfils itself in the later history and literature of India, on the other hand its roots run deep into the Indo-Iranian and even Indo-European period.” (Religion of the Rig-Veda, p.75)

Winternitz, about the importance of the teaching of Upanisads, says, “A system of the Upanisad philosophy can only be said to exist in a very restricted sense. For it is not the thoughts of one single philosopher or of one uniform school of philosophers, that might be traced back to one single teacher, which are before us in the Upanishads, but it is the teachings of various men, even of various periods, which are presented in the single sections of the Upanishads”. (A History of Indian Literature Vol. I, pp.245-46).

Deussen also said about the importance of teaching of Upanisads, “The Brahman, the power which presents itself to us materialised in all existing things, which creates, sustains, preserves and receives back into itself again all worlds, this eternal infinite divine power is identical with the Atman, with that which, after stripping off everything external, we discover in ourselves as our real most essential being, our individual self, the soul.”

Winternitz says about the Mahabharata “Thus, as in the Iliad and in the Nibelungen-song, the tragedy of a terrible war of annihilation forms the actual subject of the heroic poem, this old heroic poem forms the nucleus of the Mahabharata.” (History of Indian Literature, Vol. I, p.317).

“It is only in a very restricted sense that we may speak of the Mahabharata as an ‘epic’ and a ‘poem’. Indeed, in a certain sense, the Mahabharata is not one poetic production at all, but rather a whole literature.” (History of Indian Literature, p.316).

Annie Besant opines praising the Mahabharata, “The Mahabharata is the greatest poem in the whole world. There is no other poem so splendid as this, so full of what we want to know, and what it is good for us to study.”

M. Williams, praising the Ramayana, says, “Notwithstanding the wilderness of exaggeration and hyperbole through which the reader of the Indian epics has occasionally to wander, there are in the whole range of the world’s literature few more charming poems than the Ramayana.” (Indian Wisdom p.365).

Winternitz opines praising the Ramayana, “It has become the property of the whole Indian people, and as scarcely any other poem in the entire literature of the world, has influenced the thought and poetry of a great nation for centuries.” (History of Indian Literature, Vol. I, p. 476).

Wilson says about the Mrcchakatika that “The Mrcchakatika is in many respects the most human of all the Sanskrit plays. There is something strikingly Shakespearian in the skilful drawing of characters, the energy and life of the large number of personages in the play, and in the directness and clearness of the plot itself.The chief value of the Mrcchakatika, aside from its interest as a drama, lies in the graphic picture it presents of a very interesting phase of everyday life in ancient India. The elaborate description of the heroine’s palace in the fourth act gives us a glimpse of what was considered luxury in those days. The name ‘Clay Cart’ is taken from an episode in the sixth act, which leads to the finding of heroine’s jewels in the terra cotta cart of the hero’s little son and to their use as circumstantial evidence in a trial.”

Winternitz, praising the Gitagovinda of Jayadeva says, “At the first glance it might seem as if, in the love lyric of the Indians in contrast to the love songs of other nations, the sensual element out-weighed all else. It is true that it is very prominent in Indian love songs, often all too prominent for the Western taste....And yet not infrequently we find true and deep sentiment and inward feeling in the erotic as well as in the religious lyric. Moreover, a deep feeling for Nature is genuine and unaffected in the Indian Lyric as in Indian poetry in general.” (History of Indian Literature, Vol. III).

Arthur A. Macdonnell, about the Veda, says “...for a period of more than a thousand years, Indian literature bears an exclusively religious stamp.... This is, indeed, implied by the term ‘Vedic’. For ‘Veda’ primarily signifying ‘knowledge’ (from vid, ‘to know’), designates ‘sacred lore’ as a branch of literature. Besides this general sense, the word has also the restricted meaning of, sacred book.” (A History of Sanskrit Literature, Delhi: Motilal Banarsidass, 1971, p.24).

Sanskrit is the unifying force of the West and the East. In this regard **Rew Warner** wrote in his book 'Cult of Power' (London.1946), "...a knowledge of the common origins of our ways of thought is a desirable thing to have in world which must unite or perish. One might, on similar grounds, may advocate the teaching of Sanskrit in all Indo-European Schools." (Page. 151).

Famous Spanish writer and historian **Lopez** wrote in his book "Le Races Aryans de Peru" that Culture of various countries of South America mainly Peru culture is influenced by Sanskrit language. He has written – "Every page of Peruvian poetry bears the imprint of the Ramayana and Mahabharata. Sanskrit was the secret language of the rulers and Quichua, the language of the Peruvians."

Famous historian **Will Durant** said about the India and Sanskrit that, "India was the motherland of our race, and Sanskrit the mother of Europe's languages; she was the mother of our Philosophy, mother through the Arabs of much of our Mathematics , mother through the Buddha of the ideals embodied in Christianity; mother through the village-community of self-government and democracy. Mother India is in many ways the mother of us all."

F. Max Muller says about Sanskrit that "Such is the marvellous continuity between the past and the present in India, that in spite of repeated social convulsions, religious reforms and foreign invasions, Sanskrit may be said to be the only language that is spoken over the whole extent of that vast country. We can hardly understand how, at so early a date, the Indians had developed ideas which to us sound decidedly modern. Some of the riddles of the future find their solution in the wisdom of the past."

Prof. Schegel says about Sanskrit that—"Justly it is called Sanskrit i.e., perfect & finished. The Sanskrit combines these various qualities, possessed separately by other tongues; Grecian copiousness, deep-toned Roman force & the divine afflatus characterising the Hebrew tongues. Judged by an organic standard of the principal elements of languages, the Sanskrit excels in grammatical structure and is indeed the most perfectly developed of all idioms not excepting Greek and Latin." (History of Sanskrit Literature, p.106).

Prof. Whitney said about the Sanskrit that "It's exceeding age, it's remarkable conservation of primitive materials and forms, it's unequalled transparency of structure, give it an indisputable right to the first place among the tongues of the Indo-European family."

Prof. Macdonell opines about the Sanskrit that "The intellectual debt of Europe to Sanskrit literature has been undeniably great. It may perhaps become greater still in the years that are to come."(History of Sanskrit literature, p-427)

Prof. H. H. Wilson opines that—"It is impossible to conceive a language so beautifully musical or so magnificently grand."

Monier Williams says about the Sanskrit that "India, through it has, as we have seen more than 500 spoken dialects, has only one sacred language and only one sacred literature, accepted and revered by all... however diverse in race, dialect, rank and creed. That language is Sanskrit and that literature is Sanskrit literature,... the only quarry whence the requisite materials may be obtained for improving the vernaculars or for expressing important religious and scientific ideals."(Hinduism, p-131)

Prof. A Pictat, praising Sanskrit, says that "The most beautiful perhaps of all languages."

W. C. Taylor says about the India and Sanskrit that "It was an astounding discovery that Hindustan possessed, in spite of the changes of realms and changes of time, a language of unrivalled richness and variety; a language, the parent of all these dialects that Europe has finally called classical – the source alike of Greek flexibility and Roman strength; a Philosophy, compared with which, in point of age, the lessons of Pythagoras are but of yesterday, and in point of daring speculation Plato's boldest efforts were tame and commonplace. This literature, with all its colossal proportion which can scarcely be described without the semblance of bombast and exaggeration claimed, of course, a place for itself. It stood alone and it was able to stand alone." (Journal of Royal Asiatic Society Vol. II)

Prof. Bopp, praising Sanskrit, says that—"Sanskrit is more perfect and copious than Greek and Latin and more exquisite and eloquent than either." (Edinburgh Review, Vol. XXXIII. P-43)

The plays of Kalidasa attracted the attention of foreign savants more than two centuries ago and the most celebrated poet of Germany **Goethe** comes to our mind whose eulogy of Kalidasa's Sakuntala may be taken as a symbol of the climax of the German response to Sanskrit Literature. He uttered the following verse:

*"Would'st thou the young year's blossoms
And the fruits of its decline,
And all by which the soul is charmed,
Enraptured, feasted, fed,
Would'st thou the Earth and Haven
Itself in one sole name combine?
I name thee, O Sakuntala!
And all, at once, is said."*

Mons Dubois said "At one time Sanskrit was the one language spoken all over the world."

Prof. Heeren, praising India, Sanskrit language and literature and the Vedas said "The literature of the Sanskrit language incontestably belongs to a highly cultivated people, whom we may with great reason consider to have been the most

informed of the entire East. It is at the same time, a scientific and a poetic literature. Hindu literature is one of the richest in prose and poetry."

"The Vedas are without doubt the oldest works composed in Sanskrit. Even the most ancient Sanskrit writings allow the Vedas as already existing. No country except India and no language except the Sanskrit can boast of a possession so ancient and venerable, no nation except the Hindus can stand before the world with such a sacred heirloom in its possession, unapproachable in grandeur and infinitely above all in glory. The Vedas stand alone in their solitary splendour serving as a beacon of Divine light for the onward march of humanity". (Heeren's Researches, vol.II.P -201.127)

Sir John Woodroffe says praising the India that "India lives because of the world purpose, which she has to fulfil; because the world will be enriched by what she gives to it. The Indian youths of today are the custodians. Proud of their guardian-ship, let them cast aside false shame of themselves and of their own, as also all fear and sloth". (India, what it can teach us)

Cosma-De-Coros says about Sanskrit language that—"The Hungarians will find a fund of information from its study, respecting their origin, manners, customs, and language, since the structure of Sanskrit is most analogous to the Hungarian, which it greatly differs from the languages of Occidental Europe."

Dr. Ludwick Sternback praising Sanskrit literature says that "Sanskrit literature although a symbol of Indian culture is much more than this, it is universal and belongs to the world."

Thus it appears that the West specially the European came to India and rule over India for long time. But at the same time they were the pioneers who systematically discover and organised the Sanskrit literature and they have highlighted the valuable treasure of knowledge and culture of India and they have established various society for preserving those manuscripts well as they have translate those into their own languages. So, that, the people of the West can be familiar with Indian language, tradition and culture.

Bibliography

- 1) Macdonell, Arthur. A. 1990. 1st ed. *A History of Sanskrit Literature*. Delhi: Motilal Banarasidas.
- 2) Keith, A. B. 1993. 1st ed. "*A History of Sanskrit Literature*" Delhi: Motilal Banarasidas.

- 3) Dubois, Abbe J.A. 1906. 3rd ed. *Hindu Manners, Customs and Ceremonies*, Delhi: Oxford University press.
- 4) Warder, A. K. 1992. 1st ed. *Indian Kavya Literature-vol.-VI.II*. Delhi: Motilal Banarasidas..
- 5) Basham, A. L. 1967. 3rd Rev. ed. *The World that was India*. Delhi: Rupa. Co.
- 6) Horwitz, Ernst. 1999. 1st ed. *Short History of Indian Literature*. Delhi: Neha Publishing House.
- 7) F. Max Muller: 1859. 1st ed. *A History of Ancient Sanskrit Literature*, London : William & Norgate.
- 8) Griswold, H.D: (June 1, 1999). *Religion of the Rgveda*, (Vol. III)
Delhi: Motilal Banarsidass
- 9) Staal, J. F. (ed) 1985. 1st ed. *A Reader on the Sanskrit Grammarians*, Delhi: Motilal Banarasidas.
- 10) Rocher, Ludo. (ed) 1988. 1st ed. *Studies in Indian Literature and Philosophy*, Delhi: Motilal Banarasidas.
- 11) Winternitz, M. Rev. ed 1978. *Some Problems of Indian Literature*. Delhi: Munshiram Manoharilal.*
- 12) Winternitz, Maurice. 1972. *A History of Indian Literature, vol. I*. New Delhi: Oriental Book Reprint, Corporation.
- 13) Whitney, W. D. 1924. 5th Ed. *Sanskrit Grammar*. Delhi: Motilal Banarasidas.
- 14) Leslie, Wilson: *A Mythical Image; The Ideal of India in German Romanticism*. Durban: N.C., Duke University.

Received on: 1.5.13

Accepted on: 11.8.13

Associate Professor,
Department of Sanskrit
Assam University, Silchar

मृतितत्त्वविमर्शः

सेखसाविर-आलिः

शोधसारः- धर्माभिमुखीकरणार्थं मनुजनूनां मृतितत्त्वमालोचितमिति प्रबन्धबन्धसंगतिः। तथाचोदितम्- “ गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् ” (१/३) इति हितोपदेशे। असति सामान्यलक्षणे तद्विशेषज्ञानमसम्भवीति न्यायात् विजातीयशरीरात्मसंयोगध्वंसो मृत्युरिति मृतिसामान्यलक्षणं विवेचनपुरःसरं राद्धान्तितम्। उपनिषत्पुराणस्मृत्यादिग्रन्थतात्पर्यालोचनया च मृतिपद्धतिरावेदिता। एकैकश इन्द्रियाणां स्वस्वग्राह्यार्थग्रहणेऽक्षमत्वं दृश्यते तत्तदिन्द्रियेषु तत्तदभिमानिदेवतानामनुग्रहाभावात् ततश्चावसाने मर्मच्छित्तौ मृत्युर्घटते। तथाहि स यत्रायमात्माऽबल्यं नेत्य सम्मोहमिव नेत्यथैनमेते प्राणा अभिसम्प्रायन्ति स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो हृदयमेवान्वक्रामति, स यत्रैष चाक्षुषः पुरुषः पराङ् पर्यावर्ततेऽथारूपज्ञो भवति” (४/४/१) इति। मृत्योश्च ध्वंसस्वरूपत्वेन कार्यत्वात् तादृशध्वंसाभावस्य च कारणेन केनापि भाव्यम्। जलाग्निविषादीनां साक्षात्कारणत्वं तथा कर्मप्रभवो मृत्युरित्यपि भाव्यम्। तदपि विचारपूर्वकं समाहितम्। तथा च याज्ञवल्क्यसंहितायामाहतम्-

“इह कर्मोपभोगाय तैः संसरति सोऽवशः।

वेदैः शास्त्रैः सविज्ञानैर्जन्मना मरणेन च॥” (३/१६९-७०)।

एवमेतन्मृतितत्त्वप्रतिपादने उपस्थापितानां विरोधानामुपशमनमपि विहितम्। प्रसङ्गाच्च “अस्य सौम्यपुरुषस्य प्रयतः वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्” इति श्रुतौ च क्व वृत्तिलयः क्व च स्वरूपलयो विवक्षित इति समाहितम्।

मृतितत्त्वविमर्शः

कुञ्चिशब्दाः- धर्माभिमुखीकरणम्, तदीयविजातीयशरीरात्मसंयोगध्वंसो मृत्युः, क्रमेण मर्मच्छित्तौ मृतिः, कर्मयोनिर्मृतिः, वाक्प्रभृतेः मनःप्रभृतौ स्वरूपलयो वृत्तिलयो वा।

मृधातोर्मरणार्थात् भावे क्तिनि निष्पन्नो मृतिशब्दो मरणवाचकः। मृतेस्तत्त्वमिति षष्ठीसमासे मृतितत्त्वमिति पदं निष्पद्यते। तत्र षष्ठ्यर्थः सम्बन्धः। तत्त्वञ्च स्वरूपमित्यर्थः। मृतितत्त्वस्य विमर्शो मृतितत्त्वविमर्शः। अत्र च षष्ठ्यर्थो विषयत्वम्। यद्यपि विमर्शपदस्य ‘विशिष्टो मर्शो ज्ञानं यत’ इति व्युत्पत्त्या विचारार्थत्वं प्रतीतं विचारस्य च क्रियात्वात् तद्विषयत्वाभावात् षष्ठ्यर्थो विषयत्वमिति न युक्तं तथापि विचारानुकूलकृतेः सविषयत्वात् याचितमण्डनन्यायेन विचारस्यापि सविषयत्वसम्भवात् प्रागुक्तषष्ठ्यर्थनिरूपणं नापार्थक्यमिति बोध्यम्। तथाहि स्वरूपत्वाज्ज्ञानस्य च सविषयकत्वनियमात्। तथा च मृतिस्वरूपस्य षष्ठ्यर्थे विषयत्वेन स्वनिष्ठत्वसम्बन्धेनान्वये, विषयत्वस्य च विमर्शपदवाच्ये विचारे स्वनिरूपकत्वसम्बन्धेनान्वये कृते मृतिस्वरूपनिष्ठविषयतानिरूपकविचार इत्यर्थः फलति। मृतिलक्षणं यथा मृतिस्वरूपविवेदकं तथा मृतिपद्धतितद्धेतुप्रभृतिकमपि तत्स्वरूपप्रोद्बलकं भवति इति तत्सर्वमपि विविच्यते। ननु ग्रन्थस्यास्य द्रव्यभूतस्य विचारात्मकक्रियात्वाभावात् कथं तादृशनामधेयमिति चेन्न। स्वतो विचारात्मकत्वाभावेऽपि तत्प्रतिपादकत्वात् प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावसम्बन्धसत्त्वात् लक्षणया ग्रन्थेऽपि तदुपचर्यत इति भावः।

ननु भवतु तत् तथापि संशयप्रयोजनयोर्विचारप्रवर्तकत्वात् कथमत्र विवेचनं तयोरभावात् प्रवर्तते? तथाहि किञ्चिज्जाते किञ्चिच्चाज्ञाते विषये विवेचनं प्रवर्तते इति तादृशी अज्ञातविषयिणी जिज्ञासाऽपि द्विविधा- गूढविषयिणी निषेधविषयिणी चेति। आद्या काठकीया नाचिकेतसवरप्रार्थना, अन्त्या च ख्रीष्टमोहम्मदीयादमहवावृत्तिर्वोदाहरणत्वेनाकलयितुं शक्या। तदाम्नातम्-

“येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये-

ऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके।

एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाऽहं

वराणामेष वरस्तृतीयः”। (१/१/२०) इति।

एवमज्ञातेऽपि निषेधविषये ज्ञानदीपनी धावति ध्रुवम्। तथाहि ख्रीष्टधर्ममते मोहम्मदीयमते दृश्यते यदादमहवामहाभागा आल्लाहैः परमेश्वरैः स्वर्गलोके सृष्टा अप्येवं परमेश्वरप्रतिषेध आसीत्तत्रत्यस्य कस्यचन वृक्षस्य फलास्वादो न ग्राह्य इति यत्रैव प्रतिषेधस्तत्रैव प्रतिषेधाभावे सति का हानिर्जायत इति ज्ञानोत्सुका भवन्ति भूता इति निषेधश्चातिक्रान्तस्तत्फलञ्च वसुधावासः। तत्र च प्रकृतबन्धविषयोऽपि निगूढत्वेनाज्ञतत्वेन च निबध्यत इति नानुपपत्तिः। किञ्च मरणं निश्चितमपि क्लिप्तक्षणं कथंकारं किंकारणं वेत्यनिश्चितमिति ज्ञाताज्ञातविषयत्वात्तद्वन्धनमपि सुतरामेव समस्ति। मृतिलक्षणं मृतिपद्धतिर्मृतिकारणं चेत्यस्मिन् विषये विप्रतिपत्तयो विदुषां शेषुषीजुषां समेषां लसन्ते प्रायः इति विप्रतिजन्यसंशयस्य सत्त्वात्तस्य च न्यायाङ्गपूर्वत्वात् विचारो युक्त इति सामञ्जस्यम्।

अस्तु मृत्युविषयकमालोचनं साङ्गत्यं भजत इति तथापि प्रश्नः किमेतस्य फलम्? असति प्रयोजने मन्दोऽपि प्रवृत्तिं न प्रपद्यते। अत्रोच्यते अधर्मपरिहारपुरःसरं सपद्येव धार्मिकैर्मानवैर्भाव्यमिति ज्ञापनार्थमेवैतदालोचनं सप्रयोजनमिति। धर्माभिमुखीकरणमेतस्य फलमिति बोध्यम्। तदुक्तं विष्णुसंहितायां –

“नन्वसारे नृलोकेऽस्मिन् धर्मं कुरुत मा चिरम्।

श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्निं चापराह्निकम्॥

न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतं वाऽस्य न वाऽकृतम्”॥(४०/४१)।

तत्रैव-

“नाप्राप्तकालो प्रियते विद्धः शरशतैरपि।

कुशाग्रेणापि संस्पृष्टः प्राप्तकालो न जीवति॥

नौषधानि न मन्त्राश्च न होमा न पुनर्जपाः।

त्रायन्ते मृत्युनोपेतं जरा वापि मानवम्॥” इति (२०/४४-४५)

तथा चोपदिष्टं हितोपदेशे- “गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्” (१/३) इति।

तदुक्तं भविष्यपुराणे- “

अहो मोहस्य माहात्म्यं येन व्यामोहितं जगत्।

जिघ्रन् पश्यन् स्वकं दोषं कायस्य न विरज्जते॥

एवमेतच्छरीरं हि निसर्गादशुचि ध्रुवम्।

त्वङ्गात्रसारं निःसारं कदलीसारसन्निभम्॥” इति।

किञ्च पौतलिकनृत्यवद्विचित्रयोनियानं कुर्वाणानां प्राणभृतां भूतानां पारतन्त्र्यमनुभवतां वैराग्योपपादनपुरःसरमपवर्गेकफलसाधनमेव तात्पर्यमिति मोक्षैकफलफलिकेयं कृतिरिति सप्रयोजनत्वादेव सुतरामेव निबध्यतेऽयं बन्धः। किञ्च प्रेत्यभावाभावो हि मुक्तिः। पुनर्जननमरणात्मकप्रेत्यभावस्य च मरणघटितत्वात् मुक्तिस्वरूपज्ञाने

घटकविधया मृतिस्वरूपमपि ज्ञाततामेतीति तद्विचिन्त्यते। तथाच विश्वनाथाचार्यैर्न्यायसूत्रवृत्तौ प्रेत्यभावलक्षणस्य मृतिघटितत्वं प्रागादि- “प्रेत्त्वा मृत्वा भावः जननं प्रेत्यभावः। तत्र पुनरित्यनेनाभ्यासकथनात् प्रागुत्पत्तिस्ततो मरणं तत उत्पत्तिरिति प्रेत्यभावोऽयमनादिरपवर्गान्तः, एतज् ज्ञानं च वैराग्ये उपयुज्यते। तेन प्रेत्येति न व्यर्थम्” इति (न्यायसूत्रवृत्तौ १/१/१९)।

किञ्च, कर्णाकृष्टौ शिरानीतिन्यायेन “जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य चे”ति स्मृतिप्रामाण्याच्च जन्मान्तरतत्त्वस्य जन्ममरणतत्त्वाच्छादनाच्छादितत्वात् प्रसङ्गसङ्गित्वेनैव मरणतत्त्वतननमपि आवश्यकमिति तदिह तन्यते। किञ्च यद्यपि मृतितत्त्वमिह मनुजानां मृतौ सत्यां क्वचित् ततो मूषिकयोनिवत् मूषिकाणाञ्च मृतेरनन्तरं क्वचित् मनुजनुयोनित्वमित्युभयथाऽपि व्याख्यातुं शक्यते तथापि “मनुष्यसदृशं जन्म कुत्रापि नैव विद्यते” इत्यादिवचनान्मानवदेहेनैव मोक्षः सुघट इत्यपि मनुजनुजनेर्गरीयस्त्वोपपत्तेर्मनुजनुमृतिमुखेनैव मृतितत्त्वं विततमत्रेति उपोद्धातप्रतिपाद्यम्।

मृतिलक्षणम्-

ननु केयं मृतिः? किन्तावदाद्यकालीनतच्छरीरात्मसंयोगनाशो मृत्युरिति? तेन प्रत्येकं जन्मनि मनुष्यादिभिन्नभिन्नशरीरस्य आत्मना सह आद्यो यः संयोगनाशः स एव मृत्युः। तेन यश्च मृत्योर्बहुपरवर्तिन्यपि काले “अयं मृतः” इति व्यपदेशो दृश्यते स हि यथाऽऽद्यकालीनक्षणसम्बन्धो जन्मेति स्थितिकालेऽपि क्षणसम्बन्धस्य सत्त्वेऽपि न तज्जन्मपदवाच्यम्, तथाहि “अयं जातः” इति व्यवहार एवमेव मृतावुत्पन्नायामपि द्वितीयादिक्षणे “अयं मृतः” इति व्यवहारो भवति भाक्तत्वेनेति बोध्यम्। किञ्च, “अयं जातः” “अयं मृतः” इत्यत्र भूतकालीनत्वेनैव नेदानीन्तनं जन्म मरणं वा किन्तु भूतकालीनमेवेति गम्यत इति चेन्ना अत्रोच्यते यथा मुद्रादिप्रहारेण घटध्वंसे समुत्पन्ने द्वितीयादिक्षणेऽपि स एव घटध्वंसस्तिष्ठत्येव, ध्वंसस्य सादित्वेऽपि आनन्त्यात्तथैव रोगादितः शरीरात्मसंयोगध्वंसे समुदिते द्वितीयादिक्षणेऽपि स एव ध्वंसः प्रागुक्तयुक्त्या तिष्ठतीति मुख्यत्वेनैव द्वितीयादिक्षणे ‘मृत’ इति व्यपदेशः स्यान्न तु भाक्तत्वेनेति प्रागुक्तयुक्तेः पूतिकुष्माण्डयितत्वापत्तेः। तेन तत्तच्छरीरात्मसंयोगध्वंसस्यैव मृतिलक्षणत्वे तल्लक्षणघटकतया आद्येति पदस्य व्यावर्त्याभावादेव वैयर्थ्यम्। जन्ममरणादेश्च कालसम्बन्धित्वादाद्यकालसम्बन्धघटितत्वादुपचारेण क्वचित् काल एव मृत्युरिति व्यपदिश्यते। तथाच गारुडे-

“यथा वायुर्जलधरान्विकर्षति यतस्ततः।

तद्वज्जलदवत्तार्क्ष्यं कालस्यैव वशानुगाः॥

सर्वे कालेन सृज्यन्तेसंक्षिप्यन्ते यथा पुनः।

कालेन संहियन्ते च नूनं मृत्यावुपस्थिते॥” (उत्तरखण्डे द्वितीयाध्याये ३५-३६)

किञ्चेह संसारे जीवात्मनो जायते विस्मृतिः कादाचित्की। अत्यन्तविस्मृतिर्जायते तु मृतौ इति “मृत्युरत्यन्तविस्मृति” रित्यपि भणितिः पुराणे सुप्राणा ननु जातिस्मरस्य कृते नेदं संगतं तदीयात्यन्तविस्मृतेरभावादिति चेन्ना सामान्यलोकापेक्षया एतस्योक्तत्वात्। मरणं विजातीयतात्मनःसंयोगध्वंस इति न्यायमतमपि शब्दकल्पद्रुमे धृतम्। विजातीयशरीरात्मसंयोगनाश एव मृत्युरिति मतमस्मदीयम्। विजातीयत्वञ्च भोगानुकूलादृष्टघटितत्वमिति ध्येयम्। तथाच न्यायसूत्रवृत्तिव्याख्यायां व्याख्यातम्- “तदीयमरणञ्च तदीयजीवनादृष्टनाशः, तदीयशरमप्राणसंयोगध्वंसः, तदीयप्राणध्वंसो वा।” इति। एतेषाञ्च लक्षणानां तत्रैवास्मन्मते पर्यवसानान्न विरोधः।

मृतिपद्धतिः—

तथाहीयं मृतिप्रणाली बृहदारण्यकोपनिषदि स्पष्टतः प्रतिपादिता। मरणकाले हि शरीरमबलत्वमेति। ननु किमिदं दौर्बल्यकारणम्? जन्मकाले हि एकैको देव आदित्यादिर्हि चक्षुरिन्द्रियादीन् प्रति प्रत्यक्षत्वाद्युपपत्तयेऽनुग्रहं प्रकटयति तथापि पुरुषस्य यावत्कर्मफलमक्षयं तिष्ठति तावदेव देवतानुग्रह इन्द्रियं प्रत्यप्यक्षयस्तिष्ठति। मृत्युकाले हि कर्मफलं क्रमशः क्षीयतामेतीतीन्द्रियतोऽप्यनुग्रहं देवाः प्रतिगृह्णन्ति। एवंरीत्यैकैकमिन्द्रियमपि तत्तदर्थग्रहणेऽक्षमं भवतीति लोकाः कथयन्ति- “एकीभवति न पश्यतीत्याहुरेकीभवति न जिघ्रतीत्याहुरेकीभवति न रसयत इत्याहुरेकीभवति न वदतीत्याहुरेकीभवति न मनुत इत्याहुरेकीभवति न स्पृशतीत्याहुरेकीभवति न विजानातीत्याहुः” (४/४/२) इति।

अत्र न पश्यतीत्यादिकमुपक्रम्य न विजानातीत्यादिनोपसंहियत इत्यनेन मर्मच्छित्तिरेवावसाने घटत इति गम्यते। वस्तुतस्तदूर्ध्ववचनमप्यत्र प्रमाणम्-

“स यत्रायमाऽत्माबल्यं नेत्य सम्मोहमिव नेत्यथैनमेते प्राणा अभिसमायन्तिस एतास्तेजो मात्राः समभ्याददानो हृदयमेवान्वक्रामति, स यत्रैष चाक्षुषः पुरुषः पराङ् पर्यावर्ततेऽथारूपज्ञो भवति” (४/४/१) इति।”

अत्र “एतास्तेजो मात्राः समभ्याददानो हृदयमेवान्वक्रामति” इत्येतस्य इन्द्रियाणि हृत्पद्मं समागच्छन्तीत्यर्थः अङ्गीकार्यः। मात्रापदस्य ‘मीयते ज्ञायतेऽनया’ इति विग्रहेणेन्द्रियार्थत्वाङ्गीकारात् तेजःशब्देन सत्त्वकार्यत्वस्य शब्दित्वात्। एवञ्च इन्द्रियाणां हृत्पद्म एकीभावानन्तरं हृदयस्याग्रं नाडीमुखं निर्गमद्वारं भाविफलस्फुरणेन प्रद्योतते। प्रद्योतिते च नाडीमुखे विज्ञानात्मा देहान्निर्गच्छति। निर्गमनमपि भिन्नभिन्नद्वारकं भवति। तदाम्नातं बृहदारण्यकोपनिषदि- “चक्षुष्टो मूर्ध्नो वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यस्तमुक्रामन्तं प्राणोऽनुक्रामति, प्राणमनुक्रामन्तं सर्वे प्राणा अनुक्रामन्ति...” (४ / ४ / २) इति। छान्दोग्योपनिषद्यपि एतद्वर्णनसाम्यमस्तीति।

नन्वात्मनो देहान्निर्गमन आत्मनः सक्रियत्वाद्विभुत्वहानिः स्यात्। विभुत्वस्य निष्क्रियत्वव्याप्यत्वादिति चेन्ना सूक्ष्मशरीरस्यैवोत्क्रान्तेरात्मनि तस्या उपचारादात्मनोऽपि भाक्तत्वेन निष्क्रान्तेरुक्तत्वान्मुख्यत्वेनात्मनो निष्क्रियत्वादेव विभुत्वाक्षतेः। अतएव लिङ्गशरीरस्यैव दौर्बल्यप्राप्तिः सम्मोहप्राप्तिश्च नात्मनः। तथाहि “सम्मोहमिवे”त्यत्र इवपदव्यवहारो दृश्यते। तच्चेवपदं ‘दौर्बल्यमि’त्यत्राप्यन्वेतीतीवपदेनैव नात्मनः किन्तु लिङ्गशरीरस्यैवैतद्भवतीति प्रदर्शित इवेन भेदनिर्देशात्। तथा चोदितं बृहदारण्यकोपनिषदवार्तिकसारे (४ / ४ / २)-

“लिङ्गान्तु सर्वतो गच्छन् क्वचित्प्रतिहन्यते।

अतिसूक्ष्मस्वभावत्वात् सूक्ष्मसूचीपटो यथा॥” (२ ९) इति।

श्रुतौ दृष्टं क्रमेण मर्मच्छित्तौ मृत्युर्घटत इति। पुराणादिषु अपि तदेव प्रतिपादितम्। अत्र किञ्चदन्यथापि भङ्ग्या तदेव वस्तु प्रतिपादितम्। तथा हि तीव्रसमीरणसमीरितो हि उष्मा प्रकुपितः सन् शरीरमुपरोध्य समग्रान् दोषानप्युपरुणद्धि ततश्च प्राणस्थानानि मर्माणि चैव छिनत्ति देहनाश उपपद्यत इति एतदेवोपचारेण जीवनाश इत्युच्यते। तत्रापि भिन्नभिन्नद्वारोत्क्रान्तिरुपवर्णिता। तथाहि अग्निपुराण आवेदितम्—

“उष्मा प्रकुपितः काये तीव्रवायुसमीरितः।

शरीरमुपरुध्याऽथ कृत्स्नान् दोषान् रुणद्धि वै।
छिनत्ति प्राणस्थानानि पुनर्मर्माणि चैव हि।

शैत्यात् प्रकुपितो वायुश्छिद्रमन्विष्यते ततः।

द्वे नेत्रे द्वौ तथा कर्णौ द्वौ तु नासापुटौ तथा॥

ऊर्ध्वन्तु सप्तच्छिद्राणि अष्टमं वदनं तथा।

एतैः प्राणो विनिर्याति प्रायशः शुभकर्मणाम्॥” इति।

अत्र च स्मृतिमतमपि समानमेव। तन्त्रमतेऽपि मर्मच्छित्तौ मृत्युरित्यावेदितम्। तथाच श्रीतन्त्रालोके निवेदितम् –

“एतावान्मृतिभोगो हि मर्मच्छिन्मूढताक्षगा।

ध्वान्ताविलत्वं मनसि तच्चैतेषु न विद्यते॥” इति।

एवं मर्मच्छित्तिरूपो मृत्युर्योगिनां नास्तीत्यर्थः। आयुर्वेदेऽपि एतदेवोपोद्बलितम्। तथाहि चरके इन्द्रियस्थाने दशमेऽध्याये निवेदितम् –

“तृणाश्वासशिरोरोगमोहदौर्बल्यकूजनैः।

स्पृष्टः प्राणान् जहात्याशु शकृद्भेदेन चातुरः॥” (२०) इति।

आधुनिकविज्ञानमते तु देहघटकप्रत्येककोशस्यार्थक्रियाकारित्वाभावो मृत्युरित्युच्यते। तथाहि मस्तिष्कक्रियाभावे हि मस्तिष्कगतकोषमृत्युः (brain death) इत्याद्युच्यते। मर्मच्छेदेऽपि मर्ममृत्युरित्युच्यते। वस्तुतस्तु लोके मस्तिष्कादीनामर्थक्रियाकारित्वाभावेऽपि मृत्युरिति नोच्यते किन्तु मुमुर्षुरित्युच्यते। नापि तत्क्षणादेवान्त्येष्टिक्रिया सम्पाद्यते किन्तु मर्मच्छेदे सत्येव हि। एतदेव वेदादिशास्त्रेषु विवेदितं यन्मर्मच्छित्तौ मृत्युरिति। एतच्च लोकसम्मतमपि। एतच्च विज्ञानसम्मतमपि यत्तावद् विज्ञानमते मस्तिष्कादिमृत्युरित्युच्यते तद्भ्रातृमिति वाच्यम्, न तु मुख्यः स मृत्युरिति ध्येयम्।

मृतिहेतुः-

ननु मृत्युकारणं किमिति चेत् ? अत्रोच्यते एतच्च मृत्युदशादर्शनत एव स्पष्टीभवीति। श्रुतावपि प्राप्तं यत् मर्मच्छित्तौ मृतिर्घटत इति। एवञ्च पुराणादिष्वप्येतत्समानतया दृष्टम्। तथाच बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्यवार्तिक आम्नातम्-

“मर्मकृन्तनसम्भूतवेदनार्दितमानसम्।

हिकिकादिलक्षणं शब्दं मृतिकाल उपस्थिते॥

उत्सर्जघाति लिङ्गं तदिति प्रत्यक्षगोचरः।

तदिदं भण्यते श्रुत्या पुंसां वैराग्यजन्मने॥

मर्मसूक्त्यमानेषु मुच्यमानेषु सन्धिषु।

मुमुर्षतोऽत्र यद्दुःखं स्मर्यतां तन्मुमुक्षिभिः॥” इति।

एवञ्च ब्रह्मपुराणेऽपि आवेदितम्-

“उष्मा प्रकुपितः काये तीव्रवायुसमीरितः।

भिनत्ति मर्मस्थानानि दीप्यमानो निरिन्धनः॥

उदानो नाम पवनस्ततश्चोर्ध्वं प्रवर्तते।

युक्तानामम्बुभक्ष्याणामधोगतिनिरोधकृत्॥

ततो येनाम्बुदानादि कृतान्यन्नरसास्तथा।

दत्ताः स तस्यामाह्लादमापदि प्रतिपद्यते॥” (२१४/३२-३४) इति।

एतदुपवर्णितदशादर्शनादेव मर्मस्थानभेद एव मृत्युकारणमिति वक्तव्यमिति अपि चैतद्वक्तव्यं यज्जलाम्निविषादितोऽपि मृत्युर्घटत इति तान्येव मृत्युकारणानीति। एतदपि तत्रैव ब्रह्मपुराण आवेदितम्-

“जलाम्निर्विषं शस्त्रं क्षुद्ब्याधिः पतनं गिरेः।

निमित्तं कञ्चिदासाद्य देही प्राणैर्विमुच्यते॥” (२/४/२८) इति।

अत्र च साक्षादेव ‘निमित्तमि’ति पदेन जलादेर्मृत्युकारणत्वं निगदितम्। कथं तर्हि कर्मणो मृत्युकारणत्वमुच्यत इति चेत्? अत्रोच्यते पूर्णतोऽदर्शनात् मध्यपतितवृत्तमात्रदर्शनात् चेदमुच्यते। न चेदं पारमार्थिकं रहस्यम्। यथाहि पितृसमीपतः सुवर्णादिरुत्तराधिकारबलाद्भारस्याहारकसूनुसविध इदानीं दर्शनात्तस्यैव सौवर्णां हार इति विज्ञानमुत्पद्यते तद्वदेवात्र प्राक्तनं विज्ञानमुपजायते। तथाहि तच्चकानकं कुण्डलं यथा पितापुत्रयोरुभयोरैवमेव प्राक्तने जन्मनि सञ्चितं कर्म एवागामिन आयुषो निर्धारकं जलाद्यपि मृतिनिमित्तम्। तच्च किमपि विषादिकं निमित्तं समासाद्य घटत इति विषादिकं यथा साक्षान्मृत्युकारणं तथा तत्रापि प्राक्तनं कर्मापि कारणमिति तत्त्वम्। तथात्वे तु यच्चेदं विषादेर्निमित्तत्वं मर्मस्थानभेदस्य च मृत्युं प्रति निमित्तत्वं निगदितं तत्सर्वमपि सामञ्जस्यं सम्पद्यते।

अपि च “बुद्धिर्यस्य बलं तस्ये”त्यत्र यत्तादासर्वनामपदेन पुरुषविशेषस्य तथा बुद्धेरपि बलशालित्वे कारणत्वं (पुरुषस्य बलसमवायित्वात्) किन्तु बुद्धेरैव तत्र प्राधान्यविवक्षा वाक्याद् ज्ञायते। एवमत्रापि “निमित्तं किञ्चिदासाद्य देही

प्राणैर्विमुच्यते” (२/४/२८) इत्यत्र किञ्चिदिति विशेषेणापि यत्तदादिपदवत् जलादेर्न प्राधान्येन न विवक्षा किन्तु तत्र कर्मजलाद्युभयमेव कारणमिति बोध्यम् किञ्च प्राक्तनकर्मनिरयस्य मृत्युकारणत्वकल्पने तत्तच्छ्लोकपूर्ववर्तिनाम्-

“अवश्यमेव गन्तव्यः स सर्वैस्तु महापथः॥

प्राप्ते काले तु सन्त्यज्य सुहृद्बन्धुधनादिकम्।

.....

जाग्रद्भिर्वा प्रसुप्तैर्वा गन्तव्यः स महापथः॥

इहानुभूय निर्दिष्टमायुर्जन्तुः स्वयं तदा।

तस्यान्ते च स्वयं प्राणैरनिच्छन्नपि मुच्यते॥” (२१४/२०-२७) इति।

इत्यत्र श्लोकानां “ प्राप्ते काले तु ” “निर्दिष्टमायुः” इत्यादिपदकदम्बकं साङ्गत्यमुपपद्यत इति तत्रैव ‘निर्दिष्टमायुः’ इत्यत्र केन निर्दिष्टमिति प्रश्ने कर्मणेत्युत्तरमस्माभिः सुकल्पम्। किन्तु तदस्वीकारे निर्दिष्टमिति पदमनर्थकं स्यादिति प्रतीयते। अतः कर्मणो मृत्युकारणकत्वं संगच्छते। विषादेस्तत्कारणत्वेऽपि कर्मप्राधान्यख्यापकानां तेषां वचसां विषादिषु प्राधान्येन तत्कारणकत्वप्रतिपादनादर्शनात्। अतएव “निमित्तं यत्किञ्चिदासाद्य” इत्युक्तम्। एतेन यत्किञ्चत्पदेन विषादेः प्राधान्येन मृत्युकारणत्वाभावो दर्शितः, न तु मृत्युकारणत्वाभावोऽपि। एवं रोगसत्त्वादेवाधुनिकदूषितपरिमण्डले जीवातूमतां मृत्युर्भवतीति यथा रोगादिमृत्युकारणं तथा नानाश्रुतिस्मृतिनिचयबलेन कानककुण्डलसंक्रमन्यायेन च कर्मणोऽपि मृत्युकारणत्वं स्थूणानिखनन्यायेन प्रतिष्ठितम्।

ननु एवं स्थिते कर्म रोगादिकं द्वारीकृत्य मृतिं घटयतीति वक्तव्ये कर्मणः करणत्वेन रोगस्य च व्यापारत्वेन मृतिं प्रति कारणतास्त्वनुमितौ परामर्शद्वारकव्याप्तिस्मृतिवत्। न च व्याप्तिस्मृतेः सदैव परामर्शद्वारकत्वदर्शनेऽपि कर्मणः सदातनत्वेन रोगद्वारकत्वादर्शनात् दृष्टान्तवैषम्यमिति वाच्यम्। प्रत्यनुमिति परामर्शानां भिन्नत्वात् प्रकृतेऽपि क्वचिद्रोगस्य क्वचिद्दुर्घटनादेश्च द्वारत्वात्तृणारणमणिन्यायेनैव व्यभिचारवारणसम्भवात् दृष्टान्तसाम्यसम्भवादिति चेन्न। तत्र अनन्तकार्यकारणभावकल्पनप्रसङ्गात्, अनुमितिस्थले परामर्शानां भेदेऽपि परामर्शत्वेन तेषां व्यापारणामनुगमसम्भवेऽपि प्रकृते रोगदुर्घटनादीनामनुगतानां कथंकारं व्यापारत्वकल्पनमिति दृष्टान्तवैषम्यस्य तादवस्थयात्। ननु किं तर्हि तत्त्वम् ? अत्रोच्यते अदृष्टघटिततत्तच्छरीरात्मसंयोगनाश एव मृतिरित्युदितपूर्वम्। स च शरीरनाशे घटते कपालनाशे कपालद्वयसंयोगनाश इव । शरीरनाशश्च रोगादित इति सत्यम्। तथापि तेषामनुगतत्वेऽपि सर्वत्र तत्तच्छरीरे

अदृष्टविशेषजन्यभोगावसानतः शरीरनाशस्ततो निरुक्तसंयोगनाशरूपा मृतिरिति। इह जन्मनि कियद्भोगेन भाव्यमित्यदृष्टनिगडनिगडितम्। अदृष्टञ्च प्राक्तनकर्मप्रभवमिति सर्वत्रैव मृतावदृष्टजन्यभोगावसानपूर्वकत्वं कर्मप्रभवत्वञ्चास्तीति पुराणादिचोद्यममोघमिति। ततश्चादृष्टघटिततत्तच्छरीरात्मसंयोगनाशात्मको मृत्युर्घटत इति राद्धान्तः। अत उक्तं हितोपदेशे-

“आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च।

पञ्चैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः॥” (१/२७) इति।

एवञ्च श्रुतावाम्नातम्-

“तदेष श्लोको भवति- तदेव सक्तः सह कर्मणैति लिङ्गं मनो यत्र निषिक्तमस्य प्राप्यान्तं

कर्मणस्तस्य यत्किञ्चेह करोत्ययम्। तस्माल्लोकात् पुनरिति अस्मै लोकाय कर्मणे॥” (४/४/६) इति। पुराणे तु कर्मकारणको मृत्युरिति दर्शितपूर्वम्। स्मृतिष्वप्येतत्त्वमावेदितम्। तथाहि याज्ञवल्क्यसंहिकायामपि-

“इह कर्मोपभोगाय तैः संसरति सोऽवशः।

वेदैः शास्त्रैः सविज्ञानैर्जन्मना मरणेन च॥” (३/१६९-७०) इति।

अत्र च स्मृत्यन्तरमपि सम्मतम्। आयुर्वेदे ह्यरिष्टविशेषे मृत्युर्घटत इत्यावेदितम्। किन्तु तेन नावधार्यं यदरिष्टमेवात्र मृत्युकारणमिति। अरिष्टानि षण्मासादिकालीनमृत्युज्ञापकानि केवलम्। ज्ञापकं कारणमेवेति न नियमः। तथाहि धूमोऽग्नेर्ज्ञापकोऽपि न सोऽग्निं प्रति कारणमिति। अत एव अरिष्टान्यपि मृत्युज्ञापकानि न तु कारणानि। किन्तु कर्मैवेति तथा। तदुक्तं सुश्रुतसंहितायाम्-

“विषमेणोपचारेण कर्मभिश्च पुराकृतैः।

अनित्यत्वाच्च जन्तूनां जीवितं निधनं व्रजेत्॥” (३१/३०) इति।

शाक्तानन्दतरङ्गिणीवचनमपि तान्त्रिकमेतदेव प्रोपोद्धलयति-

“माता कर्म पिता कर्म कर्मैव परमो गुरुः।

स्वर्गं वा नरकं वाऽपि कर्मणैव लभेन्नरः॥” (प्रथमोल्लासे ज्ञानभाष्ये ७६) इति।

अत्रेदमवधेयं यत्बौद्धादिभिर्नास्तिकदार्शनिकैरपि कर्मणो मृत्युकारणत्वं दर्शितम्। तथाहि दसधम्मसुते आहतं- “कम्मसकमिह कम्मदायादो कम्मयोनि कम्मबन्धु कम्मपटिसरणो यं कम्मं करिस्सामि कल्याणं वा पापकं वा तस्स दायादो भविस्सामि” इति। एवञ्च आस्तिकैरपि योगादिदर्शने एतदावेदितं-

“सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः” (२/१३) इति।

नन्वत्राविद्याया कारणत्वं कथितं, न तु कर्मण इति चेत् सत्यम्। कर्मापि द्विविधं सकामनिष्कामभेदेन। तत्र निष्कामकर्मदग्धबीजवन्नाङ्कुरकारीति पारिशेष्यात् सकामकर्मण एव जनिमृतिहेतुत्वं प्रतिपत्तव्यमिति सकामकर्माविद्यामूलमिति न श्रुत्यादिविरोधोऽवसेय इति सामञ्जस्यमिति।

अवान्तरविप्रतिपत्तिनिरासः-

तथाहि प्रथमतः अत्रेदमवधेयं यत् ब्रह्मविदां मृत्यौ देहादात्मन उत्क्रान्तौ सामान्यपुरुषस्येव पुण्यपापादीनामुत्क्रान्तिर्न भवति। देहत्यागकाल एव पुण्यपापादिपरित्यागो भवति। पुण्यादीनां सुहृत्सु पापादीनां शत्रुषु च संक्रान्तिर्भवति। तथाचाम्नातं ताण्ड्यशाखायां छान्दोग्योपनिषदि- “विधूय पापम्.....तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्याम्” (८/१३/१) इति। न च “स एतं देवयानं पन्थानमासाद्याग्निलोकमागच्छति” (१/३) इत्युपक्रमेण “स आगच्छति विरजां नदीं तां मनसा एव अत्येति, तत्सुकृतदुष्कृते विधुनुते” (१/४) इत्यन्ता कौशितकीश्रुतिर्ब्रह्मलोकसमीपवर्तिन्या विरजानद्या उत्तरणानन्तरं पुण्यपापपरित्यागो भवतीत्येवंवादिनी पाठक्रमानुरोधात् प्रमाणमिति वाच्यम्, ब्रह्म प्रेप्सोः शरीरत्यागब्रह्मलोकवापावान्तरा प्राप्तव्यान्तरस्यासत्त्वात् पुण्यपापयोस्तावता स्थित्यङ्गीकारे वैयर्थ्याच्चार्थक्रमस्यैव पाठक्रमतो बलीयस्त्वात्ताण्ड्यशास्त्रीयं तत्त्वमेवङ्गीकार्यम्।

द्वितीयतः- बृहदारण्यकोपनिषदादिषु दृष्टो ह्युत्क्रमणक्रम एवं छान्दोग्ये श्रूयते- “अस्य सौम्यपुरुषस्य प्रयतः वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे, प्राणः तेजसि, तेजः परस्यां देवतायाम्” (६/८/६) इति। तत्र च लयः स्वरूपवृत्तिभेदात् द्विविधः। स्वरूपलयः कार्यस्योपादाने एवेति नियमो यथा घटादेस्तदुपादाने मृदादौ इति। वृत्तिलये तु नायं नियमः जलेऽपि वह्निदाहिकावृत्तेर्लयदर्शनात्। तेन “वाङ् मनसि सम्पद्यत” इत्यादौ मनसो वागिन्द्रियोपादानत्वाभावात् वागिन्द्रियवृत्तेर्मनसि वृत्तिलय एव विवक्षितः। एतच्च न वागिन्द्रियमात्रस्य अपि तु समेषामेवेन्द्रियाणामिति बोध्यम्। तेन ह्यत्र श्रुतिः प्रमाणम्- “तस्मादुपशान्ततेजाः पुनर्भवमिन्द्रियैर्मनसि सम्पद्यमानैः” (३/९) इति। अत्र इन्द्रियैरिति बहुवचनमेवात्र ज्ञापकम्।

तृतीयतः- “मनः प्राणे” इत्यत्रापि श्रुतिषु मनोवृत्तेरेव प्राणे लय आवेदित इति वृत्तिलय एव विवक्षितः, मनसः प्राणप्रकृतिकत्वाभावात् स्वरूपलयासम्भवात्। श्रुतौ च वृत्तिवृत्तिमतोरभेदान्मनोविवक्षयैव मनः इति पदमुपात्तम्। न च मनसः प्राणप्रकृतित्वं शङ्क्यम्, साक्षात्तथात्वाभावात्। अत्रायमाशयो यत् “अन्नमयं हि सौम्य मनः, आपोमयः प्राणः” (छान्दोग्योपनिषदि ६/५/८) इति मनसोऽन्नप्रकृतिकत्वं प्राणस्य चाप्रकृतिकत्वमेवमेवान्नस्याप्रकृतिकत्वमावेदितमिति मनसः परम्परया प्राणप्रकृतिकत्वमिति न सा आपत्तिरिति।

चतुर्थतः- पूर्वोक्तरीत्यैव प्राणस्य तेजसि वृत्तिलय एव स्यात्, प्राणस्याप्रकृतिकत्वात् तेजःप्रकृतिकत्वाभावादिति स्थितम्। ननु प्राणस्य तेजसि लय आहोस्विदेहपञ्जराध्यक्षे जीवात्मनीति? अत्रोच्यते यथा राजभृत्यानां राजानमुद्दिश्य गमनं प्रसिद्धमेवमेव जीवात्मानमुद्दिश्यैवैकादशेन्द्रियाणां समुचितमिति न्यायात् तथा “एवमेवमात्मानमन्तकाले सर्वे प्राणा अभिसमायन्ति यत्रैतदूर्ध्वच्छवासी भवती” इति (४/३/३८) बृहदारण्यकोपनिषच्छ्रुतेरपि प्रामाण्यात् चाध्यक्ष एवात्मनि लयः।

वस्तुतस्तु प्राणसम्पृक्तोऽध्यक्षस्तेजःसहचरितेषु भूतेषु देहबीजभूतेषु सूक्ष्मेष्ववतिष्ठत इत्यर्थः। यथाहि सुघ्नात् मथुरां गत्वा मथुरायाः पाटलिपुत्रं व्रजति यः स सुघ्नात् पाटलिपुत्रं यातीति सुवचं तथैव “प्राणस्तेजसि” इत्यस्याः श्रुतेः प्राणसम्पृक्तस्याध्यक्षस्यैव तेजःसहचरितभूतेषु स्थितिरिति वक्तुं शक्यत्वात् नानुपपत्तिः।

पञ्चमतः- अविद्वान् हि अज्ञानी। विद्वान् च ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मणः सगुणागुणभेदेनौपचारिकभेदात् सगुणब्रह्मज्ञानिनो निर्गुणब्रह्मज्ञानिनश्च विद्वत्त्वमिति। तत्र सगुणब्रह्मविदामापेक्षिकममृत्वमस्तीति तेऽप्यज्ञानिन इति वक्तुं युज्यते केवलमज्ञानिनोऽपेक्षया हि तेषां विद्वत्त्वमिति। अत्र हि निर्गुणब्रह्मविदामुत्क्रान्तिर्निरुद्धैवा देवयानादिषु मार्गेषूत्क्रान्तौ तेषां प्रयोजनाभावात्। सगुणब्रह्मविदां तथाऽज्ञानिनामुत्क्रान्तिः शास्त्रे वर्णितेति।

षष्ठतः- अस्तु “ स एतास्तेजामात्राः समभ्याददानो हृदयमेवावन्वक्रामति” (४/४/१) इत्येवमज्ञानिनां सगुणब्रह्मविदामुत्क्रान्तिस्तु समानेति प्रतिपादितम्। किन्तु समानत्वे सगुणब्रह्मविद्याया वैयर्थ्यापत्तिरिति विशेषोऽस्ति कश्चनेति वाच्यम्। तदुच्यते सगुणब्रह्मविदां निर्गमनद्वारं हि मूर्धा, अन्येषां तु तद्भिन्नाङ्गमिति। न च कुत एतद् गम्यत इति वाच्यम्, विद्यासामर्थ्यात्तदवगतेः। अपि चाम्नातम्- “शतं चैका हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्ति” (छान्दोग्योपनिषदि ८/६/६)।

सप्तमतः- ननु कथं निर्गुणब्रह्मविदां नोत्क्रान्तिः? “अथ अकामयमानो योऽकामो निष्काम आसकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति” (बृहदारण्यकोपनिषदि ४/४/६) इति श्रुतेरेव मानत्वात्। शरीराच्छरीरान्तरप्राप्तिरुत्क्रान्तिः। सा च निर्गुणब्रह्मविदां नास्ति। शरीरनाशस्तु तेषां भवति। शरीरान्तरे गतिर्नास्तीति तत्त्वम्। किञ्च, निर्गुणब्रह्मविदः सर्वगतब्रह्मात्मभूतस्य प्रक्षीणकामकर्मण उत्क्रान्तिर्गतिर्वा कथमुपपद्येत तन्निमित्तभूतकामकर्मादीनामेवाभावात्। अतो निर्गुणब्रह्मविदां गत्युपक्रान्त्योरभाव एव सूच्यत इति ध्येयम्।

अतो अदृष्टघटिततत्तच्छरीरात्मसंयोगनाश एव मृतिरिति राद्धान्तिते तद्धटकस्य चादृष्टस्य कर्मयोनित्वात् कर्मैवास्माभिर्नियन्तव्यं येन धर्मोत्पत्तौ मोक्षः सुघटः स्यादिति मोक्षमाध्वीकमोहानामतनु मोहमातनोतु एतद्वन्धप्रसूनमिति शम्।

१. अग्निपुराणम् (१३८९ वङ्गाब्दः) . सं.- आचार्यपञ्चाननतर्करत्नः . कलिकाता : नवभारतपावलिशास्र .
२. अष्टादशस्मृतिः (२००५ ख्रीष्टाब्दः, तृतीयं) . सं. - मिहिरचन्दः . देहली : राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् .
३. उपनिषद्ग्रन्थावली (१९६२ ख्रीष्टाब्दः, सप्तमं) . सं.- स्वामिगंभीरानन्दः . कलिकाता : उद्बोधनकार्यालयः .
४. कठोपनिषद् . दुर्गाचरणसांख्यवेदान्ततीर्थः . कलिकाता : देवसाहित्यकुटीर-प्राइभेट-लिमिटेड् .
५. गरुडपुराणम् (१३९२ वङ्गाब्दः) . सं.- आचार्यपञ्चाननतर्करत्नः . कलिकाता : नवभारतपावलिशास्र .
६. गौतमबुद्धेर धर्म ओ दर्शन (१९९७ ख्रीष्टाब्दः) . सं. - सुकमलचौधुरी . कलिकाता : महाबोधिबुक्-एजेन्सी . बुद्धबौद्धधर्मसिरिज् . ग्रन्थमाला २ .
७. अग्निवेशः (२००७) . चरकसंहिता (चक्रदत्तपाणिक्तायुर्वेददीपिकासहिताकाशीनाथशास्त्रि-कृतविद्योतिनीसमेता) . सं. - गङ्गादासपाण्डेयः . वाराणसी : चौखंभासंस्कृतसंस्थानम् .
८. छान्दोग्योपनिषद् (१९८४ ख्रीष्टाब्दः) . सं. - दुर्गाचरणसांख्यवेदान्ततीर्थः . कलिकाता : देवसाहित्यकुटीर-प्राइभेट-लिमिटेड् .
९. नारायणभट्टः . १९९९ ख्रीष्टाब्दः . हितोपदेशः . सं. - पिटर्-पिटर्सन् . देहलीनगरी : भारतीयविद्याप्रकाशन .
१०. पतञ्जलिः . २००७ . पातञ्जलयोगदर्शनम् . सं . डः रमाशङ्करत्रिपाठी . वाराणसी : चौखंभा-कृष्णदास-एकादेमी .
११. भट्टाचार्यः , रामतोषः . २००६ ख्रीष्टाब्दः, प्राणतोषिणी . सं. - हरिवंशकुमारपाण्डेयः . वाराणसी : संपूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः .
१२. बृहदारण्यकोपनिषद् (२००० ख्रीष्टाब्दः) . सं. - दुर्गाचरणसांख्यवेदान्ततीर्थः . कलिकाता : देवसाहित्यकुटीर-प्राइभेट-लिमिटेड् .
१३. भविष्यपुराणम् (२००४ ख्रीष्टाब्दः) . सं.- नागशरणसिंहः . देहली : नागपावलिशास्र .
१४. भृगुः . १३१० वङ्गाब्दः . मनुसंहिता (कुल्लूकभट्टकृतटीकायुता) सं-पञ्चाननतर्करत्नः . कलिकाता .

१५. भृगुः . २००६ ख्रीष्टाब्दः . मनुसंहिता (कुल्लूकभट्टकृतमन्वर्थमुक्तावलीसहिता हरगोविन्दशास्त्रिकृतमणिप्रभासहिता) . सं. श्रीगोपालशास्त्रिनेने . वाराणसी : चौखंभासंस्कृतसंस्थानम् .
१६. भृगुः . १३६१ वङ्गाब्दः . मनुस्मृतिः (मेधातिथिभाष्ययुता) . सं . - भूतनाथसप्ततीर्थः . कलिकाता : संस्कृतमहाविद्यालयः .
१७. याज्ञवल्क्यः . १९९७. याज्ञवल्क्यस्मृतिः (वीरमित्रोदय-मिताक्षराटीकाद्वयसमेता) . सं - पण्डितनारायणशास्त्रिखिस्ते तथा पण्डितराजजगन्नाथशास्त्रिहासिङ्गा . वाराणसी : चौखंभा-संस्कृतसिरिज् .
१८. विष्णुमहापुराणम् (२००४ ख्रीष्टाब्दः) . सं . - नागशरणसिंहः . देहली : नागपावलिशास्र .
१९. वेदान्तदर्शनम् (१९९९ ख्रीष्टाब्दः) . सं - स्वामिचिद्धनानन्दपुरी . कलिकाता : उद्बोधनकार्यालयः .
२०. देवः , राजराधाकान्तः . २००१ ख्रीष्टाब्दः . शब्दकल्पद्रुमः (तृतीयखण्डः) . वाराणसी : चौखंभा-संस्कृतसिरिज् .
२१. गिरिः, ब्रह्मानन्दः . १९८७ ख्रीष्टाब्दः . शाक्तानन्दतरङ्गिणी . राजनाथत्रिपाठी . वाराणसी : संपूर्णानन्दविश्वविद्यालयः .
२२. सुश्रुत . १९७५ ख्रीष्टाब्दः . सुश्रुतसंहिता . सं. अत्रिदेवः . देहली : मतिलालवेनारसीदासः .
२३. The New Vedic Selection (Part- II). Ed. And trans. Telang and Chaubey. Delhi: Bharatiya Vidya Prakashan.

Received on: 3.5.13

Accepted on: 4.11.13

Assistant Professor
Department of Sanskrit
West Bengal State University

समाजविषयिणी विवेकानन्दस्य नव्यस्मृतिचिन्ता

दिलीप-पण्डाः

बन्धसारः वेदो हि धर्ममूलम् तद्विदां स्मृतिशीलयोरपि धर्मे प्रामाण्यं समस्ति। तथाहि मन्वादिभिर्धर्माचार्यैरपि स्मृतिशास्त्रनिचयो व्यरचि। वस्तुतस्तु युगभेदेन धर्मनियमा अपि विकल्पन्ते। धर्मशास्त्रविभिन्यमेवात्र मानम्। कलावपि काले समाजोपयोगिनो नूतनधर्मनियमाः कल्प्याः इत्येव स्वामिविवेकानन्दपादानां स्वरसः। कलौ काले मन्वादिधर्मशास्त्राणां सर्वत उपयोगाभावे के तावत् कलावाचरणीयाः धर्मनियमाः स्युरित्यस्य विवेकानन्दस्वामिपादानां वचःपाथोधिं मथित्वा विनिश्चयनमत्र कृतम्। मन्वादीनां स्मृतिकृतां मतोल्लङ्घनं नासीत् स्वामिविवेकानन्दपादानां लक्ष्यम्, परन्तु तेषां युगोपयोगि परिवर्तनं साधयित्वा नूतनतया प्रवर्तनमेवासीत् तेषां चिन्तनम्। राष्ट्रस्य अभ्युदयाय न केवलं ब्राह्मणानां समादरः, क्षत्रियवैश्यादीनामपि समुन्नतिः साधनीया। रथस्य गतिर्न केवलं चक्रद्वारा, अपि तु सर्वेषामेव दण्डाश्वादीनां क्रिययैव रथगतिः सम्भवति। एवं मोक्षाधिकारोपि सर्वेषामेव मानवानाम्। शूद्राः केवलं ब्राह्मणपरिचर्यां कुर्वन्ति इत्यपि साम्प्रतमसाम्प्रतम्। अध्ययनाध्यापनादिषु सर्वत्रैव तेषामधिकारः स्यात्। सर्वकारपक्षतोपि तेषां कृते नियमादिकं निर्मायते, विधीयते च। अतएव मन्वादिमतानां परिवर्तनमपि न क्रियते चेत् तेषां समाजोपयोगोपि न स्यात्। नारीणां स्वल्पे वयसि विवाहोपि न समाजकल्याणाय, तस्माद् आदौ तासां कृते शिक्षाविस्तारः कर्तव्यः। तदर्थमपि नियमपरिवर्तनं क्रियते सर्वकारैः। नारीणां स्वतन्त्रताविषयेपि स्वामिविवेकानन्देन वारं वारं विचिन्तितम्। पतिसेवादिकं केवलं तासां कर्म स्याच्चेत् न तासां कल्याणं, न च समाजकल्याणमित्येव विवेकानन्दपादेनोपपादितम्, नूतनस्मृतिरचनाय च चिन्तितमिति।

कुञ्चिशब्दाः स्वामिविवेकानन्दस्य नूतनस्मृतिचिन्तनम्, शूद्रजागरणम्, स्त्रीशिक्षा, स्त्रीस्वतन्त्रता, सर्वेषां मोक्षाधिकारः, जातिविमर्शः, खाद्याखाद्यविमर्शः।

आसृष्टेः साम्प्रतमपि बहुधा प्रवाहितोयं कालवेगः पतितः कलौ कालो। यत्र भीषणतया दृश्यते स्वेच्छाचारस्वार्थपरताहिंसासन्त्रासवादादिकम्। संगणकयन्त्रभूषितेस्मिन् क्षमातले तदेव यन्त्रं दूषणायते मानवमन्दमतेः। न हि

समाजविषयिणी विवेकानन्दस्य नव्यस्मृतिचिन्ता

कुत्रापि दृश्यते मनुयाज्ञवल्क्यादिभिः प्रणीतस्य शासनस्थानुपालनम्। किं बहुना, बहुकालादनन्तरमपि प्रतिष्ठितानां रघुनन्दनादिनव्यस्मृतिकृतां नव्यमतान्यपि सम्पूर्णतया न मान्यन्ते मनुजनुभिः। क्वचित् मान्यन्ते चेत् तत्रापि कालोपयोगिपरिवर्तनानि साधितानि। अन्यथा बहुधा परिवर्तितेस्मिन् जगतितले मानवानां साधु कालातिपात एव असम्भो भवेत्। परं सम्पूर्णतया परिवर्तनमपि तथा न साधनीयं येन समाजस्य राष्ट्रस्याभ्युन्नतेर्बाधो भवेत्। तस्मादेव कारणात् श्रीरामकृष्णभगवत्पादानां शिष्यवर्यैरतिश्रेष्ठैः श्रीमत्स्वामिविवेकानन्दपादैः सम्यगनुभूतं यत् साम्प्रतमपि समाजेषु ऋषिशासनमेव पुनः प्रवर्तनीयं, परं कालोपयुक्तपरिवर्तनपूर्वकं तत् कर्तव्यम्। समाजशिक्षाधर्मादिविषयेषु तैर्यादृशं परिवर्तनमभीप्सितमासीत् तस्य प्रकाशो यथा तन्माहात्म्यप्रकाशकेषु वाणीरचनादिग्रन्थेषु जातस्तदाश्रित्यैव दिग्दर्शनं यथामति यथाशक्ति च क्रियते।

विचित्रोयं संसारः। विशेषतः सनातनधर्ममयेस्मिन् भारतभूखण्डे नैकविधभाषाभाषिणो नैकविधपरिच्छेदधारिणो नैकविधकर्मकारिणश्च नरो निवसन्ति इति। तथाप्यत्र स्पष्टत एव परिलक्ष्यते कश्चन वर्णविभागः। तदुक्तं गीतायां “ चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ” इति (श्रीमद्भगवद्गीता – 4/13)। अतः स्वयं भगवतैवोच्यते यत् सत्त्वादिगुणविभागं शमादिकर्मविभागमनुसृत्यैव तेन ब्राह्मणादिचतुर्वर्णानां सृष्टिर्विहिता। एवं श्रुतिमादाय विरचितेषु मन्वादिधर्मशास्त्रेष्वपि स्पष्टमेव परिलक्ष्यते यत् वर्णविभाजनम्, तत्र तत्र धर्मशास्त्रेषु ब्राह्मणानामेव श्रेष्ठत्वं प्रतिपादितम्। तदुक्तं मनुना – “ उत्तमाङ्गोद्भवाज्जैष्ठ्याद् ब्राह्मणश्चैव धारणात्।

सर्वस्यैवास्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मणः प्रभुः॥ ” इति (मनुसंहिता – 1/93)

किञ्च, “ भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः।

बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः॥ ” इति (मनुसंहिता – 1/96)

अर्थाद्भूतारब्धानां स्थावरजङ्गमानां मध्ये प्राणिनः कीटादयः श्रेष्ठाः। कदाचित् सुखलेशात् तेषामपि बुद्धिजीविनः सार्थनिरर्थदेशोपसर्पणासर्पणकारिणः पश्चादयः, तेभ्योपि मनुष्याः प्रकृष्टज्ञानसम्बन्धात्, तेभ्योपि ब्राह्मणाः सर्वपूज्यत्वाद् अपवर्गाधिकारयोग्यत्वाच्च इति कुल्लूकाचार्यमतम्। पुनश्च, ‘उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिधर्मस्य शाश्वती’ (मनुसंहिता – 1/98) इति यद्भाषितं मनुना तत्रापि नास्ति स्वामिपादानां राद्धान्तः।

शास्त्रेषु श्रूयते ‘संहतिः कार्यसाधिका’ इति। ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्राणां प्रत्येकमेवोपभुज्यते पृथिवी। प्रत्येकं वर्णस्य राजत्वकाले एव केषाञ्चिल्लोकाहितकराणां कार्याणां पुनः केषाञ्चिल्लोकाहितकराणां च कार्याणामनुष्ठानं भवति। ब्राह्मणैर्वेदाध्ययनादिद्वारा शास्त्रीयकर्मणामनुष्ठानद्वारा कर्तव्यमेवाचर्यते, आधिपत्यं च विस्तार्यते। ब्राह्मणाधिकारे यादृशज्ञानेच्छायाः प्रथमोद्बोधनं तथा शैशवावस्थायां यत्नेन परिपालनं, क्षत्रियाधिकारेषु तादृशभोगेच्छायाः पुष्टिस्तथा तत्सहकारविद्यानिचयस्य सृष्टिरुन्नतिश्च। एवं च दृश्यते क्षत्रियाधिपत्ये तादृशं धनप्राचुर्यम्। यथा चक्रदण्डाश्वादिसमन्वित एव रथो गतिमान् भवति तद्वत् समाजरक्षणार्थमपि समानतया ब्राह्मणादिचतुर्वर्णानां प्रयोजनदर्शनात्

कस्याश्चिज्जातेरवरत्वप्रतिपादनं नासीत् स्वामिपादानामभीप्सितम्। पुनश्च केवलं ब्राह्मणानामेव मोक्षाधिकार इति यदुक्तं टीकाकृता तत्रापि नास्ति स्वामिपादानां स्वरसः। तन्मते मुमुक्षोरेव पुरुषस्य मोक्षप्राप्तिसम्भवान्न तत्र जातिर्बाधिका भवितुम् अर्हति। तथा सति विदुरादीनामपि ब्राह्मणेतरेषां पूतकायविशिष्टानां शुद्धान्तःकरणानां मोक्षाप्राप्तिः। वस्तुतस्तु न केवलं जन्मना जायतेपि तु जात्या शूद्रोपि पूतकर्मप्रावल्यात् ब्राह्मणत्वमाप्नुवन्तीति तेषां धर्ममूर्तिस्वरूपाः। अन्यथा साक्षात् स्वामिपादानामपि कैवल्यलाभोसिद्धः स्यात् तेषामपि जन्मना ब्राह्मणत्वाभावादिति। अतः -

“सर्ववर्णेषु तुल्यासु पत्नीष्वक्षतयोनिषु।

आनुलोम्येन सम्भूता जात्या ज्ञेयास्तु एव ते।” इति (मनुसंहिता - 10/5)

वचनाद्यथा जन्मना ब्राह्मणादिवर्णत्वापत्तिः सम्भवेदेवं स्वामिपादमतमाश्रित्य क्षत्रियादिवर्णानां सूचकर्मसम्पादनात् ब्राह्मणत्वापत्तिस्तथा ब्राह्मणानामपि अवरकृत्यसम्पादनकारणात् क्षत्रियत्वाद्यापत्तिर्ध्रुवायते।

शूद्राणां धर्मकर्मादिविषये स्मृतिकृद्भिः साकं नास्ति स्वामिपादानां मतैक्यम्। मनुसंहितायां शूद्राणां धर्मप्रतिपादनविषये उक्तम् -

“विप्राणां वेदविदुषां गृहस्थानां यशस्विनाम्।

शुश्रूषैव तु शूद्रस्य धर्मो नैःश्रेयसः परः॥” इति। (मनुसंहिता - 9/334)

अतः शूद्रस्य वेदविदां गृहस्थानां स्वधर्मानुष्ठानेन यशोयुक्तानां ब्राह्मणानां या परिचर्या सैव प्रकृष्टा स्वर्गादिश्रेयोहेतुधर्मः। पुनश्च, तेषां मते बाह्याभ्यन्तरशौचोपेतः, स्वजात्यपेक्षयोत्कृष्टद्विजातिपरिचलनशीलः अपरुषभाषी, निरहङ्कारः, प्राधान्येन ब्राह्मणाश्रयस्तदभावे क्षत्रियवैश्याश्रयोपि स्वजातित उल्कृष्टां जातिं प्राप्नोति। तदुक्तं मनुना -

“शुचिरुत्कृष्टशुश्रूषुर्मुदुवागनहङ्कृतः।

ब्राह्मणाद्याश्रयो नित्यमुत्कृष्टां जातिमश्नुते॥” इति। (मनुसंहिता - 9/335)

किं बहुना ? योगिवरयाज्ञवल्कस्यापि प्रायोस्मिन्नेव राद्धान्ते स्वरसः। तदुक्तं तेनाचाराध्यायस्य गृहस्थधर्मप्रकरणे -

“शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा तयाजीवन्वणिग् भवेत्।

शिल्पैर्वा विविधैर्जिवेद् द्विजातिहितमाचरणम्॥” इति। (याज्ञवल्क्यसंहिताया आचाराध्याये - 120)

परन्तु स्वामिपादानां नास्त्यस्मिन् समये स्वरसः। तेषां मते शूद्राणामपि अध्ययनाध्यापनादिषु वर्तते अधिकारः। बाह्याभ्यन्तरशौचोपेतनिरहङ्काराणां शूद्राणां ब्राह्मणसंसर्गात् क्षत्रियसंसर्गाद् यद्यभ्युदयः सम्भवेत् तर्हि तादृशानां गुणान्वितानां कथमध्यापनादिष्वधिकारो न स्यात्। यद्यपि भगवता गुणकर्मविभागशः श्चातुर्वर्ण्यं सृष्टं तथापि साम्प्रतं

साङ्कर्यमेव दृश्यते। न कुत्रापि स्पष्टं प्रतिभाति वर्णविभाजनम्। अतः स्वामिपादेनोच्यते - देशेस्मिन् साम्प्रतं चातुर्वर्ण्यं कूत्र विराजते। न मया दृश्यते चातुर्वर्ण्यम्। यथा भाषायामुच्यते - मस्तकं नास्ति, पुनर्मस्तकपीडेति, अत्र भवतां वर्णाश्रमधर्मप्रचारप्रयत्नोपि तद्वत्। अत्रेदानीं न दृश्यते वर्णचतुष्टयम्, मया केवलं ब्राह्मणाः शूद्राश्चावलोक्यन्ते। यदि क्षत्रिया वैश्याश्च स्युस्तर्हि तेषां क्व स्थितिः - हिन्दुधर्मस्य नियमानुसारं ब्राह्मणाः कथं तेभ्यो यज्ञोपवीतधारणः वेदाध्ययने नोपदेशं कुर्वन्ति ? पुनश्च यदि राष्ट्रेस्मिन् क्षत्रिया वैश्याश्च न स्युः, यदि न कैवल्येन ब्राह्मणानां शूद्राणां च निवासस्तर्हि शास्त्रानुसारं यत्र शूद्राणां वासो न तस्मिन् देशे ब्राह्मणा निवसेयुः इति। अतः स्वामिपादानां मतानुसारं द्विजातिशुश्रूषादिकं न केवलं साम्प्रतं वैश्यकर्म भवेत्। तस्माद् अध्ययनाध्यापनादित आरभ्य सर्वत्रैव दृश्यते शूद्राणां जागरणम्। वस्तुतस्तु कालप्रभावेण ब्राह्मणादयो वर्णा अपि शूद्रापेक्षया निम्नासनेषु समानीता भवन्ति, पुनश्च शूद्रा अपि उच्चस्थानेषूत्तोलिता भवन्ति। महाभारतस्य अनुशासनपर्वणि शूद्रोपि ब्राह्मणवत् पूज्य इति शासितम्। तदुक्तं तत्र -

कर्मभिः शुचिभिर्देवि शुद्धात्मा विजितेन्द्रियः।

शूद्रोपि द्विजवत् सेव्य इति ब्रह्माब्रवीत् स्वयम्॥ इति (143/48)।

पि. भि कानेमहोदयेन निगदितम् - “ It appears that by the time of the Mahabharata assumed its present form Buddhist and Jain ideas had acquired influence among the people. For example, the Vanaparva (181, 42-43) say ‘truthfulness, self-restraint, tapas, charity, ahimsa, constant adherence to dharma, these are the means (of higher life) among men, not caste nor family.’” (History of Dharmasastra, Vol-I, Part-I, Page -364). अत एतत् स्पष्टं प्रतिभाति यत्, साम्प्रतं राष्ट्रेषु महाभारतस्य यादृशो महान् प्रभावो दृश्यते पूर्वमेव जैनचिन्तनं बौद्धचिन्तनं च मनुष्येषु तादृशं प्रभावं प्रकटयामास। तथाहि वनपर्वनि दृश्यते यत्, सत्यवादितात्मसंयमनतपस्यादानध्यानाहिंसाधर्मनिष्ठादिकं खलु पन्थानो भूतानां भूतये, न जात्यादिकं न वा परिवारादिकं तत्कारणं भवितुमर्हति। अतः शूद्रधर्मविषये स्मृतिशास्त्रप्रणीतानां नियमानां युगोपयोगिपरिवर्तनं स्वामिमतानुसारं विधेयम्। तृतीयतो दृश्यते सामाजिकविधिनिषेधेषु स्मृतिकृद्भिः सह स्वामिपादानां मतवैमत्यम्। तत्रादौ समालोच्यते नारीणां विवाहविमर्शः। तत्र नारीणां विवाहकालनिर्णयं कुर्वन्नाह मनुः -

“उत्कृष्टायाभिरूपाय वराय सदृशाय च।

अप्राप्तमपि तां तस्मै कन्यां दद्याद् यथाविधि॥” इति। (मनुसंहिता - 9/88)

अतः कुलाचारादिभिरुत्कृष्टाय सुरुपाय समानजातीयाय वरायाप्राप्तकालामपि विवाहयेदष्टवर्षमिव धर्मो न हीयते इति दक्षवचनात् तस्मादपि कालात् प्रागपि कन्यां ब्राह्मणविवाहविधिना दातुं शक्यते। वस्तुतस्तु तत्र अष्टवर्षवयस्का किंवा षड्वत्सरवयस्का बालिका एव विवाहयोग्या इति प्रतिपादिता। एवं यो बाल्यविवाहनिषेधः तात्कालिके समाजे प्रचलित आसीत्स्य बाल्यविवाहस्य तीव्रतया विरोधः कृतः स्वामिना विवेकानन्देन। तस्मात् तेषां मते द्वादशवर्षाणि त्रयोदशवर्षाणि

वानतीतानामपि बालानां विवाहः समाजस्य कलङ्कमेव। तथापि संहिताग्रन्थदृष्ट्या एतद् वर्तते न्याय्यं, तदुक्तं शिष्येण श्रीशरच्चन्द्रचक्रवर्तिमहोदयेन – परं महोदय किं संहिताकारैर्न किमपि विभाव्य विचिन्त्य वा बाल्यविवाहस्यानुमोदनं प्रदत्तम्। निश्चप्रचमेव वर्तते तदन्तस्तादृशं किमपि गूढं रहस्यम्। तदाह स्वामिपादः - किमस्ति रहस्यम्। शिष्यः कथयामास स्वल्पे वयसि बालानामुद्वाहे सम्पन्ने सति पतिगृहमागत्य ताः कुलधर्मान् आबाल्यादेव विज्ञातुं पारयन्ति। श्वशुरश्चाश्रितास्ताः गृहकर्मणि निपुणा अपि भविष्यन्ति। पुनश्च दृश्यते जनकगेहे स्थितायाः प्राप्तवयस्कायाः कन्याया उच्छृङ्खलत्वसम्भावना। परं बाल्य एव परिणयः समाप्यते चेत् न तादृशी पूर्वोक्त-सम्भावना सम्भाव्यते। पुनश्च विकासं लभन्ते ते लज्जानम्रतासहिष्णुताश्रमशीलतादिललनासुलभा गुणाः। परन्तु स्वामिपादानां नये बाल्यविवाहेन नारीणामकालसन्तानप्रसवकारणात् प्रायः सर्वासामेव मरणं खलु सम्भाव्यते, तासां सन्तानसन्ततीनां क्षीणजीवित्वात् राष्ट्रे भिक्षुका एव आधिक्येन जायन्ते। पित्रोः शारीरसामर्थ्याभावाद् बलाभावाच्च सवलनीरोगसन्तानजन्माभावः। शिक्षितानां वयःप्राप्तानां बालानामुद्वाहो दीयते चेद् तदैव तासां सन्तानसन्ततिद्वारा राष्ट्रकल्याणं सम्भवति। पुनश्च तैरगादि वैधव्यदशायामपि कारणं भवति बाल्यविवाहः। बाल्यविवाहाभावे विधवाभावोपि निश्चप्रचमेव। तथापि शिष्यवद् यदि कैश्चिदुच्यते यदधिके वयसि नारीणामुद्वाहो भवति चेत् तासां गृहकर्मसु मनोयोगाभावदर्शनात् राष्ट्रेस्मिन् तादृशं विधानं न सम्भाव्यते। तथाप्यन्ततः स्वामिपादेनागादि रम्यारम्येस्मिन् राष्ट्रे सर्वतोभावेन शिक्षा प्रदातव्या येन मानवाः कर्तव्याकर्तव्यं विचार्य स्वयमेव सदसद्विवेकवन्तः पुरुषस्त्याज्यं परित्यक्ष्यन्ति। तदा बलात् सामाजिकस्य कस्यचिद्विषयस्य निर्माणं तथा ध्वंशो न भविष्यति।

वस्तुतस्तु पुरा संहिताकाले नासीद् नारीणां स्वातन्त्र्यम्, अध्ययनाध्यापनादिष्वधिकारश्च। गृहकर्म एवासीत् तासामेकमेवाद्वितीयं कर्म। पतिगृहे नारीजनाः यथा तानि कर्माणि निपुणं सम्पादयितुं शक्नुयुस्तदर्थं बाल्य एव तासामुद्वाहः सम्पाद्यते स्म। अन्यथा तासां चरितकलङ्कसम्भावनापि आपत्यते स्म। परं गतः स कालः। साम्प्रतं दृश्यते नारीजनानामध्यापनादिषु सर्वेषु एव विषयेषु अबाधतया विचरणम्। अतएव साम्प्रतं मन्वादिमतमादाय बालानां बाल्यकाले पतिहस्ते सम्प्रदानं तु सर्वथा निषिद्धम्। 1893 ईशवीयाब्दे स्वामिपादेन हरिपदमित्रमहोदयमुद्दिश्य लिख्यते चिकागोनगरीतः - अत्रत्या नार्यः पवित्राः। पञ्चविंशतिवत्सरेभ्यः त्रिंशत्वत्सरेभ्यः पूर्वं न कस्या अपि विवाहो भवति। पुनश्च ता गगनविहङ्गवत् स्वाधीनाः। अत्र दरिद्रा न सन्ति इत्युक्तेपि नाधिकं वचनं भवेत्। हृद्यगमनं, धनोपार्जनं, आपनपरिचालनं, महाविद्यालयेषु अध्ययनाध्यापनादिकं च सर्वमेव क्रियते, तथापि किदृशी पवित्रता। यासां धनमस्ति ता सर्वदैव दीनानामुपकाररताः। परमस्माभिः किं क्रियते। मम कन्याया एकादशवत्सरे विवाहो न जायते चेद् दुष्टा भविष्यति इत्याशङ्क्यते। वयं किं मानवा न्यासिनः। साक्षान्मनुनाप्युक्तम् - कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः इति। अतो यथा बालानां त्रिंशद्वर्षपर्यन्तं ब्रह्मचर्यं पालयित्वा विद्याशिक्षा भवति, बालास्वपि तथैव नियमः स्थापनीयः। तदैव आशास्ति। अन्यथा पशुजन्म न मुञ्चति इति। अतो बालानां बाल्यविवाहः स्वामिपादेन दृढं विनिन्दितः। अत्रेदं वक्तव्यं यत् समाजे नारीणां विवाहविषये स्वामिपादैर्नूतनं मतं समुपस्थापितम्। तेषां नये आदौ जननीतुल्याभ्यः ताभ्यः शिक्षा प्रदेया। ततः किं कर्तव्यमुत किमकर्तव्यमिति चिन्तनं ताभिरेव कर्तुं शक्यते। ततद्ब्रह्माहादिकं समाप्य संसारदशायाम् कृतप्रवेशा अपि तादृशा रमण्यः स्वस्वपतिदेवान् सम्यगतयैव सन्मार्गे प्रेरयितुं पारयन्ति, किञ्च वीरपुत्राणां जनन्योपि ता भविष्यन्ति। अतो

मातृमठादिषु एवमेव नियमः कर्तव्यो यथा बालानां छात्राणामभिभावकास्तासां पञ्चदशवत्सरेभ्यः पूर्वं विवाहार्थमुद्युक्ता न भवेयुः। न च तासां कदापि परिणयो भविष्यति, ताश्च कलङ्कमग्ना भवेयुरिति शङ्कापि करणीया। तस्मात् शिष्येण शरच्चन्द्रचक्रवर्तिमहाभागेन यदोक्तम् - महाशय तर्हि समाजे तासां नारीणां कलङ्क एव विस्तार्यते, न कोपि ताः परिणेतुं वाञ्छतीति। तदा स्वामिपादेन निश्चप्रचमगादि - “ कथं न वाञ्छति, न भवता समाजगतिः साम्प्रतमपि अवबुद्धा। एतादृशानां विदूषिणीनां कर्मतत्पराणां बालानां न कदापि योग्यवराभावो भवेत्। वस्तुतस्तु साम्प्रतं “ दशमे कन्यका प्राप्तिरिति वचनमेवाप्रासङ्गिकम्। न च तादृशेन स्मार्तवचनेन समाजव्यवस्था प्रचलति, भाविनि कालेपि न चलिष्यति। किं साम्प्रतमेव न अवलोक्यते ” इति।

स्वामिपादानां नये स्त्रीभ्यः सम्यक्तया सम्पूर्णरूपेण स्वतन्त्रता प्रदेया। अन्यथा न तासां समुन्नतिः। तस्मात् स्त्रीस्वतन्त्रताविषये स्मृतिकृद्भिः सह दृश्यते स्वामिविवेकानन्दपादानां महत् पार्थक्यम्। स्त्रीणां स्वतन्त्रताविषये मनुना निगदितम् -

“बालया वा युवत्या वा वृद्धया वापि योषिता।

न स्वातन्त्रेण कर्तव्यं किञ्चित् कार्यं गृहेष्वपि।” इति। (मनुसंहिता - 5/147)

अतो बाल्ये यौवने वार्धक्ये च वर्तमानया स्त्रिया किञ्चित् सूक्ष्मपि कार्यं भर्त्राद्यननुमतं न स्वातन्त्र्येण कर्तव्यमिति। पुनश्च तेनागादि -

“बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत् पाणिग्राहस्य यौवने।

पुत्राणां भर्तारि प्रेते न भजेत् स्त्री स्वतन्त्रताम्।” इति। (मनुसंहिता - 5/148)

अस्य व्याख्यानप्रतिपादनकाले आचार्यकुल्लूकेन स्वमतमेवं प्रतिपादितम् - “ किन्तु बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत्, यौवने भर्तुः, भर्तारि मृते पुत्राणां, तदभावे -

“तत्सपिण्डेषु चास्तसु पितृपक्षः प्रभुः स्त्रियाः।

पक्षद्वयावसाने तु राजा भर्ता स्त्रिया मता।” इति

नारदवचनात् ज्ञातिराजादीनामायत्ता स्यात्, कदाचिन् स्वतन्त्रता भवेद् इति। किं बहुना। स्वयं योगिवरेणाचार्येण याज्ञवल्क्येनापि स्वसंहिताया आचाराध्यायस्य विवाहप्रकरणे प्रायः समानमेव मतं समुपस्थापितम् -

“स्त्रीभिर्भर्तृवचः कार्यमेष धर्मः परः स्त्रियाः।

आ शुद्धेः संप्रतीक्ष्यो हि महापातकदूषितः।। ” इति। (याज्ञवल्क्यसंहिताया आचाराध्याये 77)

अतः“ स्त्रीभिः सदा भर्तृवचनं कार्यम्। यस्मादयमेव पर उत्कृष्टो धर्मः, स्त्रीणां स्वर्गहेतुत्वात्। यदा तु महापातकदूषितस्तदा आशुद्धेः संप्रतीक्ष्यः, न तत्पारतन्त्र्यम्। उत्तरकालं तु पूर्ववदेव पारतन्त्र्यम् ” इति आचार्यविज्ञानेश्वरमतम्।

ननु स्त्रीणां स्वतन्त्रता स्याच्चेत् का क्षतिरिति चेत् समाधिर्निगद्यते स्वयं धर्मशास्त्रकारेणाचार्येण मनुना –

“पित्रा भर्त्रा सुतैर्वापि नेच्छेद्विरहमात्मनः।

एषां हि विरहेण स्त्री गर्ह्ये कुर्यादुभे कुले॥” इति। (मनुसंहिता – 5/149)

अतः पित्रा पत्या पुत्रैर्वा नात्मनो विरहं कुर्यात्। यस्मादेषां वियोगेन स्त्री बन्धकीभावं गता द्वे पतिपितृकुले निन्दिते करोति इति। पुनश्च मनुनोक्तं –

“नास्ति स्त्रीणां पृथक् यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषितम्।

पतिं शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीयते॥” इति। (मनुसंहिता – 5/155)

तस्मात् स्पष्टं प्रतिभाति यत् भर्तृपरिचर्यैव स्त्री स्वर्गलोके पूज्यते। अत्रेदं वक्तव्यं यत् स्त्रीणां स्वतन्त्रताविषये स्वामिविवेकानन्दपादेन सम्पूर्णं विपरीतमुक्तम्। 1893 ख्रीष्टाब्दस्य डिसेम्बरमासि आमेरिकादेशस्य चिकागोनगरीतो हरिपदमित्रमहोदयमुद्दिश्य स्वामिपादेन लिख्यते – “ अस्मिन् राष्ट्रे नैके आश्चर्यजनकविषयाः। अस्मिन् प्रदेशे दरिद्राः स्त्रीदरिद्राश्च प्रायो न सन्त्येव, किञ्च अत्रत्य स्त्रीवन्न कुत्रापि स्त्रियो मया दृष्टाः। “याः स्त्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु ” इति वचनं सुतरामेव सत्यम्। अत्र तुषारा यथा धवलास्तथा सहस्रसहस्रसंख्यका रमण्यो दृष्टाः। पुनश्च एता रमण्यः स्वतन्त्राः। सर्वविधं कार्यं एता एव सम्पादयन्ति। विद्यालया महाविद्यालया रमणीपूर्णा ” इति। पुनश्च, 1894 ख्रीष्टाब्दस्य मार्चमासि आमेरिकाप्रदेशस्य चिकागोनगरीतः स्वामिपादाः स्वामिरामकृष्णानन्दमहाराजमुद्दिश्य लिखन्ति – “ एतद्राष्ट्रस्य रमणीवद् रमण्यो जगति न दृश्यन्ते। कियत्यः पवित्राः स्वाधीनाः, स्वापेक्षाः, पुनश्च दयावत्यो रमण्य एवास्य राष्ट्रस्य सर्वम्। विद्यामेधादि सर्वमेव तासामन्तो विराजते ”। पुनश्च स्वामिपादेनोच्यते – “ अस्य राष्ट्रस्य तुषारा यथा धवलाः तथासहस्रसहस्रसंख्यकानां रमणीनां मनोपि तादृशं पवित्रमिति। अतएव स्वामिपादानां मतानुसारं सिद्धान्तयितुं शक्यते यत्, स्त्रीषु आदौ विद्याया उन्मेषः साधनीयः। तदा ज्ञानपीयूषपूरितास्ता रमण्यः स्वयमेव कर्तव्याकर्तव्यविमर्शं शक्याः भवेयुः। येन तासां चरितकलङ्कसम्भावनापि भवेदपास्ता। का कथा पितृकुलस्य पतिकुलस्य वा दूषणे। अतएव स्त्रियः अवश्यमेव स्वतन्त्रा भवेयुस्ताभ्यः स्वातन्त्र्यमपि अवश्यमेव प्रदेयम्। तस्मात् “ न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हतीति स्मृतिवचनमपि साम्प्रतमसाम्प्रतम्।

परं यदुक्तं मनुना, “ पतिं शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीयते ” इति, तत्र स्वामिपादानामपि आसीत् प्रायः समानमेव मतम्। 1893 ख्रीष्टाब्दस्य मे मासि मुम्बईनगरीतः श्रीमतीईन्दुमतीमित्रमहाभागामुद्दिश्य स्वामिपादाः पत्रे लिखन्ति – “ सर्वदा मनसि निधातव्यं यत् प्रभोर्हस्ते वयं पुत्तलिकामात्रम्। सदा पवित्रभावेन स्थातव्यम्। कायमनोवाक्येनापि अपवित्रा न भवेत्, किञ्च

यथासाध्यं सदा परोपकाराय प्रयत्नं कुरु। मनसि निधातव्यं, कायमनोवाक्येन पतिसेवा स्त्रीणां प्रधानो धर्मः। नित्यं यथाशक्ति गीतापाठोपि कर्तव्यः” इति। परमेतेन एवं नाशङ्कणीयं यत्, पतिसेवा एव सर्वासां खलु नारीणां कैवल्येन कर्मत्वं धर्मत्वं वाप्नोति। यतिधर्मेपि वर्तते तासामधिकारः। तस्मात् स्त्रीमठप्रतिष्ठापनार्थमपि स्वामिपादानामुद्योग आसीद् विस्मयकरः। स्वामिमते – “ जगत्कल्याणं स्त्रीजातेरभ्युदयं विना न सम्भाव्यते, एकपक्षेण पक्षयुत्थानम् असम्भवम्। तस्मादेव कारणात् रामकृष्णावतारे स्त्रीगुरुग्रहणम्, तस्मादेव स्त्रीभावसाधनम्, तस्मादेव मातृभावप्रचार ” इति। अतो यदुक्तं याज्ञवल्क्येन –

“भर्तृभ्रातृपितृजातिश्चश्रूश्चशुरदेवैः।

बन्धुभिश्च स्त्रियः पूज्याः भूषणाच्छादनाशनैः॥ ” इति। (याज्ञवल्क्यसंहिताया आचाराध्याये – 82)

यच्च निगदितं-

“यत्र नार्थस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः स्मृताः॥ ” इति। (मनुसंहिता – 3/56)

तत्र तत्रैवासीत् स्वामिविवेकानन्दपादानां स्वरसः। अतः स्त्रीस्वतन्त्रादिविषयेषु यत्र यत्र मन्वादिमतानि समाजदूषणत्वात् परिवर्जनीयानीति व्याख्यातं तत्तन्मतमाश्रित्य एवं न समयः कर्तव्यो यन् मन्वादिमतोल्लङ्घनप्रयास एवासीत् स्वामिपादानां लक्ष्यं, स्त्रीसमादरादिविषयेषु मनुयाज्ञवल्क्यप्रोक्तमतेषु एव स्वामिपादानां स्वरसदर्शनात्। वस्तुतस्तु तत्कालदृष्ट्या स्त्रीस्वतन्त्रादिविषये मन्वादिप्रणीतानि मतानि प्रासङ्गिकानि आसन् इति सत्यं, परं साम्प्रतं तेषां युगोपयोगि परिवर्तनं विधेयम् इति स्वामिपादानामाशयः।

जातिविमर्शमाश्रित्यापि स्वामिपादमतेन सह मन्वादिप्रोक्तमतस्य वर्तते अनैक्यम्। मनुना स्वविरचितसंहिताया नवमाध्याये मूर्खो विद्वांश्च ब्राह्मणः प्रकृष्टा देवतेति वर्णिता। तदुक्तं तत्र –

“अविद्वांश्चैव विद्वांश्च ब्राह्मणो दैवतं महत्।

प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाग्निदैवतं महत्॥” इति। (मनुसंहिता – 9/317)

मनुमतस्य व्याख्यानप्रतिपादनकाले भाष्यकारेण कुल्लूकाचार्येणागादि – “ यथाग्निर्महातेजाः श्मशाने शवदाहकार्येपि नैव दुष्टो भवति किन्तु पुनरपि यज्ञेषु ह्यमानः अभिवर्धते एवं कुत्सितकर्मस्वपि सर्वेषु यद्यपि ब्राह्मणाः प्रवर्तन्ते तथापि सर्वप्रकारेण पूज्याः। यस्मात् प्रकृष्टं तदैवतम्। स्तुत्यर्थत्वाच्चास्य न यथाश्रुतार्थविरोधः शङ्कनीयः ” इति। (मनुसंहिता – 9/319)। योगिवरेण याज्ञवल्क्येनापि निगदितं दानप्रकरणे – “ सर्वस्य प्रभवो विप्राः श्रुताध्ययनशीलिनः ” इति। (याज्ञवल्क्यसंहिताया आचाराध्याये – 199)। अतः सर्वस्य क्षत्रियादेर्विप्राः प्रभवः श्रेष्ठाः जात्या कर्मणा चेति मिताक्षरामतम्। किं बहुना जात्या निम्नस्थानां देवतुल्यता न कुत्रापि स्मृतिशास्त्रेषु परिलक्ष्यते। अतः साम्प्रतं मतमिदं न युक्तम्। न च दृश्यते ब्राह्मणानां जात्या

ब्राह्मणत्वम्, अतः का कथा कर्मणि। ग्रासाच्छादनसंग्रहाद् ब्राह्मणाः क्षत्रियवृत्तिं, वैश्यवृत्तिं, किं च शूद्रवृत्तिमपि स्वीकर्तुं बाध्या भवन्ति। क्षत्रियादिनिम्नस्थैरपि मानवैर्ब्राह्मणाः तेषां परिचर्यार्थं परिचारकरूपेण नियुज्यन्ते। स्वामिपादनये अस्माकं राष्ट्रे जातिविमर्शः अत्यद्भूतो, “विशेषतः कोलकातायां तच्चित्रमत्यन्तं विस्मयावहम्। दृश्यते, नैके ब्राह्मणास्तथा कायस्था भोज्यविपणीष्वन्नादिग्रहणं कुर्वन्ति। त एव पुनः मुखानि सम्मार्ज्यं समाजस्य राष्ट्रस्य नेतृपदवीं समलङ्कुर्वन्ति, तैरेव पुनरन्येषां कृते जातिविचारस्य तथान्विचारस्य नियमाः प्रणीयन्ते ” इति। अतएव स्वामिपादानां मते ते तु कपटपुरुषाः। तस्मात् तेन निगद्यते – “तादृशानां कपटिनां नियमानुसारं किं समाजव्यवस्था चलिष्यति, तेषां नियमादिकम् अपसार्य सनातनर्षीणां नियमप्रवर्तनमेव कर्तव्यम्, तेनैव राष्ट्राभ्युन्नतिरिति। अतएव यदुक्तं मनुना – “सर्वेषां ब्राह्मणो विद्याद् वृत्त्युपायान् यथाविधि ” इति (मनुसंहिता – 10/2)। तदपि स्वामिपादानां नये साम्प्रतमसाम्प्रतम् किञ्च स्वामिपादानां नये मन्वादिधर्मशास्त्रदृष्ट्या जात्या निम्नस्थापि देवतातुल्याः। 1898 ख्रीष्टाब्दे वेलुडमठस्थभाटकगृहे स्वामिपादेन सह शिष्यस्य संलापेनैव तादृशो भावः सम्यक्तया स्फुटः। स्वामिपादेन सहालापकाले क्वचित् शिष्येण शरच्चन्द्रचक्रवर्तिमहोदयेन निगदितं – “महोदय, इतरराष्ट्रापेक्षया अस्माकमुद्भवानी शक्तिर्यद्यपि स्वल्पैव तथापि भारतवर्षस्य निम्नस्था जनास्तु अस्मद्बुद्धिचालिताः। तस्माज्जीवनसंग्रामेषु ब्राह्मणक्षत्रियादिभद्रजातिजनानां पराजयसामर्थ्यं, शक्तिं तथा शिक्षां निम्नस्थजातिजनाः कुतः प्राप्स्यन्ति। अथ स्वामिपादेनोक्तम् – भवद्भिरिव तैः कानिचित् पुस्तकानि नैव पठितानि, वैदेशिकोन्नतवस्त्रादिकं परिधाय न वा सभ्यार्थं शिक्षिताः, तेन को लाभः का वा क्षतिः। परन्तु सर्वेष्वेव राष्ट्रेषु एत एव जातेर्मेरुदण्डस्वरूपाः। एते निम्नस्थजनाः कर्मरोधं कुर्वन्ति चेत् क्व ते अन्नवस्त्रादिकं प्राप्स्यन्ति। कदाचिदेकदा मार्गप्रक्षालनकारिणः कोलकातायां कर्मरोधं कुर्वन्ति चेद् हाहारवः श्रूयते, दिवसत्रयं कर्म न क्रियते चेन् महामारीकवलेन नगरी दुर्दशापन्ना जायते। श्रमजीविनः कर्मस्थगनं कुर्वन्ति चेद् युष्माभिरन्नवस्त्रादिकं न प्राप्यते। अतोपि एतादृशान् मानवान् निम्नस्थरूपेण विचारयन्तः पुनरात्मनः शिक्षितान् इति मन्यन्ते ”।

वस्तुतस्तु जीवनसंग्रामेषु सदा निरतानां निम्नस्थजनानाम् एतावज्ज्ञानोन्मेषो न जातः। एते मानवधीनियन्त्रितयन्त्रवदविच्छेदेन एतावत्कालं यावत् कर्माणि सम्पादयन्ति, अपरतो बुद्धिमन्तश्चतुरा मानवा एतेषामुपार्जितस्य पारिश्रमिकस्य च सारांशं गृह्णन्ति। सर्वेषु एव राष्ट्रेषु समानमेव चित्रम्। परन्तु गतः सः कालः। निम्नस्था अपि ते मानवाः क्रमेण तत् सर्वमवगन्तुं पारयन्ति, किञ्च तत् सर्वं विनिरुध्य सर्वे मिलित्वा आत्मनां न्याय्यमधिकारमुपार्जनादिकमादातुं दृढप्रतिज्ञाः सञ्जाताः। इउरोप-आमेरिकादिषु नैकेषु राष्ट्रेषु निम्नस्था मानवा जागरन्त पूर्वमेव एतादृशं युद्धमारब्धवन्तः। अस्माकं भारतवर्षेपि तल्लक्षणं परिलक्ष्यते, निम्नस्थजनेषु साम्प्रतं यादृशो बन्धप्रबन्धो दृश्यते, तेनैव तच्चित्रं स्पष्टीभवति। अधुना सहस्रप्रयत्नेनापि भद्रजातिजना निम्नस्थान् मानवान् विदलयितुं न शक्यन्ति। इदानीं निम्नस्थमानवेभ्यो न्याय्याधिकारं प्रापयितुं साहाय्यप्रदानमेव भद्रजातिजनानां कल्याणकरमात्स्मादुच्यते, जनसाधारणानामन्तो येन विद्योन्मेषो भवेत्तदर्थं भवन्तः प्रयासं कुर्वन्तु। एतान् बोधयन्तो वदन्तु – “यूयमस्माकं भ्रातरः, शरीरिकाङ्गम्, युष्माषु वर्तते अस्मदनुरागो, न घृण्यन्ते ”। भवताम् एतादृशीं सहानुभूतिं प्राप्स्यन्ति चेद् एते शतगुणमुत्साहिताः सन्तः कर्मतत्परा भविष्यन्ति। आधुनिकविज्ञानसाहाय्येन एतेषां ज्ञानोन्मेषं कुर्वन्तु। इतिहास-भूविद्या-विज्ञान-साहित्यैः समं धर्मस्य गूढतत्त्वान्यपि शिक्षयन्तु। तेन शिक्षकाणामपि दारिद्र्यं दूरीभवेत्।

आदानप्रदानेषूभावेवोभयोर्मित्रस्थानीयौ भवेताम् ” इति। नन्वस्तु तावत् शूद्रादीनां निम्नस्थजातिजनानां ब्राह्मणादिवद् दैवमर्यादादिकम्। परं कुत्रापि नास्ति धर्मशास्त्रेषु साक्षात् शूद्रगर्होक्तिरिति चेदुच्यते सत्यम्। परं तादृशं वचनामृतमपि कुत्रापि नोपलभ्यते यत्र शूद्रादिभ्यस्तादृशं दैवतमर्यादादिकं प्रदीयते। अतः स्वामिपादानां मतमादाय वक्तुं शक्यते यत् साम्प्रतं चातुर्वर्ण्यभावदर्शनाद्, वर्णसाङ्कर्यदर्शनात्, कर्मसाङ्कर्यावलोकनाच्च ब्राह्मणोतरेभ्यो निम्नस्थमानवेभ्यो हीनदृष्टिः पक्षपातदृष्टिर्वा न प्रदेया।

तथापि शिष्यस्य मनसि काचन शङ्का काशिता। अथ शिष्य आह – “परं महोदय। एतेषु शिक्षाविस्तारे सति एते अपि कालनियमेन अस्मदादिवदुर्वरमस्तिष्काः किन्तु परमुद्योगहीना अलसाश्च सन्तस्तदपेक्षया निम्नस्थमानवानां श्रमसारांशं लप्स्यन्ते ” इति। अत एव नाशङ्कनीयं यत् सर्वं विचिन्त्यैव मन्वादिधर्मशास्त्रप्रणेतृभिः ब्राह्मणोतरेषां शूद्रादिनिम्नस्थमानवानां शिक्षादानादिविधिर्न विहितो न च तत्तुल्यं मर्यादादिकमपि प्रदत्तम्। अतः स्वामिविवेकानन्देन स्पष्टं निगदितं “तत् कथं भविष्यति ? ज्ञानोन्मेषे सत्यपि कुम्भकारः कुम्भकार एव स्थास्यति, कृषकः कृषक एव स्थास्यति। जातकर्म एवं त्यक्ष्यन्ति ? “सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् ” इति(गीता – 18/48) एवं शिक्षां प्राप्स्यन्ति चेत् स्वकीयां वृत्तिं कथं परित्यक्ष्यन्ति ? ज्ञानबलादात्मनां सहजातं कर्म यथाधिकतया उत्तमरूपेण कर्तुं पारयिष्यन्ति, तत् प्रयासमेव कुर्युः। द्विदशप्रतिभाशालिनो जना भाविनि काले अवश्यमेव तन्मध्यत आगमिष्यन्ति। तदा तेषां परिगणनं भद्रजातिमध्ये भवद्भिरिव करिष्यते। तेजस्विनं विश्वामित्रं ब्राह्मणा यद् ब्राह्मणरूपेण स्वीकृतवन्तस्तेन क्षत्रिया ब्राह्मणानां समीपे कियन्तः कृतज्ञाः सञ्जाताः कथ्यताम् ? एवं सहानुभूतिं साहाय्यं चाप्यते चेत् पशुपक्षिणोपि आत्मीया भवन्ति, अतः का कथा मानवानाम् ” इति।

खाद्याखाद्यविचारप्रसङ्गेपि स्वामिविवेकानन्दपादैः सह धर्मशास्त्रप्रणेतृणां साम्प्रतं यद्यपि दृश्यते तथा वैमत्यमपि बहुत्रैवावलोक्यते। भक्तिमार्गस्य कस्तावदुपायः किं वा साधनम् इति जिज्ञास्यते चेद् रामानुजाचार्येण वेदान्तभाष्ये लिखितम् – विवेकविमोकाभ्यासक्रियाकल्याणानवसादानुद्धर्षेभ्यो भक्तिर्लभ्यते। रामानुजमते विवेकपदेन खाद्याखाद्यविचारः अवगम्यते। खाद्यदूषणे कारणं हि त्रिविधम् – प्रथमतो जातिदोषः। यथा लसुनादिकं स्वभावत एव दोषदुष्टखाद्यम्। द्वितीयत आश्रयदोषः अर्थात् पतितानाम् अभिशप्तानां वा मानवानां करस्पृष्टभोजनभक्षणनिमित्तदोषः। तृतीयतोनिमित्तदोषो यथा केशधूलिकणादिसंस्पर्शजन्यदोष इति। छान्दोग्योपनिषदि आम्नातम् – “आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः” इति (छान्दोग्योपनिषदि – 7/262)। अतः आहारशुद्धौ सति चित्तशुद्धिश्चित्तशुद्धौ च सदा भगवत्स्मरणं सम्भवति। “वास्तविकतया खाद्यस्य शुद्ध्यशुद्धिविचारो गौणमात्रम्। पूर्वोद्धृतं वाक्यमेव शङ्करस्तस्योपनिषद्भाष्ये भिन्नरूपेण व्याख्यातवान्। तद्वाक्यस्थ-आहारशब्दो यत् साधारणतया खाद्यार्थं एव गृह्यते, तद्व्याख्यानं तेन भिन्नार्थं विहितम्। तन्मतानुसारं यदाहियते तदाहारः ” इति। तथा चोक्तं श्रीभगवच्छङ्करपादैः - “आहियते इत्याहारः शब्दादिविषयज्ञानं भोक्तुर्भोग्याहियते; तस्य विषयोपलब्धिलक्षणस्य विज्ञानस्य शुद्धिराहारशुद्धिः, रागद्वेषमोहदोषैरसंसृष्टं विषयविज्ञानमित्यर्थः। तस्यामाहारशुद्धौ सत्यां तद्वतः अन्तःकरणस्य सत्त्वस्य शुद्धिनैर्मल्यं भवति। सत्त्वशुद्धौ च सत्यां यथावगते भूतात्मनि ध्रुवाविच्छिन्नां स्मृतिरविस्मरणं भवति” इति (छान्दोग्योपनिषदि – 7/26)। स्वामिपादानां मते अत्र सामञ्जस्यमेव साधनीयम्। समग्रं दिवसं व्याप्य खाद्याखाद्यविमर्शेन हि कृत्स्नं जीवनमतिवाहनीयम् उत इन्द्रियवश्यता

साधनीया ? तत्रेन्द्रियसंयमसाधनमेव मुख्यमुद्देश्यम्। तन्निमित्तं च पुनः खाद्याखाद्यविमर्शः स्वल्पतः कर्तव्यः। शास्त्रेषु खाद्यस्य यद् दोषत्रयं निगदितं तत्र वर्तते स्वयं स्वामिपादानामपि राद्धान्तः। अतः मनुना यदुक्तं –

“मत्तक्रुद्धातुराणाञ्च न भुञ्जीत कदाचन।

केशकीटावपन्नञ्च पदा स्पृष्टञ्च कामतः॥” इति (मनुसंहिता – 4/207)

पुनश्च –

“भ्रूणघ्नावेक्षितञ्चैव संस्पृष्टञ्चाप्युदक्यया।

पतत्रिणावलीढञ्च शुना संस्पृष्टमेव च॥” इति (मनुसंहिता – 4/208)

अत्रापि स्वामिपादानां वर्तते स्वरसः। स्वामिनये, “खाद्यं जातिदुष्टं निमित्तदुष्टं वेति विषय एव दृक्पातः सम्यक्तया कर्तव्यः। परन्त्वस्मिन् राष्ट्रे तत्र दृष्टिपातः पूर्णत एव विनष्टः। केवलं शेषोक्तदोषो यद्योगिभिन्नेन नान्येन केनापि अवगन्तुं शक्यते, तदाश्रित्यैव चलति लगुडयुद्धम्, मा स्पृशतु, मा स्पृशतु कुर्वद्भिः स्पर्शमार्गिभिः राष्ट्रः समाक्रान्तः। तथापि उत्तमाधमलोकविचारो नास्ति, गले सूत्रगुच्छमेकं वर्तते चेत् समाप्तं, तेषां करस्पर्शान्नाभक्षणे नास्ति कापि बाधा स्पर्शमार्गिणाम्। साम्प्रतं भवतां सर्वविधोपि धर्मः दृश्यते अन्नभाण्डमध्ये। अन्यजातिस्पृष्टमन्नं न भक्ष्यते चेद् भगवद्दर्शनम्। शास्त्रोपदिष्टं महत् सत्यं परित्यज्य केवलं त्वजाश्रयी कोलाहल एव चलति सर्वतः” इति। अतः खाद्यस्य जातिदोषे आश्रयदोषे च यद्यपि स्वामिपादानां स्वरसो वर्तते तथापि निमित्तदोषविषये नास्ति मतिः, साम्प्रतं तादृशस्य दोषस्याविष्करणासम्भवदर्शनात्। अतएव आचारभ्रष्टानां सूत्रशोभितानां केवलं ब्राह्मणानामन्नभक्षणे यथा दोषो जायते तद्वदाचारनिष्ठानामपि शूद्राणामन्नभक्षणे न कापि हानिः। वस्तुतस्तु निमित्तदोषविषये वक्तुं शक्यते यत् सदा शौचयुक्तानां सात्त्विकगुणान्वितानामाचारनिष्ठानां ब्राह्मणतरेषां क्षत्रियवैश्यशूद्रादीनामपि खाद्यभक्षणे न कापि क्षतिः। अतो मनुना यदुक्तम् –

“राजानं तेज आदत्ते शूद्रानं ब्रह्मवर्चसम्।

आयुः सुवर्णकारानं यशश्चर्मावकर्तिनः॥” इति (मनुसंहिता – 4/218)

तत्र नास्ति स्वामिपादानामाशयः। स्वामिपादानां जीवनदर्शनमेवात्र प्रमाणपदवीं भजते। किं बहुना, पञ्चमहायज्ञानुष्ठानकाले यदि शूद्रपक्वानं स्वीकर्तुं शक्यते, यदि च जीविकाभावात् शूद्रस्यापक्वानं स्वीकर्तुं शक्यते मन्वादिधर्मशास्त्रमतानुसारं, तर्हि शूद्रान्नस्वीकारे नास्ति ब्राह्मणानां विमतिरिति स्पष्टं प्रतिभाति। न च विपद्येवायं विधिर्युक्त इति वाच्यम्। नौयाने पदं कुर्वन्तो हि गन्तारो नदीजले एव निपतन्ति। अतः शूद्रान्नभक्षणं यदि शास्त्रासिद्धं भवेत् तर्हि कदापि तन्न ग्राह्यम्। अतएव तस्मिन्नेव समये स्मृतिकृतां मध्ये यथा वैमत्यं दृश्यते तथा एकेनैव धर्मशास्त्रकारेणापि एकस्मिन्नेव ग्रन्थे एवं बहुधा मतमुपस्थापितम् युगावस्थां दर्शयति। अतः स्वामिपादानाम् अभीप्सितं युगोपयोगि मतजातमपि सामाजिकनूतनस्मृतिरूपेण व्यवहर्तुं शक्यते इत्यत्र किं विचित्रमिति शम्।

सहायकग्रन्थसूची

1. भृगुः. 2006. मनुसंहिता . सं . शर्मा, हरगोविन्द . वाराणसी : चौखाम्बाविद्यभवन. 2. याज्ञवल्क्य. 2006. याज्ञवल्क्यस्मृति. सं . पाण्डेय, उमेशचन्द्र, वाराणसी : चौखाम्बासंस्कृतसंस्थानम्.
3. स्वामिविवेकानन्देरे वाणी ओ रचना (बड्गभाषायाम्) समग्रखण्डः (1-10), फेब्रुयारि. 2003. कोलकाता : उद्बोधनकार्यालयः.
4. Kane Pandurang Vaman. 1990. *History of Dharmasastra (Ancient and Mediaeval religious and civil Law in India)*, Volume I, Second Edition, Revised and Enlarged, Part – I, Reprint. Pune: Bhandarkar Oriental Research Institute.
5. Dutt, Nath. Manmatha, 2006. *Sixteen Minor Smritis : (Vol I, II)* Translated into English, Edited and Revised by K.L. Joshi, Delhi: Parimal Publication, 27/28, Shakti Nagar (First Edition) .

Received on: 12.5.13

Accepted on: 9.02.14

Assistant Professor
Department Of Sanskrit
Arambagh Girls' College

सिद्धान्तलक्षणं कृतं गौतमेन -“ तन्त्रादिकरणाभ्युपगमसंस्थितिः सिद्धान्तः ” इति। स च सिद्धान्तश्चतुर्विधः - स्वतन्त्रसिद्धान्तः प्रतितन्त्रसिद्धान्तः अधिकरणसिद्धान्तः अभ्युपगमसिद्धान्तश्चेति। चरकेण च केवलं सिद्धान्तलक्षणविषये नैयायिका अनुसृता अपि च सिद्धान्तभेदलक्षणविषये अपि चरकः न्यायदीपेन प्रदीप्तः। तथाहि उक्तं चरकसंहितायां विमानस्थाने - “सिद्धान्तो नाम स यः परीक्षकैर्बहुविधं परीक्ष्य हेतुभिः साधयित्वा स्थाप्यते निर्णयः। स चतुर्विधः सर्वतन्त्रसिद्धान्तः प्रतितन्त्रसिद्धान्तः अधिकरणसिद्धान्तः अभ्युपगमसिद्धान्त इति ”³¹ इति।

सिद्धान्तभेदानां लक्षणं प्रायः उभयत्र समानम्। सर्वतन्त्रसिद्धान्तलक्षणं गौतमेन कृतं - “सर्वतन्त्राविरुद्धस्तन्त्रोऽधिकृतोऽर्थः सर्वतन्त्रसिद्धान्तः ”³² इति। चरकेण सर्वतन्त्रसिद्धान्तलक्षणं कृतं - “तत्र सर्वतन्त्रसिद्धान्तो नाम तस्मिंस्तस्मिन् सर्वस्मिंस्तन्त्रे तत् प्रसिद्धम् ”³³ इति। प्रतितन्त्रसिद्धान्तलक्षणं कृतं - “गौतमेन समानतन्त्रसिद्धः परतन्त्रसिद्धः प्रतितन्त्रसिद्धान्तः। ”³⁴ इति। चरकेण प्रतितन्त्रसिद्धान्तलक्षणं कृतं - “प्रतितन्त्रसिद्धान्तो नाम तस्मिंस्तस्मिन्नैकस्मिंस्तन्त्रे तत्तत् प्रसिद्धम्। ”³⁵ इति।

अधिकरणसिद्धान्तस्य लक्षणं कृतं न्यायसूत्रे - “यत्सिद्धावन्यप्रकरणसिद्धिः सोऽधिकरणसिद्धान्तः ”³⁶ इति। चरकेणापि अधिकरणसिद्धान्तलक्षणं कृतं - “अधिकरणसिद्धान्तो नाम यस्मिन्नधिकरणे प्रस्तूयमाने सिद्धान्तन्यायन्यापि अधिकरणानि भवन्ति। ”³⁷ इति।

अभ्युपगमसिद्धान्तलक्षणं कृतं न्यायसूत्रे गौतमेन - “अपरीक्षिताभ्युपगमात् तद्विशेषपरीक्षणमभ्युपगमसिद्धान्तः। ”³⁸ इति। चरकेणाप्युक्तं - “अभ्युपगमसिद्धान्तो नाम स यमर्थमसिद्धमपरीक्षितमनुपदिष्टमहेतुकं वादकाले अभ्युपगच्छन्ति भिषजः। ”³⁹ इति।

संशयो हि शास्त्रविचारस्य मूलम्। वस्तुतः सिद्धेऽर्थे अलीके चार्थे विचारो न प्रवर्तते किन्तु संशयितेऽर्थे एव विचारस्य प्रवृत्तिर्भवति। तदुक्तं न्यायसूत्रभाष्ये वात्सायनेन - “तत्र नानुपलब्धेः न निर्णयते न्यायः प्रवर्तते, किं तर्हि ? संशयिते अर्थे। ”⁴⁰ इति। विचारे संशयस्यावश्यकत्वात् न्यायस्य च विचारमूलकत्वात् संशयो विशेषरूपेण प्रतिपादितः न्यायशास्त्रे। संशयादय एव न्यायशास्त्रस्यासाधारणप्रतिपाद्याः। संशयादीनां प्रमाणेषु प्रमेयेषु चान्तर्भवे सत्यपि तेषां पृथक्चनमन्तरेणाध्यात्मविद्यामात्रमिदं स्यात्। उक्तञ्च वात्सायनभाष्ये - “तत्र संशयादीनां पृथक्चनमनर्थकम्? संशयादयो हि यथासम्भवं प्रमाणेषु चान्तर्भवन्तो न व्यतिरिच्यन्त इति। सत्यमेतत् इमासु चतस्रो विद्याः पृथक्प्रस्थानाः प्राणभूतामनुग्रहायोपदिश्यन्ते यासां चतुर्थीयमान्वीक्षिकी विद्या, तस्याः पृथक् प्रस्थानाः संशयादयः पदार्थास्तेषां पृथक् चनमन्तरेणाध्यात्मविद्यामात्रमियं स्यात् यथोपनिषदः। तस्मात् संशयादिभिः पदार्थैः पृथक् प्रस्थाप्यते। ”⁴¹ इति। तत्र न्याये संशयस्य स्वरूपं यथा प्रतिपादितं तथैव चरकसंहितायां विमानस्थानस्याष्टमेऽध्यायेऽपि न्याये संशयस्य लक्षणं कृतं गौतमेन - “समानानेकधर्मोपपत्तेर्विप्रतिपत्तेरुपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थातश्च विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः। ”⁴² इति।

गौतमोक्तेन तृतीयप्रकारसंशयेन सह चिकित्साशास्त्रे चरककृतस्य संशयस्य साम्यमस्ति। तथाहि तृतीयप्रकारस्य संशयस्य स्वरूपं वर्णयता उक्तं सूत्रकारेण गौतमेनैकस्मिन्नेव तत्त्वे विरुद्धवाक्यानां प्रयोगः। यथा आत्मनोऽस्तित्वविषयेऽस्ति इत्येकः पक्षः नास्ति इत्यपरः। ततः एव संशयो भवति। तथाहि भणितं भाष्ये वात्सायनेन - “विप्रतिपत्तेरिति व्याहतमेकार्थदर्शनं विप्रतिपत्तिः, व्याघातः विरोधोऽसहभाव इति। अस्त्यात्मेत्येकं दर्शनम्, नास्त्यात्मेत्यपरम्। न च सद्भावात्सद्भावौ सहैकत्र सम्भवतः, न चान्यतरसाधको हेतुरुपलभ्यते, तत्र तत्त्वानवधारणं संशय इति। ”⁴³ इति।

चरकेणापि अनुरूपं संशयलक्षणं कृतं - “संशयो नाम संदिग्धेष्वर्थेष्वनिश्चयः। यथा किमकालमृत्युरस्ति नास्तीति। दृष्टश्यायुष्मल्लक्षणैरुपेताश्चानुपेताश्च तथाक्रियाः सक्रियाश्च पुरुषाः शीघ्रभङ्गाश्चिरजीविनश्च, तदुभयदृष्टत्वात्संशयः किमस्ति खल्वकालमृत्युरुत नास्तीति। ”⁴⁴ इति।

प्रयोजनस्वरूपमपि अनुरूपं प्रतिपादितं चरकेण। तथाहि उपादेयस्य ग्रहणाय हेयस्य च परित्यागाय प्रवृत्तिरेव प्रयोजनमात्तदुक्तं गौतमेन प्रयोजनलक्षणं - “यमर्थमधिकृत्य प्रवर्तते तत् प्रयोजनम्। ”⁴⁵ इति।

चरकेणापि अनुरूपं प्रयोजनलक्षणं कृतं - “प्रयोजनं नाम यदर्थमारभ्यते आरम्भाः, तद्यथा यद्यकालमृत्युरस्ति ततोऽहं आत्मानमायुष्यैरुपचरिष्याम्यनायुष्याणि च परिहरिष्यामि कथं मामकालमृत्युः प्रसहेतेति प्रयोजनम्। ”⁴⁶ इति।

एवमेव फलस्य लक्षणमुभयत्र समानम्। गौतमेन फलस्य लक्षणं कृतं - “प्रवृत्तिदोषजनितोऽर्थः फलम्। ”⁴⁷ इति। अर्थात् प्रवृत्तिदोषादिभिर्यत्रार्थलाभात् परं कार्यनिवृत्तिर्भवति तदेव फलमिति। चरकेणानुरूपमुक्तं - “कार्यफलं पुनस्तत् यत्प्रयोजना कार्याभिनिवृत्तिरिष्यते। ”⁴⁸ इति।

विचारस्य दूषणापेक्षतया हेत्वाभासादीनां गुरुत्वमस्ति। तत्र हेतुवदाभासन्ते ये ते हेत्वाभासा इति व्युत्पत्त्या निष्पन्नो हेत्वाभासशब्दः अहेतुं दुष्टहेतुं वा सूचयति। हेतोराभासा हेत्वाभासा इति व्युत्पत्त्या निष्पन्नः हेत्वाभासशब्दः हेतोर्दोषं सूचयति। चरको यथा हेत्वाभासशब्दस्य प्रयोगं कृतवान् तेन दुष्टहेतुरेव ज्ञायते। चरकेणाहेतोः किमपि लक्षणं न कृतम्, किन्तु प्रकरणसमः, संशयसमस्तथा वर्ण्यसम इति तस्य विभागत्रयं स्वीकृतम्। तत्र प्रकरणसमलक्षणं नैयायिकानामनुरूपमेव। तथाहि प्रकरणसमस्य स्वरूपविषये उक्तं नैयायिकैः - “यस्मात्प्रकरणचिन्ता सा निर्णयार्थमुपदिष्टः प्रकरणसमः ”⁴⁹ इति। अस्य व्याख्यायां भाष्यकृतोक्तं - “विमर्शाधिष्ठानौ पक्षप्रतिपक्षावुभावनसितौ प्रकरणं तस्य चिन्ता विमर्शात्प्रभृति प्राङ्निर्णयाद्यत् समीक्षणं, सा जिज्ञासा यत्कृता, स निर्णयार्थं प्रयुक्त उभयपक्षसाम्यात् प्रकरणमनतिवर्तमानः प्रकरणसमो न निर्णयाय प्रकल्प्यते। प्रज्ञापनन्त्वनित्यः शब्दो नित्यधर्मानुपलब्धेरनित्यानुलम्भमाननित्यधर्मकमनित्यं दृष्टं स्थल्यादि। ”⁵⁰ इति। अनुरूपमेव चरकसंहितायामप्युक्तं - “तत्र प्रकरणसमो नामाहेतुर्यथान्यः शरीरादात्मा नित्या इति, परो ब्रूयादयमस्मादन्यः शरीरादात्मा तस्मान्नित्यः। ”⁵¹ इति।

संशयसमो अहेतुर्यथा आयुर्वेदैकदेशेन ज्ञानेन कस्यचित् जनस्य चिकित्सकत्वं समस्ति न वेति संशयः। वस्तुतः अत्र दार्शनिका भागासिद्धिहेत्वाभासं स्वीकुर्वन्ति। पक्षतावच्छेदकसमानाधिकरण्येन हेतोरभावः भागासिद्धिः। यथा शब्दः अनित्यः संयोगजत्वात् इत्यत्र संयोगजत्वं भागासिद्धम्। पक्षो हि शब्दः। तत्र “संयोगात् विभागात् शब्दाच्च शब्दनिष्पत्तिः” इतिवैशेषिकसिद्धान्तात् पक्षभूतस्य शब्दस्य त्रैविध्यं परन्तु संयोगजत्वमिति हेतुः पक्षैकदेशे विभागजे शब्दजे नास्तीति भागासिद्धिः तथैव अत्रापि हेतोः पक्षैकदेशवृत्तित्वात् भागासिद्धिलक्षणसमन्वयः भवति।

यत्र वर्णनीयविषयेन सह हेतोः विशेषत्वं नास्ति, सं एव वर्ण्यसमः इत्युच्यते। तदुक्तं चरकसंहितायां - “वर्ण्यसमो नाम हेतुर्यो हेतुवर्ण्याविशिष्टः, यथा कश्चित् ब्रूयादस्पर्शात्वाद् बुद्धिरनित्या शब्दवदिति तत्र वर्ण्यः शब्दो बुद्धिरपि वर्ण्या, तदुभयवर्ण्याविशिष्टत्वात् वर्ण्यसमोऽहेतुः। ”⁵² इति।

एवमेव छलस्य लक्षणं चरकेण यथा वर्णितं तत्र न्यायस्य प्रभावो दृश्यते। वादिनोऽनभिप्रेत्यमर्थमाश्रित्य प्रतिवादिनो योऽनेकार्थप्रयोगः स एव छलपदवाच्यः। तदुक्तं छललक्षणं गौतमेन न्यायसूत्रे - “वचनविधातोऽर्थविकल्पोपपत्त्या छलम्। ”⁵³ इति। चरकेणापि अनुरूपं छललक्षणं कृतम् - “छलं नाम परिशठमर्थभासमनर्थकं वाग्वस्तुमात्रमेव। ”⁵⁴ इति।

नैयायिकैः फलस्य त्रैविध्यं स्वीकृतम्। अपरतः यद्यपि चरकेण फलस्य भेदद्वयं स्वीकृतं तथापि वाक्छलस्य लक्षणं नैयायिकानामनुरूपमेव कृतम्। तदुक्तं गौतमसूत्रे वाक्छलस्य लक्षणं - “अविशेषाहितेऽर्थे वक्तुरभिप्रायादर्थान्तरकल्पना वाक्छलम्। ”⁵⁵ इति। सूत्रस्यास्य व्याख्यायां वात्सायनेन भाष्यग्रन्थो उक्तं - “नवकम्बलोऽयं माणवक इति प्रयोगः। अत्र नवः कम्बलोऽस्य इति वक्तुरभिप्रायः। विग्रहे तु विशेषो न समासे। तत्रायं छलवादी वक्तुरभिप्रायादविवक्षितमन्यमर्थं नव कम्बला अर्येति तावदभिहितं भवतीति कल्पयति। कल्पयित्वा चासम्भवेन प्रतिषेधति, एकोऽस्य कम्बलः कुतो नव कम्बला इति। तदिदं सामान्यशब्दे वाचि छलं वाक्छलम्। ”इति। चरकेण वाक्छलस्य लक्षणं तथा उदाहरणं यथा दत्तं तत् नैयायिकानामनुरूपमेवाभवत् - “तत्र वाक्छलं नाम यथा कश्चित् ब्रूयात् नवतन्त्रोऽयं भिषगिति अथ भिषग् ब्रूयात् नाहं

नवतन्त्र एकतन्त्रोऽहमिति परो ब्रूयात् नाहं ब्रवीमि नवतन्त्रानि तवेति। अपि तु नवाभ्यस्तं ते तन्त्रमिति, भिषग् ब्रूयात् न मया नवाभ्यस्तं तन्त्रम्, अनेकधाभ्यस्तं मया तन्त्रमिति वाक्यलम्⁵⁶ इति सामान्यच्छलं हि अतिसामान्यात् भवति। यो धर्मः विवक्षितपदार्थं प्राप्य तमतिक्रम्य चान्यत्रापि तिष्ठति सोऽतिसामान्यधर्मः। तेन चातिसामान्यधर्मेणासम्भववाक्यार्थकल्पनमेव सामान्यच्छलम्। सामान्यच्छलस्य लक्षणमुक्तं गौतमेन- “सम्भवतोऽर्थस्यातिसामान्ययोगादसम्भूतार्थकल्पना सामान्यच्छलम्”⁵⁷ इति। अस्य सामान्यच्छलस्योदाहरणं प्रदत्तं भाष्ये वात्स्यायनेन- दृष्टब्राह्मणेन ब्राह्मणः अयं विचारसम्पन्नः इत्युक्तम्। तच्छ्रुत्वा केनचिदुक्तं ब्राह्मणे विद्याचरणतास्ता ततः तृतीयजनो वदति ब्राह्मणे विद्याचरणत्वसम्भवे ब्राह्मणस्य विद्याचरणत्वं स्यात् तस्मिन् ब्राह्मणत्वजातेः सम्भवात्। तृतीयवक्तुः वचनमिदं सामान्यच्छलयुक्तम्। चरकसंहितायामपि सामान्यच्छलस्यानुरूपं स्वरूपमुपस्थापितम्। तदुक्तं - “सामान्यच्छलं नाम यथा व्याधिप्रशमनायौधमित्युक्ते परो ब्रूयात् सत् सत्प्रशमनायेति किन्तु भावानाह? सद्रोगःसदौषं यदि च सत् सत्प्रशमनाय भवति तत्र सत्कासः सत्क्षयं सत्सामान्यं कासः क्षयप्रशमनाय भविष्यतीत्, एतत् सामान्यच्छलम्”⁵⁸ इति।

अत्रापि औषधरूपसामान्यधर्मतिक्रम्य सद्रस्तुद्वारा कासरोगस्य तथा क्षयरोगस्य प्रशमनरूपासम्भवार्थः कल्पित इति सामान्यच्छललक्षणं न्यायानुरूपमेव।

निग्रहस्थानस्य लक्षणं यथा न्याये वर्णितं तथैव चरकसंहितायामपि। गौतमेनोक्तं - “विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम्”⁵⁹ इति। येन वादिनः प्रतिवादिनो वा विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च ज्ञायते तदेव निग्रहस्थानमिति। भाष्यकारेण सूत्रमतं वर्णयतोक्तं - “निग्रहस्थानं खलु पराजयप्राप्तिः। अप्रतिपत्तिस्त्वारम्भविषये अनारम्भः। परेण स्थापितं वा न प्रतिषेधति, प्रतिषेधं वा नोद्धरति। असमासाच्च नैते एकनिग्रहस्थाने इति” इति। निग्रहस्थानविषये उक्तं चरके - “निग्रहस्थानं नाम पराजयप्राप्तिस्तच्च निरुक्तस्य वाक्यस्याविज्ञानं परिषदि विज्ञानवत्याम्। यद्वा अनुयोज्यस्यानुयोगः”⁶⁰ इति।

एवं चरकवचनस्य संशयादिभिः न्यायासाधारणप्रतिपाद्यैः सह सादृश्यमस्ति इत्यादि निश्चप्रचं वक्तुं शक्यते चरकः प्रभावितः नैयायिकैः।

न केवलं विमानस्थानेऽपि च शरीरस्थाने चरकेण नैयायिकानां मतानि स्वीकृतानि। यथा मनसः लक्षणप्रसङ्गे चरकेणोक्तं ज्ञानस्य भावाभावौ मनसः अस्तित्वे प्रमाणमिति तथाहि आत्मन इन्द्रियस्य विषयस्य च संयोगे सत्त्वे अपि मनःसंयोगाभावेन ज्ञानं न भवति। तदुक्तं चरकेण शरीरस्थानस्य प्रथमाध्याये-

लक्षणं मनसो ज्ञानस्याभावो भाव एव च।

सति ह्यात्मेन्द्रियानां सन्निकर्षे न वर्तते।⁶¹ इति।

अत्र नैयायिकानां मतमपि समानम्। न्यायसूत्रस्य “युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मनसो लिङ्गम्”⁶² इति सूत्रेणोक्तं गौतमेन यत् समकालमेकाधिकज्ञानानामुत्पत्तिर्न भवति। तत्र चक्षुषा घटदर्शनकाले श्रोत्रेण शब्दश्रवणं न सम्भवति। तत्र घटदर्शनकाले यद्यपि श्रोत्रेण शब्दस्य सन्निकर्षो भवति तथा ज्ञानं न भवति। तत्र कारणं हि घटदर्शनकाले चक्षुषा एव मनसः संयोगस्तिष्ठति तदा श्रोत्रेण मनसः संयोगाभावान्न श्रोत्रजन्यं ज्ञानं भवति। श्रोत्रस्यास्य भाष्ये वात्स्यायनेन- “युगपच्च खलु घ्राणादीनां गन्धादीनाञ्च सन्निकर्षेषु सत्सु युगपज्ज्ञानानि नोत्पद्यन्ते। तेनानुमीयते अस्ति तत्तदिन्द्रियसंयोगे सहकारि निमित्तान्तरमव्यापि, यस्य सन्निधेर्नोत्पद्यतेज्ञानं, सन्निधेश्चोत्पद्यते इति। मनःसंयोगानपेक्षस्य हीन्द्रियार्थसन्निकर्षस्य ज्ञानहेतुत्वे युगपदुत्पद्येरज्ज्ञानानि इति” इति। अपि च न्यायसूत्रस्य तृतीयाध्यायस्य द्वितीये आह्निके गौतमेनोक्तं - “इन्द्रियैर्मनसः सन्निकर्षाभावात्तदुत्पत्तिः”⁶³ इति। अर्थात्समकालं सकलैरिन्द्रियैर्मनसः सन्निकर्षाभावात् युगपज्ज्ञानं न

भवति एवं ज्ञानं प्रति मनःसंयोगस्य कारणत्वं स्वीकृतं नैयायिकैः, तद्वारा चरकः अपि प्रभावितः सन् ज्ञानं प्रति मनःसंयोगस्य कारणत्वं स्वीकृतम्।

नैयायिका मनसः अणुत्वं स्वीकुर्वन्ति। चरकेणापि मनसः गुणद्वयं स्वीकृतम्। तेषु एको गुणः हि अणुत्वम्। तदुक्तं चरकसंहितायां शरीरस्थानस्य प्रथमाध्याये - “अणुत्वमथ चैकत्वं द्वौ गुणौ मनसः स्मृतौ”⁶⁴ इति।

एवं चरकसंहितायां बहुत्रैव न्यायप्रभावः अस्ति, किन्तु स्वल्पे अस्मिन् परिसरे सर्वेषामुल्लेखः न सम्भवेदित्यतः अत्रैव समाप्यते इति शम्।

पादटिप्पणी

1. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-85)
2. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-85)
3. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-86)
4. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-102)
5. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-99)
6. (1.1.7 सूत्रभाष्यम्, पत्राङ्कः-184)
7. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-99)
8. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-99)
9. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-99)
10. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-99)
11. (1.2.42 सूत्रभाष्यम्, पत्राङ्कः-302)
12. (न्यायसूत्रम् 1.2.--)
13. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-144)
14. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-142)
15. (न्यायसूत्रं 1.2.46)
16. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-144)
17. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-144)
18. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-143)
19. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-145)
20. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-145)
21. (न्यायसूत्रम् 1.35)
22. (1.35 न्यायसूत्रस्य भाष्यम्, पत्राङ्कः-248)
23. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-145)
24. (न्यायसूत्रम्- 1.33)

25. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-144)
26. (न्यायसूत्रम् – 1.38)
27. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-144)
28. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-144)
29. (न्यायसूत्रम् – 1.25)
30. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-145)
31. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-146)
32. (न्यायसूत्रम् 1.28)
33. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-146)
34. (न्यायसूत्रम् 1.29)
35. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-146)
36. (न्यायसूत्रम् 1.30)
37. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-146)
38. (न्यायसूत्रम् 1.39)
39. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-146)
40. (1.1संख्यकस्य न्यायसूत्रस्य भाष्यम्, पत्राङ्कः -31)
41. (न्यायसूत्राभासभाष्यम्, पत्राङ्कः 29)
42. (न्यायसूत्रम् 1.23)
43. (1.23संख्यकस्य न्यायसूत्रस्य भाष्यम्, पत्राङ्कः -113)
44. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-148)
45. (न्यायसूत्रम् 1.24)
46. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-148)
47. (न्यायसूत्रम् 1.20)
48. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-146)
49. (न्यायसूत्रम् 1.28)
50. (1.48संख्यकस्य न्यायसूत्रस्य भाष्यम्, पत्राङ्कः -334)
51. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-148)
52. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-152)
53. (न्यायसूत्रम् 1.51)
54. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-152)
55. (न्यायसूत्रम् 1.53)

56. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-152)
57. (न्यायसूत्रम् 1.5)
58. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-152)
59. (न्यायसूत्रम् 1.60)
60. (चरकसंहिताया विमानस्थानम्, पत्राङ्कः-152)
61. (चरकसंहितायाःशरीरस्थानम्, पत्राङ्कः-191)
62. (न्यायसूत्रम् 1.16)
63. (न्यायसूत्रम् 3.2.21)
64. (चरकसंहितायाः शरीरस्थानम्, पत्राङ्कः-191)

सहायकग्रन्थाः

- 1)गौतम. 2006.न्यायदर्शन खण्ड(1-5). सम्पा- फनीभूषणतर्कवागीश . कलिकाता: पश्चिमवङ्ग राज्य पुस्तक पर्षत्.
- 2)जयन्तभट्ट. 2006. न्यायमञ्जरी. सम्पा-अमितभट्टाचार्य. कलिकाता: संस्कृतवुकडिपो .
- 3)उदयनाचार्य. 1995.न्यायकुसुमाञ्जलिः. सम्पा-श्रीमोहनभट्टाचार्य. कलिकाता: पश्चिमवङ्ग राज्य पुस्तक पर्षत्.
- 4) सुश्रुत . 1975 ख्रीष्टाब्दः . सुश्रुतसंहिता. सं. अत्रिदेवः . देहली : मतिलाल वेनारसी दासः .
- 5). श्रीमद्भगवद्गीता. 1979 ख्रीष्टाब्दः. सम्पा- स्वामी जगदीश्वरानन्द.कलिकाताः.उद्बोधन कार्यालयः.

Received on: 17.5.13

Accepted on: 9.2.14

Assistant Professor

Department of Sanskrit

Kalna College

पारिषेविकनेतृत्वमर्थशास्त्रे मूल्यमाधुनिकोपयोगश्च

सुरजित्-व्यानार्जी

विषयसारः- धर्मार्थकाममोक्षेषु चतुर्वर्गेषु धर्मानुसारी मोक्षसहायकोऽर्थः न केवलं सम्पत्पदवाच्यः अपि तु व्यापकतया मनुष्याणां वृत्तिवती भूमिरिति कौटिल्यदृष्ट्या। राष्ट्रस्य प्रजानाञ्चैहिककल्याणार्थमेवार्थस्यापेक्षास्ति। अतः अर्थशास्त्रन्तु न केवलं राजनीतिविज्ञानम्

(**science of politics**) अपि तु अर्थनीतिविज्ञानम् (**science of economics**)। चाणक्यो विष्णुगुप्तः कौटिल्यो वा उपदिशति यद्राज्ञा प्रजासुखकामिना सुनेतृपदप्रार्थिना सहार्थेन राजनीतेर्मेलनद्वारेणैव राजकार्यं सम्पादनीयम्। यत आधुनिकेकालेऽपि राष्ट्रमुख्यैः प्रतिष्ठानव्यवस्थापकैः वा अस्य प्रासङ्गिकत्वं दरीदृश्यते, अतः स एव कौटिल्यः “**Leadership Guru**”-इति आख्ययाख्यातस्तैः व्यवस्थापकैः परिचालकैर्वा। राष्ट्रव्यवस्थान्तर्गतायां कार्यकरपरिचालनायां नयव्यवस्थितौ अर्थनीतौ कालव्यवस्थापनायाञ्च परिकल्पनद्वारेण सुनेतुः कर्तृत्वविषये च श्रीमान्कौटिल्यः यावद्व्यवस्थापितवान्तावत् न केवलं तदा अधुना अपि समवत्प्रासङ्गिकम्। प्रतिष्ठानपरिचालनायां राष्ट्रपरिचालनायां वा मूल्याश्रितस्य सुनेतुरावश्यकता अस्ति। यथा भवति दीप्तस्य एव दीपनसामर्थ्यं तथा सेवनसामर्थ्यमस्ति केवलं सेवकस्य। यः खलु नायकः सेवकः सन्सेवकान्सेवते स एव सेवकानां सेवानुग्रहणायालम्, स एव भवति सुसेवकः परिषेवकः नेता वा। सेवकं नेतारमभिलक्ष्य सेवकाः अनुजीविनः नवेषु नवेषु सेवाकर्मसु भवन्ति प्रचोदिताः। एतेन न केवलं भवति परिषेवकनेतुः अभ्युन्नतिः, अपि च प्रतिष्ठानाभ्युन्नतिः भवति एवाशयम्भाविनी। यतः प्रजासुखे एव भवति राज्ञः सुखानुभवः ततः राज्ञा अवश्यमेव परिषेवकनेतृपदमलंकरणीयम्।

शब्दाङ्कूटाः - परिषेवकः, प्रेषणा, गणतन्त्रम्, विनयः, संहतिः, अनुशासनम्, निरपेक्षता, सेवनेच्छा, प्रजासुखम्।

नीड् नयने इति नी-धातोस्तृचा प्रथमैकवचने ‘नेता’ इति पदम् सिध्यति। नेता नाम प्रापयिता, यः खलु प्रचोदयति इतरान् सन्मार्गान्वेषणाय। तर्हि स एव नेता भवितुमर्हति यः खलु यतते सेवनद्वारेण साधारणोत्कर्षणाय। तेन नेता अवश्यमेव सेवको भवेत्, न केवलम् शासकः दण्डप्रदाता वा। अत्र एव पार्थक्यं वर्तते पारिषेविकनेतृणामितरेभ्यो यत्ते साधारणा एव मे सेवकाः (**They are the servants of me**) इति चिन्तनं विस्मृत्य अहमेव तेषां सेवकः (**I am the servant of them**) इत्यनुभवन्ति। चित्रोपयोगेनात्रानयोरान्तर्यमुपस्थापितम्-

गतानुगतिकं नेतृत्वम्

पारिषेविकं नेतृत्वम्

अयमनुभवस्तु साधारणः (feeling-natural), यत्र एकस्य जनस्य आदौ सेवनेच्छाविर्भवति (wish to serve) पश्चात् चैतन्यमेव (consciousness) तं नेतृत्वदाने प्रचोदयति। महामतिः कौटिल्योऽपि तदीये अर्थशास्त्रे पारिषेविकनेतृत्वस्य एव जयमुद्धोषितवान्। तदा तु प्रचलितमासीत् राजतन्त्रम् (monarchy), न गणतन्त्रम्। परन्तु तत्रैव कौटिल्य उपदिशति यत् राज्ञः नेतृत्वमेव आशु आवश्यकं तु तावत्प्रजासेवनं येन सुखिनस्ते भवितुमर्हन्ति। सेवनद्वारेण जाते प्रजासुखे एव वर्तते राज्ञः सुखानुभवः। साधूक्तं तेन-

“प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानाञ्च हिते हितम्।

नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानान्तु प्रियं हितम्।।”-इति।

अत्र तु प्रजासेवनमेव राज्ञः सुखकारणभूतम्। महाभारते अपि दृश्यते श्रीकृष्ण एव परिषेवकः नेता यः खलु अर्जुनस्य रथस्य सारथिः भूत्वा युद्धक्षेत्रे अर्जुनस्य किंकरतव्यविमूढतामपाकृतवान्। महर्षिः कृष्णद्वैपायनः पारिषेविकनेतृत्वमप्यनेन समर्थितवान्।

ननु परिषेवकस्य नेतृगुणवर्णनद्वारेण स्वत एवतरेभ्यः तस्य श्रेष्ठत्वं प्रतिपद्येत।

(१) आदर्शस्वरूपता (Role Modeling)

परिषेवकनेता स एव भवितुमर्हति यः खल्वादौ प्रकृतिविषये शुद्ध (Purity) आदर्शस्थानीयो (Ideality) वा भवेत्। साधारणा मनुष्याः अनायासेनैव अनुकुर्वन्ति अनुसरन्ति च तम्। सन्नेतारमवलोक्यासन्मार्गव्रजनादात्मानं निराकुर्वन्ति ते। यः खलु नेता स आदौ इन्द्रियजयाय मनो निविशेत् इति कौटिल्यस्याभिमतम्। कामादिषड्विपूणां परिहरणद्वारेणानासक्तः नेता एव भवति प्रजानामादर्शस्वरूपः। स एव राजर्षिपदवीमलं करोति।

आधुनिकाः व्यवस्थापनप्रवक्तारः (management theoreticians) कार्यकरनेतृत्वविषये (effective leadership) व्यक्तित्वस्य संलक्षणतत्त्वं (personal traits) स्वीकृतवन्तः येन कौटिल्यस्य तत्त्वमेव पुनरुद्धोषितं तैरित्यहं मन्ये। संलक्षणानि तु--- न्यायपरायणता (justice), विचारशीलत्वम् (Judgment), उद्यमशालिता (Initiative), स्थैर्यम् (Decisiveness), कौशलम् (Tact), समन्वयशीलत्वम् (Integrity),

आग्रहशीलत्वम् (Enthusiasm), निःस्वार्थपरता (unselfishness), साहसम् (courage), ज्ञानम् (knowledge), कर्तव्यनिष्ठा (Loyalty), सहनशीलत्वम् (Endurance) प्रभृतीनि ।

(२) **श्रुणा (Listening)** सिषेविषुः शासकः सर्वदा सुसम्पर्कसाधने तत्परो भवति । यदि नेता श्रोता भवेत्तर्हि साधारणाः सुकरेणैव लमात्मवक्तव्योपस्थापनाय । अनेन सः खलु श्रवणद्वारेणालमेकस्याकांक्षावोधनाय (Inner Desire) । परिषेवकः नेता आत्मनः परिवर्धनाय (growth of Servant leader) प्रत्यहमवश्यमेव प्रजामुखादेव तेषां वार्तां शृणुयात् येन तस्य प्रजाभिः संयोगः (communication) वर्धते । प्रत्यहं प्रातः प्रजाहितकामिना राज्ञा अवश्यमेव राष्ट्रीयानामनुयोगं सेवनेच्छया श्रोतव्यमिति कौटिल्यस्याभिप्रायः (1.19.1) । श्रवणद्वारेण एव स उक्तानुक्तविषये भवत्यसंशयः (what is being said and not said) । अपाकृते संशये स्थिरबुद्धिः स कर्तव्याकर्तव्यनिर्णयाय भवति अलम् ।

(३) **प्रेषणा (motivation)**

यतः एकाकी राजा राज्यशासने असहायस्तर्हि सहायत्वेन सचिवाः सृष्टाः । परन्तु राजा यदि तेषां प्रेषको (motivator) भवेत्तर्हि सहायाश्च स्वकर्तव्यकर्मसु प्रेषिताः भविष्यन्ति । इयं प्रेषणा तु द्विविधा - १. बहिःप्रेषणा (extrinsic) २. अन्तःप्रेषणा (intrinsic) च । भृत्यभरणीयमिति प्रकरणे बहिःप्रेषणारूपेण सहायेभ्यः वेतनं दीयते राज्ञा येन कार्यमात्राभेदेन सहायाः जीवनाकाङ्क्षायाः परिपूर्णायालम् । पुनः पारितोषिकञ्च दीयते नेत्रा अनुजीवितेभ्यः स्वकर्मसम्पादनाय, एतेनानुजीविनः सन्तुष्टाः सन्तः राज्ञः अभीष्टं फलं प्रसुवते ।

(Extrinsic motivation < Intrinsic motivation)

अन्तःप्रेषणा तु बलवत्तरा बहिःप्रेषणातः, यतः अन्तःप्रेषणया एव प्रजानां हृदि शक्नोत्यानुगत्यवोधमात्मोत्सर्गत्वञ्च जनयितुमधीपः (feelings of loyalty and dedication of self) । नेता एव स्वोद्यममनुजीवितेषु प्रचालयेत् तैश्च प्रजाकल्याणमूलकं कार्यं सञ्चालयेदिति, अन्यथा भवति कार्यहानिः ।

“राजानमुत्तिष्ठमानमनुतिष्ठन्ते भृत्याः ।

प्रमाद्यन्तमनुप्रमाद्यन्ति । कर्माणि चास्य भक्षयन्ति ।”

(४) **वेदवत्ता (Awareness)**

प्रजापालनार्थं राष्ट्रस्य कर्णधारस्वरूपेण नृपेण नायकगुणग्रामार्जनाय वेदादिशास्त्राणामध्ययनं कर्तव्यमादौ । विनयाधिकरणस्य विद्यासमुद्देशप्रकरणे विस्तारेण वर्णितमेतद् यत् विद्याविनीतो नृपः हि समस्तां पृथिवीं स्वयंशासा भुङ्क्ते---

“विद्याविनीतो राजा हि प्रजानां विनये रतः ।

अनन्यां पृथिवीं भुङ्क्ते सर्वभूतहिते रतः ॥”-इति ।

न केवलमेतत्, स्वकर्तव्यकर्मसु श्रेष्ठजनानां सविधे अपि शिक्षाग्रहणे तत्परो भवति खलु सः । विद्याविनीतो नृपः सदैव पूज्यते प्रजाभिः ।

(५) **व्यवस्थितिः (decision making)**

व्यवस्थितौ प्राचीनभारतवर्षे प्रक्रियाद्वयं परिलक्ष्यते - स्वैराचारता (autocracy) समष्टिभावना (consensus) च । सुनेता एव सः यः खलु शक्नोति मन्त्रणाविषये स्वस्वक्षेत्रेषु विदग्धानां मतमाश्रित्य निश्चयनाय । सत्यपि मतभिन्नत्वे अत्र गणतान्त्रिकता विद्यते येनानुजीविन उद्बुद्धाः सन्तः उद्भावनकौशलमाविष्करोति (Innovative measures) येन नेता अपि भवति समृद्धः । अत्रापि व्यवस्थितौ गणतान्त्रिकतायाः निष्ठाद्वयं परिलक्ष्यते । एकं तु तावत् यत्र निर्वाचनद्वारेण भवेत्प्रतीतिः (decisions are taken by voting) । अपरं तु सहायानां मतमाश्रित्य स्वविवेचनया सिद्धान्तनयनमिति (decision based on the advice received and one's own intuition) । कौटिल्यस्तु द्वितीयं मतं स्वीकृतवान् । तद्दृष्ट्या एव कार्यकरव्यवस्थितौ (effective decision making) नीतिचतुष्टयमेवाकलितं मया ।

प्रथमं, व्यवस्थितौ मन्त्रणा (consultation) तु विशिष्टं स्थानमधिकरोति ।

द्वितीयम्, स्वैराचारस्य समष्टिभावनायाश्च तुरीया स्थितिः (extremes of autocratic and consensus approach) परिहरणीया ।

तृतीयम्, केवलं क्षेत्राभिज्ञानां स्वल्पसंख्यकानां विदग्धानां जनानां मन्त्रणामाश्रित्य सिद्धान्तो नेतव्यः ।

चतुर्थम्, मन्त्रणायां भागग्राहिणां न केवलं स्वक्षेत्राभिज्ञा, अपि तु प्रज्ञा (wisdom) प्रकृतिशीलत्वञ्च (high character) विचारणीयम् ।

आधुनिकैर्व्यवस्थापकैः (Management Guru) प्रज्ञाविषये यावत्प्राधान्यं दीयते तथा तु न चरितविषये । परन्तु सत्यमेतत् यत् प्रकृतिशीलत्वन्त्वादौ विचारणीयम् । दृश्यते यत् विगते दशके प्रतिष्ठानचरितापकीर्तिः समग्रम् आमेरिकाप्रदेशमपि आकुलीकृतवती । ततः समीक्षायां दृष्टमेतद् यत् ये तु नीतिशीलाः ते हि काम्याः सहायत्वेन नेतृभिः (peoples who were above all ethical) ।

(६) **निरपेक्षता (Impartiality)**

न्यायप्रतिष्ठा (Justice) तु राज्ञः सुनेतुर्वा प्रथमं कर्तव्यमिति कौटिल्याभिमतम् । विषये अस्मिन् स आत्मनः इच्छाधीनः अनिच्छाधीनो वा न भवेदित्याशा । प्रजापालनविषये दण्डप्रणयनविषये च निरपेक्षः नेता व्रजति स्वर्गम् ।

“अनुशासति धर्मेण व्यवहारेण संख्यया ।

न्यायेन च चतुर्थेन चतुरन्तां महीं जयेत् ॥”

अयं नेता सर्वदा पूज्यस्य पूजनं दुष्टस्य दमनं करोति येन मर्यादा स्याद्व्यवस्थिता । “पूज्यपूजने दूष्यावग्रहे च नित्ययुक्तस्तिष्ठति” - इति कौटिल्यः । अनेन राज्यशासने निरपेक्षता तु आवश्यकी उपादानस्वरूपा इति समर्थितमाचार्येण ।

(७) **दूरदृष्टिः (Foresight)** प्रजानायकस्तु अवश्यमेव दूरदृष्टिसम्पन्नो भवेत् । देशकालपात्रान् विवेचयन् सम्यक् चतुर्णामुपायानां षाडगुण्यानाञ्चाश्रयो नेतव्यः राज्ञा । स्वीयाभीष्टं पूर्वत एव स्थिरीकृत्य सहायनियुक्तिं मन्त्रणाञ्च सम्पादयत्ययम् । यदि राजा दूरदर्शी न भवेत्तर्हि प्रजासेवने स व्यर्थो भवेदित्याशा ।

गतानुगतिके नेतृत्वे (Traditional Leadership) तुलायन्त्रस्य एकपार्श्वे च नायकः अपरस्मिन् भवन्ति अनुजीविनः । सत्यपि साम्यावस्थायां तत्र सेवनं नासीत् । पितृतुल्यः नायकः स्निह्यति इतरान् परन्तु अनुजीविनः तस्मै भक्तिमिश्रितां श्रद्धां निवेदयन्ति । परन्तु आधुनिके पारिषेविकनेतृत्वे (Servant leadership) नेता तुलायन्त्रस्य तस्मिन् भागे एव तिष्ठति यत्रानुजीविनस्तिष्ठन्ति । साधारणः सन् साधारणान् सेवते स खलु । अनेन नेता भवति सुलभोपायनः, साधारणाकाङ्क्षायाश्च परिपूरकः ।

गतानुगतिकं नेतृत्वम्

पारिषेविकं नेतृत्वम्

पारिषेविकनेतृत्वन्तु मूल्याश्रितमेव । एतेन यानि मूल्यानि आपतन्ति तान्यधस्तु संक्षेपेणालोचितानि ।

प्रथमं तु तावत्, सेवनेच्छा (desire to serve)

पारिषेविकनेतृत्वे प्राधान्यं तु वर्तते अनुजीविनामुपरि, ते एव मुख्याः । अतस्तेषां सुखेनैव नायकस्य सुखानुभवः कार्यसाफल्यञ्च भवतः । अयमेवानुभवः पुनः सेवनेच्छां जनयति । सेवनमेव प्रसूते सुसेवनम् ।

द्वितीयं तु, पारस्परिकविश्वासः (Trust) पारिषेविकः नेता तु साधारणानां विश्वासोत्पादने यतते येन ते कार्यनिर्धारणे विश्वास्याः भवन्ति । (They can be trusted to do what they are going to do) उपस्थिते विश्वासाभावे भीतिरेव मानोन्नयनवाधका भवति, अन्यथा दलगतकार्यं भवति साफल्ययुतम् ।

तृतीयं तु, परगुणावधारणम् (appreciation of others) पारिषेविकनेतृत्वे च दृश्यते नेतारः प्रकाशये एव इतरान् प्रशंसन्ति, तेषां सफलताञ्चोद्धोषयन्ति । अनेन पारस्परिकश्रद्धामिश्रितः विश्वास उपपद्येत, यः कर्मसफलतायाः जनको भवेदिति न संशयः ।

चतुर्थं तु, क्षमतायाः विकेन्द्रीकरणम् (empowerment) स्वाभीष्टाय सहायनिर्माणं ततः तेषु स्वक्षेत्रेषु भारार्पणं तथा कर्तृत्वप्रदानमेव एतस्योपादानभूतमेव । अनेन नेतारः जायन्ते । उक्तञ्च महोदयेन ग्रिन्लिफेन (Greenleaf)--

‘Servant leaders multiply their leadership empowering others to lead.’-इति । क्षमतायाः विकेन्द्रीकरणेन भारार्पिताः कर्तारः नेतारः सन्तः सयत्नेन कार्यपरिचालनायाम् भवन्ति निवेदिताः ।

अन्तिमं तु, संहतिः (Integration) पारिषेविकः नेता तु कार्यविभाजनद्वारेण कर्तृणां कर्तृत्वञ्च यद्यपि स्वीकृतवान् तथापि अन्योन्याश्रयत्वमेवापेक्षितं तेन । अनेन पारस्परिकसौहार्दं गुणादरणं विश्वासश्चोपपद्यन्ते, ये खलु संहतेर्जनका भवन्तीति । अधुना चित्रायितोपस्थापनेन षट्स्थूणाः परिवेशयन्ते मया यत्र पारिषेविकस्य नेतुः प्रकृतेः प्रजापालनकौशलस्योपरि सहायनिर्धारणं, ततः प्रजासेवनं, ततः जातेः राष्ट्रस्य चोन्नयनं षडुपादानस्तम्भैः धृताः सन्ति ।

पारिषेविकनेतृत्वस्य षट्स्थूणाः

प्रकृत्या दण्डधरः नृप एव साक्षात् देवकल्पो भवति ।शास्त्रशीलो विद्वान् एव नेतृभवनायालम् । परन्तु विनयशिक्षा तु अवश्यकर्तव्या विद्याबृद्धेभ्यः क्षेत्राभिज्ञेभ्यः (१.१७.२७) । विनयो नाम अनुशीलनम् । अनुशीलनद्वारेणैव विद्याविनीतो जितेन्द्रियो नृपः हि नेतृपदमलंकरोति । प्रकृत्या नृप एव भवति नयनानन्दजनकः येन सुकरेणैव प्रजाः न भीताः सन्तः स्वकीयवक्तव्योपस्थापनाय अलम् । पितृतुल्य एव भवति नृपः । पिता यथा आत्मनः सुतं स्निह्यति प्रीणाति नियमानुवर्तित्वं च शिक्षयति तद्वदाचरति प्रजासु अयं नृपः (४.३.४३) । अतः अत्र प्रकृतिस्तु राष्ट्ररूपिण्याः अट्टालिकायाः निर्माणकल्पे भित्तिप्रस्तरस्वरूपा । शिक्षावैज्ञानिकैः म्यासलोमहोदयैः च तदीये आकाङ्क्षातत्त्वे त्रिकोणात्मकस्य पिरामिडस्य अध एव जैवाकाङ्क्षां (biological needs) स्थापितवान्, यामाश्रित्य हि क्रमेण सामाजिकाकाङ्क्षा (social need) आत्मप्रतिष्ठाकाङ्क्षा इत्यादयः भवन्ति प्रतिष्ठिताः ।

विद्याविनीतो जितेन्द्रियो सामाद्युपायचतुष्टयेन षाड्गुण्यानामाश्रयेण सहायनिर्वाचनद्वारेण चानुशीलितः सुसहायः नृपः हि प्रजापालनं करोति । प्रकृतेः प्रजापालनकौशलस्य उपरि सहायानां कर्मसामर्थ्यं प्रजाकल्याणं जातेः राष्ट्रस्य उन्नयनं राज्यान्तरसहसम्पर्कञ्च भवन्ति प्रतिष्ठिताः । परिषेवकः नेता एव अलं सहायैरभीष्टकर्मसम्पादनाय येन प्रजाः सुखिनः स्युः ।

प्रजासुखे राज्ञः सुखं, राष्ट्रस्यापि भवति उन्नयनम् । परिषेवकः नायकः स्वादेशिकनीत्या (inter-state policy) राष्ट्राभ्यन्तरसम्पर्कं वैदेशिकनीत्या (foreign policy) राष्ट्रान्तरसम्पर्कञ्च वर्धयति । कौटिल्यदृष्ट्या पारिषेविकं नेतृत्वमिदं व्यवस्थापनकौशलेन (management theory & practice) परिषेवकस्य नेतृत्वैशिष्ट्यञ्च चित्रे स्मिन् षडुपादानस्तम्भैः चित्रितं मया । एते स्तम्भा एव राष्ट्रव्यवस्थायाः धारकाः वाहकाः वा ।

अन्तिमे च एतद्वक्तव्यं यदाधुनिकव्यवस्थापनप्रक्रियायां (modern management system) पारिषेविकनेतृत्वमिदं विशिष्टं स्थानमधिकरोति । तत्र ईदृशं नेतृत्वमादौ पारस्परिकविश्वासं सहसम्पर्कञ्च जनयति, सर्वक्षेत्रेषु च क्षमतां विकेन्द्रीकरोति येन उत्कर्षनिश्चयसरणिः (QAS- quality assurance system) ऐन्द्रजालिकस्पर्शनोज्जीविता भवति । अतः एतत्तु वक्तव्यं यत् परिषेवकः नेता तु साधारणः सन् साधारणैः साधारणान् सेवते । (He is of the people, by the people and for the people) पुनः कौटिल्यमनुस्मृत्य विरमाम्यहम्—“नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानान्तु प्रियं हितम्”— इति शिवम् ।

सहायकग्रन्थसूची-

१. Mookerji, R.K. 2003 (reprint). *Ancient Indian Education*. Delhi: Motilal Banarsi Dass Publishers Private Limited.
२. Basak, R. 1991 (2nd Ed.). *Some Aspects of Kautilya's Political Thinking*. Burdwan: University of Burdwan.
३. Pillai, R. 2011. *Corporate Chanakya*. Mumbai: Jaico Publishing House.
४. कौटिलीयम् अर्थशास्त्रम्, २००२, डः गणपतिशास्त्रिणा सम्पादितम्, दिल्ली: राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्.
५. Kautilya. *The Arthashastra*. 1992. Ed. & trans. L.N.Rangarajan. New Delhi: Penguin Books India.
६. Bandopadhyaya, N.C. 1927. *Kautilya or An Exposition of his Social Ideal & Political Theory*. Calcutta: National Publishing House.

७. Swain, B. 2006. *Smṛtimīmāṃsā*. Delhi: Akshaya Prakashan.
८. Swami, Sarvapriyananda. 2006. “Managing People – Quality Assurance through Servant Leadership”- *In Search of an Indian way of Life*. Belur Math: Ramakrishna Mission Sikshanamandira.
९. Banerjia, P. 1951 (3rd ed). *An Introduction To The Study of Indian Economics*. Calcutta: University of Calcutta.
१०. Mookerji, R.K. 1958. *Local Government In Ancient India*. Delhi: Motilal Banarsi Dass.
११. Swain, B. 2003. *Dharmaśāstra- A Link Between Tradition and Modernity*. Varanasi: Chaukhambha Sanskrit Bhawan.

Received on: 22.5.13

Accepted on: 4.11.13

Assistant Professor
Department of Sanskrit
Kalna College

पाणिनीयानुबन्धः — एकमध्ययनम्

विमल-रक्षितः

विषयसारः- महामुनिपाणिनिना माहेश्वरीं चतुर्दशसूत्रीमवलम्ब्य विरचितेनाष्टाध्याय्याह्वेन शब्दानुशासनेन लौकिकवैदिकोभयशब्दा अनुशिष्टाः। तत्र शब्दानुशासनाय सूत्रादिविचनवेलायां महर्षिणा या लघ्वी वैज्ञानिकी च पद्धतिरनुसृता तस्या मूलं हि प्रभूतकार्यसाधकोऽनुबन्धः। परन्तु पाणिनिना यद्यपि तदीये अष्टाध्यायीग्रन्थे, धातुपाठे, गणपाठे, लिङ्गानुशासने च कुत्राप्यनुबन्धशब्दप्रयोगो न कृतस्तथापि भाष्यवार्तिककारैः नैकधा सूत्रकारस्वीकृतेत्पदबोधार्थवाचकः स शब्दः प्रयुक्तः। नागेशादयो हि तत्सर्वं वीक्ष्य इत्संज्ञकान् एवानुबन्धरूपेण स्वीकृतवन्तः। ते ह्यनुबन्धा धातुसूत्रप्रातिपदिकप्रत्ययादेशागमादिषु संबद्धाः कदाचित् प्रत्याहारसाधकत्वेन कदाचिद्वा संज्ञापरिभाषादिप्रवर्तकरूपेण नैकानि कार्याणि सूचयन्ति तानि च कार्याणि ग्रन्थे नैकत्रोपबधानीति तेषां विविधकार्यजातमुपन्यस्यतेऽत्र लघुनिबन्धे।

शब्दाङ्कूटाः- अनुबन्धः, इत्, प्रत्याहारः, उपदेशः, आगमः, आदेशः।

अज्ञाननाशने दक्षं दीक्षितं भक्तरक्षणे ।

वटमूलाश्रयं त्र्यक्षं दक्षिणामूर्तिमाश्रये ॥

इह खलु संसारे मनुजनूनामैहिकामुष्मिकाभ्युदयसाधनं वेदो यो ह्यतीव दुरवगाहः शब्दतोऽर्थतश्च। तस्यैव वेदाम्बुधेर्गाम्भीर्यं तदीययथार्थस्वरूपञ्च साक्षात्कर्तुं साक्षात्कृतधर्माणं ऋषयः समर्था अप्यसाक्षात्कृतधर्माणो नैव शक्नुयुरिति तेषां यथायथतया वेदार्थावगमाय षडङ्गान्युपदिष्टानि। तथाह्युक्तं निरुक्ते- 'साक्षात्कृतधर्माणं ऋषयो बभूवुस्तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान् संप्रादुरुपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे विलम्बग्रहणायेमं ग्रन्थं सामान्नासिषुर्वेदं च वेदाङ्गानि च' (1.3.6.7) इति। तानि हि शिक्षा, कल्पः, व्याकरणं, छन्दः, निरुक्तं, ज्योतिषञ्च। अङ्ग्यते ज्ञायते वेदार्थ एभिरिति व्युत्पत्त्याङ्गानि नाम वेदोपकारकाणि। तेषु च वेदाङ्गेषु प्राथम्यं भजते व्याकरणम्, वाक्यवाक्यार्थावगमनिमित्तायाः पदपदार्थावगतेर्व्याकरणनिमित्तत्वात्, तदधीनत्वाच्चेतराङ्गानाम्। तदुक्तं महाभाष्यकृता भगवता पतञ्जलिना- 'प्रधानञ्च षट्स्वङ्गेषु व्याकरणम्।' इति। तथाहि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते असाधुशब्देभ्यः पृथक्कृत्य ज्ञाप्यन्ते साधवः शब्दा अनेनेति व्युत्पत्त्या विपूर्वकादाङ्पूर्वकात् कृधातोः करणे 'करणाधिकरणयोश्चे'ति सूत्रेण ल्युटा निष्पन्नमिदं व्याकरणं नाम शब्दानुशासनम्। पुरा वेदोपकारकाणि नैकानि व्याकरणानि ऐन्द्रादीनि समभवन्। यद्यपि पुरा तादृशानि नैकानि व्याकरणान्यासन् तथाप्यद्यत्वे उपलभ्यमानेषु व्याकरणेषु माहेन्द्रसम्प्रदायान्तर्गतं महामुनिपाणिनिप्रणीतं

पाणिनीयव्याकरणं लौकिकवैदिकोभयसंस्कृतवाङ्मयावगमसाधनत्वेन विराजतेतरां नितराम्। श्रूयते यदेकदा मोक्षादि कामयमानानां तपस्यतां सनकादिमहर्षीणां तदीयमनोवासनावसानाय नटराजराजो महेशस्ताण्डवन्तान्ते चतुर्दशवारं ढक्कानादं कृतवान्। येन हि सनकादय ऋषयो ब्रह्मसायुज्यमवापुः पाणिनिस्तु व्याकरणं प्रणिनीषुस्तेभ्यश्चतुर्दशढक्कानादेभ्यश्चतुर्दश सूत्राण्यवापा तानि हि 'अइउण्। ऋलृक्। एओङ्। ऐऔच्। हयवरट्। लण्। जमङ्गणनम्। झभञ्। घढधष्। जबगडदश्। खफछठथचटतव्। कपय्। शषसर्। हल्।' इति। एतानि हि अक्षरसामान्या इत्युच्यन्ते। पाणिनिर्हितदक्षरसामान्यायेनैव स्वकीयं वैदिकलौकिकोभयसाधारणं व्याकरणं तथा व्याकरणोपयोगिनं धातुपाठं, गणपाठं, लिङ्गानुशासनञ्च वैज्ञानिकपद्धत्या प्रणिनाया तत्रास्य व्याकरणस्य लाघवे वैज्ञानिकतायाञ्च मूलं तावत् प्रत्याहारासाधारणसाधनः प्रभूतकार्यसाधकश्च तदीयोऽनुबन्ध एवेति शेमुषीमतां मतिः। ननु कोऽयमनुबन्ध इति चेत् पाणिनीयमहाभाष्ये कृतभूरिपरिश्रमेण नागेशभट्टेन परिभाषेन्दुशेखरे 'अनेकान्ता अनुबन्धा' इति परिभाषाव्याख्यानसमये उक्तं यत् 'इत्संज्ञका अनुबन्धा' इति, इत्संज्ञायोग्या इति यावत्। ननु पाणिनिना स्वकीयेऽष्टाध्यायीग्रन्थे कुत्राप्यनुबन्धशब्दप्रयोगस्तत्संज्ञा च न कृत इति नागेशेन कुतोऽयमर्थः प्राप्त इति चेदुच्यते यत् पाणिनिना यद्यप्यनुबन्धशब्दप्रयोगो न कृतस्तथापि वार्तिककारेण महाभाष्यकृता चानुबन्धशब्दप्रयोगः कृतः। ताभ्यामपि यद्यप्यनुबन्धसंज्ञा नोदिता तथापि तेषां तात्पर्यविषयीभूतपदार्थं प्रत्यनुबन्धशब्दप्रयोगं संलक्ष्य नागेशानुबन्धपदार्थो निगदित इति ध्येयम्। तथाहि पाणिनीयतन्त्रे इदंप्रथमतया वार्तिककारोऽनुबन्धशब्दप्रयोगं कृतवान् 'अनुबन्धकरणार्थश्च' इति वार्तिके, द्वितीयतः

प्रत्याहारेऽनुबन्धानां कथमजग्रहणेषु न।

आचारादप्रधानत्वान्त्वलोपश्च बलवत्तरः॥

इति श्लोकवार्तिके । तथाहि तत्र भाष्यकारोऽक्षरसामान्यापरनामधेयचतुर्दशसूत्रशरीरभूतानां वर्णानां शास्त्रादावुपदेशोपयोगं प्रदर्शयितुम् - 'अथ किमर्थो वर्णानामुपदेशः? 'इत्याक्षिप्य 'वृत्तिसमवायार्थ उपदेशः' 'अनुबन्धकरणार्थश्च' 'इष्टबुद्धयर्थश्च' इति वार्तिकत्रयेण तमाक्षेपं समाहितवान्। तत्र द्वितीयवार्तिकस्य व्याख्याभाष्ये भाष्यकृतोक्तं यत् 'अनुबन्धकरणार्थश्च वर्णानामुपदेशः- अनुबन्धानासङ्ख्यामीति न ह्यनुपदिश्य वर्णानुबन्धाः शक्या आसङ्कुम्। स एष वर्णानामुपदेशो वृत्तिसमवायार्थश्चानुबन्धकरणार्थश्च। वृत्तिसमवायश्चानुबन्धकरणञ्च प्रत्याहारार्थम्। प्रत्याहारो वृत्त्यर्थः' इति। एवं भाष्यवार्तिकयोर्ननुद्वितीयानुबन्धशब्दप्रयोगः कृतस्तेषां वैशिष्ट्यानि प्रत्याहारसाधकत्वम्, प्रत्याहारेष्वप्रधानत्वम्, बलवत्त्वोपशास्त्रीयोद्देश्यतावच्छेदकत्वमित्यादीनि तानि सर्वाणि पाणिनिसम्मतत्संज्ञकेषु सङ्गच्छन्ते इत्यतो नागेशादिभिरित्संज्ञकत्वमनुबन्धत्वं स्वीकृतम्।

ननु किं वा पाणिनिसम्मतमित्त्वं कथं वा तेषामुपर्युक्तवैशिष्ट्यवत्त्वं येन तस्यानुबन्धापरपर्यायत्वं समस्तीति चेत् पाणिनिप्रणीताष्टाध्याय्याः प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्थितानि 'उपदेशेऽजनुनासिक इत्'(1.3.2), 'हलन्त्यम्'(1.3.3), 'आदिर्बिटुडवः'(1.3.5), 'षः प्रत्ययस्य'(1.3.6), 'चुटू'(1.3.7), 'लशक्वतद्धिते'(1.3.8) चेतीत्संज्ञाविधायकानि सूत्राणि तथा इत्संज्ञानिमित्तकानि 'तस्य लोपः'(1.3.9) 'आदिरन्त्येन सहेता' चेत्यादीनि सूत्राण्यवधेयानि।

1) उपदेशेऽजनुनासिक इत् - अष्टाध्याय्यामित्संज्ञाविधायकं प्रथमं सूत्रं तावत् 'उपदेशेऽजनुनासिक इत्'(1.3.2) इति सूत्रेऽत्र इत् इति संज्ञाबोधकं शिष्टञ्च संज्ञिबोधकम्। सूत्रेणानेनोपदेशे विद्यमानस्यानुनासिकस्याच इत्संज्ञा विधीयते। ननु कोऽयमुपदेशपदार्थो यत्रावस्थितोऽनुनासिकोऽजित्संज्ञो भवतीति चेदुच्यते यत् कैयटादयः प्राचीनमतानुयायिनः आद्युच्चारणमेवोपदेशपदार्थं मन्यन्ते। तेषां मते

3. धातूनामाकारोऽनुबन्धो भवति चेत् तेभ्य आदिद्भ्यो धातुभ्यः निष्ठाप्रत्यये सति तेषामिडागमो निषिध्यते। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'आदितश्च' इति। यथा श्विन्न इत्यत्र श्वेता वर्णे इत्यस्मात् आदितः श्विद्धातोः आदिन्निबन्धन इट् निषिध्यते। एवं जिष्विदा, जिमिदा इत्यादिषु आदित्सु धातुष्वपि ध्येयम्।

4. धातूनामाकारोऽनुबन्धो भवति चेत् तेषां धातूनामिदिन्निबन्धनो नुमागमो भवति। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'इदितो नुम् धातोः' इति। अत्रोदाहरणं नन्दति इत्यत्र टुनदि समृद्धौ इति धातोः लटि प्रथमैकवचने धातोरिदिन्निबन्धन नुमागमः। एवं श्विदि इत्यादिषु इदित्सु धातुष्वपि ध्येयम्।

5. धातूनामीकारोऽनुबन्धो भवति चेत् तेभ्य ईदिद्भ्यो धातुभ्यः निष्ठाप्रत्यये सति तेषामिडागमो निषिध्यते। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'श्रीदितो निष्ठायाम्' इति। यथा उद्विन्न इत्यत्र उत्पूर्वकात् ओविज् इत्यस्मात् ईदितो विज्धातोः ईदिन्निबन्धनं तादृशनिषेधविधानम्। एवम् ओलजी, जुषी इत्यादिषु ईदित्सु धातुष्वपि ध्येयम्। जिष्विदा, जिमिदा इत्यादिषु आदित्सु धातुष्वपि ध्येयम्।

6. धातूनामुकारोऽनुबन्धो भवति चेत् तेभ्य उदिद्भ्यो धातुभ्यः उदिन्निबन्धनः क्त्वाप्रत्ययस्य विकल्पेन इडागमो भवति। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'उदितो वा' इति। यथा शमु इत्यस्मादुदितो धातोः क्त्वाप्रत्यये तस्य धातोः शमित्वा इत्यत्र वैकल्पिक इडागमः। इडभावपक्षे शान्त्वा इत्यपि रूपं भवति। एवं दिवु इत्यादिषु उदित्सु धातुष्वपि ध्येयम्।

7. धातूनामृकारोऽनुबन्धो भवति चेत् तेभ्य ऋदिद्भ्यो धातुभ्यः चङ्परे णौ सति यदङ्गं तस्योपधाय 'णौ चङ्युपधाय ह्रस्वः' इत्यनेन प्राप्तं ह्रस्वत्वं निषिध्यते। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'नाग्लोपिशास्वृदिताम्' इति। अत्रोदाहरणं यथा अययाचत् इत्यत्र टुयाच् याञ्चयाम् इत्यस्मात् ऋदितो याच्धातोः ऋदिन्निबन्धनं तादृशनिषेधविधानम्। तेन अययाचत् इत्यनिष्ठं रूपं न भवति। एवं नाधृ, बाधृ इत्यादिषु ऋदित्सु धातुष्वपि ध्येयम्।

8. धातूनाम्लृकारोऽनुबन्धो भवति चेत् तेभ्य लृदिद्भ्यो धातुभ्यः लुङि परे लृकारानुबन्धनिबन्धनं च्लेरङ्गविधानं भवति। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'पुषादिद्युताद्यलृदितः परस्मैपदेषु' इति। यथा गम्लृ गतो इति लृदितो गम्लृधातोः लुङि अगमत् इत्यत्र लृकारानुबन्धनिबन्धनं च्लेरङ्गविधानम्। एवं शकलृ इत्यादिषु लृदित्सु धातुष्वपि ध्येयम्।

9. धातूनामेकारोऽनुबन्धो भवति चेत् तेषामेदितां धातूनामिडादौ सिचि वृद्धिर्न भवति। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'ह्रयन्तक्षणश्चसजागृणिश्चेदिताम्' इति। यथा कटे वर्षावरणयोरिति एदितो धातोः लुङि सिचि इडागमे अकटीत् इत्यत्र एदित्वेन वृद्धेरभावो भवति। एवं कखे, कगे इत्यादिषु एदित्सु धातुष्वपि ध्येयम्।

10. धातूनामोकारोऽनुबन्धो भवति चेत् तेभ्यो धातुभ्यः परस्य निष्ठातस्य स्थाने नकारादेशो भवति। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'ओदितश्च' इति। यथा रुजो भङ्गे, भुजो कौटिल्ये इत्यादेरोदितो धातोः परं क्तप्रत्यये यथाक्रमं रुग्णो, भुग्ण इत्यादौ निष्ठातस्य ओकारानुबन्धनिबन्धनं नत्वम्।

11. धातूनामिर् इति अनुबन्धो भवति चेत् तेभ्य इरिद्भ्यो धातुभ्यः लुङि परे इरनुबन्धनिबन्धनं वैकल्पिकं च्लेरङ्गविधानं भवति। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'इरितो वा' इति। यथा अच्छिदत् इत्यत्र छिदिर् इति इरितो छिद्धातोः लुङि इरनुबन्धनिबन्धनं वैकल्पिकं च्लेरङ्गविधानम्। अडभावे अच्छैत्सीत् इत्यपि रूपं भवति। एवं भिदिर् इत्यादिषु इरित्सु धातुष्वपि ध्येयम्।

12. धातूनां टुभागोऽनुबन्धो भवति चेत् तेभ्यो धातुभ्यः ट्विन्निबन्धनो भावे अथुक्प्रत्ययो विधीयते। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'ट्वितोऽथुक्' इति। यथा वेपथुरित्यत्र टुवेपू कम्पने इत्यस्मात् ट्वितो धातोः ट्विन्निबन्धनोऽथुक्प्रत्ययो विधीयते। एवं टुओश्चि इत्यादिषु ट्विवत्सु धातुष्वपि ध्येयम्।

13. धातूनां डुभागोऽनुबन्धो भवति चेत् तेभ्यो धातुभ्यः ड्विन्निबन्धनो भावे क्त्रप्रत्ययो विधीयते। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'ड्वितः क्त्रः' इति। यथा पक्त्रिममित्यत्र डुपचष्पाके इत्यस्मात् ड्वितो पच्धातोः ड्विन्निबन्धनः क्त्रप्रत्ययो विधीयते। एवं डुकृञ् करणे इत्यादिषु ड्वित्सु धातुष्वपि ध्येयम्।

14. धातूनां जिभागोऽनुबन्धो भवति चेत् तेभ्यो धातुभ्यः जीन्निबन्धनो भावकर्मणोः वर्तमाने क्तप्रत्ययो विधीयते। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'जीतः क्तः' इति। अत्रोदाहरणं मिन्न इत्यत्र जिमिदा स्नेहने इत्यस्मात् जीतो मिद्धातोः जीन्निबन्धनं तादृशक्तप्रत्ययविधानम्। एवं जिष्विदा इत्यादिषु जीत्सु धातुष्वपि ध्येयम्।

15. धातूनां षकारोऽनुबन्धो भवति चेत् तेभ्यो धातुभ्यः षिन्निबन्धनो भावे अकर्त्तरि च कारके स्त्रीत्वविवक्षायामङ्गप्रत्ययो विधीयते। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'षिन्निदादिभ्योऽङ्' इति। यथा त्रपा इत्यत्र त्रपूषू लज्जायाम् इत्यस्मात् षितः त्रप् इति धातोः षिन्निबन्धनं तादृशङ्प्रत्ययविधानम्।

16. एवं केचनानुबन्धाः सन्ति ये तावदेकस्मादन्यस्य भेदप्रकाशनार्थमेवासज्यते। तद्यथा 'इणो यण्' इत्यत्र गमनार्थकस्यैव इणो ग्रहणार्थं धातोः णकारानुबन्धः कृतः। तेन 'तदनुबन्धकग्रहणे नातदनुबन्धकस्य' इति परिभाषाबलात् न स्मरणार्थकस्य इधातोर्ग्रहणं भवति। एवं धातूनामनेके अनुबन्धास्तथा तेषां विचित्राणि कार्याणि सन्तीत्यनुसन्धेयम्।

इदानीमङ्गुलीगणयानां प्रकृतिस्वरूपप्रातिपदिकानुबन्धफलान्यधस्तादुच्यन्ते-

17. प्रातिपदिकानां टकारोऽनुबन्धो भवति चेत् तस्य स्त्रीत्वविवक्षायां टितः प्रातिपदिकात् टकारानुबन्धनिबन्धनं डीप्रत्ययविधानं भवति। अत्र हि पाणिनीयं सूत्रं 'टिड्ढाणञ्द्वयसज्दधन्ज्मात्रत्तयपठक्ठक्क्वरपः' इति। यथा नदी इत्यत्र नदट् इति टितः प्रातिपदिकस्य स्त्रीत्वविवक्षायां प्रोक्तसूत्रेण टित्वनिबन्धनं डीप्रत्ययविधानम्। एवं देवट् इत्यादिषु टकारानुबन्धेष्वपि ज्ञेयम्।

18. 'नमोवरिवश्चित्रडः क्यच्' इत्यत्र सूत्रे चित्रङ् इति प्रातिपदिके डकारानुबन्धः तत्प्रातिपदिकप्रकृतिकक्यजन्ताद्धातोरात्मनेपदप्रत्ययविधानार्थः। तेन चित्रीयते इति रूपं भवति।

19. आङ्, माङ् इत्यादौ डकारानुबन्धो यथाक्रमम् आ, मा चेति निपाताभ्यां तयोर्भेदसूचनार्थः।

20. कु, चु, टु, तु, पु इत्येतेषां प्रातिपदिकानामुकारानुबन्धस्तेषामुदित्त्वख्यापनार्थः। तेन च 'अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः' इत्यत्रोदित्वेन तेषामेव ग्रहणं भवति, न तु कुक्, टुक् इत्यादीनां, तत्रोकारस्योच्चारणार्थत्वात्।

प्रत्ययानुबन्धाः

प्रकृत्यनुबन्धकार्यप्रदर्शनादनन्तरमिदानीं प्रत्ययानुबन्धकार्याणि प्रदर्शयन्ते। तत्र 'प्रत्ययः' इत्यधिकारे यद्यपि बहवः प्रत्ययाः सन्ति तथापि तेषां कानिचन साधारणवैशिष्ट्यानि वीक्ष्य प्राधान्येन विभागः क्रियते। तद्यथा - कृत्, तद्धितः, स्त्रीप्रत्ययः इत्यादयः। तत्र तत्र प्रत्ययेषु केषाञ्चिदनुबन्धानां विशिष्टानि कार्याण्यधस्तादुच्यन्ते।

1. कृतां तद्धितानाञ्चोकारो ऋकारो वानुबन्धो भवति चेत् तादृशेत्प्रत्ययान्तप्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां डीप्रत्ययो विधीयते। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'उगितश्च' इति। उगित्प्रत्यया यथा- क्वबतु, शतृ इत्यादयः कृतस्तथा ईयसुन्, मतुप् इत्यादयस्तद्धिताश्च। तदन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां डीप् विधीयते। यथा गतवती, पचन्ती, लघीयसी, श्रीमती इत्यादीन्युदाहरणानि।

2. कृतां ककारोऽनुबन्धो भवति चेत् तादृशोत्प्रत्ययेषु परेषु वचिस्वपियजादीनां सम्प्रसारणं विधीयते। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'वचिस्वपियजादीनां किति' इति। यथा क्त्वा,क्तवतु इत्यादयः कृतः। तेन उक्त्वा उक्तवान् चेत्यादौ कित्वनिबन्धनं सम्प्रसारणं भवति।

3. कृत्प्रत्ययानां ककारो गकारो डकारो वानुबन्धो भवति चेत् तादृशोत्प्रत्ययेषु परेषु इग्विषयकगुणवृद्धी न भवतः। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'ग्विडति च' इति। यथा क्तः, अङ्, म्स्नुत्र यथाक्रममनुबन्धयुताः कृतः। तन्निबन्धनस्य इग्विषयकगुणवृद्धिनिषेधस्योदाहरणानि हि श्रुतः, मिदा, जिष्णुः इत्यादीनि।

4. तद्धितानां तु ककारोऽनुबन्धो भवति चेत्तादृशोत्प्रत्ययेषु परेषु प्रातिपदिकस्याचामादेरचो वृद्धिर्भवति। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'किति च' इति। कितस्तद्धिता यथा ढक्, ठक्, ईकक् इत्यादयः। कित्वनिबन्धनस्य प्रकृतफलस्योदाहरणानि तावत् वैनतेयः, वाहीक इत्यादीनि।

5. कृतां खकारोऽनुबन्धो भवति चेत् तादृशोत्प्रत्ययेषु परेषु अरुषो द्विषतोऽजन्तस्य चाव्ययभिन्नस्य मुगागमो विधीयते। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'अरुर्द्विषजन्तस्य मुम् इति' अत्रोदाहरणं हि जनमेजय इत्यत्र ण्यन्तात् एज्धातोः खिदिता खश्प्रत्ययेन निष्पन्ने एजयशब्दे परे सति अजन्तस्य जनशब्दस्य खकारानुबन्धप्रत्ययान्तशब्दनिबन्धनो मुगागमो भवति।

6. कृतां घकारोऽनुबन्धो भवति चेत् तादृशोत्प्रत्ययेषु परेषु धातोः चकारस्य जकारस्य च कुत्वादेशो विधीयते। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'चजोः कुः घिण्यतोः' इति। घितः कृतो यथा - घ, घञ्, घिनुण् इत्यादयः। पाकः, त्यागः इत्यादीन्युदाहरणानि घित्वनिबन्धनस्य कुत्वस्य।

7. कृतां तद्धितानाञ्च चकारोऽनुबन्धो भवति चेत्तादृशोत्प्रत्ययान्तशब्दस्यान्तस्वरः उदात्तो भवति। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'चितः' इति। यथा देवम् इत्यत्र दिव्धातोः चिता अच्प्रत्ययेन निष्पन्नस्य देवशब्दस्य चित्प्रत्ययान्तत्वात् चित्प्रत्ययनिबन्धनमाद्युदात्तत्वम्।

8. कृतां तद्धितानाञ्च नकारो ञकारो वानुबन्धो भवति चेत्तादृशोत्प्रत्ययान्तशब्दस्याद्यस्वरः उदात्तो भवति। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'ञित्यादिर्नित्यम्' इति। यथा पूर्वेभिः इत्यत्र पूर्वधातोर्गौणादिकेनात्प्रत्ययेन निष्पन्नस्य पूर्वशब्दस्य नित्प्रत्ययान्तत्वात् नित्प्रत्ययनिबन्धनमाद्युदात्तत्वम्।

9. कृतां णकारो ञकारो वाऽनुबन्धो भवति चेत् तादृशोत्प्रत्ययेषु परेषु अजन्ताङ्गस्य तथा उपधाया अतो वृद्धिर्भवति। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'अचो ञिति' 'अत उपधायाः' चेति। एतादृशानुबन्धौ तद्धितेषु विद्यमानौ प्रकृतेस्तु आदेरचो वृद्धिं विधत्तः। सूत्रमत्र 'तद्धितेष्वचामादेः' इति ञकारानुबन्धा णकारानुबन्धाःकृतो यथा - अण्, घञ्, वुञ् इत्यादयः। एवं तद्धिताः अञ्, इञ्, अण् इत्यादयः। प्रकृतानुबन्धद्वयनिमित्ताया वृद्धेरुदाहरणं यथा पाकः, कुम्भकारः, दाशरथिः, शैव इत्यादि।

10. कृतां तद्धितानाञ्च टकारोऽनुबन्धो भवति चेत्तादृशोत्प्रत्ययान्तशब्दात् स्त्रियां डीप्प्रत्ययो विधीयते। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'टिड्ढाणञ्' इति। मयट्, मट्, ट्यु इत्यादिभिः टिद्धिः प्रत्ययैः निष्पन्ना अन्नमयीत्याद्या शब्दा अत्रोदाहरणानि।

11. तद्धितप्रत्ययानां डकारोऽनुबन्धो भवति चेत् तादृशोत्प्रत्ययेषु परेषु सत्सु पूर्वभागस्य भस्य टेलोपो भवति। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'टेः' इति। अत्रोदाहरणं हि एकादश इत्यत्र एकादशशब्दात् डिति डट्प्रत्यये परे सति प्रकृतसूत्रेण भस्य एकादशन् इत्यस्य शब्दस्य टिभागस्य डित्वनिबन्धनं लोपविधानम्। एवं विंश इत्यादावपि प्रागुक्तानुबन्धकार्यं ज्ञेयम्।

12. कृतां तद्धितानां तकारोऽनुबन्धो भवति चेत् तादृशोत्प्रत्ययस्य स्वरितवत्त्वं भवति। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'तित्स्वरितम्' इति। अत्रोदाहरणं हि 'ईड्य' इत्यत्र ईड्धातोः विहितस्य तितः ण्यत्प्रत्ययस्याकारस्य तित्वनिबन्धनं स्वरितत्वविधानम्।

13. कृतां पकारोऽनुबन्धो भवति चेत् तादृशोत्प्रत्ययेषु परेषु ह्रस्वान्तात् धातोः तुगागमो विधीयते। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'ह्रस्वस्य पिति कृति तुक्' इति। यथा - क्यप्, ल्यप् इत्यादयः पितः कृतः। स्तुत्य, उपकृत्य इत्याद्युदाहरणम्।

14. कृतां तद्धितानाञ्च लकारस्येत्त्वं भवति चेत् तदनुबन्धयुक्तप्रत्ययस्य पूर्वस्वरस्योदात्तत्वं भवति। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'लिति' इति। यथा णमुल्, थाल्, तसिल् इत्यादिषु प्रत्ययेषु परेषु तत्प्रत्ययपूर्ववर्तिनः स्वरस्योदात्तत्वं भवति।

15. कृतां शकारोऽनुबन्धो भवति चेत् यथा कृतां सार्वधातुकसंज्ञा भवति तथैव तादृशोत्प्रत्ययेषु परेषु पात्राध्मादीनां केषाञ्चित् धातूनां स्थाने पिबाद्यादेशा भवन्ति। अत्र 'तिङ्शित्सार्वधातुकम्' 'पात्राध्मा' इत्यादिपाणिनीयं सूत्रमनुसन्धेयम्। शतृशानचादयोऽत्रोदाहरणम्।

16. कृतां शकारोऽनुबन्धो भवति चेत् तादृशोत्प्रत्ययेषु परेषु उपदेशे एजन्तस्य धातोरात्त्वं न भवति। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'आदेच उपदेशेऽशिति' इति। यथा ग्लायत् इत्यत्र ग्लैधातोरेजन्तात् शिति शतरि, शपि प्रकृतसूत्रेण प्राप्तस्यात्वस्य शित्वप्रयुक्तं निषेधनम्।

17. कृतां तद्धितानाञ्च षकारोऽनुबन्धो भवति चेत् तादृशोत्प्रत्ययान्तप्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां डीष्प्रत्ययो विधीयते। अत्र सूत्रं हि 'षिद्वौरादिभ्यश्च' इति। यथा षाकन् इति कृत् तथा ष्फ इति तद्धितः। तदन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां डीष् विधीयते यथा वराकी, लुण्ठाकी इत्यादीन्युदाहरणानि।

18. तद्धितप्रत्ययानां सकारोऽनुबन्धो भवति चेत् तादृशोत्प्रत्ययेषु परेषु पूर्वभागस्य पदसंज्ञा भवतीति संज्ञाप्रवर्तकत्वं समस्ति। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'सिति च' इति। अत्रोदाहरणं हि भवदीय इत्यत्र भवच्छब्दात् सिति छस्प्रत्यये परे सति पूर्वभागस्य सित्वनिबन्धनम् पदत्वविधानम्। अतः तकारस्य न जश्त्वम्।

स्त्रीप्रत्ययानुबन्धः

पाणिनीयाष्टाध्याय्यां 'स्त्रियाम्' इत्यधिकारे ये प्रत्ययाः विधीयन्ते ते हि स्त्रीप्रत्यया इत्युच्यन्ते। ते च स्त्रीप्रत्ययाः प्रधानतः सप्त विद्यन्ते। ते हि टाप्, डाप्, चाप्, डीप्, डीन्, डीष्, ऊङ् चेति। एतेषु प्रत्ययेषु येऽनुबन्धाः सन्ति तेऽपि नैकानि विशिष्टानि कार्याणि सम्पादयन्ति। तेषु कानिचन धस्तादुच्यन्ते।

1. डीप्, डीन्, डीष् इत्यत्र सर्वत्र प्रागुक्तात् ङकारानुबन्धादेव 'ड्याप्रातिपदिकात्' इत्यादिषु सर्वेषु सूत्रेषु डीग्रहणेन सर्वेषामेव ग्रहणं भवति। अन्यथा तेषु प्रत्ययेषु भिन्नभिन्नैकानुबन्धस्य सत्त्वात् 'एकानुबन्धग्रहणे न द्व्यनुबन्धकस्य ग्रहणम्' इति परिभाषाबलात् न सर्वेषां ग्रहणं स्यात्।

2. ऊङ् इत्यत्र ङकारानुबन्धः 'नोङ्धात्वोः' इति सूत्रविहितस्य कार्यस्य ऊङन्ते एव विधानार्थं प्रयुक्तः, न तु ऊकारान्तमात्रे।

3. चाप् इत्यत्र चकारानुबन्धः तत्प्रत्ययान्तशब्दस्य 'चितः' इत्यनेन सूत्रेणान्तोदात्तत्वसिद्ध्यर्थं प्रयुक्तः।

4. डाप् इत्यत्र ङकारानुबन्धः तत्प्रत्ययस्य प्रकृतेः टेः लोपार्थं प्रयुक्तः।

5. डीन् इत्यत्र नकारानुबन्धस्तदन्तस्य शब्दस्य 'ञ्जित्यादिर्नित्यम्' इत्यनेन सूत्रेणाद्युदात्तविधानार्थं प्रयुक्तः।

6. टाप्, डाप्, चाप् इत्यत्र सर्वत्र प्रयुक्तात् पकारानुबन्धात् एव 'ड्याप्रातिपदिकात्' इत्यादिषु सूत्रेषु आब्रह्मणेन सर्वेषामेव ग्रहणं भवति। अन्यथा तेषु प्रत्ययेषु भिन्नभिन्नैकानुबन्धस्य सत्त्वात् 'एकानुबन्धग्रहणे न द्व्यनुबन्धकस्य ग्रहणम्' इति परिभाषाबलात् न सर्वेषां ग्रहणं स्यात्।

7. टाप्, डाप् इत्यत्र पकारानुबन्धश्च पुनः तयोरकारस्यानुदात्तत्वार्थं प्रयुक्तः। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'अनुदात्तौ सुप्पितौ' इति।

विभक्त्यनुबन्धाः

पाणिनिनाष्टाध्याय्यां 'विभक्तिश्च' इति सूत्रेण सुपां तिङां च विभक्तिसंज्ञा विहिता इति विभक्तिशब्देन तेषामेव ग्रहणं भवति। तत्र सुपस्तावत् स्वौजसादयः एकविंशतिसंख्याकाः, तिङश्च तिस्रस्त्रिसिपादयः अष्टादशसंख्याकाः प्रत्यया गृह्यन्ते। एतेषु प्रत्ययेषु विहिता अनुबन्धास्तावत् कानिचन विशिष्टानि कार्याणि साधयन्ति। तेषु कानिचनाधस्तादुच्यन्ते।

1. डे, डस्, डि इत्यादै ङकारानुबन्धा घिसंज्ञकानां 'घेर्ङिति' इत्यादिसूत्रेण गुणादिकार्ये नियामिका भवन्ति।
2. स्वादिषु अनुबन्धानां मुख्यं कार्यं तावत् प्रत्याहारनिर्माणम्। तथाहि स्वौजसः० इत्यादिसूत्रेण सहैकवाक्यतामापद्य 'आदिरन्त्येन सहेता' इति सूत्रेण सुप्, सुट् इत्यादयः प्रत्याहारा निर्मायन्ते येषां किल महत् गुरुत्वमस्ति।
3. तिङामपि अनुबन्धानां मुख्यं कार्यं तावत् प्रत्याहारनिर्माणम्। सुप्रत्ययवत् अत्रापि तिस्रस्त्रिः० इत्यादिसूत्रेण सहैकवाक्यतामापद्य 'आदिरन्त्येन सहेता' इति सूत्रेण तिङ्, तङ् इत्यादयः प्रत्याहारा निर्मायन्ते येषां किल महत् गुरुत्वमस्ति।
4. इट्टकारः 'एरत्' इत्यादिसूत्रविहितकार्येभ्यस्तं व्यावर्तयितुं प्रयुक्तः। अन्यथा तदभावे इकारमात्रस्य सत्त्वे तत्रापि तत्कार्यप्रवृत्तिः स्यात्।
5. लट्, लोट् इत्यादौ लकारानुबन्धः आत्मनेपदिधातूनामात्मनेपदानां टैरेत्वविधानार्थं प्रयुक्तः। तेन एधते इत्यादिरूपसिद्धिर्भवति।

अत्रेदमवधेयं यत् अम्, तस् इत्यादेर्विभक्तिप्रत्ययस्य मकारसकारयोः सत्यपि उपदेशान्त्यत्वे नानुबन्धत्वं 'न विभक्तौ तुस्माः' इति निषेधात्।

आगमादेशानुबन्धाः

प्रकृतिप्रत्ययविभागेन शब्दस्वरूपप्रदर्शनवेलायां प्रकृतेः प्रत्ययाच्च पूर्वं परं वा केषाञ्चन वर्णानामुपस्थितिः क्रियते, ये खलु तयोरपहतरौ न भवन्ति ते आगमशब्देन व्यवहियन्ते व्याकरणशास्त्रे। तदुच्यते 'प्रकृतिं प्रत्ययञ्चापि यो न हन्ति स आगम' इति, मित्रवदागम इति च। एवं प्रकृतेः प्रत्ययस्य च स्थाने केषाञ्चित् वर्णानां विधानं भवति ये खलु तयोः स्वरूपविधातका भवन्ति। तेऽत्र शास्त्रे आदेशशब्देन व्यवहृता भवन्ति। तदुच्यते 'आदेश उपघाती

यः प्रकृतेः प्रत्ययस्य वा' इति शत्रुवदादेशः इति च। तेषु आगमेषु आदेशेषु च केचनानुबन्धा भवन्ति ये खलु बहूनि विशिष्टानि कार्याणि कुर्वन्ति। तेषु केषाञ्चन कार्याण्यधस्तादुच्यन्ते-

1. आगमादेशयोः ककारो ङकारो वानुबन्धो भवति चेत् तन्निमित्तके इग्विषयकगुणवृद्धी निषिध्येते। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'ङितश्च' इति। यथा यक् इत्यागमः, अङ् इत्यादेशश्चात्रोदाहर्तुं शक्यते। तेन च भूयते, अपुषत् इत्यादौ न गुणकार्यं भवति। एवं क्सः, तातङ् इत्यादौ द्रष्टव्यम्।

2. आदेशानां ङकारोऽनुबन्धो भवति चेत् सामान्यतस्तादृशोदादेशः स्थानिनोऽन्त्यस्यालः स्थाने विधीयते। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'ङितश्च'। यथा गवेन्द्र इत्यत्र 'इन्द्रे च' इत्यनेन एङन्तस्य गोपदस्यावडादेशे तस्यानेकाल्त्वात् अनेकाल्शित्सर्वस्य इत्यनेन सर्वादेशे प्राप्ते स आदेशो ङित्वेन प्रकृतसूत्रेण स्थानिनोऽन्त्यस्यालः स्थाने विधीयते।

3. आगमानां टकारः ककारो वानुबन्धो भवति चेत् तदनुबन्धयुक्तागमाः तत्तदनुबन्धकारणादागमिनां यथाक्रममाद्यावयवा अन्तावयवाश्च भवन्ति। अतोऽनुबन्धद्वयम् 'आद्यन्तो टकितौ' इति परिभाषां प्रवर्तयति। यथा यक्, कुक्, अट् इट् इत्यादयो ककारटकारानुबन्धयुक्ता आगमाः। अतः भूयते, भविता, अभवत् इत्यादौ तत्तदनुबन्धप्रयुक्तं कार्यं भवति।

4. आदेशानां ङकारोऽनुबन्धो भवति चेत् तादृशोदादेशेषु परेषु ङकारस्येत्त्वसामर्थ्यात् अभस्यापि टेलोपो भवति। अत्र पाणिनीयं ज्ञापकं हि लुटः प्रथमैकवचनस्य स्थाने ङकारानुबन्धो डादेशः। तदुक्तं भट्टोजिदीक्षितेन 'ङित्वसामर्थ्यादभस्यापि टेलोपः' इति। भविता इत्युदाहरणम्।

5. आदेशानां पकारोऽनुबन्धो भवति चेत् तादृशोदादेशेषु परेषु धातोः तुगागमो भवति। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'ह्रस्वस्य पिति कृति तुक्' इति। यथा प्रकृत्य इत्याद्युदाहरणम्।

6. आगमानां मकारोऽनुबन्धो भवति चेत् तदनुबन्धयुक्तागमानां तत्तदनुबन्धकारणात् आगमिनामन्त्यादयः परं विधानं भवति। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'मिदचोऽन्त्यात्परः' इति। यथा ज्ञानानि इत्यत्र ज्ञानप्रातिपदिकात् सर्वनामस्थाने जसि परे नुमागमे प्राप्ते प्रकृतसूत्रेण स प्रातिपदिकस्यान्त्यादचोऽकारात् परं विधीयते।

7. आदेशानां शकारोऽनुबन्धो भवति चेत् तादृशोदादेशः स्थानिनः सम्पूर्णस्य स्थाने विधीयते। अत्र पाणिनीयं सूत्रं हि 'अनेकाल्शित्सर्वस्य' इति। यथा इह इत्यत्र इदमः स्थाने 'इदम इश्' इत्यनेन इशादेशे प्राप्ते स आदेशः शित्वात् प्रकृतसूत्रेण स्थानिनः सम्पूर्णस्य स्थाने विधीयते।

एवं पाणिनिप्रणीताष्टाध्याय्यामनुबन्धानां महद्वैशिष्ट्यं वर्तते। किञ्च, पाणिनेरनुशासनम् बाहुल्येनानुबन्धाश्रयि वलोक्यते। अस्मिन् लघुनिबन्धे अनुबन्धानां काचिद्विचारदिगुपस्थाप्यते इति शिवम्।

सहायकग्रन्थसूची

1. चक्रवर्ती, श्रीकालीजीवनः. 1995. शब्दशास्त्रे इतिहास. कलिकाता: रामकृष्णमिशन् इनस्टिट्यूट अफ् कालचार.

2. नागेशः. 2004. परिभाषेन्दुशेखरः. सम्पादकः श्रीपादसत्यनारायणमूर्तिः, तिरुपतिः : राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्.
3. नागेशः. 2001. लघुशब्देन्दुशेखरः. सम्पादकः श्रीपादसत्यनारायणमूर्तिः . तिरुपतिः : राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्.
4. वामनः. काशिका, प्रथमभागः(1985), द्वितीयभागः(1986), तृतीयभागः(1988), चतुर्थभागः(1988), पञ्चमभागः(1988), षष्ठभागः(1989), सप्तमभागः(1990), अष्टमभागः(1991), नवमभागः(1994), दशमभागः(2000). सम्पादकः जयशङ्करलालत्रिपाठी. वाराणसी : तारा प्रिन्टिंग् वक्स.
5. पतञ्जलिः. 2006. व्याकरणमहाभाष्यम् (नव भागाः). सम्पादकः गुरुप्रसादशास्त्री.नवदेहलीः राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्.
6. पाणिनिः, 2000.अष्टाध्यायी. सम्पादकः गोपालदत्तपाण्डेयः . वाराणसीः चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन.
7. भट्टोजिदीक्षितः, 2010. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी. सम्पादकः गोपालशास्त्री. वाराणसी : चौखम्बा अमरभारती प्रकाशन.
8. भट्टोजिदीक्षितः, 2006. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी(चत्वारो भागाः). सम्पादकः गिरिधरशर्मा. वाराणसी : मतिलाल बनारसीदास.
9. च्याटार्जी, क्षितीशचन्द्रः. 2003. टेकनीकाल टार्मस् एन्ड टेकनीक अफ संस्कृत ग्रामार्. कलिकाता:संस्कृत पुस्तक भाण्डार.
10. भट्टोजिदीक्षितः, 2007. प्रौढमनोरमा. सम्पादकः जयशङ्करलालत्रिपाठी.वाराणसीः चौखम्बा कृष्णदास अकादेमी.

Received on: 28.5.13

Accepted on: 9.2.14

Research Scholar
Department of Sanskrit
Rabindra Bharati University

शक्तिस्वरूपविमर्शः

देवनाथ-पालः

शोधसंक्षेपः- शब्दार्थसम्बन्धः तत्त्वविद्भिः वृत्तिपदेन उच्यते । वृत्तिषु शक्तिरभिधा वा मुख्या । नैयायिकनये सा संकेतरूपा , मीमांसकनये प्रत्याय्यप्रत्यायकभावरूपा , वैयाकरणनये सा बोधजनकत्वरूपा वाच्यवाचकभावरूपा वा, आलङ्कारिकनिकाये सा चाभिधा पुनः मुख्यशब्दव्यापारभूता । एवं सत्सु विपश्चितां विवदमानानां मतभेदेषु अभिधायाः स्वरूपं न हि सरलतया प्रतिपादयितुं शक्यम् । तस्मात् प्रबन्धेऽस्मिन् शक्तिस्वरूपविषये विविधमतानि यथामति पुरस्कृत्य पर्यालोच्यन्ते ।

सन्दर्भितशब्दाः- अभिधा , शक्तिः , संकेतः , वृत्तिः , मुकुलभट्टः , शब्दव्यापारः , अपोहः , जातिः , शब्दार्थः , योग्यता , लेडी-ओयेव्ली , तादात्म्यम् इत्यादयः ।

लोकेऽस्मिन् गौरागच्छति इत्यादिवाक्येभ्यः गवागमनरूपार्थप्रतीतिः, गौः अश्वः इत्यादिशब्दश्रवणानन्तरञ्च गवाश्वादीनां प्रतीतिश्च प्रेक्ष्यते । एवं सर्वे शब्दाः सर्वानर्थान् बोधयन्ति, किन्तु केचिद् कांश्चिदेव विशेषार्थान् एव बोधयन्ति । यथा घटशब्दोच्चारणे कम्बुग्रीवादिमदर्थव्यक्तेरेवावगमो भवति , न तु पटस्य , नापि प्रवाहस्य । तेन ज्ञायते शब्दार्थयोरस्ति कश्चित् सम्बन्धः । स च सम्बन्धः शब्दस्यार्थनिष्ठः , अर्थस्य शब्दनिष्ठः इति उभयथा कथ्यते । अयञ्च सम्बन्धः तत्त्वविद्भिः वृत्तिपदेन शब्दव्यापारपदेन चोच्यते । एवञ्च शाब्दबोधौपयिकोऽर्थप्रतियोगिकः पदानुयोगिकः, पदप्रतियोगिकोऽर्थानुयोगिको वा सम्बन्धो वृत्तिः । सा च वृत्तिः कतिविधा इति विषये शास्त्रकाराः मिथो बेभिद्यन्ते । केषाञ्चिन्मते सा एका , केचित्पुनः द्वे, केचित्स्रः, अन्ये च चतस्रः एव आमनन्ति । एवं सत्यपि मतवैभिन्न्ये प्रायः सर्वे एव पुनः शक्तिं मुख्यवृत्तित्वेन मेनिरे । इयमेव शक्तिः पुनरभिधापदेन चोच्यते ।

नैयायिकमतम्

तत्र का नाम शक्तिरिति पृच्छायामुक्तं प्राचीननैयायिकैः अस्माच्छब्दादयमर्थो बोद्धव्य इति अर्थविशेष्यिका, इदं पदम् इममर्थं बोधयतु इति शब्दविशेष्यिका वा ईश्वरेच्छा शक्तिः । सा च आधुनिके नाम्नि अपि स्वीक्रियते , एकादशेऽहनि पिता नाम कुर्याद् इति नियमात्, तत्रापि ईश्वरेच्छायाः सत्त्वात् । नव्यानां मते तु केवलेच्छारूपा एव शक्तिः, न तु ईश्वरेच्छारूपा । तेन आधुनिकसंकेतितेऽपि अस्मदादीनाम् इच्छायाः सत्त्वात्तत्रापि शक्तिरस्त्येव । तस्मान्नैयायिकमते शक्तिः खलु संकेतरूपा । तदुक्तं भट्टाचार्यपादैः शक्तिवादे- “ संकेतो लक्षणा चार्थे

“शब्दस्यैकाभिधाशक्तिरर्थस्यैकैव लिङ्गता ।

न व्यञ्जकत्वमनयोः समस्तीत्युपपादितम् ॥”इति (श्लोक--१ /२७)

तदाशयं परिस्कुर्वन्नाह कान्तिचन्द्र-पाण्डे तदीये ‘**Indian Aesthetics**’ इत्याख्येग्रन्थे—“Mahima Bhatta holds that words have only one power ,that of arousing the conventional meaning ; accordingly they have only one function . Other functions, such as that of arousing the suggested, or more correctly, the inferred meaning belong to the meaning only and to the word” इति।

(Indian Aesthetics, page---302)

एवं महिमभट्टेन लक्षणादिशक्तीनामनुमेयगम्यत्वमेवोदीरितम् । भोजराजः पुनः केवलमभिधामेव वृत्तित्वेन अङ्गीचक्रे । तन्मते अभिधा खलु शब्दस्यार्थाभिधायिनी शक्तिः । अभिधेये तत्र प्रवर्तमानः शब्दः वृत्तित्रयेण वर्तते । ताश्च मुख्या गौणी लक्षणा चा तत्र अव्यवहितार्था मुख्या , व्यवहितार्था गौणी , स्वार्थाविनाभूतार्थान्तरापलक्षणा लक्षणाचेति तस्य सिद्धान्तः । तस्मादभिधा खलु सकृच्छब्दव्यापारः । तस्य अवान्तरव्यापारभूताः मुख्यागौणीलक्षणारूपाः । एवं मम्मटेन तदीये काव्यप्रकाशे शब्दव्यापारविचारे च अभिधास्वरूपविश्लेषणे अभिनवगुप्तपदाङ्क एव समनुसृतः । चन्द्रालोके जयदेवेन अभिधालक्षणं प्रतिपादयता प्रोक्तं -

“धर्म कञ्चित्पुरस्कृत्य प्रायः शब्दः प्रवर्तते ।

यथार्थं स्पष्टमाचक्षते शब्दस्तामभिधां विदुः ॥”इति (श्लोक--१०/१)

तस्मात् यथा वृत्त्या शब्दः मुख्यार्थं स्फुटमाचष्टे सा अभिधा इति ।

वृत्तिवार्तिके अप्ययदीक्षितेन शक्त्या प्रतिपादकत्वमभिधेति निरूप्य रूढियोगयोगरूढिभेदैः तस्याः त्रैविध्यं प्रत्यपादि । रसगङ्गाधरे जगन्नाथेन “ अभिधा नाम शक्त्याख्यः अर्थस्य शब्दगतः शब्दस्य अर्थगतो वा सम्बन्धविशेषः ” इत्यभ्यधायि । एवमालङ्कारिकाः प्रायः सर्वे एव अभिधां शब्दव्यापारत्वेन प्रतिपादयामासुः । परन्तु तेषां नये शब्दार्थनिष्ठसम्बन्धः कथङ्कारः इति न कुत्रापि परिष्कृतो दृश्यते । प्रख्यातविदुषा ताताचार्येण तदीये शाब्दबोधमीमांसाख्ये ग्रन्थे प्रोक्तं “नैयायिकवत् ईश्वरसंकेतः शक्तिरित्येवालङ्कारिकाणां मतमिति प्रतीयते ” इति।

वैयाकरणमतम्

भर्तृहरिमते सम्बन्धः द्विविधः योग्यतारूपः , कार्यकारणभावश्चेति। तदुक्तं तेन वाक्यपदीये ब्रह्मकाण्डे --

“कार्यकारणभावेन योग्यभावेन च स्थिताः ।

धर्मे च प्रत्यये चाङ्गं सम्बन्धाः साध्वसाधुषु ॥”इति (का१/२५)

पुनश्च तेनैवोक्तं कार्यकारणभावरूपसम्बन्धं प्रतिपादयता पदकाण्डे ---

“शब्दः कारणमर्थस्य सहितेनोपजन्यते ।

तथा च बुद्धिविषयादर्थाच्छब्दः प्रतीयते ॥”इति (का३/३/३२)

श्रोतृबुद्धिस्थस्य अर्थस्य शब्दः पूर्वं संकलात्मना वक्तृबुद्धौ स्थितः वक्त्रा स्थानकरणव्यापारैः अभिव्यञ्जितः श्रोतृविषयमनुप्राप्तः भवति कारणम् , जनकत्वात् । वक्तृबुद्धिनिवेशिनः अर्थात् कारणभूतात् शब्दः

क्रियार्थत्वात्” (जैमिनिसूत्रम् १/३/३३) इति । तत्र आकृतिर्नाम मीमांसाशास्त्रे जातिरेव । सा हि भिन्नेषु पिण्डेषु एकबुद्ध्यालम्बनं सामान्यं जातिः । न प्रतिपिण्डं सा भिद्यते । तदुक्तं श्लोकवार्तिके कुमारिलभट्टेन

“जातिमेवाकृतिं प्राहुर्व्यक्तिराक्रियते यथा ।

सामान्यं तच्च पिण्डानामेकबुद्धिनिबन्धनम् ॥” इति (आ०वा०, का---३)

प्राभाकरैः पुनः पदानां स्मारकशक्तिः अनुभावकशक्तिरिति शक्तिद्वयं स्वीकृतम् । आनुभाविकी शक्तिः कार्यान्विते अर्थे स्मारकशक्तिस्तु जातौ न तु व्यक्तौ इति स्वीकुर्वन्ति ते ।

व्यक्तिशक्तिवादः

केचित् पुनः व्यक्तौ शक्तिं स्वीकुर्वन्ति तेषां मते व्यक्तिरेव शब्दानां प्रवृत्तिनिमित्तम् । तथाहि गां वधान , गां मुञ्च इत्यादिषु बन्धनमोचने गुणविशेषाश्रयभूतमूर्तेरेव सम्भवात् व्यक्ति संकेतपक्ष एव उपपद्यते । अर्थक्रियाकारिता तु व्यक्तिं परिगृह्यैव , न तु अमूर्ता जातिमाश्रित्य । संकेतग्रहो व्यवहारमात्राधीनः , व्यवहारौचित्यं च प्रवृत्तिनिमित्तयोग्यतायां व्यक्तौ एव उपपद्यते । एवं व्यक्तिशक्तिवादः वैयाकरणव्याडेरासीदभिप्रेतः । विषयेऽस्मिन् “द्रव्याभिधानं व्याडिरिति (महाभाष्यम्- १/२/६४) वार्तिकमेव प्रमाणम् ।

अपोहवादः

बौद्धाः पुनः अपोहवादिनः । तेषां मते शब्दाः साक्षात् अर्थं नाभिदधते । परं निषेधमुखेन तस्मिन् तद्भिन्नाभाववत्त्वं प्रख्यापयन्ति । एवं तद्भिन्नभिन्नत्वमेव अपोहपदवाच्यम् । तदुक्तं तत्त्वसंग्रहे शान्तरक्षितेन -

“तत्रान्यापोह इत्येषा संज्ञोक्ता सनिबन्धना ।

स्वलक्षणेऽपि तद्धेतावन्यविश्लेषभावतः ॥” इति (का-१००९)

उपाधिवादः

वैयाकरणाः पुनः शब्दस्य संकेतः न जातौ, न व्यक्तौ , न वा जात्याकृतिविशिष्टायां व्यक्तौ , अपितु जातिगुणक्रियायदृच्छात्मकेषु चतुर्षु उपाधिषु स्वीकुर्वन्ति । गोपदेन ज्ञातो गौः न केवलं जातिरूपेण , अपितु शुक्लादिगुणवत्त्वेन चलनादिक्रियावत्त्वेन डित्थादिनामवत्त्वेन प्रतीतिपथमवतरति । अतो जातिगुणक्रियायदृच्छाशब्देषु उपाधिषु पदानां संकेतः अभ्युपेयः इति वैयाकरणसिद्धान्तः । आलङ्कारिकेषु मम्मटभट्टः तदीये काव्यप्रकाशे वैयाकरणमतं मीमांसकमतं च निरूप्य अन्ते “जात्यादिः जातिरेव वा ” इति एवकारप्रदर्शनद्वारा मीमांसकमते स्वारस्यं प्रादर्शयत् । विश्वनाथकविराजेन हेमचन्द्रेण च तदीये साहित्यदर्पणे काव्यानुशासने च वैयाकरणमतमेव अभ्युपगतम् । चन्द्रालोके जयदेवेन संकेतग्रहणस्य षट्स्थलानि प्रदर्शितानि । तन्मते संकेतः जातिगुणक्रियावस्तुयोगसंज्ञानिर्देशेषु वर्तते । तदुक्तं तेन तदीये चन्द्रालोके दशममयूखे -

“जात्या गुणेन क्रियया वस्तुयोगेन संज्ञया ।

निर्देशेन च मन्यन्ते षड्विधामाभिधां बुधाः ॥

सहायकग्रन्थसूची

1. गदाधरभट्टाचार्यः. १९८४. शक्तिवादः. सम्पा-जयकृष्णदासहरिदासगुप्तौ. वाराणसी: चौखम्बा संस्कृत सीरिज अफिस .
2. जगदीशतर्कालङ्कारः. १९९१. शब्दशक्तिप्रकाशिका. सम्पा-गुरुचरणदेवशर्मा. कलिकाता: कलिकाताविश्वविद्यालयः .
3. विश्वनाथन्यायपञ्चाननः. १९८९. न्यायसिद्धान्तमुक्तावली. सम्पा—हरिरामशुक्लः. वाराणसी: चौखम्बा संस्कृत संस्थान .
4. जयन्तभट्टः. १९८२. न्यायमञ्जरी. सम्पा-गौरीनाथशास्त्री. वाराणसी: सम्पूर्णानन्द संस्कृतविश्वविद्यालयः .
5. पार्थसारथिमिश्रः. १९८८. शास्त्रदीपिका. सम्पा-धर्मदत्त-झा. वाराणसी: चौखम्बा संस्कृत संस्थान.
6. आचार्यकुमारिलभट्टः. १९०३. तन्त्रवार्तिकम्. वाराणसी: चौ०सं०बु०डि०.
7. आचार्यकुमारिलभट्टः. १९०३. श्लोकवार्तिकम्. वाराणसी: चौ०सं०बु०डि०.
8. धर्मराजध्वरीन्द्रः. १९८४. वेदान्तपरिभाषा. सम्पा-स्वामिगोविन्दसिंहसाधुः. मुम्बई: वेङ्कटेश्वर प्रेस .
9. शान्तरक्षितः. १९२६. तत्त्वसंग्रहः. सम्पा-अज्ञातः. वरोदा: गाइकोयाड ओरियेन्टाल संस्कृत सीरिज.
10. पतञ्जलिः. १९९१. व्याकरणमहाभाष्यम्. सम्पा-भार्गवशास्त्री. देहली: चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान.
11. भर्तृहरिः. २००६. वाक्यपदीयम्. सम्पा-रघुनाथशर्मा. वाराणसी : सम्पूर्णानन्द- संस्कृतविश्वविद्यालयः .
12. कौण्डभट्टः. १९६९. वैयाकरणभूषणसारः. सम्पाबालकृष्णपञ्चोलिः. वाराणसी: काशीसंस्कृतग्रन्थमाला .
13. नागेशभट्टः. वि० सं० २०६१. परमलघुमञ्जूषा. सम्पा-जयशङ्करलालत्रिपाठी. वाराणसी: कृष्णदास अकादमी .
14. मुकुलभट्टः. १९७७. अभिधावृत्तमातृका. सम्पा. -रेवाप्रसादद्विवेदी, वाराणसी: चौखम्बा विद्याभवन .
15. आचार्यजयदेवः. १९५०. चन्द्रालोकः. सम्पा-अज्ञातः. वाराणसी : चौ० सं० अकादमी .
16. आनन्दवर्धनाचार्यः. १९८३ . ध्वन्यालोकः (सलोचनः) . सम्पा-रामसागर-त्रिपाठी. देहली: मोतिलाल-वनारसी-दास .
17. मम्मटाचार्यः . १९४९. काव्यप्रकाशः. सम्पा. -वामनझलकीकार . पूना: भान्डार्कार प्राच्य शोध संस्थान .
18. मम्मटाचार्यः. १९७४. शब्दव्यापारविचारः. सम्पा. -रेवाप्रसादद्विवेदी. वाराणसी: चौखम्बा विद्याभवन .
19. महिमभट्टः. २००५. व्यक्तिविवेकः. सम्पा-ब्रह्मानन्द-त्रिपाठी. वाराणसी: चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन.
20. विश्वनाथकविराजः. वि० सं०. २०६८. साहित्यदर्पणः. सम्पा-आचार्यकृष्णमोहनशास्त्री. वाराणसी: चौखम्बा संस्कृत संस्थान .
21. हेमचन्द्रः. वि० सं० २०५६. काव्यानुशासनम्. सम्पा- रामानन्दशर्मा. वाराणसी: कृष्णदास अकादमी .
22. ताताचार्य, एन्. एस. रामानुज. २००६. शाब्दबोधमीमांसा . देहली: राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान .
23. जड्डीपाल्, विरूपाक्ष. वि. २००२. मीमांसायां काव्याशास्त्रे च शब्दशक्तिः. देहली: अमरग्रन्थपावलिकेशन् .
24. शुक्ल, कालिकाप्रसाद. १९७९. वैयाकरणानामन्येषां मतेन शब्दस्वरूपतच्छक्तिविचारः. वाराणसी : सम्पूर्णानन्द- संस्कृतविश्वविद्यालयः .

: सम्पूर्णानन्द.

प्रकाशन .

crit

प्रत्याहारतत्त्वविमर्शः

पीताम्बर-निराला

शोधसंक्षेपसारः- पाणिनीयप्रसिद्धसिद्धान्तरत्नानि तावत् सूत्ररूपतालबद्धानि । यावन्न प्रत्याहारकुञ्चिकया तत्तालोन्मोचस्तावन्न तेषामुपलब्धिः। प्रत्यहारोऽयं पाणिनीयसम्प्रदाये प्राचीनैरर्वाचीनैः चाचार्यैः विशद्येन निरूपयितुं दुःशक्योऽपि भाष्यकार-कैयट-नागेशाद्याचार्य-निदर्शितपथेन कथञ्चित् स ऊहविषयतामेति । तत्स्वरूपनिरूपणे **आदिरन्त्येन सहेता**(1.1.71) इत्यस्य सापेक्षत्वं प्राधान्येनानुभूयते । ततश्च प्रत्याहारशब्देन किम्पदार्थः परामृश्यः इत्यत्र विषये भाष्यकार-काशिकाकार-प्रक्रियाकौमुदीकार-कैयटादीनां मतान्यवश्यम् एव अभ्युपेतव्यानि । प्रत्याहाराणां संख्याविषयेऽपि विदुषां वैमत्यं दृश्यते । तस्मादेव कारणात् क्वचित् केचन प्रत्याहारा अनङ्गीक्रियन्ते । महाभाष्यकारेण मकारानुबन्धनं प्रत्याख्यायते तथा मकारानुबन्धघटितप्रत्याहाराणाम् अनुबन्धाभावेऽपि अन्यथागतार्थत्वं प्रतिपाद्यते । अण्-प्रत्याहारः पूर्वेण आहोस्वित् परेण णकारेण ग्राह्यः, णकारश्च द्विरनुबध्यते परिभाषाज्ञापनार्थमित्यपि विचार्यते । प्रत्याहारान्तःपातिनाम् अनुबन्धानां कथमजादिना बोधो न इति सयुक्तिसमाधिर्निगद्यते । कैयटाभिमतस्य रप्रत्याहारस्य नागेशेन प्रत्याख्यानं तथा खण्डनप्रकारापेक्षया तत्स्वीकारे लाघवमिति नैकेषामभिमतम् । शब्दानामानन्त्यात् प्रतिपदसंस्कारस्य दुःशक्यत्वेन प्रत्याहारतरणीमाश्रित्य दुस्तरस्यापि शब्दपारावारस्य समवाप्तिः सम्भाव्यते इति प्रस्तूयमानस्य शोधप्रबन्धस्य मूलप्रतिपाद्या बिन्दवः।

कुञ्चिशब्दाः- प्रत्याहारः, बाहुलकम्, अक्षरसमाम्नायः, तादर्थ्यात्ताच्छब्दम्, आदिरन्त्येन सहेता, प्रत्याहारसंख्या, अनुबन्धः, णकारानुबन्धः, मकारानुबन्धः, अण्-प्रत्याहारः, रप्रत्याहारः।

भूमिका-द्वादशभिव्याकरणं श्रूयत इति वचनात् कलिकलितकायानाम् अल्पायुष्मताम् अध्येतृणां कृते द्वादश-संवत्सर-व्यापि-व्याकरणाध्ययन-पूर्वक-साहित्य-दर्शनाद्यध्ययनस्य दीर्घकालसाध्यतया चन्द्रमामुकामस्य उद्वाहोर्वामनस्येव खपुष्पायितत्वात्तेषां संसारयात्रानिर्वाहस्यैव सिकतातैलनिर्गमवदसम्भवापत्तिः। निगदितञ्चापि **अनन्तपारं किल शब्दशास्त्रं स्वल्पं तथायुर्बहवश्च विघ्नाः** इति । अतः **-सारं ततो ग्राह्यमपास्य फल्गु हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्** इति वचनेन सारमात्रस्योपादेयत्वात् नीरक्षीरविवेकवद्भिः पाणिन्याचार्यपादैरपि हंसस्य नीरमध्यात् क्षीरादानवद् अपभ्रंशात्मकाद्यपशब्देभ्यः साधुशब्दा पार्थक्येन ज्ञायेरन् तदर्थं महत्कौशलमापादितम् । तदवलम्ब्य च वक्ष्यमाणेन लघूपायेन अनायासमेव यावतामपि साधुशब्दानां बोधः सम्पादयितुं शक्यः। अतस्तपस्यया निखिलविद्याधरं

शिवं प्रीणीतवते पाणिनिमुनये महेश्वरेण व्याकरण-शास्त्रीय-प्रक्रियोपयोगिनी शांकरिविद्या अक्षरसामान्याद्यादायि । तथाहि विषये चास्मिन् प्राप्यते -

शंकरः शांकरिं प्रादाद्वाक्षीपुत्राय धीमते।
येनाक्षरसामान्यायमधिगम्य महेश्वरात्।
कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः । ।⁴इति ।

अथ पाणिनिना शांकरिं विद्यां महेश्वरप्रोक्तम् अक्षरसामान्याञ्च अधिगम्याष्टाध्यायी प्रणीता महेश्वरप्रोक्तोऽक्षरसामान्यायः अइउण्(मा.सू.)-इत्यादिसूत्रात्मकं नवपञ्चसंख्याकञ्च । माहेश्वरसूत्रेषु हि सामान्यतः संस्कृतवाङ्मयप्रसिद्धानां ध्वनीनामक्षराणां वा क्रमविशेषमाश्रित्य समुद्देशः क्रियते । पाणिनिमुनिना अक्षरसमुदायविशेषान् वैलक्षण्येन बोधयितुं काचन पद्धतिरवलम्बिता । तथा च पद्धत्या उच्चारणस्थानवैशिष्ट्यम् आधारीकृत्य अक्षरसमुदायविशेषो बोध्यते । अष्टाध्याय्यामियं या पद्धतिराश्रिता सा खलु प्रत्याहारनाम्ना प्रथितिं गता पाणिनीयसम्प्रदाये । प्रत्याहारमाश्रित्य आयासं विनैव वर्गीयनासिक्याद्यक्षरसमुदायविशेषस्य बोधाल्लक्ष्यसंस्कारेण तावच्छब्दानुशासनं सम्भवति । अयमेव प्रत्याहारविमर्शः पुरस्ताद् यथाशास्त्रं निरूप्यते ।

॥ प्रत्याहारशब्दनिरुक्तिः ॥

प्रत्याहियन्ते संक्षिप्यन्ते इति विग्रहे भावे(3.3.18) इति सूत्रेण प्रति-आ-पूर्वकाद् हरतेः घञा निष्पाद्यमानस्य प्रत्याहारशब्दस्य अर्थस्तावत् संक्षेप इति । ततश्च प्रत्याहारः संक्षेपोऽस्मिन् अस्य वा इति विग्रहमाश्रित्य अर्शादिभ्योऽच्(5.2.127) इत्यचा प्रत्याहारशब्दो निष्पाद्यते । न च **करणाधिकरणयोः**(3.3.117) इत्यत्र सूत्रे प्रत्यायांशे एव बाहुलकमाश्रित्य अधिकरणार्थे घञ्प्रत्ययेन प्रत्याहारशब्दस्य निरुक्तिरिति वाच्यं बाहुलकस्यागतिकगतित्वात् । तदुक्तं प्रौढमनोरमायां भट्टोजिदीक्षितपादैः -**बाहुलकं त्वगतिकगतिः** (पृष्ठम् - 42) इति परन्तु मतमिदमुपेक्ष्यं यतो हि संक्षेपार्थकप्रत्याहारशब्दस्य कृदन्तवृत्त्या निष्पत्तिस्तदनन्तरम् आकृतिगणे तस्य पाठकल्पना, ततश्च तस्मादपि मतुर्बर्थाच्च-प्रत्ययविधानात् तद्धितवृत्तिरिति वृत्तिद्वयकल्पनया महद्भ्रैरवं जायते । तद्धेतोः **अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्** (3.3.19) इत्यत्र सूत्रे तावत् चकारेण असंज्ञायामपि क्वचित् कर्तृभिन्ने कारके घञः सुलभ्यत्वाद्ग्र प्रकृते प्रत्यापूर्वक-हधातोः अधिकरणार्थे घञ्-प्रत्ययस्वीकारेण अभीष्टलाभः।

ननु हधातोः स्तेयार्थकत्वेन प्रसिद्धेः प्रत्याहियन्ते इत्यस्य संक्षिप्यन्ते इत्यर्थः कुतश्चेद् धातूनाम् अनेकार्थकत्वात् संक्षेपार्थकत्वेन तद्ग्रहणे न कापि हानिः। अथवा प्रति-आ-इत्यादिनिपातानां धातुनिष्ठार्थद्योतकतया तत्समभिव्याहृतधातुभ्यो विशिष्टार्थप्रतिपत्तेरपि प्रति-आ-पूर्वक-हधातोः संक्षेपार्थकत्वे न कापि हानिः। यथा तमसावृते वेश्मनि घटपटादिपदार्थानां सद्भावादपि चक्षुरिन्द्रियेण अग्रहणात्ते नोपलभ्यन्ते, किन्तु प्रज्वलितप्रदीपानयनेन तु चक्षुरिन्द्रियेण ग्रहणात् सुतरां भवति तेषामुपलब्धिः। एवमेव निपातानामपि गतिः। अतो वर्णसंक्षेपाधिकरणस्यैव प्रत्याहारत्वमिति एतावता विमर्शनं प्रतिपन्नम् ।

ननु वर्णसंक्षेपाधिकरणस्यैव प्रत्याहारत्वञ्चेद् अ-इ-उ-ऋ-इत्यादिस्वराणामपि प्रत्याहारत्वापत्तिः। तथाहि तेषां प्रत्येकमपि स्वरस्य ह्रस्वादिभेदेन उदात्तादिभेदेन अनुनासिकत्वादिभेदेन चाष्टादशादिसंख्याधिक्यं भवति इति प्रतिपन्नम् । ततश्च सति **तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्**(1.1.9) इति सूत्रेण अष्टादशविधानाम् अकारादिस्वराणां कण्ठाद्युच्चारणस्थानैस्तुल्यतया मिथः सावर्ण्ये सिद्धे **अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः**(1.1.69) इति ग्रहणकसूत्रबलाद् एकेनैव स्वरेणाकारादिना तत्तदष्टादशसवर्णभेदग्रहणेन संक्षेपस्य वक्तुं शक्यत्वात् अकारादीनां संक्षेपाधिकरणत्वेन तेषु

प्रत्याहारत्वस्य अतिप्रसक्तिः। तन्निरासाय प्रत्याहारशब्दस्य योगरूढत्वं स्वीकृतं प्रौढमनोरमायां भट्टोजिदीक्षितपादैः - **यद्यपि योगमात्रम् अकारादिसंज्ञासु अतिप्रसक्तं तथापि योगरूढिरिति भावः**(पृष्ठम् - 55) इति । सोऽयं प्रत्याहारशब्दस्य आद्यव्यवहारोऽस्माभिः-

प्रत्याहारेऽनुबन्धानां कथमज्ग्रहणेषु न ।
आचारादप्रधानत्वाल्लोपश्च बलवत्तरः ।।⁵

इति कात्यायनप्रणीतकारिकायां परिलक्ष्यते । ततश्च पतञ्जलिना स्वविरचितस्य महाभाष्यस्य प्रत्याहाराद्विके **अनुबन्धकरणार्थश्च** इति कात्यायनीयवार्तिकव्याख्यानवेलायां -**वृत्तिसमवायाश्चानुबन्धकरणञ्च प्रत्याहारार्थम्, प्रत्याहारो वृत्त्यर्थः**(पृष्ठम् - 81) इत्यत्र वाक्ये प्रत्याहारशब्दस्योल्लेखो विहितः। एतस्मादनुमीयते यत् कात्यायनपतञ्जलिपूर्ववर्तिषु प्रत्याहारशब्दप्रयोगः प्रथितिं गतः। किन्तु सूत्रकृत्पाणिनिना तदनुल्लेखात्तत्काले तत्पूर्वकाले च प्रत्याहारशब्दोऽयं प्रयोगपथमायातो न वेत्यत्र मतदार्ढ्ये न किमपि प्रमाणम् ।

॥ प्रत्याहारपदबोधयपदार्थविमर्शः ॥

प्राचीनार्वाचीनवैयाकरणेषु तावत् प्रत्याहारशब्देन किम्पदार्थः परामृश्यते इत्यत्रास्ति विप्रतिपत्तिः। काशिकावृत्तिमाधारीकृत्य जिनेन्द्रबुद्धिप्रणीतन्यासटीकायां प्रत्याहारविषये -**प्रत्याहारः अइउण् इत्येवमादिको विशिष्टानुपूर्वीको विशिष्टानुबन्धकश्चाक्षरसामान्याय** इत्यादि । अतो न्यासकृन्मते तावत् प्रत्याहारशब्देन सानुबन्धक्रमविशिष्टाक्षरसामान्यायस्यैव परामर्शः, न त्वणादीनाम् । अतश्च **आदिरन्त्येन सहेता**(1.1.77) इत्येतत्प्रवृत्तौ सानुबन्धकस्य क्रमविशेषवतः अक्षरसामान्यायस्य अपेक्षितत्वात् अणादीनां प्रत्याहारत्वेन परामर्श इत्युपपद्यते । भाष्यकृता पतञ्जलिना तावन्न कोऽप्यर्थः प्रत्याहारशब्दस्य निगदितः। किन्तु प्रत्याहाराख्ये द्वितीयाद्विके हि भाष्यकृता **अइउण्(मा.सू.)** इत्यादिमाहेश्वरसूत्राणामेव ससन्निवेशव्याख्यानं विहितम्, न तु अणादिसंज्ञानाम् । अपि च लोके तावत् प्रतिपाद्यपदार्थानुगममेव नामकरणं प्रसिद्धम् । अतः पतञ्जलिनापि क्रमविशिष्टस्यैव सानुबन्धकस्य अक्षरसामान्यायस्य प्रत्याहारत्वम् अभीष्टं तदाख्याद्विके अणादिनिष्पत्तेः अप्रतिपादनात् । एतावता प्राचां नये तावत् प्रत्याहारशब्देन विशिष्टानुपूर्वीकस्य सानुबन्धकस्य अक्षरसामान्यायस्यैव प्रत्याहारपदवाच्यत्वमिति प्रतिपादितम् ।

॥ प्रत्याहारपदबोधयत्वम् अणादीनाम् ॥

अर्वाचीनवैयाकरणेषु **वृत्तिसमवायश्चानुबन्धकरणञ्च प्रत्याहारार्थम् । प्रत्यहारो वृत्त्यर्थः** इति भाष्यवचनं व्याख्यायता प्रदीपे कैयटाचार्येणोक्तं -**प्रत्याहारार्थमिति प्रत्याहारशब्देनाणादिकाः शब्दा उच्यन्ते**(म.भा., पृष्ठम् - 81) इति । अतोऽत्र कैयटेनैव सार्वप्राथम्येन प्रत्याहारपदबोधयत्वमणादीनामिति निगदितम्। प्रक्रियाकौमुदीमुपजीव्य विठ्ठलाचार्यप्रणीतायां प्रसादटीकायां तद्व्याख्यानमेवं कृतम् -**वर्णोपदेशस्य प्रयोजनमाह इति माहेश्वरसूत्राणि इति। प्रत्याहियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा अस्मिन् इति प्रत्याहारोऽणादिः। अथवा प्रतिकार्यमाहियन्ते संक्षिप्यन्ते संकोच्यन्ते प्रत्याहारा अणादिसंज्ञाः। तदर्थानि एतानि सूत्राणि** इति (पृष्ठम् - 14)। कैयटवद् रामचन्द्राचार्योऽपि अणु-इत्येवमादीनामेव प्रत्याहारत्वमुवाच । तदनु पूर्वाचार्याणां नयानुसारं भट्टोजिदीक्षितपादैरपि स्वप्रणीत-वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां तावदणादीनामेव प्रत्याहारत्वं क्रमविशिष्ट-सानुबन्धकाक्षरसामान्यायस्य च प्रत्याहारसिद्धौ उपयोगित्वं प्रतिपादयन्निरुच्यते -**आदिरन्त्येन इत्येतत्सूत्रेण कृताः संज्ञाः प्रत्याहारशब्देन व्यवहियन्ते** (सि.कौ., पृष्ठम् - 11) इति । अतः पूर्वाचार्याभिमते स्वारस्यं समादधद्भिः भट्टोजिदीक्षितपादैरपि प्रत्याहारशब्दबोधयत्वम् **आदिरन्त्येन**

सहेता(1.1.71) इत्यनेन निष्पाद्यमानानाम् अणादिसंज्ञानामेव उररीकृतं तथा सानुबन्धकस्य विशिष्टानुपूर्वीकस्य अइउण् इत्येवमादेः अक्षरसामान्यस्य तत्संज्ञासिद्धौ सापेक्षत्वेन उपयोगित्वमपि प्राचामिवाङ्गीकृतम्।

॥ अक्षरसामान्याये प्रत्याहारपदप्रयोगो भाक्तः॥

प्रत्याहारपदेन वस्तुतस्तु अणादिसंज्ञानां बोधेऽपि विशिष्टानुपूर्वीकस्य अक्षरसामान्यस्य प्रत्याहारपदबोधविषयत्वम् उपचारात् सम्भावनीयं तत्रैव समेषामपि शब्दशास्त्रविशारदानां तात्पर्यात्। प्रत्याहारपदस्यायं भाक्तप्रयोग एव तादर्थ्यात् ताच्छब्दम् इत्युच्यते। अत इदमत्र न मन्तव्यं यत् मुख्यभूतानाम् अणादीनामेव पाणिनीयतन्त्रे सूत्रघटकत्वेन उपकारकत्वात् कथं न तत्प्रयोग इति, गौणार्थाश्रयेणापि लोके प्रयोगदर्शनादिति। तथाहि विषयेऽस्मिन् - ननु प्रत्याहारेऽनुबन्धानां कथमजग्रहणेषु न इति वार्तिके प्रत्याहारशब्दस्य वर्णसामान्याये प्रसिद्धेः प्रत्याहारेऽपि अणुपपन्नमत आह - आदिरन्त्येनेति । वार्तिके तादर्थ्यात् ताच्छब्दमिति भावः (लघु.श., पृष्ठम् - 52) इति नागेशमतम् अनुसन्धेयम्। तस्मादिदमत्र अवधेयं यत् प्रत्याहारशब्दबोध्यत्वम् अणादीनामेव आदिरन्त्येन इत्यादिना सिद्धत्वाद्, भाष्यकारादीनाञ्च तत्रैव तात्पर्यात्। किञ्च, माहेश्वरप्रोक्ते अक्षरसामान्याये यस्तावत् प्रत्याहारत्वव्यवहारः स तु गौणार्थाश्रयेण, तादर्थ्यात् ताच्छब्दम् इति नियमात्।

ननु लोके तावत् प्रयोजनविशेषसिद्ध्यर्थं गौणार्थपरिग्रहस्य दृष्टत्वाद् किं प्रयोजनं तादर्थ्यात् ताच्छब्दमिति नियमाश्रयेण इति चेदस्ति हि प्रयोजनविशेषः कश्चन। तद्धि महेश्वरप्रोक्तस्य क्रमविशिष्टसानुबन्धकस्य अक्षरसामान्यायस्य प्रत्याहारत्वप्रतिपादनात् पाणिनीयसूत्रेषु पारम्पर्येण तस्योपकारित्वे प्रकृतानुपयोगित्वं भवति सुखनिरासम्। किं बहुना, महेश्वरागतप्रत्याहारसामान्याये प्रत्याहारत्वरोपात् निखिलविद्याधारं शिवं प्रति सश्रद्धभक्तिगर्भप्रणतिप्रतीतेः तदानुकूल्येन निर्विघ्नतया अतिग्रहणोऽपि शब्दवारिधिः भवति सुतरां सुतराः।

॥ प्रत्याहारसाधकसूत्रविमर्शः॥

प्रत्याहारपदबोध्यत्वमिति प्रागुक्तपर्यालोचनया राद्धान्तितम्। अणादिप्रत्याहारैस्तावत् वर्णसमुदायविशेषाणां परामर्शः। ननु अणादिप्रत्याहाराः कथं प्रतिपत्तव्या इति चेत्तत्प्रतिपादकं शास्त्रं पर्यालोच्य प्रत्याहारसाधनप्रकारः अधस्तात् समुपवर्ण्यते। तथाहि पाणिनिना अष्टाध्याय्यां तावत् प्रत्याहारसाधकम् आदिरन्त्येन सहेता(1.1.71) इति सूत्रं प्राणायि। तस्य च प्रत्याहारपदार्थसिद्धौ प्रयोजकत्वात् प्रतिपादकशास्त्रज्ञानमादौ युक्तम्। तथा च -

संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च।

अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम्।⁷

इति वचनेन पाणिनीयसूत्राणाम् षड्विध्यदर्शनात् कतमे तावत् प्रस्तूयमानं शास्त्रमन्तर्याति चेदुच्यते इदं सूत्रं तावत् संज्ञासूत्रत्वेन अभिमतम्। अथ सूत्रस्यास्य प्रतिपदव्यावृत्तिपूर्वकार्थनिर्णयोऽधस्तात् निरूप्यते।

प्रस्तूयमाने आदिरन्त्येन इत्यादिशास्त्रे आदिः, अन्त्येन, इता, सहेति पदचतुष्टयं विलसति। चतुर्णामपि पदानां परस्परांश्वयेन अन्त्येन इता सह आदिः संज्ञा स्यादित्यर्थप्रतीतेः वृद्धिरादैच्(1.1.1), अदेङ्गुणः(1.1.2), अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्(1.2.45) इत्यादिसूत्रेष्विव अत्र सूत्रे संज्ञिनोऽप्रतिपत्तेः संज्ञाकरणस्य आनर्थक्यमिति चेदुच्यते संज्ञिनिर्देशाभावेऽपि न्यासान्तरग्रहणाद् आद्यन्तशब्दयोः परस्परसापेक्षत्वेन आदिरन्त्येन सहेता गृह्यमाणः स्वस्य रूपस्य ग्राहकस्तन्मध्यगानाञ्च इत्यर्थलाभान्न दोषः। स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञेति(1.1.68) सूत्रात् स्वं रूपं चेति पदद्वयम आवर्तनेन आगत्यात्र षष्ठ्यन्तत्वेन विपरिणमते। तस्माद् वार्तिककृता -सिद्धं त्वादिरिता सह तन्मध्यस्येति

वचनात् इति वार्तिकं प्रणीतम्। ननु न्यासान्तरापेक्षया यथान्यासद्वारेव संज्ञासंज्ञुभयं प्रतिपादयितुं शक्यम्। तस्मादेव कारणात् प्रागुक्तसमाधौ अरुचिं रचयन् वरुचिरुचे -सम्बन्धिशब्दैर्वा तुल्यम् इति वार्तिकम्। तथा च भाषितं भाष्यकारेण एतद्वार्तिकं व्याख्यायता -तद्यथा सम्बन्धिशब्दाः। मातरि वर्तितव्यम्, पितरि शुश्रूषितव्यमिति। न चोच्यते - तस्यां मातरि, स्वस्मिन् पितरि इति। सम्बन्धाच्च गम्यते - या यस्य माता, यो यस्य पितेति। एवमिहाप्यादिरन्त्य इति सम्बन्धिशब्दावेतौ(म.भा., पृष्ठम् - 566) इति। एवमेवहाप्युह्यम्।

अत्रेदमवधेयं यत् आद्यन्तशब्दाभ्याम् आक्षिप्तस्य समुदायस्य संज्ञित्वं विवक्षितम्। तथापि सूत्राक्षिप्तम् आदित्वम् अन्त्यत्वं च नेह विवक्षितम्। तथा सति अच् हल् इत्येतेषामेव सूत्रस्थाद्यन्तवर्णनिष्पन्नानां संज्ञानां गतार्थता किन्तु इण्, यण्, र इत्येतेषां न इकारयकाराकाराणां आद्यन्तत्वाभावात्। एवञ्च अत्र सूत्राक्षिप्तम् आदित्वम् अन्त्यत्वञ्च न विवक्षितम् अपि तु समुदायाक्षिप्तमेव आदित्वम् अन्त्यत्वञ्च इति राद्धान्तितम्।

॥ आदेः संज्ञित्वप्रतिपादनम् ॥

एवञ्च संज्ञाबोधकेन अन्त्यसमभिव्याहतेच्छब्दसाहितादिशब्देन संज्ञी आक्षिप्यते। न चादेः संज्ञाकोटौ प्रवेशात् संज्ञायाश्च पाणिनीयसम्प्रदाये वृद्धिगुणादिवत् पाराध्यात् संज्ञित्वेन बोधोऽनुपपन्नः इति वाच्यम्, एवं सति स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा(1.1.68) इत्यस्मात् स्वं रूपेति पदद्वयस्य अनुवर्तनानन्तरं षष्ठ्यन्तत्वेन विपरिणामादिहादेरपि संज्ञित्वसिद्धेः। सर्वानाम्नां चोत्सर्गतः प्रधानपरामर्शित्वेन आदेर्ग्रहणम्, सहयुक्ततृतीयाया अप्राधान्यात् नान्त्यस्य ग्रहणम्। वस्तुतस्तु आद्यन्तशब्दाभ्याम् अवयववाचकाभ्याम् अवयवी समुदाय आक्षिप्यते इति सम्बन्धित्वेन अविशेषाद् आदेरपि संज्ञित्वेन प्रतीतिः। अन्त्यस्य तु आचारादप्रधानत्वाल्लोपश्च बलवत्तरः इति श्लोकवार्तिकोक्त्या इतरानुबन्धानामिव संज्ञाकोटौ प्रविष्टस्य अन्त्यस्य समुदायसम्बन्धित्वेऽपि संज्ञित्वेन न ग्रहणम्। एतत्फलितार्थकथनपरं भाष्यकृद्वचनं -स्वस्य च रूपस्येति(म.भा., पृष्ठम् - 566) इति।

परन्तु नागेशाचार्यपादैस्तावत् स्वरूपमिति पदद्वयानुवृत्तिः प्रत्याख्याता, विनाप्यनुवृत्तिं गतार्थतासम्भवादानुवृत्तौ फलाभावाच्च। तथाहि प्रस्तुतशास्त्रेण तावद् अजादिसंज्ञासिद्धये अकारादिचान्तसमुदायमुद्दिश्य तत्तत्संज्ञाविधानाद् आद्यन्तयोरुभयोरपि संज्ञित्वेन बोधापत्तौ अन्त्यस्य चकारादेः इत्संज्ञालोपाभ्याम् अपक्षीयमाणत्वेन असत्त्वात् कुतस्तस्य संज्ञित्वम्। आदेस्तु तथाभावान्नूनं संज्ञित्वमित्यतः स्वरूपानुवृत्तिपरकव्याख्यानं दोषावहमेव। तथाहि निगद्यते नागेशाचार्यैः -स्वमित्यनुवृत्तिपरत्वेन व्याख्यानं तु हेयमेव, अनुवृत्तौ फलाभावात्(लघु.श., पृष्ठम् - 32) इति। यद्यपि आद्यन्तशब्दाभ्याम् आक्षिप्तसमुदायस्यैव संज्ञित्वं तथापि एकस्मिन् लक्ष्ये समुदायस्य ग्रहणाभावेन लक्ष्यभूतशब्दसंस्काराभावात् समुदाये प्राप्तं संज्ञित्वं प्रत्येकमपि अवयवेषु विश्राम्यति। तथाहि इको यणचि(6.1.77) इति शास्त्रेण अति परतः इक्स्थाने यण् विधीयते। एवञ्च सुद्धयुपास्य इत्यादिस्थलेषु अकारादिचान्तसमुदायस्यपरत्वेन अविद्यमानत्वादेकत्र लक्ष्ये तद्विद्यमानतासम्भवेन समुदायस्य प्रत्येकमपि संज्ञित्वम्। विषयेऽस्मिन् लघुशब्देन्दुशेखरीयं नागेशमतम् अनुसन्धेयम्⁸

॥ सूत्रस्थप्रतिपादानसाधकप्रदर्शनम् ॥

आदिरन्त्येन सहेता(1.1.71) इत्यादिसंज्ञाविधायकसूत्रे आदिपदानुपादानात् हल्-प्रत्याहारेण अकारादीनामपि ग्रहणापत्तिः तेषाम् अवधिविरेहेण अन्त्यलकारात् प्राग्भावित्वेनाविशेषात्। हलादिप्रत्याहारेषु प्राग्भाविनां ग्रहणं मा भूदित्यतः सूत्रे आदिपदोपादानम्। अन्त्यपदाभावे हि आदिरिता सहोच्चार्यमाणस्तदूर्ध्वभाविनां वर्णानां संज्ञापत्त्या

तावद् अच्-प्रत्याहारे अन्तावधिकवर्णाभावेन हकारादीनामपि अच्त्वप्रसङ्ग आदेरूर्ध्वभावित्वाविशेषात् । विषयेऽस्मिन् अनुरूपाभिमतं नागेशाचार्यपादानाम् अनुसन्धेयम्⁹

अन्त्यपदसार्थक्यप्रदर्शनाय काशिकाकृता निगदितम् –अन्त्येनेति किम्? सुडिति तृतीयैकवचनेन टा इत्यनेन ग्रहणं मा भूत्(का., पृष्ठम् - 219) इति । यद्यपि टकारान्तसमुदायस्य टाटकारोऽपि अन्त्यत्वेन ग्रहीतुं शक्यस्तथापि अन्त्यपदग्रहणसामर्थ्यात् अन्त्यत्वप्रयुक्तमित्त्वं यस्य तेनैव प्रत्याहारो बोध्यः। इतेति किमिति चेदुच्यते –अम्-प्रत्याहारः जमङ्गेति णकारेण मा भूत् (बा.म., पृष्ठम् - 10) इति । तथाहि इत्पदग्रहणाभावे अम्-प्रत्याहारे मान्तसमुदायापेक्षया जमङ्गणम् इति सूत्रान्तःपातिना अनित्संज्ञकेनापि मकारेण अम्-प्रत्याहारनिष्पत्तौ तेन ङणनवर्णानां बोधानापत्तिर्दुवारा । अतः सूत्रे इत्पदोपादानं क्रियते ।

ननु वृद्धो यूना(1.2.65) इति सूत्रे यथा सहपदाभावादपि तृतीयया तस्य गम्यमानत्वात् तद्वत् प्रत्याहारविधायकसूत्रे सहोपादानादृतेऽपि गतार्थत्वात् सहग्रहणानर्थक्यमिति चेदुच्यते तथात्वे तु इत्थम्भूतलक्षणे विद्यमानायाः तृतीयाया अपि ग्रहीतुं शक्यत्वात् सूत्रस्थान्त्यपदस्य तृतीयान्ततया तेनोपलक्ष्यमानात् आदेरेव अर्थवत्त्वेन प्रातिपदिकत्वात् विभक्त्युत्पादप्रसङ्गः, न पुनः अक् इति इक् इति प्रदेशेषु समुदायाद् विभक्त्युत्पत्तिस्तस्य निरर्थकत्वेन तदभावात् । क्रियमाणे च सहपदोपादाने सहभूतस्य आदेरेव संज्ञा इत्यर्थलाभात् अच् इत्यादिस्थलेषु अकारादिचान्तसमुदायस्य संज्ञात्वेन अर्थवत्त्वसद्भावात् प्रातिपदिकत्वम्, तदुत्तरञ्च तन्निबन्धना विभक्तिः। विषयेऽस्मिन् अनुरूपाभिमतं न्यासीयम् अनुसन्धेयम्¹⁰

॥ अणादिप्रत्याहाराणां संज्ञात्वप्रतिपादनम् ॥

तत्र अणादीनां तत्तद्वर्णसमुदायबोधकतया वाचकत्वम् । तस्मादणादिप्रत्याहारास्तावत् वर्णसमुदायविशेषे शक्तिमवधारयन्ति । एवञ्च तेषाम् अणादिप्रत्याहाराणां पदार्थविशेषेषु शक्तिनियामकत्वेन संज्ञात्वम् । तथाहि अङ्गु इत्यादिमाहेश्वरसूत्राणाम् आदिरन्त्येन सहेता(1.1.71) इत्यनेन एकवाक्यतायाम् अणादिप्रत्याहारसिद्धौ अणादिप्रत्याहारेषु अकारादिपान्तसमुदायनिरूपितशक्तिः अस्ति इति निश्चीयते । विषयेऽस्मिन् नागेशमतम् ऊहनीयम्¹¹

॥ प्रत्याहारस्वरूपतत्संख्याविमर्शः ॥

अनुबन्धानां प्रत्याहारसिद्धये उपकारित्वम् उपपादितम् । अत्र तावत् प्रत्याहारसाधकम् आदिरन्त्येन सहेता(1.1.71) इति सूत्रमपि यथामति भाष्य-काशिका-लघुशब्देन्दुशेखर-वचनालोकेन आलोचितम् । इदानीं के तावत् प्रत्याहारा इति चेत् प्रत्याहारस्वरूपसंख्योभयद्योतिका रामचन्द्राचार्ये उदाहृता कारिकेह निगद्यते –

एकस्मान् ङञ्णवटा द्वाभ्यां षः त्रिभ्यः एव कणमाः स्युः।

ज्ञेयौ चयौ चतुर्भ्यो रः पञ्चभ्यः शलौ षड्भ्यः ।¹² इति ।

ङञ्णवटाः अनुबन्धाः एकैकस्मादेव आदिवर्णाद् उच्चारिताः सन्त एकैकमेव प्रत्याहारं जनयन्ति नानियमेन । तथाहि एङ् इति प्रत्याहारः अन्त्येन ङकारेण ग्राह्यः, यञ् इति ङकारेण, अण् इति णकारेण, छव् इति वकारेण, अट् चेति टकारेण । द्वाभ्यां षः इत्युक्तेः षकारानुबन्धेन भष्, झष् इति प्रत्याहारद्वयं ग्राह्यम् । त्रिभ्यः कणमाः स्युः इति पद्यांशेन ककारानुबन्धेन णकारानुबन्धेन मकारानुबन्धेन च प्रत्येकं प्रत्याहारत्रयं निष्पद्यते । तथाहि ककारेण अक्, इक्, उक् इति प्रत्याहारत्रयम् । णकारानुबन्धेन अण्, इण्, यण् इति त्रयः प्रत्याहाराः। मकारानुबन्धेन अम्, यम्, डम् इति त्रयः प्रत्याहाराः। ज्ञेयौ चयौ चतुर्भ्यः इति पद्यांशेन चकारानुबन्धेन यकारानुबन्धेन च प्रत्येकं प्रत्याहारचतुष्टयं निष्पद्यते । चकारानुबन्धेन अच्, इच्, एच्, ऐच् चेति चत्वारः प्रत्याहाराः। यकारानुबन्धेन यय्, मय्, झय्, खय् चेति चत्वारः

प्रत्याहाराः। रः पञ्चभ्यः इति पद्यांशेन रकारानुबन्धेन प्रत्याहारपञ्चकं निष्पद्यते। रकारानुबन्धेन यर्, खर्, झर्, चर्, शर् इति प्रत्याहारपञ्चकम् । शलौ षड्भ्यः इति वचनेन शकारानुबन्धेन लकारानुबन्धेन च प्रत्येकं षण्णां षण्णां प्रत्याहाराणां व्युत्पत्तिः। शकारानुबन्धेन अश्, हश्, वश्, जश्, झश्, बश् चेति षट् तथा लकारानुबन्धेन अल्, वल्, रल्, झल्, शल्, हल् चेति प्रत्येकं प्रत्याहारषट्कं निर्मायते इति आहत्य प्रत्याहारा एकचत्वारिंशत्संख्यका इति प्रतिपद्यते ।

॥ णकारो द्विरनुबद्धः परिभाषाज्ञापनार्थम् ॥

इदानीं सन्देहोऽयं समुदेति यत् णकारानुबन्धघटितप्रत्याहारेषु अणिणादिषु पूर्वणकारो ग्राह्य आहोस्वित् परणकारः इति । विषयेऽस्मिन् णकारो द्विरनुबद्धयते, पूर्वश्रैव परश्च । तत्र अण्-ग्रहणेषु इण्-ग्रहणेषु च सन्देहो भवति पूर्वण वा स्युः परेण वेति(म.भा., पृष्ठम् - 141) इति पतञ्जलिकृद्भाष्यवचनं स्मर्यम् । अणिण्-ग्रहणेषु प्रत्याहारेषु अण्-प्रत्याहारः पूर्वण णकारेण इण्-प्रत्याहारस्तु परेण णकारेण इत्यत्र प्रमाणं तावत् अचिश्रुधातुभ्रुवां खोरियडुवडौ(6.4.77) इति सूत्रस्थं खोरिति पदम् । तथाहि इण्-प्रत्याहारः पूर्वणकारेण ग्राह्यश्चेत् सूत्रकृता खोः इति न्यासमुपेक्ष्य इणः इत्यस्य मात्राकृतलाघवेन तथाभूतन्यासम् आदायैव सूत्रं प्रणयमासीत् । अतो यतो हि पाणिनिना लघुभूतन्यासमुपेक्ष्य गुरुभूतन्यासेन खोः इति पदमादाय सूत्रं प्रणीतं तदेव ज्ञापयति यत् इणा इकारोकारयोः बोधसम्भवेऽपि खोः इत्यस्यैव पाणिनिना स्वीकारात् इण्-प्रत्याहारः परणकारेणैव । किञ्च, व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः न हि सन्देहादलक्षणम् इति परिभाषाज्ञापनार्थैव णकारानुबन्धो द्विरुपदिश्यते । तस्मादेव कारणात् निगद्यते परिभाषेन्दुशेखरे –ननु लण् अङ्गुण् सूत्रयोः णकारद्वयस्यैव उपादानेन अणिण्-ग्रहणेषु सन्देहादनिर्णयोऽत आह – व्याख्यानतो...।(परिभाषेन्दुशेखरः, पृष्ठम् - 1) इति । ननु अस्तु इण्-प्रत्याहारः परेण णकारेण, किन्तु अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः(1.1.69) इत्यत्र अण्-प्रत्याहारः केन ग्राह्यः? आद्यणकारेण ग्राह्यश्चेत् ऋकारादिभेदानां मिथः सावर्ण्यं सत्यपि तद्भेदानां ग्रहणकसूत्रेण ग्रहणाभावापत्तिः चेत् सत्यम् । तस्मादेव कारणाद्भाष्यकारेण पतञ्जलिना समादधता स्वप्रणीतमहाभाष्येऽगादि –अणुदित्सवर्णस्य इत्येतत्परिहाय पूर्वोणाण्-ग्रहणम्, परेण इण्-ग्रहणमिति व्याख्यास्यामः(पृष्ठम् - 145) इति । अत्र तावत् व्याख्यास्यामः इति पदेन प्रागुक्तव्याख्यानात् पूर्वोक्तसन्देहच्छेदः सुकरः इत्यवगन्तव्यम् । प्रसङ्गोऽस्मिन् पद्यमिदमपि अनुसन्धेयम् – परेणैवेण्-ग्राहः सर्वे पूर्वोणैवाग्रहा मताः। ऋतेऽणुदित्सवर्णस्येदेकं परेण तु ।¹³ इति ।

॥ मकारानुबन्धप्रत्याख्यानम् ॥

त्रिभ्यः कणमाः स्युः इति पद्यांशे मकारानुबन्धमाधारीकृत्य तद्वदितं अमादिप्रत्याहारत्रयं व्युत्पाद्यते । परन्तु महाभाष्यकारेण तावत् मकारानुबन्धः प्रत्याख्यायते मकारानुबन्धस्वीकारे फलाभावात्, विनापि मकारानुबन्धं गतार्थतासम्भवाच्च । तथाहि महाभाष्ये अगादि विषयेऽस्मिन् किमर्थमिमौ मुखनासिकावचनौ उभौ अनुबध्यते, न जकार एवानुबध्यते(म.भा., पृष्ठम् - 145) इति । ननु मकारानुबन्धाभावे हलो यमां यमि लोपः(8.4.64) इति तद्वदितयमादिग्रहणे सूत्रे कथं गतार्थत्वं सम्भवेत् इति चेत् तत्रापि ङकारेणैव गतार्थत्वं वाच्यम् । ननु तथा सति झकारभकारयोः परत्वेन सत्त्वे ङकारानुबन्धघटितप्रत्याहारेषु झकारभकारयोरन्तर्भावात् हलो यजां यजि लोपः इत्यादिशास्त्रेण तल्लोपादिप्रसङ्ग इति चेन्न झकारभकारयोः परत्वेन सर्वथाप्रसिद्धत्वात् तथाहि निगद्यते महाभाष्ये – सन्तु तावद् येषाम् आगमानाम् आगमिनः सन्ति झकारभकारौ पदान्तौ न स्तः इति कृत्वा आगमौ अपि न भविष्यतः(म.भा., पृष्ठम् - 146) इति । एवञ्च, मकारानुबन्धप्रत्याख्यानपरकभाष्यवचनसमीक्षणात् इदं प्रतीयते

जमङ्गणम् इति झभञ् चेति सूत्रद्वयम् उपेक्ष्य मकारानुबन्धप्रत्याख्यानात् जमङ्गणनझभञ् इति एकमेव सूत्रं भाष्यकृतपतञ्जलोः अभिमतम् । अत्रेदं वक्तव्यं यत् एकसूत्रापेक्षया सूत्रद्वयमेव स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थं सूत्रकृता उपदिष्टम् । तस्मान्निगद्यते नागेशाचार्यपादैः प्रदीपोद्योते -**येषामागमानामागमिनः सन्ति ते भवन्तु इत्यर्थः।... भगवता तु स्पष्टप्रतिपत्त्येऽनुबन्धद्वयमदर्शि**(म.भा., पृष्ठम् - 146) इति । एवञ्च, मकारानुबन्धप्रत्याख्यानात् तद्वदितप्रत्याहाराणामपि निरासे आक्षेपाल्लब्धेऽपि जकारानुबन्धेन तद्ग्रहणात् प्रत्याहारसंख्याविरोधः।

चतुर्दशसूत्रस्थैः अनुबन्धैः निर्मिताष्टाध्याय्यां व्यवहारपथं नीयमानाः प्रत्याहाराः एकचत्वारिंशत्संख्यका इति रामचन्द्राचार्येण उद्धृतकारिकातः अवगम्यते । अतो माहेश्वरसूत्रबहिर्भूतानुबन्धैरपि व्युत्पाद्यमानानां प्रत्याहाराणां स्वीकारेण संख्याधिक्येऽपि न दोषः। तेन सुप्तिडादीनां रप्रत्याहारस्य चयो द्वितीया इति कात्यायनप्रोक्तवार्तिकस्थचय-प्रत्याहारस्य च ग्रहणाद् एकस्मादि-त्यादिकारिकया निगद्यमानप्रत्याहारसंख्यानियमो नातीवोपयुज्यते इति धिया सा कारिकोपेक्षया । अथवा आदिरन्त्येन सहेता(1.1.71) इति सूत्रस्य तावदनित्यत्वं बोध्यम् । तस्यानित्यत्वस्वीकारदेव एकस्मादित्यादिकारिकाप्रोक्ता एकचत्वारिंशदिति प्रत्याहारसंख्या सङ्गच्छते । अन्यथा तस्य नित्यत्वस्वीकारे हि अन्त्येन इता सह यस्य यस्यादेः उच्चारणसम्भवस्तत्र सर्वत्र प्रत्याहारे इडोऽपि प्रत्याहारत्वापत्तिः। ततश्च आर्धधातुके (6.4.46) इत्यनेन धातोरक्षेपे इडन्तस्य धातोः सनि इडश्च(2.4.48) इत्यनेन गादेशे प्राप्ते इको झल्(1.2.9) इति अज्झनगमां सनि(6.4.16) चेति सूत्रद्वयस्य आनर्थक्यं स्पष्टमेव । जमन्ताड्डः इति यमिर्जमन्तेष्वनिडेक इष्यते चेत्यादौ जम्-प्रत्याहारः वार्तिककृदभिमत इति केचन समामनन्ति परन्तु भट्टोजिदीक्षितपादैः जम्-प्रत्याहारो निराक्रियते तस्य कात्यायनप्रणीतत्वेन प्रमाणाभावात् । किञ्च, जमन्ताड्ड इत्यादिस्थलेषु योऽयं जम्-प्रत्याहारः स उपेक्ष्य आद्यस्योणादिसूत्रत्वात् द्वितीयस्य च व्याघ्रभूतिकारिकास्थत्वात् ।

॥ रप्रत्याहारविमर्शः॥

प्रत्याहाराणामेकचत्वारिंशदिति संख्यानियमस्य अस्वीकाराद् र-प्रत्याहारादेः आधिक्ये न कापि क्षतिरिति प्रागुक्तविवेचनेन निर्णीतम् । पाणिनीयतन्त्रे तावत् अर्वाचीनवैयाकरणानां नैके रप्रत्याहारे मतिराधीयते । अपरैश्च तत्प्रत्याख्याने आधिक्येन प्रयासः साध्यते । यद्वा भवतु तावत्, र-प्रत्याहारसिद्धिः किम्प्रकारा इत्येवमादौ विवेचनपदवीमधिरोहति । महाभाष्यकारेण पतञ्जलिना तावत् ऋकारलृकारयोः सवर्णविधिः इति कात्यायनीयवार्तिकं व्याख्यापयता निगद्यते -**ऋकारलृकारयोः सवर्णसंज्ञा विधेया**(म.भा., पृष्ठम् - 248) इति । एवञ्च, ऋकारलृकारयोः मिथः सावर्ण्ये प्रतिपादिते उरण् रपरः(1.1.51) इत्यत्र ऋकारेण लृकारस्यापि ग्रहणात् तत्स्थलेऽपि विधीयमानस्य अणो रपरत्वापत्तौ तवल्कारः इत्यादौ महाभाष्यकारेण लपरत्वसिद्धयर्थम् लृकारस्य लपरत्वं वक्ष्यामि(म.भा., पृष्ठम् - 250) इति समाधिरगादि । ततश्च लृकारस्य लपरत्वमित्यादिभाष्यकृद्भाषणं व्याख्यायता कैयटाचार्यपादेनोच्यते प्रदीपे -**लपरत्वमिति । व्याख्यास्यामीत्यर्थः। रपर इत्यत्र र इति लण् इति लकाराकारेण प्रत्याहार आश्रियते । तत्रान्तरतम्यात् ऋकारस्याण् रपरः लृकारस्य लपरः**(म.भा., पृष्ठम् - 250) इति । कैयटमते हयवरट् (मा.सू.) इति सूत्रान्तर्गतं रकारमादाय लण् इति सूत्रस्थलकारोत्तरेण अकारेण र इत्येवं समुदायकल्पनया रप्रत्याहारसिद्धिः। ननु आदिरन्त्येन सहेता(1.1.71) इत्यनेन प्रत्याहारघटकीभूतान्त्येद्वर्णस्य सापेक्षत्वात् लकारोत्तराकारस्य तदभावात् कथं रप्रत्याहार इति चेन्न, अन्त्यत्वस्य विवक्षितसमुदायाक्षिप्तत्वात् । लण्-सूत्रेऽकारश्च (सि.कौ., पृष्ठम् - 4) इत्यनेन चाकारे इत्त्वस्य प्रतिज्ञायमानत्वात् ।

॥ नागेशनये रप्रत्याहारखण्डनम् ॥

रप्रत्याहारविषये कैयटेन यदुक्तं तद्धि तदनुयायिभिः भट्टोजिदीक्षितपादैरपि सम्मतम् । परन्तु शब्देन्दुकृन्नागेशाचार्यैः तावत् रप्रत्याहारस्वीकारे अस्वारस्यं प्रदर्श्य सप्रमाणं तत्खण्डनं विहितम् । तैश्च रप्रत्याहारप्रत्याख्यानवेलायां केचन हेतवो निगदिताः, ते एवाधस्तात् प्रस्तूयन्ते —

प्रथमतः—रप्रत्याहारः पाणिनेरभीष्टं स्याच्चेत् अतो त्वान्तस्य(7.2.2) इत्यत्र त्वान्तस्य इति पदे रप्रत्याहारेणैव सिद्धेः तथाविधगुरुभूतन्यासेन सूत्रं नोपदिश्य लाघवानुरोधेन अतो रान्तस्य इत्येवं सूत्रं निर्दिशेत् । एवञ्च, रप्रत्याहारस्वीकारेण तस्मादेव लकारस्य बोधात् अतो त्वान्तस्य इत्यत्र लकारोपदेशस्य वैयर्थ्यापत्त्या रप्रत्याहारासिद्धिः प्रमीयते ।

द्वितीयतः—लण् इति सूत्रस्थस्य अकारस्य इत्संज्ञकत्वे स्वीकृते रप्रत्याहारवत् लण्-सूत्रस्थणकारानुबन्धं प्रथमातिक्रमणे मानाभावात् लाघवानुरोधाच्च अनादृत्य अकारानुबन्धमाश्रित्य यप्रत्याहारस्यापि सिद्धिः । तथा सति यण्-घटितसूत्रेषु यण्-स्थले यप्रत्याहारस्य प्रयोगः एवौचित्यपदवीं भजते । परन्तु सूत्रकारेण पाणिनिना यप्रत्याहारमप्रयुज्य यणा एव व्यवहारः क्रियते इत्यस्मादपि रप्रत्याहाराभावः प्रमाणीकर्तुं शक्यः।

तृतीयतः—रप्रत्याहाराङ्गीकारे प्रत्याहारेषु अनुबन्धग्रहणाभावप्रतिपादके आचारात् अप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः इति हेतुत्रये लोपश्च बलवत्तरः इति चरमहेतोः अव्यापकत्वापत्तिः। मूलोच्छेदे कृते वृक्षरूपप्रपञ्चस्य स्वतो विनाशवदत्र नागेशाचार्यपादैरपि रप्रत्याहारनिरासार्थं तन्मूलीभूतस्य लण्-सूत्रस्थे अकारे अनुनासिकत्वस्य अप्रामाण्यं प्रतिपाद्यते । अत्र तावत् अकारः अनुनासिकत्वेन स्वीक्रियते चेत् पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन क्रियमाणायाम् अनुमितौ हेतुः पक्षतावच्छेदके अव्यापको भवतीति दोषः। तथाहि अनुबन्धः प्रत्याहारजन्य-बोधविषयत्वाभाववन्तः, लोपशास्त्रीयोदेश्यतावच्छेदाक्रान्तत्वात् इति अनुमितेः प्राकारः। अनुबन्धेषु णकारादिषु प्रत्याहारजन्यबोधाविषयत्वं साध्यते इत्यतः पक्षतावच्छेदकावच्छिन्नत्वेन ते पक्षीभूताः। हेतुश्च लोपशास्त्रीयोदेश्यतावच्छेदकाक्रान्तत्वमिति । येषां तावत् इत्संज्ञा भवति तेषां तस्य लोपः(1.3.9) इत्यनेन लोपो भवतीत्यतः लोपमुद्दिश्य एषाम् इत्संज्ञाविधानेन लोपशास्त्रस्य उद्देश्यता इत्त्वस्य चावच्छेदकता । तेन चोद्देश्यतावच्छेदकेन इत्त्वेन णकारादीनाम् आक्रान्तत्वात् प्रत्याहारपदबोध्यत्वं तेषां न इति लोपश्च बलवत्तरः इत्यस्यात्रैव तात्पर्यम् । इदानीं लण्-सूत्रस्थोऽकारस्तावत् इत्संज्ञक एव न भवतीति नागेशाचार्यमतम् । तथाहि प्रत्याहारेषु हल् एवादौ निष्पत्तिः, तन्निष्पत्तिदशायाम् अचोऽभावात् उपदेशेऽनुनासिक इत्(1.3.2) इत्यनेनाकारस्य नेत्त्वम् अच्-पदार्थस्यानिष्पत्तेः। अत्र नागेशमतं सविशेषमूह्यम्।¹⁴

चतुर्थतः—लण्-सूत्रस्थाकारस्य अनुनासिकत्वेऽपि इत्त्वलोपयोरप्रवृत्तेः हल्-प्रत्याहारप्रविष्टतया सोऽस्ति इति प्रयोगे तच्छब्दोत्तराद् विधीयमानायाः सुविभक्तेः एतत्तदोः सुलोपः(6.1.132) इत्यनेन लोपापत्तिः अकाररूपहलः परत्वेन विद्यमानत्वात् किं बहुना, ह्रस्वदीर्घाकारयोः व्यक्तिभेदे सत्यपि भाष्यकृता जातिग्रहणपक्षस्यैव निर्णीतत्वात् तत्राभिरुचिः समेषाम् । अतोऽकारस्य हल्-पदार्थे अन्तर्भावात् प्राणनार्थे विद्यमानात् अन्-धातोः क्विप्-प्रत्यये अनुनासिकस्य क्विज्जलोः(6.4.15) इत्यनेन उपधादीर्घे क्विबन्तस्य प्रातिपदिकत्वे सम्बोधने प्रथमायाः कर्तव्यतया सौ तस्य लोपे सम्बुद्धिप्रयुक्तनलोपाभावे हे आन् मां त्रायस्व इत्यर्थविवक्षया माम् आन् त्रायस्व इत्येवं न्यासस्वीकारे आनः नस्यानुस्वारे दीर्घाकारेण लणोऽकारस्य सावर्ण्यात् तस्य हलत्वाच्च आकारस्यापि हलत्वसिद्धौ मोऽनुस्वारः(8.3.23) इत्यनेन आकाररूपहलः परत्वेन विद्यमानत्वात् मामः मकारस्य अनुस्वारापत्तिः। तस्मात् लण्-सूत्रस्य अकारस्य अनुनासिकत्वे प्रमाणाभावात् रप्रत्याहारासिद्धिः। वस्तुतस्तु रप्रत्याहारप्रत्याख्यानावसरे य एते हेतवः क्रमेण निगदिता नागेशाचार्यैः तत्रापि पूर्वपूर्वहेतुषु अस्वारस्यात् उत्तरोत्तरहेतुपर्यन्तधावनं तैः कृतम् । तथाहि पूर्वपूर्वहेतुषु अरुचिकारणम् अधस्तात् प्रदीयते—

‡अतो लान्तस्य(7.2.2) इति सूत्रे लकारोच्चारणात् रप्रत्याहाराप्रसिद्धिः इत्यपेक्षया रप्रत्याहारस्य अनित्यत्वमित्येवं वक्तुमुचितम् । तथात्वे लान्तस्य इत्यत्र लकारोपदेशस्य सार्थक्यात् रषाभ्यां नो णः समानपदे(8.4.1) इत्यत्र रकारेण लस्याग्रहणात् कमलानाम् इत्यादिप्रयोगे नकारस्य न णत्वापत्तिः। तस्माद् रप्रत्याहारसिद्ध्या प्रथमहेतौ अरुचिवशाद् द्वितीयहेतुसन्निवेशः।

‡लण्-सूत्रस्थाकारस्य अनुनासिकत्वे केवलं रप्रत्याहारसिद्धिः न पुनः यप्रत्याहारः, तत्र मात्रालाघवेऽपि योऽचि(7.2.29), यस्येति च(6.4.148), यस्य विभाषा(7.2.15) इत्यादिसूत्रेषु यप्रत्याहारग्रहणापत्तौ तन्निवारणाय प्रयासबाहुल्यस्य सापेक्षत्वेन महागौरवप्रसङ्गः इति द्वितीयहेतावपि अस्वारस्यात् तृतीयहेतुपर्यन्तधावनं नागेशस्य । ‡तृतीयहेतौ येयं पक्षतावच्छेदके अव्यापकत्वापत्तिः सापि न सम्भवति । तथाहि हल्-प्रत्याहारनिष्पत्त्यभावेन लणोऽकारे इत्वलोपयोः अप्रवृत्तेः अनुबन्धत्वमेव प्रतिपादयितुमशक्यम् । एवञ्च, तस्यानुबन्धत्वाभावे हीनशिरस्कस्य शिरोवेदनावत् अकारस्य पक्षत्वमुपेक्ष्यम् । न च इत्संज्ञायोग्यत्वमनुबन्धत्वमिति सिद्धान्तितया अकारस्यानुबन्धत्वेन पक्षत्वमिति वाच्यम्, अयं वृक्षो द्रव्यं कपिसंयोगात् इत्यादौ अव्याप्यवृत्तिहेतुनापि अनुमितदर्शनात् । इदमेव तृतीयहेतावस्वारस्यकारणम्, तस्माद्पूर्वहेतुपर्यन्तधावनम् ।

वस्तुतस्तु नागेशप्रोक्त-रप्रत्याहारप्रत्याख्यानप्रकारे मानसिकव्यापाररूपश्रमस्य आधिक्यात् क्लेशो जायते इति धिया रप्रत्याहारस्वीकारेणैव गतार्थत्वं प्रतिपादनीयं खण्डनप्रकारापेक्षया तत्स्वीकारे एव लाघवदर्शनात् । किञ्च, उभयथापि तवल्कारः इत्यादिलक्ष्यसंस्कारेण गतार्थतायां सत्यामपि लाघवानुरोधेन रप्रत्याहारं स्वीकृत्य तत्तल्लक्ष्यसंस्कारो विधेय इति मामिका मतिः।

॥ मध्यपतितानुबन्धानाम् अजादिबोधत्वनिरासः॥

आदिरन्त्येन सहेता(1.1.71) इत्यनेन निष्पन्नैः अणादिप्रत्याहारैस्तावत् अन्त्येद्वर्णवर्जाऽऽद्यवर्ण-समभिव्याहृत-समुदायान्तःपातिवर्णानां बोधश्चेत् अच्-प्रत्याहारे णकारादीनाम् इद्वर्णानाम् आद्यवर्णसमभिव्याहृत-चान्तसमुदायान्तःपातित्वेन तेषामपि अचा बोधः। ततश्च तेन प्रदेशान्तरे इको यणचि (6.1.77) इत्येवमादौ तेषु प्रातिपदिकेषु दध्यत्रेत्यादौ यणादेशो भवति, तथा दधि णकारयतीत्यादावपि स्यादित्याशंकायां -

प्रत्याहारेऽनुबन्धानां कथमज्-ग्रहणेषु न ।

आचारादप्रधानत्वाल्लोपश्च बलवत्तरः॥

इति कात्यायनीयश्लोकवार्तिकम् उदाहृत्य तत्समाधिर्निगद्यते । आचरणमाचारः आचार्यप्रवृत्तिरिति यावत्, ततो ज्ञापकान् भवति । यदयम् उणादयो बहुलम्(3.3.1), तृषिमृषिकृशोः काश्यपस्य(1.2.25), डमो ह्रस्वादचि डमुण् नित्यम्(8.3.32), डसिडसोश्च(6.1.110) इति णकारादिषु परतो यणादेशं न करोति, ततो ज्ञापयति सत्यामपि अच्-संज्ञायाम् अच्-कार्याणि एतेषु न भवन्ति इति । अथवा अजित्येषैव संज्ञा एषां न भवति इत्यर्थोऽनया आचार्यप्रवृत्त्या ज्ञाप्यते । यदि हि संज्ञा स्यात् आचार्यस्तेषु कार्याणि कुर्यात् ।

एवं ज्ञापकेन संज्ञाभावं प्रतिपाद्य, इदानीं न्यायेन प्रतिपादयितुमाह -अप्रधानत्वादिति । अणित्येवमादिकाः संज्ञाः प्रणेतुं तद्रूपप्रतिपादनाय अनुबन्धा उच्चार्यन्ते । ततश्च परार्थमुपादीयमानत्वात् अप्राधान्यमनुभवन्ति । इतरे तु स्वार्थमुपादीयन्त इति तेषां प्राधान्यम् । तेन तेषामेवाजिति एषा संज्ञा भवति, नानुबन्धानाम् । प्रधानाप्रधानसन्निधौ हि प्रधानमेव कार्येण सम्बन्धमनुभवति, नेतरत् । यथोक्तमभियुक्तैः -प्रधाने कार्यसम्प्रत्यायात् सिद्धम्¹ इति ।

इदानीं तत्रासन्निहितत्वादेव सा भविष्यतीति प्रतिपादयितुमाह -लोपश्चेत्यादि । बलवत्त्वं तु लोपस्य परत्वान्नित्यत्वाच्च । संज्ञाशास्त्राद्धि लोपशास्त्रं परम्, अतस्तस्यापि परत्वम् । कृताकृतप्रसङ्गित्वान्नित्यत्वम् । कृतायामपि संज्ञायां लोपेन भवितव्यम् अकृतायामपि । न तु लोपे कृते संज्ञा भवति, संज्ञिनामसत्त्वात् । अतो माहेश्वरसूत्रेषु इद्वर्णानाम् अजादिना न बोध इति इत्युपपद्यते ।

॥ उपसंहारः॥

प्रागुक्तालोचनया तावत् प्रत्याहारस्वरूपं तत्सिद्धिप्रकारश्चोक्तो वैशद्येन । इदानीम् अणादिरूपप्रत्याहारस्वीकारेण किं प्रयोजनं सेत्स्यते इत्यस्याप्रतिपादनात् उपायान्तरेण शब्दानुशासनसम्भवस्य दृष्टत्वाच्च स सुतरां हेयः। प्रयोजनाप्रतिपादने न कस्यापि प्रवृत्तिः, लोके तावत् फलेच्छयैव प्रवृत्तिदर्शनात् ।¹⁶ अतः प्रत्याहारस्वीकारे किमपि प्रयोजनं स्याच्चेत्तदादौ निश्चयेन वक्तव्यम् । तस्मादेव कारणात् काशिकाकृता प्रत्याहारस्वीकारे किं तावत् प्रयोजनं तद्विषयेऽभाषि -प्रत्याहारो लाघवेन शास्त्रप्रवृत्त्यर्थः(का., पृष्ठम् - 14) इति तद् व्याख्यायता न्यासकारेण निगदितं - सति हि प्रत्याहारे प्रवृत्तिर्न स्यात्(का., पृष्ठम् - 14) इति ।

वस्तुतस्तु स्वल्पायाससाध्ये वस्तुनि सर्वेषामपि जनानां प्रवृत्तिः दरीदृश्यते।¹⁷ स्वान्तर्गतभावानां प्रकाशः शब्दाश्रयेण सम्भवति । एकस्यैव भावस्य प्रकटनाय शब्दप्रयोगवैचित्र्यं समाश्रियते । एकैकस्य च शब्दस्य पुनः नैके पर्यायवाचिनः शब्दाः सम्भवन्ति इत्यतः शब्दानाम् आनन्त्यम् । किञ्च, एकैकस्य शब्दस्य अपभ्रंशबाहुल्यात् शब्दानुशासनमवश्यं विधेयं साधुशब्दज्ञानादेव धर्मोत्पत्तेः। ततश्च शब्दानाम् आनन्त्यात् प्रतिपदपाठेन साधुशब्दज्ञानं दुष्करम् । तथाहि विषयेऽस्मिन् महाभाष्यकारेण निगद्यते -एवं हि श्रूयते बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच नान्तं जगाम(पृष्ठम् - 54) इति । एवञ्च, दिव्यवर्षसहस्रात्मककालेनापि अनन्तपारस्य शब्दशास्त्रस्य प्रतिपदपाठेन बोधासम्भवात् अस्मादृशैः स्वल्पायुष्कैः प्राणभृद्भिः साधुशब्दज्ञानं साधयितुं सर्वथाशक्यमिति कैमुत्यन्यायेन गम्यते । अतो भगवता पाणिनिना लघूपायेन यावतामपि साधुशब्दानां ज्ञानं यथा सम्भवेत्तदर्थम् अतलस्पर्शिशब्दवारिधौ तलस्पर्शकारिणी प्रत्याहारसरणी निर्मिता येन यत्साधुशब्दज्ञानम् अपेक्षितं तत्स्वल्पायासेन भवति नितरां प्रतिपन्नमिति नान्यसिद्धिरतिपल्लवितेनेति शिवम् ।

पादटिप्पणी

- 1)श्रीपञ्चाननशास्त्रिसम्पादिते सारस्वतव्याकरणस्य भूमिकांशे उद्धृतमिदम् ।
- 2)तत्रैव
- 3)तत्रैव
- 4)पाणिनीयशिक्षा, श्लोकसंख्या - 56, 57 ।
- 5)श्लोकवार्तिकम् - 1 ।
- 6)ओदनं पचतीत्यत्र कर्मत्वप्रतिपादनावसरे भाष्यकारेण न्यायोऽयमाश्रितः। - (म.भा., पृष्ठम् - 261)।

- 7)गोयीचन्द्रीयश्लोकोऽयं गुरुपदहालदारमहोदयेन स्वकीये ग्रन्थे उद्धृतः।
- 8)अत्राद्यन्ताभ्यामवयवत्वेन बोधकाभ्यां स्वघटितः समुदाय आक्षिप्तः संज्ञी, तस्य चैकत्र लक्ष्ये प्रयोगाभावात् प्रत्येकं संज्ञित्वम्(पृष्ठम् - 32)।
- 9)अन्त्यशब्देन पूर्वेषामाक्षेपाद् इगादिप्रत्याहारेऽकारादिग्रहणं मा भूदिति । एवमादिशब्देन परेषामाक्षेपादिगादिप्रत्याहारेषु जादीनां
ग्रहणं मा भूदित्यन्त्येनेति - (लघु, श., पृष्ठम् - 32) ।
- 10)अथ सहग्रहणं किमर्थम्, यावता तृतीययैव सहार्थो गम्यते, यथा वृद्धो यूनेत्यत्र । नैतदेवम्, इत्थम्भूतलक्षणेऽपि तृतीयास्ति। तस्याञ्चसत्यामादिरेवान्त्येन इत्संज्ञकेन उपलक्षितः स्यात् । ततश्च प्रदेशेष्वक इति, इक इति, अचि इति च समुदायात् विभक्तिर्न स्यात्, निरर्थकत्वेनाप्रातिपदिकत्वात् । सहग्रहणात् सहभूता संज्ञेति समुदायस्य संज्ञात्वेनार्थवत्त्वात् प्रातिपदिकत्वे सति विभक्तिर्लभ्यते। - (न्यासः - 219)।
- 11)एषां क्रमबोधकत्वेऽपि आदिरन्त्येन इत्यनेनैकवाक्यतया वृत्तिपरिच्छेदकत्वेन संज्ञासूत्रत्वम् । क्रमस्य सज्ञाद्वारैवोपयोगात्।
एकवाक्यता चादिरकारादिरन्त्येन सहेता तत्सदृशेन णकारादिना सहोच्चार्यमाणा आद्यन्ताक्षिप्तानां संज्ञेति। - (लघु, श., पृष्ठम् - 8) ।
- 12)व्याडिकृतसंग्रहग्रन्थे कारिकेयं विलसतीति नैकेषां विदुषां राद्धान्तः ।
- 13)परम्पराक्रमेणास्य पूर्वाचार्यैरुदाहियमाणत्वात् प्रमाणत्वेनेदं स्वीक्रियते ।
- 14)किञ्च, अनुबन्धानाम् अच्-प्रत्याहारे ग्रहणाभावे आचारादप्रधानत्वाल्लोपश्च बलवत्तरः इति भाष्योक्तस्य तृतीयहेतोः अव्यापकत्वापत्तिः। - (लघु, श., पृष्ठम् - 18) ।
- 15)महाभाष्ये भगवान् भाष्यकारः।
- 16)प्रयोजनमुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते इति,
सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित् ।
यावत् प्रयोजनं नोक्तं तावत् तत्केन गृह्यते ॥ इति च - (श्लोकवार्तिकस्योपद्धाते) ।
- 17)संक्षेपरुचिर्हि लोकः ।

सहायकग्रन्थसूची

- 1)भट्टोजिदीक्षितः, 2010. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी (प्रथमो भागः). सम्पादकः गिरिधरशर्मा, वाराणसी: मतिलाल बनारसीदास.
- 2) पाणिनीयशिक्षा - शिवराज-आचार्य-कौण्डिन्यायन-सम्पादिता, वाराणसी :चौखम्बा-विद्या-भवन.
- 3) पतञ्जलिः. 1991. व्याकरणमहाभाष्यम् . सम्पा-भार्गवशास्त्री. देहली: चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान.
- 4) नागेशभट्टः, 2006. परमलघुमञ्जुषा (वंशीधर-मिश्रकृतव्याख्यासंवलिता) - आचार्य-श्रीनिवासशर्मणा सम्पादिता, देहली: चौखम्बासंस्कृतप्रतिष्ठान.
- 5) भर्तृहरिः 2006. वाक्यपदीयम् (तृतीयं काण्डम्). रघुनाथशर्मा. वाराणसी : सम्पूर्णानन्द-संस्कृतविश्वविद्यालयः .
- 6) विश्वनाथन्यायपञ्चाननः. 1989. न्यायसिद्धान्तमुक्तावली. सम्पा—हरिरामशुक्लः. वाराणसी: चौखम्बा संस्कृत संस्थान .
- 7) हालदार. गुरुपद. 2006. व्याकरणदर्शनर इतिहास. कोलकाता: संस्कृतवुकडिपो.
- 8) वामनः, 1984. काशिकान्यासपदमञ्जरीसहिता (प्रथमो भागः). सम्पादकः जयशङ्करलालत्रिपाठी, वाराणसी :तारा प्रिन्टिंग् वक्स.
- 9) नागेशभट्टः, 2009. परिभाषेन्दुशेखरः सुबोधिन्त्याख्य-हीन्दीव्याख्योपेतः, आचार्य-विश्वनाथ-मिश्रपादैः सम्पादितः, वाराणसी :चौखम्बासुरभारती-प्रकाशन.
- 10) भट्टोजिदीक्षितः, 2003. प्रौढमनोरमा (अव्ययीभावपर्यन्ता) पण्डित-गोपालशास्त्रिनेने-महोदयेन सम्पादिता. वाराणसी: चौखम्बासंस्कृत-संस्थान (तृतीयसंस्करणम्) .
- 11) रामचन्द्राचार्य-प्रणीता, 1925. प्रक्रियाकौमुदी विट्ठलाचार्यीय-प्रसाद-टीका-संवलिता. कमलाशङ्करत्रिवेदिसंशोधिता. मुम्बई: संस्कृतप्राकृत-ग्रन्थमालाधिकारी (प्रथमसंस्करणम्) .
- 12) नागेशभट्टः. 2001. लघुशब्देन्दुशेखरः - भावबोधिनी-बालबोधिनी-व्याख्याद्वयोपेतः, आचार्य-श्रीपादसत्यनारायणमूर्ति-महाभागैः व्याख्यातः सम्पादितश्च. तिरुपति: राष्ट्रिय-संस्कृत-विद्यापीठम्.

सङ्केतसूची

- 1) म.भा. - महाभाष्यम्, 2) मा.सू.-माहेश्वरसूत्रम्, 3) का.-काशिका, 4) प्रौ.म. - प्रौढमनोरमा
5) बा.म.- बालमनोरमा, 6) लघु.श.- लघुशब्देन्दुशेखरः, 7) परि.शे. - परिभाषेन्दुशेखरः

Received on: 04.07.13
Accepted on: 02.08.13

Mr. Pitambar Nirala
Guest Lecturer
Department of Sanskrit
R.B.C. WOMEN'S COLLEGE

मुद्राराक्षसे ऐतिहासिकोपादानत्वविवेचनम्

सुहृद-चक्रवर्ती

शोधसंक्षेपः - भारतीयसंस्कृतसाहित्ये विशाखदत्तप्रणीतं मुद्राराक्षसनामकमैतिहासिकं नाटकं स्वमहिम्ना विराजतेतराम्। पुराणलोककथाजनश्रुत्यादिभ्यः उपादानानि संगृह्य नाट्यकृता नाटकमिदं व्यरचि। केषु केषु ग्रन्थेषु अस्य नाटकस्य मूलभूतं तत्त्वं सन्निहितमस्ति इत्येव अस्मिन् प्रबन्धे संगृहीतमस्ति। किञ्च, एतस्मिन् विषये पाश्चात्यानां केषाञ्चित् ऐतिहासिकानां मतानि अपि उल्लिखितानि। यद्यपि पुराणादिभ्यः वस्तु स्वीकृत्य नाटकमिदं लिखितं तथापि स्वकीयप्रतिभया निजकल्पनया च अपूर्वस्य वस्तुनः निर्माणम् अकारि विशाखदत्तेन नाटकेऽस्मिन्। एवमस्य नाटकस्य इतिहासदृशा पर्यालोचनमेव प्रतिपादयिषितम्।

कुञ्चीशब्दाः - मुद्राराक्षसम्, विशाखदत्तः, विष्णुपुराणम्, चाणक्यः, चन्द्रगुप्तः, लोककथा, इत्यादयः।

संस्कृतसाहित्ये प्रत्यक्षरूपेण इतिहासस्य अस्तित्वं न दृश्यते परन्तु परोक्षतया इतिहासशब्दस्योल्लेखो दृश्यते अनेकत्र। इतिहासशब्दस्य निर्वचनकाले यास्काचार्येणोक्तं निरूक्ते “निदानभूत इति ह एवमासीदिति य उच्यते स इतिहासः” इति (2 अध्यायः, निरूक्तम्)। अनेनैतदनुमीयते यत् पुराणकाले इतिहासस्य चर्चासीत् परन्तु शास्त्ररूपेणेतिहासस्य प्रणयनं न जातम्। अथ तत् न जातमिति विषये A. B. Keith महोदयेन अस्य कारणं सुष्ठुतया प्रदर्शितम्। तथाहि तेन निगदितं यत् - “It may be that India failed to produce historians because the great political events which affected her during period up to A. D. 1200 did not call forth popular action.” (१) इति। परन्तु कैश्चित् कविभिः तेषां रचनायाम् इतिहासः उपादानरूपेण गृहीतः। ताः रचना ऐतिहासिकसाहित्यनाम्ना अभिहिताः। अस्माकम् आलोच्यं मुद्राराक्षसनाटकं दृश्यकाव्यरूपेण अधिकं समादृतमस्ति, किन्तु अस्य ऐतिहासिकमूल्यमपि

मुद्राराक्षसे ऐतिहासिकोपादानत्वविवेचनम्

अनस्वीकार्यम्। मुद्राराक्षसे गृहीतम् उपादानं कियत्यपरिमाणेन इतिहासाश्रयि कियत्परिमाणेन वा कवेः स्वकपोलकल्पितमित्येव विचार्यते।

मुद्राराक्षसस्य कालः - विषयेऽस्मिन् आलोचनावसरे मुद्राराक्षसस्य कालोऽपि उल्लेख्यः। कवेर्विशाखदत्तस्य कालनिरूपणे दुष्करत्वं परिलक्ष्यते, किन्तु तस्य नाद्योल्लिखितैः कैश्चित् तथ्यैः तस्य कालनिर्धारणस्य मार्गः प्रशस्तः जातः। सर्वं विचार्य श्रीयुतकालेमहोदयः, अध्यक्षरायमहोदयः, विन्टारनिट्स-महोदयश्च एकमेव मतं प्रकाशयितुं वाञ्छन्ति। तेषां नये ख्रीष्टीयपञ्चमशतकमेव कवेर्विशाखदत्तस्य तत्कृतेश्च कालः।

ऐतिहासिकनाटकरूपेण मुद्राराक्षसम् - आधुनिककाले रूपकानां बहुविधः भेदः परिलक्ष्यते। तत्र कानिचन नाटकानि पौराणिकानि, कानिचन सामाजिकानि, कानिचन वा ऐतिहासिकानि। यस्य रूपकस्य प्रधानं वस्तु मुख्यचरित्रं च इतिहासात् गृहीतं सत् नाट्यकारस्य प्रतिभास्पर्शेन यथार्थनाट्यशिल्परूपेण रसोत्तीर्णं भवति, तदेव ऐतिहासिकरूपकरूपेण स्वीकृतम्। — ऐतिहासिकरूपकम् इति नामकरणात् स्पष्टतः विज्ञायते यत् अस्मिन् न केवला ऐतिहासिकता अपि तु नाटकीयता इति। ऐतिहासिकरूपकस्यापि लक्ष्यं रससृष्टिरेव, परन्तु सा ऐतिहासिकोपादानम् आश्रित्यैव घटते।

संस्कृतालङ्कारिकैः उच्यते यत् “नाटकं ख्यातवृत्तं स्यात्” इति। अस्मात् कारणादेव विशाखदत्तेन तदीयं मुद्राराक्षसनाटकम् ऐतिहासिकवृत्तान्तावलम्बनेन रससमृद्धनाटकरूपेण उपस्थापितम्। अतः आधुनिकमतेन मुद्राराक्षसमिति ऐतिहासिकनाटकरूपेण सुविदितम्।

मुद्राराक्षसे ऐतिहासिकोपादानम् - संस्कृतवाङ्मये विशाखदत्तविरचितं मुद्राराक्षसनाटकं प्रसिद्धैतिहासिकनाटकरूपेण स्वीकृतम्। “इतिहासोद्भवं वृत्तमन्यद्वा सज्जनाश्रयम्” इत्युक्तिमनुसरता नाट्यकृतास्य नाटकस्य इतिवृत्तरचना कृता। तत्परिकल्पने पुराणलोककथाजनश्रुत्यादिभ्यः मुद्राराक्षसस्योपादानानि संगृहीतानि। सम्भाव्यानि तान्युपादानान्यधस्ताद् विव्रियन्ते-

क. पौराणीकी वार्ता -

(१) **विष्णुपुराणस्य** विवरणादिदं ज्ञायते यत् महानन्दिनः शूद्रपत्नीगर्भजातः अतिलुब्धः महापद्मनन्दनामकः पुत्रः भविष्यति। द्वितीयपरशुराम इव स समस्तक्षत्रियकुलं संहरिष्यति। तस्मिन् काले शूद्राः राजानः भविष्यन्ति। महापद्मः शास्त्रनिर्दिष्टं राजधर्मम् उल्लङ्घ्य समग्रे भूभागे आधिपत्यं स्थापयिष्यति। महापद्मस्य पुत्राष्टकं पितुः मरणादनन्तरं वसुन्धरां भोष्यन्ति। ततः पृथिवी मौर्याणां करायता भविष्यति। कौटिल्यः एव मौर्यवंशीयं चन्द्रगुप्तं राज्ये अभिषेक्यति। तथा च उक्तं विष्णुपुराणे-

“महानन्दितसुतः शुद्रगर्भोद्भवोऽतिलुब्धो महापद्मनन्दः परशुरामः तेषामभावे मौर्यश्च पृथिवीं भोक्ष्यन्ति कौटिल्य एव चन्द्रगुप्तं राज्येऽभिषेक्ष्यति” (२) इति।

(२) भागवतपुराणात् उपलभ्यते यत् प्रद्योतनात्परं शिशुनागो राजपदमलङ्कुर्यात्। ततश्च तत्पुत्रः काकवर्णो राजा भविष्यति। एवम्भावेन क्षेमधर्मक्षेत्रज्ञविधिसाराजातशत्रुप्रमुखा दश शिशुनागवंशीया नृपतयो राजानो भविष्यन्ति। शिशुनागवंशीयमहानन्दिनः शूद्रायाः पत्न्या गर्भे महापद्मनन्दनामक एको राजपुत्रो भविष्यति। ततः ये सिंहासनारोहणं कुर्युस्ते धर्महीनाः शूद्रप्रायाश्च भविष्यन्ति। महापद्मनन्दो द्वितीयपरशुराम इव एकच्छत्रं धरणीं शासिष्यति। सुमाल्यादयो नव सुतास्तस्य जनिष्यन्ते। शतवर्षाणि यावत् ते इमां पृथिवीं भोक्ष्यन्ति। कश्चन द्विजश्च सपुत्रं महापद्मनन्दम् उत्पादयिष्यति। तेषां च अभावे कलौ मौर्याः पृथिवीभारं वह्युः। असौ ब्राह्मण एव चन्द्रगुप्तं सिंहासनेऽभिषेक्ष्यतीति। तथा च वर्णितं दृश्यते -

“शिशुनागस्ततो भाव्यः काकवर्णस्तु तत्सुतः।

तेषामभावे जगतीं मौर्या भोक्ष्यन्ति वै कलौ।।

स एव चन्द्रगुप्तं वै द्विजो राज्येऽभिषेक्ष्यति।” इति।(३)

अस्यांशस्य स्पष्टीकरणाय श्रीधरस्वामिकृता टीकात्र विशेषतया प्रणिधानयोग्या। तेनोक्तं यथा - “नन्दी नाम कश्चिन्महापद्मसंस्थायाः सेनाया धनस्य वा पतिर्भविष्यति। अत एव महापद्म इत्यपि तस्य नाम नवनन्दान् नन्दञ्च तत्पुत्रांश्चेत्येवं नवा द्विजः कौटिल्यवात्स्यायनादिपर्यायश्राणक्यः। उद्धरिष्यति उन्मूलयिष्यति। मौर्या मौर्यसंज्ञाः। कथं भोक्ष्यन्ति तदाहा स एवेति। चन्द्रगुप्तो मौर्यप्रथमम्।” इति।

(३) स्कन्दपुराणेऽपि समासत उक्तं यदेकदा चाणक्यो नन्दराजस्य ध्वंसं साधयिष्यति इति। तथा च प्राप्यते -

“ततोऽपि द्विसहस्रेषु दशाधिकशतत्रये।

भविष्यं नन्दराज्यञ्च चाणक्यो यान् हनिष्यति।।” इति।

स्त्रीः पूः पञ्चमतः चतुर्थशतकमध्ये एव पुराणानां मौलिकः अंशो विरचित इति सिद्धान्तितत्वात् मुद्राराक्षसस्य उपादानरूपेण एतेषां ग्रहणं शक्यक्रियम्।

(ख) लोककथा -

(१) ख्रीष्टीयप्रथमशताब्द्यां गुणाढ्यः —वड्डकहा(बृहत्कथा) इत्याख्यं कथाग्रन्थं रचितवान्। बृहत्कथैव मुद्राराक्षसस्य मूलमिति धनञ्जयकृतदशरूपकस्य प्रथमप्रकाशस्य अन्तिमे भागे विलिखितं दृश्यते। तत्र उपलभ्यते यत् चाणक्यनामकः कश्चन ब्राह्मणः शकटारगृहे रहः स्थित्वा अभिचारक्रियया सपुत्रं नन्दनृपतिं मारयति स्म। असौ ब्राह्मण एव

चन्द्रगुप्तं राज्ये अभिषिक्तवान्। प्रासङ्गिकः अंशोऽत्र उद्ध्रियते -

“तत्र बृहत्कथामूलं मुद्राराक्षसम्।

चाणक्यनाम्ना तेनाथ शकटारगृहे रहः।

कृत्यां विधाय सहसा सपुत्रो निहतो नृपः।।

योगानन्दे यशः शेषे पूर्वमन्दसुतस्ततः।

चन्द्रगुप्तः कृतोराज्ये चाणक्येन महौजसा।।

इति बृहत्कथायां सूचितम्।” इति।(४)

(२) सोमदेवस्य —कथासरित्सागरः इति ग्रन्थः यद्यपि ख्रीष्टीयैकादशशतके विरचितो जातस्तथापि अनेन ग्रन्थेन

बृहत्कथाग्रन्थस्य लघुकथाः प्रायशः संगृहीताः। अतः कथासरित्सागरः अपि उपादानं भवितुमर्हति। कथासरित्सागरात् ज्ञायते यत् कथञ्चित् शकटालः योगनन्दं प्रति असन्तुष्टः आसीत्। एकदा तेन कोपनस्वभावः कश्चन ब्राह्मणः दृष्टो यः समूलकुशतृणगुच्छम् उत्पादयति स्म। स एव ब्राह्मणः चाणक्यः। कुशण्टकेन तस्य चरणं विक्षतं जातमेतदेव तस्य क्रोधनिमित्तम्। कौशलेन शकटालः चाणक्यं नीत्वा राजभवने समुपस्थापितवान्। नन्दराजभवने श्राद्धानुष्ठाने अपमानितचाणक्यः स्वशिखाम् उन्मोच्य प्रतिज्ञां चेयं तेन कृता यत् यावत्पर्यन्तं नन्दवंशध्वंसो न भविष्यति तावत्पर्यन्तं स शिखाबन्धनं न करिष्यति इति। ततः क्रुद्धः चाणक्यः सर्वेषाम् अलक्ष्यभावेन शकटालेन स्वगृहे आनीतः। तत्र गुप्तभावेन चाणक्येन अभिचारक्रिया प्रारभ्यते स्म। सप्तमे दिवसे योगानन्दः मृत्युमुखे पतितः आसीत्। अन्तिमे योगानन्दस्य पुत्रं हिरण्यगुप्तं निहत्य चन्द्रगुप्तस्य हस्ते शकटालेन राज्यभारः अर्पितः।

“शृणु नन्दस्य यद्वृत्तं तत्सकाशात् गते त्वयि।

अवश्यं हन्त नन्दोऽयं सप्तभिर्दिवसैर्मया।

विनाश्यो बन्धनीया च ततो निर्मन्युना शिखा।।” इति।(५)

(३) हरिसेनस्य बृहत्कथाकोषः- ग्रन्थे एवमुपलभ्यते यत् वार्धक्यदशायां चाणक्यो जैनसन्त्यासी भूत्वा अन्यैश्च

यतिभिः सह गोकुलं गतः। तत् सन्निहिते क्रौञ्चपुरे सुमित्राख्यः कश्चित् राजा आसीत्। स च नृपतिः नन्दमन्त्रिणे सुबन्धुनामकाय आश्रयं दत्तवान्। सुबन्धुश्च चाणक्यस्य शत्रुरेवासीत्। यदा चाणक्यः पादोपगमनव्रतधारी आसीत् तदा सुबन्धुः अग्निं प्रक्षिप्य तं ददाहा।(६)

ग. जनश्रुतिः-

बृहत्कथाया उपाख्यानानि जनप्रियत्वात् बहुविधानाम् उपाख्यानान्तराणां जनकानि बभूवुः। एतादृशीं जनश्रुतिमवलम्ब्य केचन ग्रन्था अपि निर्मिताः। 'नाट्यमूल्या जनश्रुतिः' इति वचनात् जनश्रुतीनामपि उपादानत्वं भवितुमर्हति। विषयेऽस्मिन् जनश्रुतिद्वयमत्र उल्लेखनीयम्।

(१) दुन्दिराजकृतायां टीकायां प्राप्तमाख्यानम्। (७)

(२) ब्रह्मानन्दशुक्लकृतटीकायां प्राप्तमाख्यानम्। (८)

घ. बौद्धग्रन्था जैनग्रन्थाश्च-

(१) मिलिन्दपञ्चोनामकग्रन्थेमध्ये दृश्यते यत् भद्रशाल (भद्रशाल) इत्याख्यः कश्चित् सेनानायको नन्दवंशीयनृपस्य कृते मौर्यं चन्द्रगुप्तं प्रति समराभियानं कृतवान्। समरे तु तस्मिन् हस्तिनां दशसहस्राणि, अश्वानां लक्षं, रथिनां पञ्चसहस्राणि शतकोटिसंख्यकाश्च पदातिकाः निहताः। अत्र यद्यपि अतिकथनं किञ्चित् अस्ति; तथापि नन्दमौर्ययोर्मध्ये महत् युद्धमेकमासीत् इति स्पष्टतया अवगम्यते। (९)

(२) महापरिनिव्वाणसुत्तः इदमवधार्यते यत् पितुर्लोकान्तरगमनादनन्तरं शिशोश्चन्द्रगुप्तस्य जननी अनाथा सती पाटलीपुत्रनगरमाश्रितवती। ततश्च शिशोः पालनार्थं कस्मैचित् गोपालकाय स दत्तः। गोपालकस्तु पुनः तं शिशुं कस्मैचित् व्याधाय दत्तवान्। तेन व्याधेन गोचारणे नियुक्तश्चन्द्रगुप्तः बालकानां नेता बभूव। कदाचित् तत्र तक्षशिलावासिना चाणक्येन स दृष्टः। बालकस्य राजलक्षणम् अवधार्य चाणक्यस्तं राजनीतिमध्यापयामास समराभिज्ञं च तं चकार। ततः उभयोरुद्योगेन नन्दराजस्य धननन्दस्य उच्छेदसाधनं कृतम् इति। (१०) क, ख)

(३) महाबोधिवंशे एवमुक्तं यत् कुमारश्चन्द्रगुप्तो नरेन्द्रकुलसम्भूत एव आसीत्। मौरियनगरवासी स द्विजवरेण चाणक्येन पाटलीपुत्रस्य सिंहासने अधिरोपितः। (११)

(४) मञ्जुश्रीमूलकल्पनामकात् बौद्धग्रन्थात् उपलभ्यते यत् सुबन्धुः नन्दस्य चन्द्रगुप्तस्य विन्दुसारस्य च ब्राह्मणः अमात्य आसीत्। (१२)

(५) दीर्घनिकाये पिप्पलीवनस्य क्षत्रियाणां मौरियशाखाभूतत्वम् उल्लिखितम्। (१३)

(६) हेमचन्द्रकृते जैनपरिशिष्टपर्वणि इदमाख्यातमस्ति यत् मयुरपोषकग्रामे चन्द्रगुप्तो ग्रामणीदुहितुः पुत्ररूपेण अजायत। कस्यचित् क्षौरकारस्य वनितागर्भजातपुत्र आसीत् च नन्दः। स च नापितदास एव सन्नपि राजा जातः। पराभूतस्य नन्दराजस्य पाटलीपुत्रत्यागः चाणक्येन अनुमोदितः। बहिर्गमनकाले नन्दस्य कलत्रद्वयं कन्या चैका नन्दस्य सहायिनी

अभूत्। कन्या तु तदैव स्वयंवरा भूत्वा चन्द्रगुप्तम् अकामयत्। इति। (१४)

ड. कौटिलीयमर्थशास्त्रम्-

कौटिल्येन प्रणीतम् अर्थशास्त्रं मौर्ययुगीयराजनैतिकावस्थायाः शासनव्यवस्थायाश्च दर्पणस्वरूपम्। चाणक्यो विष्णुगुप्तो वा कौटिल्यस्यैव अपरं नाम। स एव नन्दवंशध्वंसकारक आसीत् इति अर्थशास्त्रग्रन्थस्य अन्तिमश्लोके प्रकटितम्। श्लोकश्चायम् एवं पठ्यते -

“येन शास्त्रञ्च शस्त्रञ्च नन्दराजगता च भूः।

अमर्षणोद्धृतान्याशु तेन शास्त्रमिदं कृतम्। इति” (१५)

तथा च अर्थशास्त्रस्य प्रभावो नाटकेऽस्मिन् प्रायः सर्वत्र परिलक्ष्यते।

(च) कामन्दकीयो नीतिसारः

कामन्दकीयनीतिसारे इदं कथितमस्ति यत् अभिचारक्रियया विष्णुगुप्तेन नन्दरूपपर्वतः समूलम् उत्पाटितः। चन्द्रगुप्तश्च मगधदेशस्य नृपतिरूपेण प्रतिष्ठितः। तथा चोक्तं कामन्दकीये-

“वंशो विशालवंशयानामृषीणामिव भूयसाम्।

समुद्यधे नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय वेधसे। इति।” (१६)

(छ) ग्रीकदेशीयैतिहासिकानां रोमदेशीयैतिहासिकानां च विवरणम्-

चन्द्रगुप्तस्य राजत्वकाले ग्रीकपर्यटकः मेगास्तिनिसमहाभाग आगतः। तदीये इण्डिकाग्रन्थे नियारकास्-ओनेसिक्रिटास्-प्रमुखानाम् (आलेकजाण्डारेण समागता विदग्धजनाः) मतं कथञ्चित् लिपिबद्धमासीत्। परन्तु इण्डिकाग्रन्थोऽपि लुप्ततां गतः। परवर्तिकालीनानाम् ऐतिहासिकानां स्ट्राबो-डायोडोरास-प्लिनि-आरियान्-प्लुटार्क-जास्टिनप्रमुखानां ग्रन्थमध्ये इण्डिकातः उद्धृतयः सन्निविष्टाः। तत्रापि नन्दमौर्यविषयकं विवरणं विस्तृततया सुलभम्। एड्-एड्-एड्-उइलसनमहोदयेन तदीये हिन्दुथियेटाग्रन्थे काश्चन उद्धृतयः उपन्यस्ताः। इदानीं ता अपि समुपस्थाप्यन्ते।

(१) डिओडरासमहोदयस्य ग्रन्थतः

“He (Alexander) had learned from Phigaeus that beyond the Indus was a vast desert of twelve days journey and at the farthest borders here of ran the Ganges Beyond this river dwell the Tabresians and the Gandritae whose kings name was Xandremes who had an army of 20,000 horses, 2,00,000 foot, 2,000 chariots and 4,000 elephants.” इति।

(२) स्ट्रावो महोदयस्य ग्रन्थतः

“... The king, besides his birth name and his appellation from the city, is also named sandracottus Megasthenes was sent to him. Megasthenes relates that he visited the camp of sandracottus in which 400,000 people were assembled.” इति

(३) कार्टियासमहोदयस्य ग्रन्थतः

“Phegelas informed him, that eleven days from the river the road lay over vast deserts of the Ganges the largest stream in India, the opposite bank of which Gangaride and Parrhasii inhabited. Their kings was named Aggramen, who could bring into the field 20,000 horses and 200,000 foot 2,000 chariots and 3,000 elephants.” इति

(४) आरियानमहोदयस्य ग्रन्थतः

“Megasthenes tells us he was at the court of Sandracottus. The capital city of India is Palembotra on the confines of the Prasii where is the confluence on the two great rivers, --- Megasthenes assures us he frequently visited Sanracottus, king of India.” इति

(५) जास्टिन-महोदयस्य ग्रन्थतः

“Sandracottus was the author of the liberty of India after Alexander's retreat, but soon converted the name of liberty into servitude after his success---” इत्यादि

(६) प्लुटार्कमहोदयस्य ग्रन्थतः

“Sandracottus who was then very young had a sight of Alexander and he is reported to have said that Alexander was within a little of making himself master of those countries; ---” इति

ज. अभिलेखगतं तथ्यम्

(१) कलिङ्गराजस्य खारवेलस्य हातिगुम्फालिप्यां महापद्मकर्तृकः कलिङ्गविजयः समुल्लिखितः। अत्र एवं वर्णितं यत् नन्दराजेन कृत्रिमजलप्रणाली एका खाता इति। (१७)

(२) शकराजरुद्रदाम्नो जुनागडशिलालिपितः ज्ञायते यत् चन्द्रगुप्तस्य साम्राज्यं सौराष्ट्रपर्यन्तं विस्तृतमासीत्। अत्र एतदपि लिखितं वर्तते यत् सौराष्ट्रसन्निहिते प्रदेशे सुदर्शनहृदः चन्द्रगुप्तस्य आदेशानुसारं पुष्यगुप्तेन निर्मितः। (१८)

(३) नन्दनगरे प्राप्तायाम् अशोकस्य स्तम्भलिप्यां प्राप्ता मयूरप्रतिकृतिः बहूनां विस्मयमावहति । स्तम्भस्य निम्नप्रदेशे भूगर्भमध्ये मयूरस्य एकस्य प्रतिकृतिर्दृश्यते। जन्मार्सालेन फुचारेण च ग्रुन् योयेडेलेन सह व्याख्यातं यत् मयूरप्रतिकृतिः मौर्यवंशस्य प्रतीकरूपेण निहिता आसीत्। (१९)

(४) महीशूरलेखश्च चन्द्रगुप्तविषयकं किञ्चित् ज्ञापयति।

ऐतिहासिकोपादानरूपेण मुद्राराक्षसम्

मुद्राराक्षसनाटकस्य न केवलम् इतिवृत्तम् इतिहासविषयमनुवर्तते अपि तु अत्रोल्लिखिताः केचन विषया ऐतिहासिकोपादानत्वेन आधुनिकैः इतिहासविद्भिः अङ्गीक्रियन्ते। तृतीये अङ्के चाणक्यः कथयति -

“आ शैलेन्द्राच्छिलानास्खलितसुरनटीशीकरासारशीता-

तीरान्तान्नैकरागस्फुरितमणिरुचो दक्षिणस्यार्णवस्या

आगत्यागत्य भीतिप्रणतनृपशतैः शश्वदेव क्रियन्तां

चूडारत्नांशुगर्भस्तव चरणयुगस्याङ्गुलीरन्ध्रभागाः॥” इति।

अत्र संक्षेपतः चन्द्रगुप्तस्य राज्यस्य सीमा सूच्यते। कान्दाहार-काबुल-हिराट-वेलुचिस्तानादयः देशाः चन्द्रगुप्तस्य साम्राज्ये अन्तर्भुक्ता जाताः। पश्चिमभारते सौराष्ट्रपर्यन्तं तस्य साम्राज्यं विस्तृतमासीत्। पूर्वभारतेऽपि बङ्गदेशः चन्द्रगुप्तस्य शासनाधीने स्थितः। एवंविधो विपुलसाम्राज्यस्य संकेतः चाणक्यस्य उक्तौ स्पष्टीभूतः। अत एव भिन्दसेन्दस्मिन् तदीये अशोकग्रन्थे सुष्ठुक्तम् -

“The conception of an Indian Empire extending from sea to sea and embracing almost the whole of India and Afghanistan was formed and carried into effect by Chandragupta and his minister in the brief space of twenty four years.” इति। (२०)

उपसंहारः

मुद्राराक्षसनाटकम् ऐतिहासिकोपादानानि अवलम्ब्य रचितम् इत्यत्र नास्ति कश्चित् सन्देहलेशः। किन्तु

“अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः।

यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते॥” इति नियमात् कविः स्वकीयप्रतिभया निजकल्पनया च अपूर्वस्य वस्तुनः निर्माणं करोति। मौर्यसाम्राजः चरित्रचित्रणमेव अत्र प्रमाणम्। इतिहासे चन्द्रगुप्तः महान् समराभिज्ञः कुशली बुद्धिमान् सम्राट्, किन्तु नाटके चन्द्रगुप्तस्य महिमा कृशत्वं गतः। वस्तुतः नाट्यसृष्टिः एव आसीत् विशाखदत्तस्य प्रयोजनं न तु इतिहासरचनम्।

अतः इतिहासोपजीव्यं मुद्राराक्षसं तेन रचितम्। तथा चोच्यते आरिष्टटलेन -“It is not the function of the poet to relate what has happened but what may happen, what is possible according to the law of probability and necessity.” इति। (२१)

एतादृशः एव सिद्धान्तः ध्वन्यालोककृत आनन्दवर्धनस्यापि दृश्यते। उक्तं च तृतीयोद्यते तेन -

“न हि कवेरितिवृत्तमात्रनिर्वहणेन किञ्चित्प्रयोजनम्, इतिहासादेव तत्सिद्धेः।” (२२) इति शिवम्।

पादटिप्पणी

१. History of Sanskrit Literature – A. B. Keith (p-144)
२. विष्णुपुराणम् - चतुर्थांशः - १४९।४-७
३. भागवतपुराणम् - १.२। ४-१२
४. दशरूपकम् - १।६८ अवलोकटीका
५. कथासरित्सागरः - १।५।१०८-११९
६. Age of the Nandas and Mauryas – K. A. Nilakanta Sastri, Page- 329
७. Cotted in Mudrarakshasam, ed – M. R. Kale.
८. टीकाकारब्रह्मानन्दशुक्लेन वर्णितनाटकस्य इतिहासानुसारेण।
९. Age of Nandas and Mauryas – K. A. N. Sastri, Page- 25
१०. क. Age of the Nandas and Mauryas – K. A. N. Sastri, Page- 141
ख. Ancient India – Vijay Kachroo, Page- 193.
११. Chandragupta Maurya and his times – R. K. Mookerji, Page-14.
१२. Chandragupta Maurya and his times – R. K. Mookerji, Page-14
१३. Age of the Nandas and Mauryas – K. A. N. Sastri, Page- 330.
१४. Chandragupta Maurya and his times – R. K. Mookerji, Page-14
१५. अर्थशास्त्रम् - last stanza
१६. कामन्दकीयो नीतिसारः (२-६)
१७. Age of the Nandas and Mauryas – K. A. N. Sastri, Page- 20
१८. Chandragupta Maurya and his times – R. K. Mookerji, Page-12
१९. Chandragupta Maurya and his times – R. K. Mookerji, Page-15
२०. Asoka – Vincent Smith, Page - 104
२१. Aristotle's theory of Poetry and Fine art – S. H. Butcher, Page - 35
२२. ध्वन्यालोकः - ३।१४

१. Viśākhadatta, *Mudrārāksasaḥ*. 2006 .Ed- Kale, M.R, New Delhi: Motilal Banarsidass.
 २. विशाखदत्तः, मुद्राराक्षसम्. २००५ . आचार्यशास्त्री, सीतानाथ. दास, देवकुमार. कलकाता : सदेश.
 ३. विशाखदत्तः, मुद्राराक्षसम्, २००८. सम्पा- वन्द्योपाध्यायः, उदयचन्द्रः. कलकाता : संस्कृतबुकडिपो.
 ४. कामन्दकीयनीतिसारः , १९७९- सम्पा- दत्त, मन्मथनाथ. वाराणसी : चौखम्बा संस्कृत सीरिज.
 ५. Sastri, K. A. Nilakanta . 1967. *Age of Nandas and Mauryas*. Delhi: Motilal Banarsidass.
 ६. Mookerji, Radhakumud. 1999 .*Chandragupta Maurya and his times*. Delhi : Motilal Banarsidass.
 ७. Raychaudhuri, Hemchandra . 1996. *Political History of Ancient India*. New Delhi: Oxford University press.
 ८. Tripathi, R.S. 1942. *History of Ancient India*, New Delhi: Motilal Banarsidass.
 ९. Majumder, R.C. 1987. *Ancient India*. Delhi: Motilal Banarsidass.
 १०. Butcher, S.H. 1978. *Aristotle's Theory of Poetry and Fine Art*. New Delhi: Kalyani Publishers.
 ११. Keith, A. B. 1993. *History of Sanskrit Literature*. Delhi: Motilal Banarsidass .
 १२. *The Kautiliya Arthaśāstra*. 1992, Ed Kangle.R.P- Delhi: Motilal Banarsidass.
 १३. सोमदेवः, कथासरितसागरः. १९७० . सम्पा- शास्त्री, पण्डितजगदीशलाल. देहली : मोतीलाल बनारसीदास.
 १४. Sastri, Gaurinath . 1987. *A concise History of Classical Sanskrit Literature*. Delhi: Motilal Banarsidass.
 १५. धनञ्जयः, दशरूपक . १९९७. सम्पा- आचार्य, सीतानाथः. दास, देवकुमारः . कलकाताः
- संस्कृतपुस्तकभाण्डारः.
१६. वन्द्योपाध्याय, धीरेन्द्रनाथ. २००० . *संस्कृतसाहित्ये इतिहास* . कलकाता: पश्चिमवङ्गराज्यपुस्तकपर्वत्.
 १७. दास, देवकुमारः . २००९. *संस्कृतसाहित्ये इतिहास* . कलकाता: संस्कृतपुस्तकभाण्डारः.
 १८. चट्टोपाध्याय, सुनील . १९८३. *प्राचीन-भारतेर-इतिहास* . कलकाता: पश्चिमवङ्गराज्यपुस्तकपर्वत् .

१९. सिन्हा, गोपालचन्द्र . १९९७. *भारतवर्षे-इतिहास (प्राचीनयुग)*. कलकाता: प्रोग्रेसिभ् पावलिसार्स.
२०. आनन्दवर्धनः, ध्वन्यालोकः (१ – २ उद्योतः - १९६३), (३ – ४ उद्योतः - १९८१) सम्पा- त्रिपाठी, रामसागर. देहली: मोतीलाल बनारसीदास.
२१. विश्वनाथकविराजः, साहित्यदर्पणः (षष्ठपरिच्छेदः). १९९८. सम्पा- वन्द्योपाध्यायः, उदयचन्द्रः . कलकाता : संस्कृत-बुक-डिपो .

Received on: 4.7.13

Accepted on: 16.7.14

Part-time Teacher
Department of Sanskrit
Arambagh Girls' College

अर्वाचीनसंस्कृतवाङ्मये छन्दसां वैचित्र्यम्

शुभ्रजित्-सेनः

संक्षिप्तसारः-

संलक्ष्यन्ते अर्वाचीनकविवराणां काव्यजातेषु कानिचित् प्राचीनशैलीमवलम्ब्य प्रसिद्धसंस्कृतच्छन्दोभिर्ग्रथितानि, कानिचिच्च पुनर्नवीनरीतिमुपाश्रित्य मुक्तच्छन्दसा विरचितानि। सति अन्तर्वर्तिनि छन्दसि आधुनिकसामग्रीं यामाधुनिककविः प्रयुङ्क्ते, तस्या यः शब्दप्रवाहः, स च किमपि नवीनच्छन्दोनिर्माणं विदधातीति न दोषाय।

वङ्गवास्तव्यस्य प्रसिद्धकोविदस्य दीपकघोषस्य 'राजनीतिलीलामृतम्' इति व्यङ्ग्यात्मककाव्यग्रन्थस्य कस्यचित्पद्यस्य प्रथमे चरणे द्वादशाक्षरान्विता इन्द्रवज्रा, द्वितीये एकादशाक्षरवृत्तिः उपेन्द्रवज्रा, एकादशाक्षरविशिष्टा इन्द्रवज्रा तृतीचरणे तथा चान्तिमे द्वादशाक्षरोपेता इन्द्रवज्रा च परिदृश्यन्ते। किञ्च, शास्त्रीयच्छन्दोधारामतिक्रम्य वसन्ततिलकवंशस्थविलयोरुत मन्दाक्रान्ताशार्दूलविक्रीडितयोश्छन्दसोः लक्षणं स्वरूपञ्च एकत्रीकृत्य नूतनमेकं छन्दो विनिर्मितं तेन। संस्कृते गद्यकविताया निदर्शनत्वेन सीतानाथाचार्यस्य काश्चन कविताः परिगणयितुं शक्यन्ते।

सङ्गीतं यदा जनपद-ग्राम-कुलादिस्वजातीयपरम्परानुसारं कण्ठध्वनेर्वैशिष्ट्यानुसारेण च गीयते, तदा तल्लोकगीतिनाम्ना परिचीयते। परमर्वाचीनसंस्कृतकाव्ये गीतानामेषां सुदीर्घा परम्परा विद्योततेतमाम्। महाकविर्मथुरानाथशास्त्रिमहाभागो न केवलं पारसिकगजलसंवलितानां गजलसंहर्ति रचयामास, चापि भारतीयसङ्गीतशास्त्रे आकाशवाण्याः कृते ध्रुपदगीतानि तुमरीदादराशोभावरीभैरवीप्रभृतीनि विरचयामास। अभिराजराजेन्द्रमिश्रेण राधावल्लभत्रिपाठिना च काजरी-चैत्रक-लोरी-कब्बालीगीतानां प्रयोगो विहितो गीर्वाणवाण्याम्।

सनेट्-हाइकु-तान्का-सीजो-मोनो-इमेजप्रभृतिवैदेशिक्यो विधा अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्ये परिदृश्यन्ते।

अर्वाचीनसंस्कृतवाङ्मये छन्दसां वैचित्र्यम्

वीरेन्द्रकुमारभट्टाचार्यादयः आधुनिकाः कवयः पारम्परिकच्छन्दोभिः मुक्तच्छन्दोभिश्च स्वैरं सनेट् प्रणयन्ति। गीर्वाणवाण्यां हाइकुकाव्यकृद्रूपेण प्रख्यातस्य हर्षदेवमाधवस्य 'लावारसन्दिग्धाः स्वप्नमयाः पर्वताः' इति काव्यसंग्रहः हाइकुकाव्यरचनाकौशलस्योदाहरणमेकम्। 'सिजो' इत्याख्ये काव्यप्रकारे कोरियादेशस्य सौरभं जनानामावेगः, राष्ट्रचिन्ता चेत्यादिकं सर्वं हर्षदेवेन प्रकटीकृतम्।

परिशेषे वक्तव्यं यल्लोकधर्मिवैदेशिकच्छन्दसां प्रयोगे सति मालिन्याः शिखरिण्या वा सौन्दर्यं कथमपि नापचीयते। अत एव विकाशदृष्ट्या भूषणमिदं, न तु दूषणमिति संक्षेपः।

मूलशब्दावलिः-

अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्यम्, छन्दः, मुक्तच्छन्दः, लोकगीतम्, चतुष्पदीच्छन्दः, हाइकुकाव्यम्, तान्काछन्दः, सनेट्छन्दः, अभिराजराजेन्द्र-राधावल्लभत्रिपाठि-वीरेन्द्रकुमारभट्टाचार्य-हर्षदेवादिकोविदकवयः।

उपोद्घातः-

परिवर्तनेनैव जीवितास्ति जीवच्छक्तिः काव्यस्या अधिकन्तु, यत्प्रतिक्षणं चाभिक्षणञ्च परिवर्तनशीलं तदेव रम्यम्। अस्या रमणीयतायाः प्रत्यग्रतायाश्च हेतवस्तु तेऽभिनवा भावास्ता नूतनविधा नवीनाः प्रवृत्तयश्च याः समुन्मीलिताः समकालिकैरर्वाचीनैश्च कविभिः स्वकाव्यसृष्टिषु। विंशशतके विश्वसाहित्येन प्रादेशिकसाहित्येन च सह गूढसम्पर्कवशात् तेभ्यो विभिन्ना अभिनवा भावाः समागता अद्यतनकालस्य संस्कृतसाहित्ये। यन्नूतनयुगगतमननं ह्यप्रतिन्यासञ्च साहित्यमुकुरे पदं कुरुतः सम्यग्रूपेण, तद्धि आधुनिकसाहित्यधारा यदि विलक्षणे मार्गे पदं कुर्यात्तर्हि नास्ति किमप्यस्वाभाविकम्। समानपरिवर्तनधारामनुसृत्य ते तत्कालोपयोगिसाहित्यविनिर्माणे तत्पराः। अर्वाचीनसंस्कृतकाव्यसर्जनाया मानदण्डो व्यायतः, प्रतिपाद्यक्षेत्रं विस्तृततरञ्च। आधुनिके गीतवाङ्मये इदं प्रथमतया परमाणुविस्फोटानां, तारकायुद्धविभीषकाणां, पाश्चात्यसंस्कृतेतरव्याप्तता भारतीयजीवनाचरणपद्धतेः उत्तरोत्तरहासानाञ्च यादृशी चर्चावाप्यते, तस्याः प्राचीनकाव्येषु आत्यन्तिकोऽभावः परिलक्ष्यते। फलतो दरीदृश्यन्ते अर्वाचीनसुरभाषासाहित्ये साम्यवास्तव-राष्ट्र-प्रभाव-घनाभिव्यक्ति-विदेशज-शाश्वत-नारीजनाकाशप्रयोग-स्वच्छन्दतादिवादानां प्रभावः, आधुनिककवितासु टाइपोग्राफी-सन्दिग्धता-चित्रकाव्य-नाट्य-प्रगीतकविता-गाणितिक-संज्ञाप्रयोगादिरूपं बहिरङ्गपरिवर्तनं, बिम्बप्रतीकतरङ्गपुरातत्त्वादिरूपमन्तरङ्गपरिवर्तनं, सामाजिकमूल्यबोध्वात्मकपरिवर्तनं, भाषागतं परिवर्तनं, छन्दसां वैचित्र्यमलङ्काराणाञ्च बहुविचित्रितो व्यवहारः। तथाहि वक्तुं शक्यं यद्- नित्यनवीनस्याथ च

पुराण्युषावत् सनातनी संस्कृतकाव्यधारा प्रतियुगं पुनः पुनर्जायमाना नवविच्छिन्ति नित्यनूत्नाञ्च छविमाविर्भावयन्ती वरीवर्तते, अभिनवप्रभाभास्करप्रभातं विभावयितुं क्षमा, अद्यत्वे स्वे महिम्नि प्रतिष्ठिता चास्ते।

सौभाग्यवशाद् अर्वाचीनं संस्कृतवाङ्मयं गुणवत्तादृष्ट्या (Quality) परिमाणदृशा (Quantity) चापि परां काष्ठां भजते। किञ्च, भाषान्तरप्रयुक्ता वैदेशिकाश्चापि काव्यप्रकाराः सम्प्रति संस्कृतकविभिर्भयथायथं प्रस्तूयन्ते। अर्वाचीनरचनाकृतसु ये सरस्वतीदत्तवरप्रसादाः प्रतिभापरिपाकं बिभ्रति संस्कृतकवितायाश्च प्राक्तनीं प्रभविष्णुं साधु पुष्णन्ति रक्षन्ति च, तेषु जानकीवल्लभ-श्रीनिवासरथ-परमानन्दशास्त्रि-राधावल्लभ-रमाकान्त-भास्करवार्णेकर-जगन्नाथपाठक-भट्टमथुरानाथशास्त्रि-अभिराजराजेन्द्र -रेवाप्रसादद्विवेदि-वच्चूलालावस्थिदृशाः सरसगीतिकाराः गलज्जलिकाशिल्पनिष्णाताः कोविदकवयो वरीवर्तन्ते। 'कः तां कात्स्न्येन वक्ष्यति'। एभिः अङ्गुलिमेयैः कविभिर्विचिन्तेषु काव्यग्रन्थेषु यत्र यत्र छन्दसां वैचित्र्यं परिलक्ष्यते, तेषामीक्षणदृशा पर्यालोचनं ममाशयः।

वेदं पुरुषत्वेन कल्पयित्वा छन्दस्तस्य पादद्वयरूपेण कल्पितं पाणिनीयशिक्षायां- "छन्दः पादौ तु वेदस्य" इति। वेदाध्ययने छन्दसामपि वर्तते उपयोगः। गायत्र्यादीनि सप्तच्छन्दांसि तत्र तत्र विहितानि। यास्केनोक्तं- 'छन्दांसि छादनात्' इति। न केवलं वैदिकच्छन्दांसि, बहूनि लौकिकच्छन्दांसि सन्ति। छन्दो वृत्तशब्दस्य पर्यायवाचकम्। वृत्तं त्रिधा विभक्तं छन्दोमञ्जर्यां-

“सममर्धसमं वृत्तं विषमञ्चेति तत्रिधा।

समं समचतुष्पादं भवत्यर्धसमं पुनः॥

आदिस्तृतीयवद्यस्य पादस्तूर्यो द्वितीयवद्।

भिन्नचिह्नचतुष्पादं विषमं परिकीर्तितम्॥” इति^१।

छन्दसामेतेषां प्रयोगो यथा दृश्यते लौकिकसाहित्ये तथा अर्वाचीनसुरभाषासाहित्ये। पुरातनतावादिनः काव्येषु मन्दाक्रान्ता-वंशस्थविल-वसन्ततिलकादीनि छन्दांसि अनिवार्यतया वाञ्छन्ति किन्तु अर्वाञ्चो नानिवार्यतया। ननु आधुनिककविवराणां कवितासु इन्द्रवज्रोपेन्द्रवज्रादिच्छन्दोव्यत्ययः, कुत्रचिद्वा कृत्स्नायां कवितायां वृत्तसमयाः पूर्णतया लङ्घिता इति कृत्वा एतत् किं संस्कृतस्यावहेलनमिति चेन्न। पुरातनदृष्ट्या आधुनिकं छन्दोरहितं काव्यं सर्वथारमणीयम्। परमेतन्न सत्यम्। यतो भाषान्तरेभ्यः छन्दःप्रभृत्युपादानानि समाकल्य अर्वाचीनसंस्कृतभाषा स्वककलेवरपुष्टिं वितनोति। किन्तु छन्दःशास्त्रं सर्वथानुश्रित्य काव्यानि विरचितानि चेत् कुत्रचित् तद्गतभावसाम्राज्यं न समुन्मीलति,

तन्निष्ठसौरभञ्चापि किञ्चिद् व्याहतं भवति। अतः कतरो मार्गः स्वीकार्य इति भवन्तो विचारयन्तु।

युगरुच्यनुसारं कविताया आङ्गिकेषु जातं परिवर्तनं, छन्दःप्रयोगधारायामपि परिवर्तनं जायते। परन्तु काव्यधारया साकं संलग्नमिदमभिन्नतया। छन्दसो यन्मोहजालेन कविता चिराद् रुद्धा। छन्दसां प्रकारभेदाः परिवेशभावावेगानुसारेण संयोज्यन्ते। आधुनिकः कविर्यथारुचि कवितां प्रणयति छन्दांसि नापेक्षते। सति अन्तर्वर्तिनि छन्दसि आधुनिकसामग्रीं यां स प्रयुङ्क्ते, तस्याः यः शब्दप्रवाहः, स च किमपि नवीनच्छन्दोनिर्माणं विदधातीति न दोषाया। नवीनच्छन्दसां प्रासङ्गिकतां स्वीकृत्य संप्लवाख्ये कविताग्रन्थे उक्तम्-

“उन्मीलिता नवीना मार्गा दृष्टनवीनपद्धतयः।

छन्दश्चलितं भूत्वा पाथेयं दीर्घयात्रायाम्॥” इति^२।

अर्वाचीनसंस्कृतकाव्यपरिसरे मुक्तच्छन्दसां वैचित्र्यम्-

परिदृश्यन्ते अर्वाचीनकविभिः रचितेषु काव्येषु कानिचित् प्राचीनशैलीमवलम्ब्य प्रसिद्धसंस्कृतच्छन्दसा ग्रथितानि, कानिचिच्च पुनर्नवीनशैलीमाश्रित्य मुक्तच्छन्दसा विरचितानि। पश्चिमवङ्गस्य कविमूर्धन्यस्य सीतानाथाचार्यस्य 'भावविलसितम्' इति स्वरचितकवितासंग्रहे कानिचन पद्यानि मुक्तच्छन्दसा ग्रथितानि सन्ति। 'सङ्कल्पः', 'संस्कृतेन चिन्तनम्' इति कविताद्वितये वृत्तनियमो न पूर्णतयानुसृतः। 'आत्मविलापः' इत्यनुवादात्मिकायां कवितायामनुवादसौकर्याय क्वचित् क्वचिद् अनुष्टुभः पादत्रयमवलम्ब्य एकैकः श्लोको विनिर्मितः। उदाहरणं यथा-

“क्षणप्रभा प्रभादानैस्तमो ध्वर्यतेतराम्।

पथिकानाकुलीकर्तुम्॥” इति^३।

केषुचित् श्लोकेषु 'प्र' इति वर्णात् पूर्ववर्तिनः अक्षरस्य वैकल्पिकह्रस्वत्वविधानमङ्गीकृतम्। 'नववर्षम्', 'रजनीगन्धे'ति कविताद्वये श्लोकमेकं विहाय वृत्तनियमः समुल्लङ्घितः। 'रजनीगन्धे'ति कवितायाम्-

“अयि रजनीगन्धे! मधुरमृदुगन्धे!

धरणीतलपूतिगन्धा-

पहरणे भव दृढबन्धा...” इत्यादि^४।

विश्वेऽस्मिन् विश्वसाहित्ये साम्प्रतं कवितासु गद्यस्य प्राचुर्यं नेत्रातिथ्यं गतम्। संस्कृते गद्यकविताया निदर्शनरूपेण इमे परिगणयितुं शक्यते। पश्चिमवङ्गे दीपकघोषनामकः कश्चनासीत् कविवरः, यो लौकिकच्छन्दोरीतिमतिक्रम्य व्यतिक्रमतया प्रयोगञ्चकार। तद्विरचितस्य 'राजनीतिलीलामृतम्' इति व्यङ्ग्यात्मककाव्यग्रन्थस्य कस्यचित् चरणचतुष्टयोपेतस्य पद्यस्य द्वादशाक्षरान्विता इन्द्रवज्रा प्रथमचरणे, एकादशाक्षरा वृत्तिः उपेन्द्रवज्रा द्वितीयचरणे, एकादशाक्षरा वृत्तिः इन्द्रवज्रा तृतीयचरणे तथा चान्तिमे चरणे द्वादशाक्षरविशिष्टा इन्द्रवज्रा च दृश्यन्ते।

तद्यथा-

“निष्पापपुष्पोपमसुस्फुटाञ्जिशून् (१२ अक्षराणि- इन्द्रवज्रा- त-त-ज-र)

अनन्तपङ्क्त्या प्रचितानसुस्थान्। (११ अक्षराणि- उपेन्द्रवज्रा- ज-त-ज-ग-ग)

सुमांश्चित्सालयकुट्टिमेषु (११ अक्षराणि- इन्द्रवज्रा- त-त-ज-ग-ग)

घात्रीव संपश्यसि निर्ममक्रमम्॥” (१२ अक्षराणि- इन्द्रवज्रा- त-त-ज-र) इति^६।

तेन तदीयायां विलापपञ्चिकायां तु उपजातिवृत्तविषयकं स्वमौलिकचिन्तनं परिशीलितम् उदाहरणैः। तदुदितम्-“My another lyric 'विलापपञ्चिका' is also likewise repete with such innorative experiment on Sanskrit Upajati Vṛtta Metre which is only to show that in modern Sanskrit poet's writings this Metre can also be adopted as असमवृत्त Metre in one and same verse with metres of different number of syllables in each of four feet, and consequently” इति^७।

शास्त्रीयच्छन्दोधारामतिक्रम्य छन्दसोर्लक्षणं स्वरूपं च एकत्रीकृत्य नूतनमेकं छन्दो विनिर्मितं दीपकघोषमहाभागेन। यथा वसन्ततिलक-वंशस्थविलच्छन्दसोः (“ज्ञेयं वसन्ततिलकं तभजा जगौ गः”, “वदन्ति वंशस्थविलं जतौ जरौ”) लक्षणद्वयं सम्मिल्य पञ्चदशाक्षरान्वितं वसन्तस्थविलमित्येकं छन्दो दीपकेन प्रस्तुतम्। यल्लक्षणं तावत्- “ज्ञेयं वियुक्ततिलकं स्थविलन्तु रान्तिकम्” इति। उदाहरणं यथा-

“मन्ये वसन्ततिलकं प्रतिभावतां कृते

बन्धो वसन्ततिलकं कृतिना कृतेऽपि च।

भागे विदग्धविरसे स्थविरे वसन्ततो

मह्यं वियुक्ततिलकं विहितं हि वेधसा॥” (त-भ-ज-ज-र) इति^८।

किञ्च, मन्दाक्रान्ता + शार्दूलविक्रीडितम् = मन्दविक्रीडितम् (सप्तदशाक्षरसमन्वितम्)। लक्षणञ्चास्य- “मन्दाक्रान्तान्तिममयलगा मन्दं हि विक्रीडितम्” इति। उदाहरणं तावत्-

“कान्ता गेहे सततरुदिता / दारिद्र्यनिष्पेषिता।

हा हा स्वामिन् विफलपुरुषं / जीवनं यौवनञ्च॥

धिक् त्वां धिक् त्वां विफलपुरुषं / व्यर्थनामा पतिस्त्वम्।

भाग्यस्येदं परित इव मां / मन्दं हि विक्रीडितम्॥” (म-भ-न-म-य-ल-ग) इति^९।

गङ्गादासेन छन्दोमञ्जर्यां सुन्दरी वियोगिनी वा अर्धसमवृत्तात्मिका इत्युक्तम्। अस्या लक्षणं तावत्-

“अयुजो यदि सौ जगौ युजोः।

सभरा ल्गौ यदि सुन्दरी तदा॥” इति। अर्थात् विषमपादे स-स-ज-गगणाश्चत्वारः तथा च समपादे

स-भ-र-ल-गगणाः पञ्च सन्ति चेत् तत् सुन्दरीछन्दः। परम् अर्धसमवृत्ता वियोगिनी समवृत्तीकृताभवद् दीपकघोषस्य समीक्षायाम्। तस्मिन् छन्दसि प्रत्येकं पादचतुष्टये दशाक्षराणि विलसन्ति तथा च स-स-ज-गगणाः। दिङ्नात्रमुदाहरणं विलापपञ्चिकातः-

“अथ वर्षसमापने सति प्रभुशापविमोचितात्मकः।

अलकापुरि यक्षकः पुनः निजमालयमाययौ किला॥”

(प्रत्येकं पदे दशाक्षराणि तथा च स-स-ज-गगणाः लसन्ति) इति।

एतेन प्रतीयते वृत्तप्रयोगे कविः स्वतन्त्रः स्यात्। अद्यापि कवयः पारम्परिकच्छन्दसापि लिखन्ति। तेषां काव्यानि प्रासङ्गिकानि आधुनिकविषयाश्चापि देदीप्यन्ते। वच्चूलालावस्थि-राजेन्द्रमिश्रादयः पारम्परिकच्छन्दसापि काव्यानि रचयन्तः प्रथन्ते। अतः स एव कविः प्रशस्यो यः सरसं युगबोधच्छन्दो ब्रूते, न तु छन्दोमात्रनिर्भरम्।

लोकधर्मिच्छन्दसामभिनवत्वम्-

अर्वाचीनसंस्कृतवाङ्मये आङ्गिकदृष्ट्या यद्वैप्लविकं परिवर्तनं समदृश्यते, तत्र छन्दसां बहुविचित्रितं प्रयोगकौशलमवेक्ष्य मनो मोदते। तथाहि लक्ष्यन्ते छन्दःशास्त्रीयरीतिमतिक्रम्य उल्लङ्घ्य च लोकधर्मिच्छन्दांसि। छन्दसामेतेषां विरचनस्य मूलं लक्ष्यं न हि परम्परागतस्य छन्दःशास्त्रस्योल्लङ्घनं चावहेलनं परं प्रत्येकं मानवेन समं

संस्कृतस्य सायुज्यविधानम्। वस्तुतो यदा संस्कृतच्छन्दसु समकालीनसामाजिकभावानामभिव्यक्तिः सौरभञ्चोपलभ्येते तदा मानवः स्वतः प्रचोदिततया स्वात्मना सह तं संयुक्तिं सङ्गीतं यदा जनपद-ग्राम-कुलादिस्वजातीयपरम्परानुसारं कण्ठध्वनेर्वैशिष्ट्यानुसारेण च गीतं भवति, तदा तल्लोकगीतनाम्ना परिचीयते। परन्तु केचिद्विद्वांसो मन्यन्ते- गजलादिर्न लोकधर्मिप्रयोगः। परमर्वाचीनसंस्कृतकाव्ये गजलस्य सुदीर्घा परम्परा विद्यते एव।

छन्दोबद्धकवितासु लोकगीतीनां प्रयोगावसरे कविभिरेतदेव भाव्यं यत् प्रत्येकं लोकगीतीनां स्वतन्त्रगायनरीतिमाधुर्यलयङ्कारा यथा सम्यक्तया रक्षिताः स्युः। प्रतिभाषं समुपलब्धानां छन्दसां स्वतन्त्रनियमान् पृथगुपादानानि चावलम्ब्य काव्यानि रचितव्यानि संस्कृतकविभिः। किन्तु तत्र संस्कृतच्छन्दःशास्त्रीयरीतिमाश्रयेत् केवलं कविः, नान्यच्चेत् काव्यं वा रचितं स्यात्तदुपहसनीयं भवेदिति मामकी मतिः। एतदपि कविभिश्चिन्तनीयं यत् संस्कृतकवितासु गीतीनां व्यवहाराद् यथा न कथमपि तद्रसापघातकं स्यात्। काव्यसर्जनाय तथा च तत्र भावाभिव्यक्तयोः सामञ्जस्यविधानाय सङ्गीतस्य प्रकृतस्वररक्षार्थञ्च यदि लघुगुर्वादिक्रमव्यत्ययो वा भवेत्तर्हि तन्न दोषपदवाच्यम्।

दशमशताब्द्यां प्रख्यातालङ्कारिकेण कुन्तकेन साहित्यस्य अन्यतमवैशिष्ट्यत्वेन सङ्गीतधर्मिताया उपरि गुरुत्वं समारोपितम्। पाश्चात्यसमालोचकैः कार्लाइलमहाभागैः 'The Hero as Poet' इति ग्रन्थे सुष्ठुक्तम्- "..... all speech, even the commonest speech, has something of song in it.....Poetry, therefore, we will call musical thought." इति।

अस्याः सङ्गीतधर्मितायाः प्रत्यक्षप्रभावः अद्यतनकालस्य काव्येषु समलक्षिा सिद्धेश्वरचट्टोपाध्यायस्य 'ननाविताडनाख्ये' रूपके नैपथ्यसङ्गीतः (Background Music) सम्प्रयुक्तः।

१) गजलगीतस्य प्रयोगः देववाण्याम्-

फारसीगजलस्य देववाण्यां प्रयोगः स्वातन्त्र्यावाप्तेः पूर्वमेव जातः। जयपुरीयो महाकविर्मथुरानाथशास्त्रिमहाभागः न केवलं पारसिकगजलसंविधानसंवलितं गजलसंहतिं रचयामास, अपि च भारतीयसङ्गीतशास्त्रे आकाशवाण्याः कृते ध्रुवपदगीतानि ठुमरीदादराप्रभृतीनि विरचयामास। मथुरानाथशास्त्रिणा 'साहित्यवैभवमिताख्ये' ग्रन्थे उनविंशतिसंख्यकानि स्वनिर्मितानि गजलगीतानि प्रस्तुतानि।

मथुरानाथेनानुप्राणिताः सन्तः गिरिधरशर्मन्-रामनाथ-वल्लभशास्त्रि-नवरत्नादिकवयो गजलगीतिमाश्रित्य युगरुच्यनुसारं काव्यानि विरचयन्तः प्रथन्ते। वच्चूलालावस्थिमहाभागैः संस्कृतभाषायाः प्रौढत्वमादाय सुगन्धञ्च संयोज्य

प्रेमप्रीतिविरहादिभ्यो विलक्षणभावात्मकगजलगीतं प्रस्तुतम्।

एकविंशताब्द्या अन्तिमे चरणे जगन्नाथपाठको मिश्रोऽभिराजः श्रेष्ठगजलकाव्यकृत्सु अन्यतमत्वेन राजेते। जगन्नाथस्य गजलगीतेषु मनोवेदनासूक्ष्मभावाभिव्यञ्जनमनुस्यूतं वर्तते। 'कापिशायनी' 'मृद्विका' चेति ग्रन्थद्वयेऽस्य लेखनी गजलरीतिमाश्रित्य नूतनभावजगदुन्मीलयति, नव्या विधाः संस्कृतकाव्यभूमौ अवतारयति, अभिनवाश्च कल्पनाः पुरस्करोति। 'कापिशायनी'ति काव्यसंग्रहे कविना वैयक्तिकप्रेम्नः कादम्बरीं निपीय स्वभावाभिव्यक्तिः प्रकटीकृता-

“चषका इह जीवने मया परिपीता अपि चूर्णिता अपि।

मदमेष बिभर्मि केवलं क्षणपीतस्य मधुस्मितस्य तो।।” इति।

अर्वाचीनसंस्कृतक्षेत्रे मिश्रोऽभिराजराजेन्द्रः कवितासुवासवासितहृदयवान्, पारम्परिकाधुनिक-ज्ञाननिष्णातः राष्ट्रियकवित्वेन कीर्तिमान्। 'वाग्वधूटीकवितासंग्रहे' मिश्रेणोक्तं- 'गलन्ति जलानि नयनाश्रूणि यस्यां सा मर्मन्तुदागीतिर्गलज्जलिका' इति। अयं काव्यकृद् गजलशब्दस्य संस्कृतोचितं नाम निश्चिनोति 'गलज्जलिका' इति। नाट्ये महाकाव्ये मुक्तकेषु गीतिषु गलज्जलिकासु कजरीप्रभृतिभक्तकेषु कथासु चास्य दक्षा लेखनी अप्रतिहतमबाधं विपुलं नानाविधं साहित्यमसृजत्। तेन प्रणीतानां गीतीनां गलज्जलिकानाञ्चाभिनवा सङ्कलनात्मिका 'मधुपर्णीति'। तत्र २५ गीतानि, २६ गलज्जलिकाः, १८ मुक्तच्छन्दांसि वर्तन्ते।

२) संस्कृतच्छन्दःसु चैत्रकगीतस्य प्रयोगः-

उत्तरप्रदेशस्य ग्राम्यप्रदेशेषु चैत्रमासि पतिविरहेण प्रिया स्वदुःखदग्धजीवनञ्चानुभूय गायति चैत्रकगीतम्। तद्भावनया भावितः सन् अभिराजो वर्णयति-

“विधुमभिसरति कुमुदिनी रे मातः किमु करवाणि

प्रोषितपतिका विरहिणी रे मातः किमु करवाणि

पवनो वहति मलयगिरिसूतः रेवातटगतवञ्चूलपूतः.....” इति¹⁰।

वाग्वधूटीकाव्यविरचनावसरे अभिराजेन दुःखभाराक्रान्तविरहिण्या भावं स्फुटीकर्तुं यावान् प्रयत्नः कृतः, न तथा छन्दःशास्त्रीयनियमान् अनुसर्तुं प्रयोक्तुञ्च। अस्मिन् गीते मृत्तिकायाः सौगन्धो यथा लसति तथाभिव्यनक्ति साधारणजनमानसस्य सङ्कल्पमपि।

३) लोरीगीतम्-

लोरीगीतस्य गायनरीतौ बालसुलभप्रयत्नानां चन्द्राकाशपरीणाञ्च सामूहिकं प्रतिफलनं प्रतिफलितञ्चास्ते। अस्मिन् लोरीगीतिप्रयोगे न केवलमभिराजोऽपि च राधावल्लभो विशिष्टस्थानमधिकुरुते। स 'लोरीगीतमि'ति शीर्षके वैयक्तिकसंवेदनायाः समतालमेव सामाजिकप्रतिष्ठामपि अभिव्यनक्ति काव्ये। 'सन्धानमि'ति पद्ये कवेः कल्पनाया उदारता लक्षणीया-

“भद्रे भद्रे धीरे तीरे त्वमवतर मानससरसि नः

शोकविमुद्रे मीलये नयनयुगदलमलं जनस्य

अवतर भगवति निद्रे सुखं मया त्वत्कृते च समास्तृतः...॥” इति¹¹।

४) कव्वालीगीतस्य व्यवहारः संस्कृतच्छन्दसि-

उर्दुफरासीभाषाभ्यां समुत्पन्ना कव्वाली संस्कृतकाव्यकृद्भिः परिवर्धिता। अस्मिन् साहित्यकर्मणि अभिराजः खलु सिद्धहस्तो यः 'मृद्वीका' इति काव्यसंग्रहे संस्कृतभाषया परिपोषयति कव्वालीगीतिम्-

“प्रीतिरास्वाद्यते प्राणैः

गीतिरास्वाद्यते कर्णैः

शक्तिरास्वाद्यते देहैः

भक्तिरास्वाद्यते स्नेहैः....” इति¹²।

५) साहित्यसङ्गीतकलासु मूर्तिमान् विग्रहस्वरूपस्तावत् श्रीधरभास्करवार्णेकरः अर्वाचीनसंस्कृतकाव्येषु नैकेषां रागाणां प्रयोगं विधाय स्वसङ्गीतज्ञानस्य परिचयं प्रादात्। शोभावरी-आसावरी-भैरवी-पुरियाधना-श्रीरागाणां माधुर्यौजोभ्यामभिव्यक्तिः परिस्फुटा भास्करवार्णेकरस्य कारयितृप्रतिभया।

६) घनाक्षरीछन्दसः प्रयोगः अर्वाचीनसंस्कृतवाङ्मये-

हिन्दीभाषायाः प्रसिद्धच्छन्दः 'घनाक्षरी'ति अभिराजेन स्वमनसो माधुरीं मेलयित्वा सम्यग्भव्यतया च प्रस्तुतं सहृदयसामाजिकानां सविधे। अस्मिन् वृत्तप्रयोगे यतिः सम्पूर्णतयाक्षता वर्तते, कुत्रापि गतिभङ्गदोषो विशृङ्खलादोषो वा पान्थायते नो न नयनपथि। यथा 'मृद्वीकायाम्'-

“हृदये समुपैति पदं वर्धते शरीरे यत्

नयनाभ्यां नितरां चकास्ति चारुचरणम्।

अधरे बिम्बप्रतिमे स्मितकैस्तनुते सुषमां

पदयोर्विदधाति मन्दमन्दं गजगमनम्॥” इति¹³।

बिन्धेश्वरप्रसादमिश्रः छन्दसोऽस्य प्रयोगे सिद्धहस्तः। प्रौढतया सह आलङ्कारिकाणां सम्यक्चित्रणेन गतियत्योः सामञ्जस्यं विधाय तेन छन्दसा काव्यं रचितम्।

७) चतुष्पदीच्छन्दः-

यच्छन्दः लोकधर्मितायाः कारणात् लोकप्रियतां गतमपि संस्कृतभाषा तदात्मीकृत्य गीर्वाणवाण्यां काव्यात्मकवाङ्मयमेव प्रकाशयति। फलतो युगरुच्यनुसारं विविधभाषाणां वैशिष्ट्यानि समाकलय कविः काव्यं कौति। चतुष्पदीच्छन्दः कविना मञ्जुनाथेनान्यभाषातश्चानीय काव्यानि ग्रथितानि-

“महितमहाकविमौलिविनिहता

जयति कालिदासातुलकविता।

दिव्यशक्तिशंसिनि सुविलासे

माद्यति रसिकमनो यदुपासो॥” इति

८) संस्कृतच्छन्दोबद्धकवितायां बाउलगीतेर्व्यवहारः-

ईश्वरं प्रति भक्तिभावं समर्पयितुं श्रद्धाञ्च प्रकाशयितुं साधकाः साधारणतया बाउलं गायन्ति वङ्गप्रदेशे। तद्भावात् शिमात्मीकृत्य अभिराजेन मृगयाख्यकवितायामस्य गीतस्योदाहरणं प्रस्तुतं-

“चन्दनं चन्दनं नोऽधिकं रोचते / तापितं शापितं मे मनः क्षोभते।

वेष्टितं चन्दनं क्रूरकाकोदरैः / दुर्विषं गन्धवाहे क्व यामो वयम्?” इति।

हर्षदेवमाधवः बनमालीबिश्वालः चापि तदीयगीतिषु नाट्यप्रगीतकविताः बाहुल्येन प्रयुक्तवन्तौ।

यद्यपि एतेषां लोकधर्मिच्छन्दसां प्रयोगबाहुल्यं न लक्ष्यते तथापि एतत् सत्यं यत् संस्कृतभाषा नाधुना सीमायिता, सा क्रमेण प्रादेशिकभाषाभ्यो वैशिष्ट्यानि भावप्रवाहान् रीतीश्च समाकलय आत्मनः कलेवरपुष्टिं वैचित्र्यं च सम्पादयन्ती प्रथते।

भरतेन तदीये नाट्यशास्त्रे भणितं-

“त्रैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाट्यं भावानुकीर्तनम्” इति।

तथाहि परीक्षितशर्मणा 'ललितगीतालहरी'ति लहरीश्रेणीयं काव्यं रचितम्। राधावल्लभेन 'धरित्रीदर्शनलहरी', 'निदाघलहरी', 'प्राञ्चलहरी', 'जनतालहरी' चेत्यादिलहरीजातमेकत्रीकृत्य 'लहरीलीलायितम्' इति काव्यखण्डमेकं प्रस्तुतम्। संस्कृतकाव्येषु नाविकानां गीतमाधुनिकडिस्को-गीतादिकं विलिख्य उत्तरोत्तराधुनिककाव्यधारायाः प्रारम्भः कृतः अर्वाचीनकाव्यकृद्भिः। राधावल्लभेन 'गीतधीवरमि'ति काव्यग्रन्थे प्रथममध्यमोत्तमपुरुषाणां त्रयाणां स्वरूपेण धीवरचरितमालिखितम्।

अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्ये वैदेशिकच्छन्दसां प्रयोगकौशलम्-

सनेट्-हाइकु-तान्का-सीजो-मोनो-इमेज् इत्यादयो वैदेशिक्यो विधा अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्ये परिदृश्यन्ते। पाश्चात्यसाहित्येन सह गहनपरिचयवशात् संस्कृतसाहित्ये वैदेशिकच्छन्दसां प्रयोगो विहितः।

सनेट्छन्दसा ग्रथितं संस्कृतसाहित्यम्-

सनेट्छन्दः माइकेलमधुसूदनदत्तेन वङ्गसाहित्ये उपन्यस्तं, रवीन्द्रनाथेन च परिबृंहितमासीत्। अन्येऽपि बहवः कवय आधुनिकाः पारम्परिकच्छन्दोभिः मुक्तच्छन्दोभिश्च स्वैरं सनेट् प्रणयन्ति। सनेट्प्रणयनानुसारं प्रथमे तृतीये च चरणे अन्त्यानुप्रासस्य तथा च द्वितीये चतुर्थे च पादे अन्त्यानुप्रासस्य प्रयोगः करणीयः। संस्कृतसाहित्ये पूर्णतया सनेट्लक्षणलक्षितस्य सनेट्प्रणयनस्य प्रथमश्रेयः श्रीवीरेन्द्रभट्टाचार्याय एव गच्छति। अनेन 'कलापिका' इति स्वकीये सनेट्संग्रहात्मके ग्रन्थे पाश्चात्यभावधारां चानुवर्त्य परं भारतीयमनोभावमात्मीकृत्य सनेट्छन्दसा बहवः श्लोका विरचिताः। वीरेन्द्रकुमारेण सनेट्छन्दसः संस्कृतायितं नामकरणं विहितम्। तच्च 'संस्तवकम्' इति।

इह कपालिकायां ५० संस्तवकाः शेक्सपीयारीयशैल्यनुप्राणिताः तस्यैव भावभाविताः, क्वचिद् वङ्गीयकाव्यानुवादरूपाः संस्कृतच्छन्दोबद्धाः क्वचित् कविनिर्मितनूतनच्छन्दोनिबद्धाः सततं कोमलभावोद्दीपकाः सरस्वत्याः सौन्दर्यसंस्तवकाः सन्ति। हास्याश्रुचितं चित्रगीतिमाल्यं क्वचित् स्वधर्मत्वेन क्वचित् सौन्दर्यपूजारूपेण वातन्द्रं कलयति कविरयम्-

“काव्यं हि धर्मो मम न द्वितीयः कालञ्च काव्यैः कलयाम्यतन्द्रम्।

छन्दो विचित्रं तथर्षिर्लक्ष्मीः कलायाः खलु दैवतैका॥ (निवेदनम्) इति।

सौन्दर्यपूजा दिश्यते तु येन प्रेम्णा स हि मृत्युञ्जयः।

तद्वन्दनार्थं चित्रगीतिमाल्यं हास्याश्रुचितं निर्मलम्॥ (माङ्गलिकी)” इति च।

हर्षदेवमाधवेन सनेट्छन्दसा काव्यं विरच्य संस्कृतसाहित्यस्य विश्वचेतनाबोधः प्रकटीकृतः पाठकानां सकाशे। उदाहरणं यथा 'निष्क्रान्ताः सर्वे' इति कवितातः-

“गता सा तन्वङ्गी तरुणी द्रुतगम्या स्मितवती

इतो विद्युत्तुल्या करगृहीतपद्मा श्रीरथवा।

इदानीं हा विद्युतः क्षणिकस्फुरणादूर्ध्वमिव तु

मनोघटध्वान्तं पुनरपि रुणद्धि जलदवत्॥” इति।

हाइकुकाव्यम्-

भारतीयसाहित्ये विधेयं सूर्योदयस्य देशतः समानीता। क्रमशः पञ्च, सप्त, पञ्च इति अक्षरान्वितं सप्तदशाक्षरं त्रिपङ्क्तिकाव्यं शिशुहृदयस्य आडम्बररहितसारल्येन, प्रणयिमनसः मर्मस्पर्शिभावाभिव्यञ्जनया, प्रौढचिन्तकस्यार्थगाम्भीर्येण च सकलहृदयमनोग्राहिताम् अवलम्बते। 'हाइकु' इत्यपरपर्यायस्यास्य सत्तरी, सत्तराक्षरी, त्रिदलमिति नामान्तराणि। हर्षदेवमाधवः अस्य काव्यप्रकारस्य बिल्वपत्रम् इवान्वर्धकं नाम कल्पयति।

गीर्वाणवाण्यां हर्षदेवः हाइकुकवित्वेन प्रख्यातः। 'लावारसन्दिग्धाः स्वप्नमयाः पर्वताः' इति काव्यसंग्रहस्तु कवेः हाइकुकाव्यरचनाकौशलस्य उदाहरणमेकम्। छन्दसोऽस्य प्रधानं वैशिष्ट्यं तावत् प्रकृतेर्निर्गमरूपचित्रणं यदनुभूतिप्रसूताद् विराट्सत्यं प्रति अङ्गुलिनिर्देशं करोति। दिङ्मात्रमुदाहरणं-

“पाण्डुरसूर्यः,

शु

ष्क

प

र्ण

प

त

न

म्

तिमिरमथा॥” इति¹⁴।

कविसहृदयस्य गहनतमानुभूतेरभिव्यञ्जनं पाठकस्य मनश्चक्षुःसमुन्मीलनं काव्यस्यास्य द्वितीयं वैशिष्ट्यम्। यथा हर्षदेवस्य 'लावारसन्दिग्धाः स्वप्नमयाः पर्वताः' इति काव्यसंग्रहे-

“पारिजातकम्.....

यापितास्त्वत्या सार्धं

काश्चिद् यामिन्यः।” इति¹⁵।

संयमः खलु हाइकुकाव्यस्य प्राणाधायको धर्मः। कविवरेण रवीन्द्रनाथेन 'जापानयात्री'त्यत्रोक्तम्-

“आसु कवितासु न केवलं वाक्संयमोऽपि तु भावसंयमो दृश्यते।..... जापानपाठकस्य मनस्तु चक्षुषि पूर्णमेव चित्रं कथं मनसि आलेख्यं तं प्रति कवेरिङ्गितमात्रम्....।” इति।

ऋतुसङ्केतः हाइकुकाव्यस्यापरमेकं वैशिष्ट्यम्। उदाहरणं यथा-

“वृक्षाग्रे पश्य

शुष्के, विकचनव-

शशिकुङ्कलम्॥” इति।

हाइकुकविभिः मृत्युगीतमपि लिखितं, यस्य 'मृत्युशतकम्' इति नामधेयम्-

“मृत्युः

निकषग्रावा

जीवानां कृते॥” इति।

गाणितिकसंज्ञाभिर्भावव्यञ्जकमेकं हाइकुकाव्यम्-

“अफिस - चिन्ता

* गृहिणी + उपनेत्रम्

/ क्षयः = जीवितम्” इति।

हर्षदेवमाधवः न केवलं छन्दःशास्त्रीयरीतिमुल्लङ्घ्य हाइकुकाव्यं रचितवान्, चापि शिखरिणी-शार्दूलविक्रीडित-स्रग्धरा-वसन्ततिलकादिच्छन्दोभिः हाइकुकाव्यं ग्रथितवान्। दिङ्मात्रमुदाहरणं तावत् 'ऋषेः क्षुब्धे चेतसि' इति काव्यसंग्रहतः-

“वृष्टेः समाप्ति-

रथ दर्दुरनाद

एव.....

शिष्टोऽत्र॥” इति¹⁶।

विशेषत उल्लेख्यं यत् श्लोकोऽयं वसन्ततिलकादिच्छन्दोबद्धः।

सिजोकाव्यम्-

'सिजो' इत्याख्यः काव्यप्रकारो माधवेन दक्षिणकोरियादेशादानीतः। अस्मिन् काव्यप्रकारे कोरियादेशस्य सौरभं, जनानामावेगः, राष्ट्रचिन्ता, परम्पराप्राप्तं गौरवञ्चेत्यादिकं सर्वं कविभिः प्रकटीकृतम्। अस्य काव्यप्रकारस्य लक्षणानि यथा-

१) त्रिपङ्क्तिमयमिदं काव्यस्वरूपम्।

२) अत्र पञ्चचत्वारिंशत्संख्यकाः निश्चिताः कृताः।

३) प्रत्येकं सिजोकाव्यं स्वयं सम्पूर्णमस्ति।

४) अत्र त्रयश्चत्वारो वा वर्णसमूहाः सन्ति।

५) प्रथमपङ्क्तौ वस्तुनिरूपणप्रारम्भः, द्वितीयपङ्क्तौ कथावस्तुविकासः, तृतीयपङ्क्तौ कथितव्यवक्रता चमत्कृतिपूर्णा च समाप्तिः- अत्र केन्द्रस्थाने वर्तन्ते।

६) अस्मिन् काव्यप्रकारे कविः स्वमनोभावान् चारुरूपेण स्फुटीकरोति।

गजलसङ्गीतस्यावर्तनेन प्रयुक्तस्य सिजोकाव्यस्योदाहरणं तावत्-

“काकभ्रातः! गच्छ दूरं

गच्छ दूरं मे गृहात्।

कोऽपि वीरो यो गतोऽस्ति

नैव निवृतो रणात्” इति¹⁷।

अपरतो द्वितीयविश्वयुद्धस्य भयङ्करतां कविनानेन स्वमनोभङ्ग्या पश्यता उक्तं-

“हिरोशिमायां दग्धोऽस्मि

नष्टोऽस्मि गोलिकया

वियेतनामे हतः, मे

शब्दः 'Quit India'.... इति¹⁸।

सम्भोगशृङ्गारमयं प्रणयनचित्रमपि चित्रितं हर्षदेवस्य कारयितृप्रतिभया-

“लज्जा पलायिता दूरं

नीवीबन्धः शिथिलः।

पुष्पैः सह विकीर्णोऽस्मि

केशपाशः कुटिलः।” इति।

तान्काकाव्यम्-

अस्मत्सुरभाषासाहित्ये जापानदेशादागतमिदं छन्दः। छन्दस्यस्मिन् चरणपञ्चकम्, एकत्रिंशदक्षराणि

(३१) च सन्ति। प्राच्यकाव्यतात्त्विकैः वीरुभाइ-पारीखपादैरुक्तम्-

- १) मानवीयभावानां सरलसंस्कृतभाषयाभिव्यक्तिर्भवति तान्काछन्दसि।
- २) कवेरभिव्यक्तौ नास्ति कापि वक्रोक्तिः।
- ३) प्रकृतिचित्रणेन सङ्केतान् प्रदाय भावाभिव्यक्तिसाधने छन्दसोऽस्य कुशलता वर्तते।
- ४) तान्काछन्दसि गूढतरा शक्तिरस्ति यया मानवचित्तस्थभावाः कवेर्वाङ्मध्यमेन सहृदयानां सकाशे प्रकटीभवन्ति।
- ५) प्रकृतेर्निसर्गरूपवर्णनमपि कविः तान्काछन्दसा चित्रयति स्वकपोलकल्पनायाम्।
- ६) सरलसुरगिरा स्पष्टभावकथनं तान्काछन्दसः अपरमेकं वैशिष्ट्यम्।
- ७) मधुकोठारीनामकसाहित्यसमालोचकानां मतानुसारम् अस्य छन्दसः लक्षणत्रयं वर्तते- कल्पनातत्त्वं, संघटीकरणं, सूचनञ्चेति।

८) छन्दसोऽस्य प्रथमे चरणे अक्षरपञ्चकं, द्वितीये अक्षरसप्तकं, तृतीये अक्षरपञ्चकं, चतुर्थे पञ्चमे च चरणे अक्षरसप्तकं विराजते।

हर्षदेवमाधवाः तान्काछन्दसः प्रयोगे धुरिणः सन्ति। तथाहि 'ऋषेः क्षुब्धे चेतसि' इति काव्यसंग्रहतः दृष्टान्तमेकं प्रददामि-

“गवाक्षे मुखम्

गवाक्षेऽपेस्ति वसन्तः

गवाक्षे चन्द्रः....” इति।

उपसंहृतौ वक्तुमलं यद् देववाणी सम्प्रति न केवलं भारते सीमिता। आमेरिका-युरोपादि-महाद्वीपानां प्रायः सर्वेषु शिक्षाप्रतिष्ठानेषु संस्कृतविभागो विद्यते। एवं सति संस्कृते हाइकु-तान्का-सिजो-सनेट्प्रभृतीनि वैदेशिकच्छन्दांसि प्रयुज्यन्ते चेत् का हानिः। वैदेशिकच्छन्दां लोकधर्मिच्छन्दसाञ्च प्रयोगे सति मालिन्याः शिखरिण्या वा सौन्दर्यं नापचीयते। अत एव विकासदृष्ट्या भूषणमिदं न तु दूषणम्। तथाहि समालोचकैरसितकुमारवन्द्योपाध्यायैरुक्तं-

“पाश्चात्यसंस्कृतेरभिघातेन प्रादेशिकसाहित्ये नवचेतनाया उत्पत्तिः। तत्सन्निधानात् संस्कृतकवयोऽपि पाश्चात्यभावनया अंशभाजो भविष्यन्तीति अपि सम्भावनापूर्णमेवा अधिकन्तु प्रादेशिकवङ्गादिसाहित्यमपि पाश्चात्यप्रभावितमित्यत्र अतियुक्तोक्तिः पूर्णमेव प्रदर्शिता।” इति विस्तरेणालम्।

पादटिप्पणी

- 1) दामोदरमहतो - (पृ - ४८)
- 2) गङ्गादासकृता (द्रष्टव्या - छन्दोमञ्जरी - ३)
- 3) राधावल्लभत्रिपाठी (पृ - ७)
- 4) सीतानाथाचार्यः (भावविलसितमण्डप - ७९)
- 5) तदेव (रजनीगन्धा- ५/६९)
- 6) दीपकघोषः (राजनीतिलीलामृतमण्ड - ३)
- 7) दीपकघोषः “A Few Experiments on Classical Sanskrit Vṛtta metre's, (Published in the Summaries of Paper, AIOC- 1978)”
- 8) तदेव (विलापपञ्चिका) पृ - १८
- 9) तदेव पृ - ७

- 10) अभिराजराजेन्द्रमिश्रः (वाग्वधूटी) - (६१-६२)
- 11) राधावल्लभत्रिपाठी (सन्धानम्) - (१०१-१०२)
- 12) अभिराजराजेन्द्रमिश्रः (मृद्वीका) - (पृ- ७४)
- 13) तदेव (पृ- ७६)
- 14) हर्षदेवमाधवः ('लावारसन्दिग्धाः स्वप्नमयाः पर्वताः') - ५
- 15) तदेव - (पृ-२६)
- 16) हर्षदेवमाधवः (ऋषेः क्षुब्धे चेतसि) - ५६
- 17) तदेव - ७५
- 18) तदेव - ७६

परिशीलिता ग्रन्थानुक्रमणी

- १) आचार्यशास्त्री, सीतानाथः . १९९८ . भावविलसितम् . कोलकाता : संस्कृतपुस्तकभाण्डारम् .
- २) गङ्गादासः . १३९० (वङ्गाब्दः) . छन्दोमञ्जरी . सम्पा. गुरुनाथविद्यानिधिभट्टाचार्यः . कोलकाता : संस्कृतपुस्तकभाण्डारम् .
- ३) घोषः , दीपकः . १९८९ . विलापपञ्चिका . कोलकाता : संस्कृतपुस्तकभाण्डारम् .
- ४) त्रिपाठी , राधावल्लभः . २०११ . आयतिः (समकालिकसंस्कृतकाव्यानां संग्रहः) . नवदेहली : राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् .
- ५) दाशः , नारायणः . २०११ . "आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये डाः वीरेन्द्रकुमारभट्टाचार्यस्य योगदानम्" , संस्कृतसाहित्यपरिषत्पत्रिका . (LXXXIII) कोलकाता : संस्कृतसाहित्यपरिषत् . पृ १४५ -१७५ .
- ६) माधवः , हर्षदेवः . २००४ . ऋषेः क्षुब्धे चेतसि . चादंखेडा : श्रीवाणी अकाडेमि .
- ७) वन्द्योपाध्यायः , असितः . १९९३ . बांलासाहित्ये आधुनिकता . कोलकाता : उच्चारणप्रकाशितम् .
- ८) शर्मा , मञ्जुलता . २००४ . अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्य (दशा एवं दिशा) . दिल्ली : परिमलपाब्लिकेशन .
- ९) शर्मा , मञ्जुलता . २००१ . आधुनिक संस्कृत काव्य की परिक्रमा . नवदेहली : राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् .
- १०) शुक्लः , रमाकान्तः . १९९१ . अर्वाचीनसंस्कृतसाहित्यपरिचयः . नवदेहली : देववाणीपरिषद् .

Received on: 4.7.13
Accepted on: 16.7.14

Assistant Teacher
Ghusuri Uchcha Madhyamik Vidyalaya

अद्वैतवेदान्तस्यालोकेन श्रीचैतन्यदेवः

श्रीगोविन्दकुमारपात्रः

संक्षिप्तसारः – अद्वैतवादः महाप्रभोः ईप्सितमिति विषये विचारस्य विन्यासो विधेयः। स्वामिना विवेकानन्देन असकृदुक्तम् अद्वैतवादस्य उपयोगित्वम्। स्वामिना सारदेशानन्देनापि उक्तं यत्महाप्रभुः अद्वैतवादी आसीत्। अयम् अद्वैतवाद एव आगामिनः समस्यादीर्णस्य विश्वस्य सर्वाम् अशान्तिम् उन्मूलयितुं शान्तिं सुमहतीं प्रतिष्ठापयितुं समर्थः स्यादिति विवेकानन्देन सप्रत्ययं समुद्धोषितम्। रुचीनां वैचित्र्यम्। नवसंख्यकैः दशनाम सन्न्यासिभिः चैतन्यदेवस्य गुरुपरम्परागतः सुचिरः सम्पर्कः तस्य अद्वैतवादे निष्ठां प्रमाणयति। श्रीमन्नित्यानन्दोऽपि नामप्रचारमाध्यमेन अद्वैतवादमेव जीवेभ्यो वितीर्णवान्। विवेकानन्देन उक्तम् अद्वैतवाद एव आगामिजगतः अनन्यो धर्मो भविष्यति। वेदान्तविज्ञानयोः समन्वयः साधितो भवति, अधुनावैज्ञानिकैः। मानवकल्याणाय प्रतिष्ठिता आन्तर्जातिक्यः संस्था अद्वैतवादं विना अर्थहीना भविष्यन्ति। नदनदीनां महासागरे आत्मसमर्पणमिव विविधामतवादाः अद्वैतवादे समर्पिता एव चरितार्था भवन्ति।

कुञ्चिशब्दाः – महादुष्टः कलिकालः। कृष्णसंकीर्तनम्। शूद्रः साधुः, कलिः साधुः। क्षुद्रजागरणस्ययुगम्। नैमिषारण्यम्। सप्ताहव्यापिनी हरिकथा। कृष्णकथाया उदयः। भागवतस्य प्रतिष्ठा। भागवतेन समाजस्य संरक्षणम्। नामसाधनया जातेः पुनरुज्जीवनम्। चैतन्यचरणस्पर्शेन तीर्थस्थानानि। प्रेमसम्पत्। प्रसादनम्। परितोषणम्। हरिनामानामसंकीर्तनम्। ब्रह्मानन्दः। जीवातुः। माया। भेददर्शी। अद्वैतवादः। असकृत्। समस्या। समाधानम्। श्रीमन्नित्यानन्दः। संस्थाः। अपक्षपातः।

भूमिका – श्रीविष्णुपुराणे अशेषदोषदुष्टेऽपि कलिकाले श्रीनामसंकीर्तनेन जीवानां सुखेन सर्वार्थसिद्धिः समुद्धोषिता। भारतसमरात्परं नैमिषारण्ये षष्टिसहस्रसंख्यकानां मनीषिणां मानवत्राणाय सम्मेलनं जातम्। शौनकमुनिना आहूतायां तस्यां सभायां सभापतिः सूतमुनिः सप्ताहकालं यावत् अविश्रान्तां हरिकथाम् अश्रावयत्। तेन समाजे कृष्णकथायाः प्रतिष्ठा प्रापिता अभवत्। समाजे साधुभावाः जागरूकाः, पापस्य प्रभावः प्रक्षीणतां प्राप्तः। तेन च भागवतपुराणस्य समाश्रयणेन पञ्चसहस्रवर्षेभ्यः पूर्वजातिः संरक्षिता अभवत्। भारते यदा यदा धर्मस्य ग्लानिः भवति तदा तदैव धर्मसंस्थापनाय ईश्वरपुरुषस्य अवतरणं भवति। तामेव शाश्वतीं धाराम् अङ्गीकृत्य अद्वैताचार्यस्य हुंकारेण महाप्रभोः समुदयोऽभवत्। तत्रभवता नैमिषारण्यात्पञ्चसहस्रवर्षेभ्यः परं पुनरपि विष्णुपुराणभागवतप्रोक्तया नामसाधनया जातिः पुनरुज्जीवनं प्रापिता। ईश्वरचेत्तारं महाप्रभुं श्रयन्तो मानवाः शान्तिं महतीं स्वजीवने सम्प्राप्तवन्तः। तत्रभवतान्यत्र गतवान्तदेव स्थानं तीर्थीभूतं जातम्।

अस्माकं जीवने सुगभीरा दुःखानुभूतिः सुगभीरस्य आनन्दधनस्य महत्त्वस्य सन्धानं सम्भावयति। चैतन्यदेवस्य दिव्यजीवने उद्बुद्धां तां प्रेमामृतसम्पदं सर्वेजनाः स्वकीयामेव समृद्धां सत्तां सम्भावयन्ति स्म। महत्तमेन सहसम्बन्ध एव प्रेमनाम धते। संसारे मूल्यवत्तमं प्रेमनामधेयं वस्तु, तेन विना समाजो दुःखैकनिकेतनं सम्पद्यते। महाप्रभुणा

वितीर्णा अनर्पितचरीप्रेमभक्तिः। तस्याः प्रेमभक्तेः बीजं विनिहितं विद्यते। विविधेषु हरेः नाम सुसादरं नामाश्रयेण क्रमशः अविद्या नश्यति नाम्नो गौरवं च प्रवर्धितं भवति। अस्मिन्भगवन्नामनि ब्रह्मानन्दो निहितो विद्यते। तस्यैव ब्रह्मानन्दस्य स्वल्पाभासः सांसारिकेषु सुखेषु सम्भाव्यते। तेन सुखाभासेन नैव कृतकृत्यता। किन्तु यथार्थेन ब्रह्मानन्देनैव कृतकृत्यता भवति। प्रतिमादौ तावदेव पूजनं करणीयं यावत्सर्वभूतेषु अवस्थितस्य ईश्वरस्य अवगतिः न परिपक्वा भवति। सर्वजीवेषु भगवद्दर्शनं महाप्रभुणा अनुशीलितम् उपदिष्टं च। स्वामिनाविवेकानन्देनापि वेदान्तस्य व्यवहारिकप्रयोगरूपेण जीवप्रेम्णाः अनुशीलनम् उपदिष्टम्।

पद्धतिःविद्या – अस्मिन्नावेषणामूलके प्रबन्धे वर्णनामूलिकापद्धतिः अवलम्बिता। ऐतिहासिकी च पद्धतिः अवलम्बिता यस्यां सर्वविधेभ्यः प्रामाणिकेभ्यः लिखितविवरणेभ्यस्तथा संवादपत्रेभ्यो दिनलिपिभ्यश्च उपादानानि संगृहीतानि सन्ति।

तथ्यप्रयोगस्य दिक् – अद्वैतवेदान्तस्य प्रयोगिकदिशः प्रदर्शनस्य प्रयासः अत्र विहितः। महाप्रभोः युगोपयोगिना अनवद्येन अवदानमाध्यमेन अद्वैतवेदान्तस्य प्रायोगिकी सादिकप्रदर्शिता।

गवेषणायाः मौलिकोवृत्तान्तः

श्रीविष्णुपुराणे कलिकालस्य अतीव निन्दिता स्थितिः कीर्तिता। कलिकाले जनानां समग्रो द्रव्यसंग्रहो गृहनिर्माणे एव निःशेषितो भवेत्, किन्तु दानपुण्यादिषु तेषामुपयोगेन भवेत्। मानवानां बुद्धिः धनसञ्चये एव, न तु धर्मसञ्चये संलग्ना स्यात्। सर्वा सम्पत्तिश्च स्वस्य उपभोगार्थमेव व्ययिता भवेत्। न तु परोपकारार्थम्। एवं सत्यपि महादुष्टत्वे कलिकालस्य एक स्तस्य विद्यते सुमहान्गुणो यत्स्वल्पेन प्रयासेन समनुष्ठितं श्रीकृष्णस्य संकीर्तनं महाफलदायकं भवति। विष्णुपुराणे उक्तं यत् एकदा केषाञ्चित्मुनीनां मध्ये पुण्यार्जनविषये एवं वाक्यालापोऽभवत्यत्कस्मिन्काले अल्पकोऽपि धर्मो महाफलदायको भवति, कश्च जनः सुखेन तस्य अनुष्ठानं कर्तुं शक्नोति। प्रश्नस्यास्य निर्णयाय मुनयस्ते महामुनेः वेदव्यासस्य समीपं समाजम्। अन्तर्यामी वेदव्यासस्तदा स्नानानन्तरंगङ्गाया उत्थाय शूद्रः साधुः, कलिः साधुः योषितः साधु धन्या इत्येवं वचनम् अब्रवीत्। कलिकालस्य प्रशंसनीयतायाः कारणमिदं वेदव्यासेन व्याहृतं यत्सत्ययुगे यत्तपस्या-ब्रह्मचर्य-जपादिकानां पुण्यकर्मणां फलं दशभिः वर्षैः सम्प्राप्तं भवति, त्रेतायां यत् एकेन वत्सरेण, द्वापरे च यत् एकेन मासेन, कलिकाले तादृशं पुण्यफलम् अहोरात्रेण सम्प्राप्यते। अनेन कारणेन कलियुगस्य श्रेष्ठत्वं सम्प्रोक्तम्। अतः “शूद्रःसाधुः” इति वेदव्यासस्य वचनानुसारं स्वामिना विवेकानन्देनापि उक्तं शूद्रजागरणस्य युगमिदम्।

विष्णुपुराणे कलियुगे श्रीकृष्णसंकीर्तनस्य यत्श्रेष्ठत्वं सूत्रकारेण सम्प्रोक्तं श्रीमद्भागवते तदेव विस्तरशो विश्लेषितम्। द्वापरकलियुगयोः सन्धिकक्षणे भारतसमरः संघटितोऽभवत्। अतीवभीषणेन आत्मघातिना कलहेन क्षात्रशक्तिः विचूर्णिता जाता। एतस्मात्समासमरात् अनन्तरं समागतस्य कलिकालस्य कालुष्येण देशः समाच्छन्नः अभवत्। तस्मिन्समये जातेः देशस्य गभीरे दुर्दिने चिन्ताशीलाः समाजहितैषिणो मनीषिणो षष्टिसहस्रसंख्यका नैमिषारण्ये मानवकल्याणाय समवेता अभवन्। शौनकमुनिना आहूतायां तस्यां सभायां रोमहर्षणपुत्रः सूतमुनिः सभापतिरभवत्। सूतमुनिरभवत् – मदीय-आचार्यः शुकदेवगोस्वामी भारतसम्राजं परिक्षिन्महाराजमुपलक्ष्य जगज्जीवेषुः सप्ताहव्यापिनीम् अविश्रान्तां हरिकथाम् अश्रावयत्। कलिकालसमुत्पन्नेन अन्धकारेण समाच्छन्ने जगति मार्गदर्शनाय आलोकेन प्रयोजनम्। एतावन्तं कालं श्रीकृष्णस्य दैवेन व्यक्तित्वस्य आलोकेन उद्भासित आसीत्समाजः। तस्य अन्तर्धानाद् अनन्तरं भागवतपुराणरूपः अर्कः समुदितः। एवमुक्त्वा सूतमुनिः सप्ताहकालं व्याप्य अविश्रान्तां भागवतीं कथाम् अकीर्तयत्। तथा च भागवतकथया जातिः जागरूका अभवत्। सूतमुनिः न केवलं श्रीकृष्णकथाम् अकीर्तयत्, अपि तु कृष्णकथाया उदयं साधयति स्म। उदयशब्दस्यार्थस्तावत्समाजे

सर्वाधिकभावेन जनमनसि कृष्णकथाया गौरवाधापनमिति। ससमग्राया जातेः जीवने कृष्णकथाया उदयम् असाधयत्। समग्रा जातिः कृष्णकथायां निमग्ना अभवत्। सर्वेषां जीवनं भागवतमयम् अभवत्। भागवतमयं जीवनं किंविधं स्यात्? मिथ्या अपगता भवति। हिंसा विगता भवति। मानवस्य क्षुद्रता नीचता निराकृता भवति। मानव ईश्वराभिमुखी भवति। जीवनस्य मध्ये भागवतस्य प्रतिष्ठा पदं करोति। मानवस्य जीवने दिव्यदर्शनम् आयाति। सर्वेषां मानवानां मध्ये भागवती कथा प्रतिष्ठां प्राप्नोति। समग्राया जातेः जीवने भागवती चिन्ता जागरूका भवति। भागवतं प्रति यदि मानवस्य मनो निबद्धं स्यात्भागवतजीवनयापनाय यदि मानवानां मध्ये प्रेरणा प्रवहति, तदैव मानवस्य निःश्रेयसम् अर्थात्निश्चितं श्रेयो मङ्गलम् अवश्यं सङ्गतं स्यात्। केवलं गतिवृद्ध्या एव मङ्गलं न भवति। गतिवृद्धिः चौर्यस्य दस्युतायाश्च अपि सुयोगं सम्प्रसारयति। जीवनं यदि भागवतमयं भवेत्तदैव निश्चितं कल्याणं सम्प्राप्यते।

एवमेव पञ्चसहस्रेभ्यो वर्षेभ्यः पूर्वं भागवतेन जातिः संरक्षिता अभवत्। महाप्रभुः इमामेव भागवतीं धारां समानीतवान्। भगवतो लीलाया अङ्गनं तावत्भारतवर्षम्। अस्यां भारतभूमौ विनष्टस्य धर्मस्य पुनः संस्थापनाय युगे युगे अवताररूपिणो भगवतोऽवतरणं भवति। गीतायां धर्मसंस्थापनाय भगवतः अवतरणमुक्तम् अस्ति। भागवती कथा कलिकाले वारद्वयं जातेः विनाशं वारयति स्म, कल्याणेन च निश्चितेन योजयतिस्मजातेर्जीवनम्। वारमेकं नैमिषारण्ये पुनरेकवारं श्रीचैतन्यदेवेन साधितायां नामसाधनायां पुनरुज्जीवनं जातेः समग्रायाः समवाप्तम्। महाप्रभुः भागवतीम् एकां भाववत्यां प्रवाहयति स्म। शतशो वर्षाणियावत्गौरकथायाः, गौरलीलायाः, कृष्णकथायाः, कृष्णपदावलीसाहित्यस्य प्लावनमेकं समाजे सञ्चारितम् अभवत्। जातेः क्षुद्रताया नीचताया हीनताया जीवनं संरक्षति स्म महाप्रभुः। अतएव विभाव्यते भागवतस्य भावनया महाप्रभुः जातिमिमां सञ्जीवयति स्म। इदम् ऐतिहासिकं सत्यम्। न हि उपेक्षणीयम् इदं वृत्तम्। भागवतेन जातेः जीवनस्य सञ्जीवनं प्रतियुगम् अवतीर्णा भागवतपुरुषाः समकण्ठं सम्बोधयन्ति, कल्याणं यदि कामनीयं तदा तदाध्यात्मिकवस्तुना विनियोजने नैव सम्भवेत्। महता सहमिलने नैव मङ्गलम् आसादितं स्यात्। यावद्विधम् अमङ्गलमेव आयातु – दैहिकं मानसिकं सामाजिकं व्यष्टिगतं जातिगतं – तादृशं सर्वविधमेव जीवनं योजनीयम् आध्यात्मिकवस्तुना। महतो महीयान्भगवान्यदिजीवनेन योजितो भवति, तदैव जीवने अमृतस्रोतसः प्रवाहः प्रवर्तते। एतस्मान्नास्ति पन्था अन्यतरः कोऽपि।

वेदवेदान्तोपनिषत्सु निहितानां शास्त्राणां वैदिकीं संस्कृतिं सन्नष्टां समानयति स्म महाप्रभुः। नूतनरूपेण पूजनीयम् आचार्यवृन्दं सदैव अनुसरति स्म एवं विधं महान्तं सर्वत्यागिनं पुरुषम्, ईश्वरस्य सन्धानं प्राप्तवन्तं सन्तं जनम्। यूथसोमानवाः धावितवन्तः तस्यैव भागवतजनस्य गौराङ्गदेवस्य अन्तिकं जीवने सर्वातिशायिनः कल्याणस्य कामनया।

ईश्वरवेत्तारं पुरुषं दृष्टवतोऽपि जीवनं धन्यं भवति। तदीया कथा श्रुतिपथमायातापि अशुभम् अवसादयति। नाम प्रेम्णामग्नो महाप्रभुः येन पथा गतवान्तस्य पथो धूलिभिः धूसरिता मानवाः धन्या भवन्ति। महात्मनो महाप्रभोः श्रीचरणस्पर्शेन कियन्ति स्थानानि तीर्थस्य आख्यया विख्यातानि जातानि। अत्र ससमागच्छत्, द्वित्रान्दिवसान्व्याप्य अत्र तिष्ठन्स भक्तानाम् अन्तरे सञ्चारयति स्म दिव्यं भावप्रवाहम्। एवमेव हि जायन्ते स्म शतशः तीर्थस्थानानि। यत्र तस्य गात्रगन्धपवनः स्पृशति स्म तत्रैव जनः पावनेन पवनेन तेन पवित्रीभवितुं बहुयुगं व्याप्य भ्राम्यमाणो रमतो। ईश्वरवेत्तारं ईश्वरतुल्यं पुरुषधौरेयं महाप्रभुं कल्याणपथस्य प्रदर्शकं मन्यमाना मानवास्तम् अनुसरन्ति। शान्तिलाभस्य संहतिलाभस्य पन्थानं परिज्ञातुं तत्रभवन्तमेवश्रयन्ति। एवमेव हि महाप्रभोः जीवनसर्वस्वस्य श्रीकृष्णस्य चरणचिह्नेन सङ्गता धन्याधूलिः धरणेः दुःखं धुनोति स्म। धीराणाम् अंहसो धुरं धुनीते स्म पञ्चसहस्रवर्षेभ्यः प्राक्। तस्य च अनवद्या वर्णना विहिता कविना

कर्णपूरेणा पुनरपि कलौ राधाकृष्णयोः मिलितविग्रहस्य चैतन्यदेवस्य चरणधूलिभिः तीर्थीभूतानि प्रभूतानि पुण्यस्थानानि अतएव प्रबोधानन्दसरस्वतीपादेन, भक्तवैरैः अवश्यं महाप्रभोः उपासनं कार्यमित्युक्तम्।

अस्माकं जीवने समवस्थिता सुगभीरा दुःखानुभूतिः कस्यचित्पुलस्य महत्त्वस्य सन्धानं ददाति। महत्त्वस्य मध्ये एव यत् अस्माकं जन्म, भूमात्वेन सह यदस्माकं सदातनः संयोगः सन्तिष्ठति, दुःखस्य अभिघातः तत्स्मारयति।

तत्त्वजिज्ञासा अन्तरे जागरूका भवति त्रिविधानां दुःखानां घातप्रतिघातवशादेव। अस्माकं जीवनस्य पुञ्जीभूतं दुःखमेव ज्ञापयति यत्कस्यचित् आनन्दघनस्य वस्तुनः सुखस्पर्शः संलग्नो विद्यते ओतप्रोतभावेन अस्माकं अन्तर्बहिर्व्याप्या अस्माकम् अन्तर्जीवनस्य सुगभीरे गहने चिरनिरुद्धस्य तस्य आनन्दघनस्य वस्तुनो विकिरणं क्वचित्क्वचित्तोमाञ्चमयेन अनुभवस्य आतिशयेन तन्मयीकरोति स्तब्धीकरोति उन्मुखीकरोति मानसम्।

महाप्रभोः महाजीवने आन्तरं तदानन्दघनं वस्तु सर्वा सत्ताम् अमृतस्य आलिङ्गनेन अनुरञ्जयत् अवलोक्यते। अतएव सर्वेजनाः स्वकीयामेव अनन्यां सत्तां महाप्रभोः जीवने विकशितां प्रियतमायाः स्वकीयायाः सत्तायाः समवाप्तये एव तम् अनुधावन्ति। बृहत्तमेन सह महत्तमेन सह यो योगसम्बन्धः, भूमानन्देन सह श्रीकृष्णापरनाम्ना यद्भावबन्धनं तदेव प्रेमनाम्ना अभिधीयते। एतेन प्रेम्णा परिपूर्णम् आसीत्महाप्रभोः जीवनम्। अनेन प्रेम्णा परिशून्यः संसारो मरुभूमौ परिणमते। मानवजीवनम् अन्धकूपे परिणतं भवति। प्रेम एव यथार्थो धर्मः। संसारे यावद्भिः वस्तुभिः प्रयोजनं तेषु सर्वाधिकतया प्रयोजनं प्रेमवस्तुना। इमां सर्वातिशायिनीं प्रेमसम्पदं यो ददाति स एव श्रेष्ठो दाता इति अभिधीयते। यस्तु अकातरं सर्वजनेभ्यस्तद्ददाति स खलु दातृशिरोमणिः। एतस्य प्रेमामृतस्य आस्वादनं प्रापयितुं यो जीवजगतः प्रतिद्वारं याचमानो भ्रमति तेन समो मानवप्रेमी नास्ति द्वितीयो जनो जगति। इत्थं जीवप्रेमी वदान्यशिरोमणिः महाप्रभुः गौराङ्गदेवः प्रत्यक्षीकृतः सर्वैः। देशपूरं तीक्ष्णधियां पण्डितानां प्राचुर्ये तर्कशास्त्रचर्चायाश्च सत्यपि बहुविदिते वैदग्ध्ये, शुष्कतां प्राप्तानां प्राणानां परतोषणस्य स्थानं नासीत्काले तस्मिन्कुत्रापि एकस्य हृदयपरितर्पणस्य सुहृदः कृते समग्रा जातिः अस्थिरा कातरिभूता अभवत्। समग्रस्य समाजस्य व्यथामिमां मर्मणि समनुभूय शान्तिपुरवास्तव्यस्य अद्वैताचार्यनामको महाजनो भगवतः अवतरणाय कातरक्रन्दनेन आह्वयति स्म। तदीयेन आन्तरेण आह्वानेन सत्यमेव भगवान्श्रीचैतन्यदेव रूपेण धरण्या धूल्याम् अवतरति स्म। पार्थिवो मानवः घनीभूतं प्रेमामृतं मानवमूर्तिमध्ये आसाद्य प्राणानां परितोषणं प्राप्नोति स्म।

अद्यापि युगसमस्यायाः समाधानं याचमानैः अस्माभिः महासमन्वयसाधिनीं तां देवीमूर्तिं प्रति युक्तकरप्रार्थनया प्रसादनं परितोषणं च तस्य प्रापणीयम्। युगसमस्याया घोराब्धकारे अस्मिन्दीयानन्दनस्य प्रेमप्रसन्नस्य चैतन्यदेवस्य दिव्येन आलोकेनैव पुरोवर्तीपन्थाः परिज्ञातव्यः। नदीयाया लोकपावनी सुमहती वाणी केवलम् एकेन वचनेनैव व्याहर्तुं शक्यते। प्रेमनाम्नी सा वाणी। यस्य एकस्य वस्तुनः अभावेनैव सर्वा दिक्शून्यीभूता भवति। इष्टकस्य उपरि इष्टकस्य सुसज्जितया स्थापनेनैव यथा सौधनिर्माणं सम्पन्नं न भवति, तथैव जडीयं यन्त्रं निष्पिष्य निर्मितैः भोग्यवस्तूनां विपुलैः सम्भारैरेव सभ्यता मानवानां न मुदमावहति। प्रत्येकम् इष्टकेन सह इष्टकान्तरस्य सुदृढम् एकत्वसंस्थापने आवश्यकं भवति सिमेन्टनामकेन संयोजकवस्तुना। तथैव मानवहृदयेन साकं हृदयान्तरस्य निविडसम्बन्धसंस्थापने प्रेमनामकेन दिव्येन वस्तुना प्रयोजनम्। एतस्य एकस्य वस्तुनः अभाववशादेव आधुनिकानां युगधुरन्धराणां सर्वा शान्तिसंस्थापनप्रचेष्टा व्यर्थताया आघातेन विफलीभवति।

श्रीसनातनगोस्वामिनम् उपलक्ष्य त्रिलोकशिक्षागुरुः सनातनपुरुषः श्रीगौरहरिः जगज्जीवेभ्यः सनातनीं वाणीं वितीर्णवान्। निगूढं संवादमिमं श्रावितवान् “प्रेमप्रयोजनम्” इति। प्रेम्णा विना मानवसभ्यता प्रहसनरूपिणी भवति।

आधुनिकं विज्ञानं मानवसभ्यतां संस्कृतिं च तादृशे प्रहसने परिणमयितुम् उद्योगि भवति। शिवहीनो यज्ञो यथा दक्षयज्ञः, प्रेमहीना सभ्यता तथा समरातङ्कग्रस्त उन्मादवासाः। यावती वा दक्षता मानवेन समुपार्जिता स्यात्सा दक्षता दक्षयज्ञस्य पण्डश्रमे एव परिणता भवेत्। वैज्ञानिकी गवेषणा तथा यन्त्रस्य उत्पादनदक्षता अपरिसीमा अपि प्रेमप्रीतिविहीना मानवसंस्कृतिं मरुभूमेः तप्ताग्निसन्तापे एव समानीय समर्पयेत्।

कृतकृत्याता समवाप्य ते। ब्रह्माण्डवासिषु विविधेषु जीवेषु आपेक्षिक आनन्दः क्रमोत्कर्षमापन्नो ब्रह्मानन्दे निरतिशयत्वमापद्यते इत्युक्तं श्रुतौ। विश्वविश्रुतेन दार्शनिक श्रेष्ठेन गोपीनाथकविराजमहोदयेन उक्तं नामसाधनायादिद्वयं विद्यते – एकस्यां दिशि नामसाधनानादे पर्यवसिता भवति। अपरस्यां च सारूपाभिव्यक्तिमाध्यमेन भावसाधनायाः पथि रसे पर्यवसिता भवति। परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी चेति नादस्य चतस्रः सन्ति अवस्थाः। तासु वैखरीद्वाराशब्दनिष्पत्तिर्भवति। मध्यमा श्रुतिगोचरा, पश्यन्ती आन्तरार्था सुक्ष्मा परावाक् अनपायिनी विनाशरहिता। एवमेव परावाक्परमात्मस्वरूपेण सम्पृक्ता भवति। “श्रीकृष्णप्रसङ्ग”-नामके ग्रन्थे ड.गोपीनाथकविराजमहोदयेन निगदितं – वयं मायिकेन आवरणेन आच्छन्ना अधुना यस्याम् अवस्थायां वर्तामहे इयं जगन्नाम्ना अस्मत्सविधे परिचितापि वस्तुत इयं स्वप्नावस्था। अस्माभिरुक्ता स्वप्नावस्था सुषुप्तावस्था वा एतस्य महास्वप्नस्यैव अन्तर्गता अवान्तरावस्थारूपिणी। या खलु ब्रह्मावस्था – यत्निर्विशेषचिन्मात्रं वैचित्र्यहीनं च सा एव यथार्था सुषुप्तिः। अर्थात्पारमार्थिकदृष्ट्या नित्यलीलामयः श्रीवृन्दावनविलास एवास्माकं जाग्रदवस्था। ब्राह्मीस्थितिरूपिणी चित्प्रतिष्ठारूपा एव अस्माकं सुषुप्तावस्था। लोकलोकान्तरेषु सञ्चरणरूपा संसारपर्यटनरूपा इयम् अवस्था एव स्वप्नावस्था। लीलातीते भावातीते परमपदे प्रवेशप्राप्तिरेव अस्माकं तुरीयावस्थारूपिणी परिगणनीया। महाप्रभुणा प्रोक्ता नामसाधना नित्यलीलामये श्रीवृन्दावनविलासरूपे जाग्रत्स्वरूपे जीवं योजयति।

विश्वविश्रुतेन दार्शनिकेन भगवत्प्रेमिणा महानामव्रतब्रह्मचारिमहाभागेन उक्तं भगवत्प्रेम्णः अनिवार्या परिणतिः मानवप्रेम्णि। भगवान्जगदिदं सृष्ट्वातस्मिन्सर्वस्मिन् अनुप्रविश्य तत्सञ्जीवयति। भागवते भगवानिष्कामभक्तियोगस्य प्रवृद्धये विविधानि धर्म्यकर्माणि उपदिशन् उच्चैः स्वरेण नामसंकीर्तनं, सरलतां, साधुसङ्गं, निरहङ्कृतं भागवतधर्मानुष्ठानं च समुपदिष्टवान्। तदनन्तरं सर्वेषु जीवेषु भगवतो दर्शनस्य प्रयासः समुपदिष्टः। भगवान्बदति अहं सर्वेषुभूतेषु आत्मरूपेण अवस्थितः। अतो योजनः सर्वात्मानं माम् अवजानाति, अर्थात्सर्वभूतेषु भगवद्दर्शनं न कुरुते, केवलं प्रतिमादौ एव मम पूजां करोति तत्पूजनं विडम्बनमात्रमेव। अहं सर्वात्मा, परमेश्वरः, सर्वभूतेषु अवस्थितः। तथापि यो मोहवशात्ताम् उपेक्ष्य केवलं प्रतिमापूजायामेव व्यापृतस्तिष्ठति स केवलं भस्मनिघृताहुतिं ददाति। भेददर्शिनः परकाये मां द्विषतो भूतेषु बद्धवैरस्य जनस्य मनः कदापि शान्तिं न समधिगच्छति। प्राणिनाम् अवमानकारिणः नानाविधैः उत्कृष्टैः द्रव्यजातैः अर्चाविग्रहंपूजयतोऽपि जनस्य उपरि नैवाहं परितुष्टो भवामि। स्वकर्मकृज्जनः अर्चादौ तावदेव अर्चयेद्यावत्स्वहृदि सर्वभूतेषु चावस्थितं परमात्मानं नानुभवति। यो जन आत्मपरमात्मनोर्मध्ये स्वल्पमपि भेदं परिचिन्तयति, तस्य भेददर्शिनो जनस्य मृत्युस्वरूपोऽहं घोरतरं भयं विदधामि। अतएव सर्वेषु प्राणिषु मध्ये समवस्थितं परमात्मानं मां मैत्र्येण दानमानाभ्यां सम्पूजयेत्। सर्वजीवेषु भगवद्दर्शनं भागवतभावानुसारं महाप्रभुणापि परिशीलितम् उपदिष्टञ्च।

महाप्रभोरियं सर्वजीवेषु भगवद्दर्शनजन्यम् उपादेयम् अनवद्यम् आनन्दं वेदान्तकेशरीस्वामीविवेकानन्दोऽपि वेदान्तस्य व्यावहारिकप्रयोगरूपेण समुपदिशति स्मास वदति स्म —

"बहुरूपे सम्मुखे तोमार छाडि कोथा खुंजिछ ईश्वरा जीवे प्रेम करे येइ जन सेइ जन सेविछे ईश्वरा।" - इति।

प्रसङ्गोऽस्मिन्स्वामिनो विवेकानन्दस्य सर्वेषु जगद्गतेषु वस्तुषु भगवतो दर्शनाय सुचिरा ऊर्ध्वश्वासा आर्तिः तत्रभवता रचितायां कवितायाम् अनवद्यरूपेण वर्णिता। तस्याश्च संस्कृतानुवादस्य अंशविशेषोऽत्र प्रदीयते अधस्तात् —

कुत्रासि मे त्वं भगवान्मदीयः प्रतिध्वनिः शंसति नास्ति नास्ति।
प्रयाति रात्रिर्दिवसश्च मासोशीर्षे हुताशो ज्वलति प्रकामम्।
हाहारवाभ्यन्तरतस्तदा मे नाम्ना ममाकारयतिस्म कश्चित्।
मृदुर्मधुस्वादमनोहरः स्वरो हे पुत्रमत्पुत्र मदीय पुत्र।
कण्योप्यकुण्ठो हृदिवादितोऽभूत्स्वरेण मन्त्रेण मनोहरेण।
प्रत्येकमात्मस्थितसूक्ष्मतन्त्री तेनातिगानन्दितझङ्कृताभूत्।
आवेगमानन्दमन्दमेवं लब्ध्वा निमग्नं परमप्रशान्तौ।
जाज्वल्यमानोऽभवदेष आत्मा लब्ध्वा परं ज्योतिरभूत्पूर्वम्।
तथान्तिके तिष्ठसि सन्निषण्णो ममैव चानन्दनिकेतनेऽस्मिन्।
विराजसे राजमहाविभूतिभवेन ऋद्धो हृदये मदीये। इत्यादि।

श्रीमन्महाप्रभुः स्वरचितस्य शिक्षाष्टकस्य प्रथमे श्लोके चेतो दर्पणमार्जनम् इत्यनेन चित्तरूपिणो दर्पणस्य मार्जनं संशोधनसहायकं श्रीकृष्णसंकीर्तनम् इत्युक्तम्। भगवन्नाम्ना शुद्धिं समवाप्ते दर्पणतुल्ये चित्ते भगवतः प्रसन्नं प्रतिविम्बं सञ्चारितं भवेत्। अत्र जीवात्मपरमात्मनोरभिन्नता महाप्रभोः आन्तराभिप्रायः अनुमीयते। भक्तेः अन्तराले अद्वैततत्त्वम् एव तत्रभवतः अभिमतम् इति श्रीमता स्वामिप्रज्ञानन्दसरस्वतीमहाभागेन उक्तम्। महाप्रभुणा वैष्णवधर्मस्य प्रमाणरूपेण स्वीकृते श्रीमद्भागवतग्रन्थे आदौ अवसाने च “सत्यं परं धीमहि” इत्युक्तम्। न तु “कृष्णं परं धीमहि” इत्युक्तम्। अतएव अद्वैततत्त्वमेव महाप्रभोः अभिमतम् इति सिद्धान्तितं लेखनेन तेन। कलिकातासंस्कृतमहाविद्यालयस्य प्राक्तनः अध्यापकः सुप्रसिद्धो दार्शनिको निरञ्जनस्वरूपब्रह्मचारी अपि सुमहता विचारचातुर्येण प्रतिपादितवान्यत्महाप्रभुः अद्वैतवादी आसीत्, अचिन्त्यभेदाभेदवादश्च अद्वैतवादस्यैव नामान्तरम् इति। श्रीधरस्वामी अद्वैतवादमेव अवलम्ब्य श्रीमद्भागवतं व्याख्यातवान्। वल्लभाचार्यः तद्रचितां भागवतस्य टीकां चैतन्यदेवम् अश्रावयत्। तत्र भवान् एकत्र श्रीधरस्वामिनो मतं खण्डितवान्। एतत्श्रुत्वैव महाप्रभुः क्रुद्धोऽभवत्। स्वामिना विवेकानन्देनापि असकृदुक्तं यदाधुनिकी सर्वा समाजध्वंसिनी अत्युग्रा सामाजिकी जातीया आन्तर्जातिकी च समस्या अद्वैतवादस्य समाश्रयणं विना समाधानं नैव लभेत्। अद्वैतवाद एव मुमुर्षुं जगज्जीवं सर्वोत्कर्षमयेन जयेन अनामयेन च जीवनेन जीवातुरिव योजयेत्।

स्वामिना सारदेशानन्देनोक्तम् आचार्यसनातनगोस्वामिनः शिक्षाप्रसङ्गेन सविशेषं विज्ञायते यत्महाप्रभुः आचार्यशङ्करवदेव अद्वैतवादी आसीत्। वल्लभाचार्येण सह महाप्रभोः कथनेन अद्वैतवादाश्रयित्वं तस्य सारदेशानन्देनापि समर्थितम्।

सारदेशानन्देन श्रीश्रीचैतन्यचरितामृतग्रन्थे उल्लिखितो दश नामिसम्प्रदायभागिभिः केशवभारतीप्रभृतिभिः नवसंख्यकैः सन्न्यासिभिः सह चैतन्यदेवस्य आध्यात्मिकः अच्छेद्यसम्बन्धः प्रमाणयति यत्तत्रभवान् अद्वैतवादे एव प्रतिष्ठित आसीत्।

आचार्यशङ्करस्वीकृते सन्न्यासिसम्प्रदाये यदि तस्य आस्था नस्यात्तदा अवश्यं समाध्वप्रभृतिवैष्णवसम्प्रदाये संयुक्तो भवति स्म। श्रीचैतन्यदेवेन सह अभिन्नात्मा श्रीमन्तित्यानन्ददेवोऽपि सर्वस्मिन्देशे अद्वैतवादस्य आलोकरूपेणैव भगवन्नाम प्रचारं कृतवान्। तत्रभवतो जटाजूटस्य अभ्यन्तरे सुनिभृतं गोपितं नित्यपूजितञ्च

त्रिपुरेश्वरीयन्त्रमेव प्रमाणयति सत्यमेतस्या उक्तेः। अद्यापि खड्गदेहे श्यामसुन्दरमन्दिरे त्रिपुरेश्वरीयन्त्रस्य तस्य पूजा अनुष्ठिता भवति।

स्वामिना विवेकानन्देन भूयो भूयः उद्धोषितम् इदं सत्यं यत्पृथिव्याम् आगामिनि युगे अद्वैतवेदान्त एव वैज्ञानिकधर्मरूपेण कालजयिनीम् अनन्यां प्रतिष्ठां समुपार्जयिष्यति। विश्वविख्यातेन दार्शनिकेन विवेकानन्ददर्शनस्य प्रचारकेण रङ्गनाथानन्देन “विज्ञा ओ धर्म”-नामके ग्रन्थे प्रदर्शितं यत् आधुनिकविज्ञानं वेदान्तश्च जगतो जीवनस्य च अन्तर्निहितं चरमं सत्यं निर्देष्टुम् एतस्मिन्नेव अनन्ये सिद्धान्ते समागच्छतः। मणिभौमिकप्रभृतयो वैज्ञानिकाश्चवेदान्तविज्ञानयोः समन्वयं सुललितसाहित्यरचनया प्रमाणयन्ति।

रुचीनां वैचित्र्यवशाद्विधा मतवादा अनन्तं भगवन्तम् उपलब्धुम् आविर्भूता भवन्ति। एवमेव त्रयीधर्मस्य व्याख्यायै सांख्य-वेदान्त-योग-पाशुपत-वैष्णवप्रभृतीनि अध्यात्मशास्त्राणि सम्प्रवृत्तानि यथा अशेषाणां नदनदीनां महासागरे एव अन्तिमं समर्पणं साकल्येन स्वकीयायाः सत्तायाः सार्थकता-सम्पादनं सुसम्पन्नं करोति, तथैव अशेषाणां मतवादानामपि महासागरस्थानीये भागवतभाविते परमे सत्ये एव स्वात्मसमर्पणम् अद्वैततत्त्वस्य चरमं महिमानमेव विधोषयति। महाप्रभुरपि साध्यशिरोमणिरूपेण “कान्ताप्रेमतत्त्वम्” अद्वैततत्त्वे न अनन्यस्वरूपं रायरामानन्दसमीपे सम्प्रकाशयति स्म। तस्यैव साध्यशिरोमणेः बहुजन्मदुर्लभस्य लाभाय अत्रभवान्विष्णुपुराणभागवतशास्त्राभ्यां व्याख्यापितां नाम साधनां सर्वस्मिन् एव समाजे सम्प्रचारयति स्म।

अद्वैतवेदान्तिनामधुसूदनसरस्वतीपादेन शिवमहिम्नः स्तोत्रान्तर्गतस्य त्रयी सांख्यमित्यादिश्लोकस्य व्याख्यारूपेण विरचिते “प्रस्थानभेद” – नामके ग्रन्थे उक्तं यत्विशिष्टाद्वैतवाद- भेदवादप्रभृतिमतानां प्रवर्तका मुनयो नैव भ्रान्ताः। किन्तु वैचित्र्यवतां जनमतीनाम् एकस्मिन्तत्त्वे क्रमिकाय संग्रहाय तैः मतभेदाः प्रदर्शिताः। स्वामिना विवेकानन्दपादेन उद्धृतः सुप्रसिद्धः स च श्लोकः प्रबन्धस्य समाप्तिश्लोकरूपेण सन्निवेशितः सन्महाप्रभुणा प्रोक्तस्य प्रेमधर्मस्य आलोकोज्ज्वलं पन्थानमेव प्रदर्शयेत्—

त्रयीसांख्ययोगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च।
रुचीनां वैचित्र्याद्ऋजुकुटिलनानापथजुषां
नृणामेकोगम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इवा।इति।

उपसंहारः – गुरुनिर्देशितं वैदिकीम् अविच्छिन्नां परम्पराम् अनुसृत्य महाप्रभुः भगवन्नामनि निषण्णं प्रेमामृतं जगज्जनेभ्यो वितीर्णवान्। परवर्तिनि समये तदेव मानवप्रेमस्वामिना विवेकानन्देनापि विश्वजनेभ्यो वितीर्णम्। एवं युगोपयोगिन्यानामसाधनया एव सुकठिनस्यापि अद्वैततत्त्वस्य अतीव सुगमरूपेण मानवस्य अनन्ते दैनन्दिने जीवनस्पन्दने प्रयोगः सम्भवति इति तत्त्वम् अस्माभिः प्रयोगेऽस्मिन्प्रदर्शितम् इति शम्।

पादटिप्पणी

1) द्रष्टव्यम् विष्णुपुराणम् – 6.2।

2) गृहान्ता द्रव्यसङ्घाता द्रव्यान्ता च तथा मतिः।

- अर्थाश्चात्मोपभोगान्ता भविष्यन्ति कलौ युगे ॥ - (6.1.20) ।
- 3) अत्यन्तदुष्टस्य कलैरेक एव महान् गुणः।
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तबन्धः परं व्रजेत् ॥ - (6.2.41) ।
- 4) महाभारतम् । आदिपर्व - 1.4.1 ।
- 5) श्रीमद्भागवतम् - 2.1
- 6) श्रीमद्भागवतम् - 2.3.43
- 7) पाँचटि भाषण (५म भाषण) महानामव्रतब्रह्मचारी २२ पृः।
- 8) पाँचटि भाषण (५म भाषण) महानामव्रतब्रह्मचारी ७० पृः।
- 9) यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ - (गीता - 4.7) ।
- 10) पाँचटि भाषण (५म भाषण) महानामव्रतब्रह्मचारी ७४ पृः।
- 11) तमेव विदित्वातिमृत्युमेति - नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । - (श्वेताश्वेतरोपनिषत् - 3.21) ।
- 12) तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्याः।
प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः॥ - (भागवतम् - 1.19.8)।
- 13) धन्या धूलिरियं धरणैर्दुःखं धुनीतेतराम्
धीराणां धूरमंहसो धृतिमतां धैर्याध्वरध्वंसिनी
श्रीगोविन्दपादारविन्दतलयोर्यामिन्दिरा सुन्दरी
नन्दीशोऽण्यरविन्दजोऽपि दिविषद्वन्दैः समं वन्दते ॥ - (आनन्दवृन्दावनचम्पूः - 18.9) ।
- 14) अप्यगण्यमहापुण्यमनन्यशरणं हरेः।
अनुपासितचैतन्यमधन्यं मन्यते मतिः॥ - (श्रीचैतन्यचन्द्रामृतम् - 4.31) ।
- 15) गौरकथा, महानामव्रतब्रह्मचारी - 7 पृः।
- 16) दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ ।
दृष्टे सापार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततोऽभावात् ॥ - (सांख्यकारिका - 1) ।
- 17) रम्याणि वीक्ष्य मधुराँश्च निशम्य शब्दान् पर्युत्सुको भवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः।
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वं भावस्थिराणि जनान्तरसौहृदानि ॥ - (अभिज्ञानशकुन्तलम् - 5.2) ।
- 18) तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्पषापहम् ।
श्रवणमङ्गलं श्रीमदागतं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः॥ - (श्रीमद्भागवतम् - 10.30.9) ।
- 19) गौरकथा, युगसमस्यायां महाप्रभुः (महानामव्रतब्रह्मचारी, पृः - 4) ।
- 20) श्रीश्रीचैतन्यचरितामृतम् - 1.7.136 ।
- 21) सर्वसंवादिन्यामुक्तं - ब्रह्मानन्दस्य प्रभुत्वमन्यानन्दस्याल्पत्वमपेक्षत इति । उच्यते च तत्स एको मानुष आनन्द ।
(तै.आ.अनु)
इत्यादिना जीवानन्दापेक्षया ब्रह्मानन्दो निरतिशयदशापन्नः प्रस्तुतः (श्रीभाष्यम्) ।
- 22) सीताराम-ओंकारनाथरचितस्य नादलीलामृतग्रन्थस्य भूमिका - ड.गोपिनाथकविराजरचिता, पृः - 34-35 ।
- 23) सीताराम-ओंकारनाथरचिता श्रीनामामृतलहरी - 331 पृः।
- 24) श्रीकृष्णप्रसङ्गः - 118 ।

- 25) पञ्च भाषणानि (प्रथमभाषणम्) महानामव्रतब्रह्मचारी ।
- 26) तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् - (तैत्तरीयोपनिषत् - 2.6) ।
- 27) निषेवितानिमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा । क्रियोयोगेन शस्तेन नातिहिंसेण नित्यशः॥
मद्द्विरण्यदर्शनस्पर्शपूजास्तुत्यभिवन्दनैः। भूतेषु मद्भावनया सत्त्वेनासङ्गमेन च ॥
महतां बहुमानेन दीनानामनुकम्पया । मैत्र्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च ॥
आध्यात्मिकानुश्रवणान्नामसंकीर्तनाच्च मे । आर्ज्वेनार्थसङ्गो निर्हंक्रियया तथा ॥
मद्दर्माणो गुणैरैतैः परिसंशुद्ध आशयः। पुरुषस्याञ्जसाभ्येति श्रुतमात्रगुणं हि माम् ॥ - (श्रीमद्भागवतम् - 3.29.6 - 29) ।
- 28) द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्नदर्शनः। भूतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृच्छति ॥
अहमुच्चावचैर्द्रव्यैः क्रियोत्पन्नयानघे । नैव तुष्येऽर्चितोऽर्चायां भूतग्रामावमानिनः॥
अर्चदावर्चयेत्तावदीश्वरं मां स्वकर्मकृत् । यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेष्ववस्थितम् ॥
आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यन्तरोदरम् । तस्य भिन्नदृशो मृत्युर्विदधे भयमुल्बणम् ॥
अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम् । अर्हयेद्दानमानाभ्यां मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा ॥ - (श्रीमद्भागवतम् - 3.29.53 - 57) ।
- 29) गौश गौश लघु लघु जंश कृष् शूल । - श्रीश्रीचैतन्यचरितामृतम् - 2.8.272-273 ।
- 30) विवेकानन्दस्य वाणी रचना च (6खण्डः, 292 पृः) ।
- 31) ड.कुमारनाथभट्टाचार्येण विरचितात् संस्कृतानुवादतो गृहीतः।
- 32) सारस्वतसाधनायां शङ्करो गौराङ्गश्च (स्वामिप्रज्ञानन्दः - पृः - 42) ।
- 33) सारस्वतसाधनायां शङ्करो गौराङ्गश्च (स्वामिप्रज्ञानन्दः - पृः - 45) ।
- 34) अद्वैततिमिरभास्कर-निरञ्जनस्वरूपब्रह्मचारी, 213 पृष्ठा द्रष्टव्या ।
- 35) "श्वाभिले (स ना भाने ताले वेश्याभिक्षे गवि)" - उद्धृतिः, तदेव, पृः - 214, 3.7.991
- 36) तस्याद्वैतवादे विश्वासस्येदमवाखण्डनीयप्रमाणम् - श्रीचैतन्यदेवः - उद्धोधनं स्वामिसारदेशानन्दः, पृः 221
- 37) श्रीश्रीचैतन्यदेवः - सारदेशानन्दः - भूमिका, पृः - 23, उद्धोधनकार्यालयः।
- 38) विज्ञान ओ धर्म - स्वामिरङ्गनाथानन्दः, उद्धोधनकार्यालयः।
- 39) श्रीश्रीचैतन्यचरितामृतमध्यलीला - 2.8.63 ।
- 40) द्रष्टव्यः - प्रस्थानभेदः - मधुसूदनसरस्वतीप्रणीतः।
- 41) शिवमहिम्नः स्तोत्रम् ।

तथ्यपञ्जी

- 1) वेदव्यासेन विरचितम् . 2010. **श्रीमद्भागवतम्** . गोरक्षपुरः . गीताप्रेस .
- 2). वेदव्यासेन विरचिता. 1986. **श्रीमद्भागवतद्वीता** (मधुसूदनसरस्वती-प्रणीत-टीकासंवलिता च)
नलिनीकान्तब्रह्मसम्पादिता. कलिकाता: नवभारतपाबलिशासर्स .
- 3). पराशरमुनिप्रणीतम्. 2014 **विष्णुपुराणम्** (1-3खण्डानि) विक्रमाब्दः. स्वामिगम्भीरानन्देन सम्पादितम्. गोरक्षपुरः
गीताप्रेस .
- 4). श्रीकृष्णदास-कविराज-गोस्वामिना विरचितम्. 1992(षष्ठसंस्करणम्). **श्रीचैतन्यचरितामृतम्**. कलिकाता : सीताराम-
घोषट्टीट्स्थ-प्रकाशकसाधना-प्रकाशनी .

- 5). बलदेवविद्याभूषणविरचितम्, 1992 .**गोविन्द भाष्यम्**. कलिकाता: सीतारामघोषट्टीस्थ-प्रकाशकसाधनाप्रकाशनी .
- 6). कविकर्णपुर-गोस्वामि-प्रभुपादविरचितम्. 1389 वङ्गाब्दः. **आनन्द वृन्दावन चम्पू**. श्रीमनीन्द्रगुह-सम्पादितम्. नवद्वीपतः प्रकाशितम् .
- 7). भृगुमुनिप्रोक्ता. 1298 वङ्गाब्दः. **मनुसंहिता**. उपेन्द्रनाथ-मुखोपाध्याय-महोदयानाम् आनुकूल्येन कलिकातास्थ-बीडेनट्टीट् इत्यतः प्रकाशिता .
- 8). मधुसूदन-सरस्वती-पादविरचितः. 1930 ख्रीष्टाब्दः.**प्रस्थानभेदः (शिवमहिम्नः स्तोत्रान्तर्गतः)**. आनन्दाश्रम-ग्रन्थावलीतः प्रकाशितः.
- 9). महानामव्रत-ब्रह्मचारिप्रणीता. 2003. **गौडकथा**. कलिकातास्थ-रघुनाथपुरीयमहाना-अङ्गनतः प्रकाशिता .
- 10). महानामव्रत-ब्रह्मचारिप्रणीतम्. 1944 ख्रीष्टाब्दः. **पाँचटि भाषण**. कलिकाता: रघुनाथपुरीयमहाना-अङ्गनतः प्रकाशितम् .
- 11). ड.गोपीनाथकविराज-महोदयेन विरचितः 1967 ख्रीष्टाब्दः. **श्रीकृष्णप्रसङ्गः**. कलिकाता : श्रीकृष्णसंघतः प्रकाशितः .
- 12). स्वामिप्रज्ञानन्दसरस्वती-प्रणीतम्. 1411 वङ्गाब्द. **सारस्वत साधनाय शङ्कर ओ गौराङ्ग** . वाराणसी: निगमानन्दविद्यानिकेतन इत्यतः प्रकाशितम् .
- 13). स्वामिसारदेशानन्दप्रणीतम्. 2011 .**श्रीश्रीचैतन्यदेव**. कलिकाता: उद्बोधनकार्यालय इत्यतः प्रकाशितम् .
- 14). **विवेकानन्देर वाणी ओ रचना**. स्वामिमुमुक्षानन्दसम्पादिता. कलिकाता: उद्बोधनकार्यालय इत्यतः प्रकाशितम् .
- 15). निरञ्जनस्वरूपब्रह्मचारिविरचितम्. 1970 ख्रीष्टाब्द. **अद्वैततिमिरभास्कर**. कलिकाता : संस्कृतमहाविद्यालयतः प्रकाशितम् .

Received on: 5.07.13

Accepted on: 19.07.14

Research Scholar
Department of Sanskrit
University of Burdwan

INSTRUCTIONS TO AUTHORS

1. The Samskr̥tacintanam accepts original research reports not published elsewhere, containing new facts on any discipline of Sanskrit or new interpretation of existing knowledge. The research papers should be written in English or Sanskrit.
2. Manuscripts must be typed in single column using double spacing (using figure legends, footnotes or endnotes, literature cited, etc.) on one side of bond paper (A4 size 29.5cm x 21cm). The responsibility of accuracy of literature citation is borne by the author. Margins on all sides should be at least one inch. The pages of the typescript should be numbered consecutively.
3. The article should not exceed 3000 words. Research paper must be in appropriate research format. Please use Unicode fonts for Devanagari script and IAST (transliteration scheme) for Sanskrit words in roman script (for papers those are written in English).
4. Papers must be sent in both format, PDF and Word to samskritachintanam@gmail.com.
5. Format of the research paper:
 1. The first page of the paper should contain the title of the research paper and an abstract of approximately 100-150 words. Please write keywords after the abstract. The first page should not contain any information identifying the authors or institutions, because the present journal conducts blinded peer-review. However, While submission of papers, authors must indicate in their email message author's name, past or present academic or professional affiliation, and email address and phone or mobile no. this information will be printed in the journal.
 - a. Main body of the paper should contain sections and subsections. New paragraphs should be indicated by clear indentation. Quoted passages longer than three lines should be indented throughout. Single foreign words and phrases should be italicized (for papers written in English). In-text references should be mentioned as: author, year of publication and page: e.g., (Sengupta 1951, p.39), (Gupta and Goel 2005, p.119).
 2. Bibliographical references should be arranged alphabetically and should be given at the end of the text in the following format:
 1. Book:
Last name, first and second name. Year. *Title of the book* (italicized). Place: Publisher. For example:
Kane, P.V.1920. History of Dharmashastra. Pune: Bhandarkar Oriental Research Institute.